

PROJET POPSU TRANSITIONS TOURS
« LA GRANDE TRAME BRUNE »

Aperçu rapide de quelques OAP liées à la
protection du sol

Tommy Leroux

PLU consultés en juin 2024

Licence CC-BY 4.0 / Lien pérenne : <https://doi.org/10.5281/zenodo.17996003>

LICENCE JURIDIQUE ET LIMITES SCIENTIFIQUES DU DOCUMENT

Ce document de travail, constitué pour répondre aux besoins spécifiques de la Plateforme POPSU Transitions de Tours, **n'est pas exhaustif**.

Vous êtes libre de le copier, le modifier et le partager sous réserve de créditer l'auteur original.

Il est juridiquement diffusé selon la licence libre Creative Common Attribution 4.0. Les conditions précises de cette licence libre sont accessibles ici :

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fr>

LISTE DES PLU

ANGERS

BLOIS

CLERMONT FERRAND

DIJON

DOUAI

LA ROCHELLE

LILLE

EST ENSEMBLE (MONTREUIL)

NANTES

ORLEANS

PARIS

RENNES

Les références à des pages renvoient à celles inscrites dans les OAP (et non à la pagination générale de ce document)

Quelques éléments intéressants :

- OAP de Blois : concept de lisière urbaine ; perméabilité du sol
- OAP « Hémicycle » dans le PLU de l'Eurométropole de Lille (Lille & Roubaix)
- OAP Biodiversité de Clermont-Ferrand : symboliquement leur 1^{ère} OAP
- OAP Dijon : *Idem*. Orientation 4 : « Les terres agricoles [et viticoles] et leurs lisières ». p. 17 : volonté de restaurer des corridors [fonciers]. p. 26 : « faire progressivement revivre les sols des secteurs de reconversion urbaine ».
- OAP Douai, p. 11 : cite une trame brune
- OAP Est Ensemble : volonté de sauvegarder des espaces de pleine terre
- OAP Rennes : intensifier la trame verte pour assurer des continuités écologiques

PLUi ANGERS Loire Métropole

OAP.

Consulté le 14 juin 2024

PLAN LOCAL
D'URBANISME
INTERCOMMUNAL

4.2. OAP TRANSVERSALES

4.2.1. OAP BIOCLIMATISME ET TRANSITION ÉCOLOGIQUE*

* ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

APPROUVÉ

VU POUR ÊTRE ANNEXÉ À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ
D'ANGERS LOIRE MÉTROPOLE EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2021

POUR LE PRÉSIDENT,
LE VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ,

ROCH BRANCOUR

TRANSMIS AU PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE MAINE ET LOIRE
LE 16 SEPTEMBRE 2021

4.2.1 OAP Transversale Bioclimatisme et transition écologique

PRÉAMBULE	2
1 - BIOCLIMATISME	5
1.1 - INSCRIRE SON PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT	8
Orientation 1 : Intégrer son projet dans une unité paysagère	2
Orientation 2 : Intégrer les composantes végétales dans son projet	2
Orientation 3 : Limiter l'artificialisation des sols et favoriser les îlots de fraîcheur	2
1.2 - DEFINIR UNE IMPLANTATION SOBRE ET OPTIMALE DES CONSTRUCTIONS SUR LES PARCELLES	10
Orientation 4 : Ne pas figer les tissus et favoriser leur évolution	10
Orientation 5 : Définir les meilleures orientations	10
Orientation 6 : Favoriser la compacité des constructions	12
Orientation 7 : Eviter les masques solaires	12
2 - AIR ET BRUIT	15
LIMITER L'EXPOSITION DES POPULATIONS AUX NUISANCES SONORES ET AUX POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES	16
Orientation 8 : Limiter l'exposition des publics et notamment les plus sensibles	16
Orientation 9 : Favoriser la présence de zones calmes et limiter l'exposition aux polluants atmosphériques	16
Orientation 10 : Faciliter la dispersion des polluants et éviter la création de « rues canyons »	16
3 - ÉNERGIES RENOUVELABLES	19
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES	20
Orientation 11 : Développer le recours aux énergies renouvelables pour couvrir les besoins énergétiques ...	20
Orientation 12 : Favoriser la mutualisation des dispositifs énergétiques	20

1.1 - INSCRIRE SON PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

ORIENTATION 1 : INTÉGRER SON PROJET DANS UNE UNITÉ PAYSAGÈRE

Le territoire d'Angers Loire Métropole est couvert par 9 unités paysagères. Ces unités se caractérisent par une topographie, un couvert végétal, des occupations humaines et des utilisations de l'espace qui leur sont propres. Elles permettent de décrire la diversité des identités paysagères de notre territoire.

L'objectif est de préserver les paysages par une bonne insertion des projets dans leur environnement, à travers :

- Le choix de matériaux locaux pour les constructions, les clôtures, les revêtements de sol,...
- Le choix des teintes
- Le choix des essences végétales
- Les formes architecturales et urbaines

A l'échelle du projet, les formes urbaines et/ou architecturales de qualité présentes dans son environnement pourront servir de référence ou d'inspiration, notamment, les éléments qui ont été identifiés dans « **l'annexe 1 patrimoine bâti** » du règlement du PLUi afin de créer un projet ancré dans son territoire.

ORIENTATION 2 : INTÉGRER LES COMPOSANTES VÉGÉTALES DANS SON PROJET

Les objectifs sont de favoriser l'insertion paysagère des projets urbains en préservant la pluralité des ambiances, en s'appuyant sur les composantes paysagères du territoire et en valorisant les éléments constitutifs de la trame bocagère (haies, bosquets, mares, ..). Il s'agit également de conserver les éléments structurants du paysage (talus, haies, boisements, arbres remarquables) participant fortement à l'amélioration du cadre de vie des habitants.

- S'appuyer sur la végétation existante pour se protéger du vent de Nord ou des vents dominants d'Ouest et apporter de la fraîcheur et de l'ombre en été.
- Créer des îlots de fraîcheur au sein des projets, en maintenant la végétation existante et/ou en réservant des espaces de plantations (pleine terre, toiture terrasse, arbres...).
- Préférer une végétation à feuilles caduques au Sud des constructions pour garantir les apports solaires en hiver et apporter de la fraîcheur et de l'ombre en été.
- Choisir les essences en fonction du caractère de l'espace (dimension, vocation, environnement, disponibilité en eau) et éviter les espèces les plus allergisantes (éviter les émissions de pollens).

ORIENTATION 3 : LIMITER L'ARTIFICIALISATION DES SOLS ET FAVORISER LES ÎLOTS DE FRAICHEUR

Les objectifs sont de permettre l'infiltration des eaux pluviales dans les sols (limiter l'imperméabilisation), de favoriser la création d'îlots de fraîcheur au sein des projets en privilégiant des espaces de pleine terre pour la plantation de végétaux et l'utilisation de teintes claires pour les revêtements.

- Respecter le coefficient d'espace libre et de pleine terre inscrit dans le règlement écrit.
- Limiter au maximum les revêtements minéraux favorisant les îlots de chaleur au sein des espaces libres.
- Utiliser des revêtements drainants pour limiter le ruissellement (coefficient d'imperméabilité).
- Utiliser des teintes claires pour les revêtements de sols ou les toitures terrasses afin d'absorber ou de réfléchir la chaleur (notion d'albedo), tout en assurant une bonne insertion paysagère.

PLUi-HD d'Agglopolys, Communauté d'agglomération de BLOIS

OAP

Consulté le 14 juin 2024.

TOME 04

► ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

4.2.0 OAP THÉMATIQUES

4.2.4 Transition écologique et paysage

Vu pour être annexé à la délibération
du conseil communautaire
en date du 29 novembre 2022

Le Président,
Christophe DEGRUELLE

www.agglopolys.fr

Sommaire

PREAMBULE – GUIDE D’UTILISATION DE L’OAP	4
1. VALORISER LE GRAND PAYSAGE AU CONTACT DES ESPACES BATIS	5
1.1 Qu'est-ce qu'une « lisière urbaine » ?	6
1.2 Les typologies de lisières urbaines à qualifier selon les milieux avoisinants	8
1.2.1 Améliorer le traitement des lisières urbaines au contact des milieux « naturels » terrestres.....	8
1.2.2 Améliorer le traitement des lisières urbaines au contact du milieu « agricole ».....	11
1.2.3 Améliorer le traitement des lisières urbaines au contact du milieu « aquatique et humide ».....	14
1.3 Comment construire sur des terrains en pente sans porter atteinte au paysage ?.....	16
1.4 Une implantation bioclimatique garante des paysages et de l'environnement	19
2. PRESERVER ET DEVELOPPER L'ARMATURE URBAINE VERTE	20
2.1 Augmenter la capacité d'accueil de la biodiversité en milieu urbain	20
2.1.1 Privilégier un traitement perméable des espaces publics ou privés.....	21
2.1.2 Favoriser la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts engazonnés.....	21
2.1.3 Les toitures végétalisées.....	22
2.1.4 Les murs végétalisés.....	23
2.1.5 Permettre l'installation de zones de refuge pour la petite faune	24
2.1.7 Privilégier les clôtures permettant le passage de la petite faune au contact de milieux non bâtis.....	26
2.1.8 Préserver les espèces et les espaces sensibles de la pollution lumineuse	27
2.2 La végétation en milieu urbain.....	30
2.2.1 Favoriser la préservation de la végétation existante.....	30
2.2.2 Assurer la pérennité des arbres en milieu urbain.....	32
2.2.3 Qualifier les façades par des actions de végétalisation	34
3. GERER LES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE, EXEMPLE DE DISPOSITIFS .	35
3.1 Limiter l'imperméabilisation des sols pour favoriser l'infiltration.....	35
3.2 Déconnecter les gouttières pour ralentir / stocker / infiltrer.....	36
3.3 Toitures stockantes et récupérateurs pour ralentir le ruissellement et faciliter le stockage	38
3.4 Permettre la création de jardins de pluie pour ralentir le ruissellement / stocker / infiltrer	38
3.5 Permettre la création de réservoirs paysagers : ralentir le ruissellement / stocker / infiltrer	39
3.6 Permettre l'installation de noues et fossés pour ralentir le ruissellement / infiltrer / stocker / acheminer ...	40

4. LA PALETTE VEGETALE, QUELLES ESSENCES PRIVILEGIER POUR QUELS MILIEUX ?	40
4.1 Les essences à privilégier	41
4.2 Les essences à éviter	43
4.3 Les espèces à utiliser ponctuellement	46
4.4 Des espèces adaptées aux changements climatiques	47

CONSTATS

Le maintien de la richesse écologique du territoire ne se limite pas aux grandes continuités écologiques. Le paysage du quotidien, qui est composé d'entités paysagères de tailles plus faibles, participe au bien-être et à la qualité du cadre de vie des habitants du territoire et alimente les continuités écologiques. C'est le rôle que peut assurer, à une échelle moindre, la zone naturelle (zone N) du règlement ou encore l'ensemble des prescriptions graphiques reporté au document graphique (boisements à préserver en raison de leur intérêt paysager, arbres remarquables...).

ENJEUX

Ce n'est tant pas la trame verte et bleue que le traitement des limites entre les espaces urbanisés et les autres espaces qui fait l'objet d'orientations particulières. En effet, qu'ils soient naturels, forestiers ou agricoles, ces espaces peuvent être fragilisés dans le cas d'une urbanisation à proximité immédiate.

Dans le cadre de projets d'aménagements, pour organiser le devenir de ces espaces, les orientations ci-dessous détaillent des principes d'aménagements permettant de maintenir, restaurer ou consolider, la « lisière urbaine ».

1.1 Qu'est-ce qu'une « lisière urbaine » ?

DEFINITION

Une lisière urbaine est une zone de contact entre les limites de l'urbanisation à un instant T et les espaces naturels, forestiers ou agricoles. Elle concerne tous les types d'urbanisation : les zones d'habitations, les zones d'activités et d'équipements.

C'est l'image des enveloppes bâties que l'on perçoit depuis les espaces à vocation naturels ou agricoles. Les lisières urbaines constituent des espaces de transition qui jouent un rôle important dans le paysage de chaque commune. Pour garantir la mise en valeur du paysage et assurer le maintien de la biodiversité aux abords des espaces urbanisés, une attention particulière doit être portée à leur traitement.

CONSTAT

Si certaines lisières urbaines présentent des qualités grâce à un contexte paysager et environnemental favorable (végétation généreuse aux abords d'espaces urbanisés rendant peu perceptible l'entité urbaine depuis les espaces non bâtis...), certaines révèlent des problématiques d'insertion et de mise en valeur plus complexes notamment en raison de la faible prise en compte de cet enjeu dans les projets d'aménagement.

Illustration d'une lisière urbaine sur la commune Les Montils

OBJECTIF

L'objectif est d'inciter les porteurs de projets **à accorder une attention plus forte à la problématique des lisières urbaines**. Les futurs projets de nouvelles constructions ou de modification-restauration (par exemple pour les interventions sur les clôtures), situés en lisière d'un espace naturel, agricole ou humide et identifiés au **sein d'une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU)**, s'inscriront dans leur contexte paysager et prendront la mesure de l'impact sur l'environnement proche.

A titre d'exemple, une haie végétale, doublée ou non de grillage, s'insère plus aisément dans son environnement, quelle que soit la nature du sol, qu'une clôture grillagée sur laquelle s'additionne des brises-vues d'origines synthétiques, telles que les canisses, bâches en plastique ou tout autre système d'occultation non prévu à l'origine.

Finalement, le traitement des lisières urbaines rassemble un double objectif, celui de maintenir les lisières urbaines qualitatives, le plus souvent anciennes, mais aussi de restaurer ou de créer celles qui permettront d'améliorer la lecture des silhouettes de villages, d'organiser qualitativement les limites de la ville en relation avec les espaces non bâtis, d'éviter ou atténuer les effets murs qui contrastent souvent avec l'occupation des sols limitrophes et les aspects d'arrière techniques.

1.2 Les typologies de lisières urbaines à qualifier selon les milieux avoisinants

L'urbanisation investit des milieux qui sont très différents. Qu'ils soient à dominante naturelle et forestier, agricole ou encore aquatique et humide, le traitement des lisières urbaines doit être adapté à l'environnement existant afin de limiter la perception de ces nouveaux aménagements dès lors que l'on s'éloigne des enveloppes bâties.

Illustration des différents types de milieux pouvant être limitrophe à des milieux urbains

1.2.1 Améliorer le traitement des lisières urbaines au contact des milieux « naturels » terrestres

CONSTAT

Les espaces naturels terrestres sont aisément identifiables dans le règlement. Ils correspondent aux zones N « naturelle et forestière », Nfr « secteur couvrant les réservoirs de biodiversité », Nfc « secteur couvrant les corridors écologiques ». Ils sont davantage localisés dans la partie sud du territoire, le long des principales rivières. Dans ces zones se trouvent les forêts domaniales telles que la forêt de Blois ou de Russy, denses et généreuses, mais aussi les bosquets et bois privés qui peuvent représenter des surfaces importantes ou être, selon les situations, plutôt anecdotiques. Ces boisements sont constitués en majorité de feuillus (chênaie, charmaie).

Espaces correspondant au milieu naturel sur la commune de Cellettes - Extrait du règlement graphique

Exemple de lisières urbaines « milieu naturel – zone urbanisée »

ENJEUX

La cohabitation entre l'urbanisation et la forêt soulève de nombreux enjeux écologiques : conserver et favoriser la biodiversité, permettre la circulation et la dispersion des espèces animales et végétales, préserver un paysage remarquable.

Ces secteurs assurent un rôle important pour le déplacement des espèces qui n'ont pas d'intérêt particulier à pénétrer dans les secteurs urbains. Dans ce milieu se déplace en majorité les espèces suivantes : Lucane Cerf-Volant, Écureuil roux, Pic épeiche, chevreuil, cerf, Triton marbré, Salamandre, Grenouille agile.

Exemple d'illustration d'une lisière urbaine composée de strates multiples (ourlet herbacé à frange arbustive) entre une zone urbanisée et le milieu naturel (SIAB – lisières forestières)

PRINCIPES D'AMENAGEMENTS PERMETTANT LE MAINTIEN, LA RESTAURATION OU LA CREATION DE LISIERES URBAINES

Lorsque les nouvelles constructions se situent au contact de ce milieu, il s'agit de favoriser la création des aménagements suivants :

- **Permettre les circulations de la faune entre le milieu urbain et le milieu naturel**, par une certaine porosité des clôtures (petits passages au niveau du sol, suppression des soubassements en béton des clôtures en panneaux rigides...) favorisant ainsi le maintien ou la restauration d'un corridor naturel. Cette orientation est rendue obligatoire dans le règlement écrit pour toutes les zones au contact d'une zone Nfr ou Nfc. Pour autant, elle est recommandée dès lors que le milieu voisin n'est pas bâti.

- **Mettre en place des clôtures de qualité**, adaptées à son contexte, de couleur ou de matériaux plutôt sombres afin de limiter leur impact visuel et idéalement accompagner d'une végétation persistante pour une meilleure intégration dans l'environnement.

- **Conserver les arbres ou autres bandes végétales existants** situés sur la parcelle et en limite des opérations de constructions ~~d'aménagements ou des projets individuels~~ afin de bénéficier d'une végétation haute et généreuse qui facilite l'intégration de la nouvelle opération dans son environnement et qui limite aussi les coûts pouvant être générés par l'achat de nouvelles plantations.

- En l'absence de lisières végétales, **privilégier les haies vives d'essences variées, comportant des arbres et arbustes de hauteurs différentes. Eviter ainsi les haies persistantes mono-spécifiques** constituées de conifères (thuya par exemple).

- Lorsque la gestion le permet, **l'ajout d'un chemin piéton en limite des parcelles privées peut être aménagé pour faciliter l'entretien de la lisière**. Ce dégagement permet la création d'un « ourlet herbacé » (*voir illustration précédente*), et son modèle de gestion peut être varié et correspondre soit :

- > à l'espace commun d'une opération d'aménagement ;
- > à des parcelles appartenant au domaine public ;
- > à un accord entre propriétaires des boisements ou des parcelles bâties limitrophes.

La seule condition pour garantir un aménagement de qualité est d'éviter les effets de fractionnement qui peuvent être créés par des entretiens individuels distincts mettant à mal la pérennité des plantations et de la lisière.

- **Limiter l'artificialisation des sols à mesure que l'on s'approche des espaces naturels fortement boisés**. Par exemple, l'implantation d'un abri de jardin ou d'une annexe en retrait de la limite séparative - latérale ou de fond de parcelle - est à privilégier afin de ne pas supprimer un linéaire boisé existant.

1.2.2 Améliorer le traitement des lisières urbaines au contact du milieu « agricole »

CONSTAT

Dans le règlement, les espaces agricoles sont identifiés au travers d'une zone A « zone agricole » ou d'une zone Ap « zone agricole paysagère ». Au nord du territoire, les espaces agricoles sont ouverts sur de grandes plaines céréalières en prolongement de la Beauce. L'intérêt écologique de ces espaces dits « semi-naturels » est très variable en fonction des pratiques et de l'interaction avec les autres milieux. Ils constituent souvent des sites de repos et de nourrissage pour certains oiseaux adaptés à ces milieux et pratiques (Hibou des marais, Busard des oiseaux, Busard Saint-Martin, Œdicnème criard).

Les interactions avec les milieux calcicoles et les espaces humides, notamment de la vallée de la Cisse et de ses affluents, participent grandement à ce statut de refuge pour les oiseaux migrants.

La plaine de la Loire bénéficie aussi de terres fertiles en raison des sols alluvionnaires qui ont permis le développement de l'agriculture. Au sud de la Loire, les paysages de Sologne Viticole sont marqués par l'arrivée progressive de bosquets et de petits massifs forestiers, alternés d'espaces cultivés ou de parcelles en vignes.

Espaces correspondant au milieu agricole sur la commune de Valloire-sur-Cisse (A et Ap) - Extrait du règlement graphique

Exemple de lisières urbaines « milieu agricole – zone urbanisée »

ENJEUX

La cohabitation entre l'urbanisation et les espaces agricoles soulève des enjeux importants notamment au regard du traitement des espaces cultivés, notamment lorsque ces derniers font l'usage de pesticides. Ces lisières jouent donc un double rôle :

- Pouvoir accroître la sécurité des parcelles d'habitations limitrophes en maintenant ou créant un espace tampon permettant la mise en place d'une « bande vivante » multi spécifique pour mettre à distance ces deux fonctions.
- Maintenir et/ou développer la biodiversité, mais aussi en faire des lieux de circulations privilégiés pour les espèces animales.

PRINCIPES D'AMENAGEMENTS PERMETTANT LE MAINTIEN, LA RESTAURATION OU LA CREATION DE LISIERES URBAINES

Lorsque les nouvelles constructions se situent au contact de ce milieu, il s'agit de favoriser la création des aménagements suivants :

- **Mettre en place des clôtures de qualité**, adaptées à son contexte, de couleur ou de matériaux plutôt sombres afin de limiter leur impact visuel et idéalement accompagner d'une végétation persistante pour une meilleure intégration dans l'environnement.
- **Conserver les arbres ou autres bandes végétales existants** situés sur la parcelle et en limite des opérations d'aménagements ou des projets individuels afin de bénéficier d'une végétation haute et généreuse qui facilite l'intégration de la nouvelle opération dans son environnement et qui limite aussi les coûts pouvant être générés par l'achat de nouvelles plantations.
- **S'il n'y a pas de végétation présente, créer une frange arbustive** (*voir illustration page 8*) composée de différentes essences afin d'accroître l'intérêt écologique de ce milieu et de constituer un écran végétal pour limiter les nuisances agricoles (sonores, poussières, traitements...).
- **Eviter les haies persistantes mono-spécifiques** constituées de conifères (thuya par exemple)
- **Permettre dans le cas de nouvelles opérations d'aménagement, et lorsque c'est possible, la création d'une zone tampon entre l'activité agricole et les espaces urbanisés.** Ce dégagement peut être :
 - > Un cheminement créé par l'opérateur dans le cas d'une nouvelle opération ou par l'agriculteur si un accord est trouvé pour retirer une épaisseur correspondant à son emprise productive ;
 - > Les fonds de jardins des lots situés au contact de l'espace agricole.
- **Limiter l'artificialisation des sols à mesure que l'on s'approche des espaces agricoles.** Par exemple, l'implantation d'un abri de jardin ou d'une annexe en retrait de la limite séparative - latérale ou de fond de parcelle - est à privilégier afin de préserver les vues ouvertes sur le grand paysage agricole et éviter les murs aveugles en limite.

1.2.3 Améliorer le traitement des lisières urbaines au contact du milieu « aquatique et humide »

CONSTAT

Le territoire d'Agglopolys dispose d'une trame aquatique et humide étendue. La Loire, la Cisse, le Cosson ou encore le Beuvron sont des milieux présentant de forts enjeux en raison de la biodiversité particulièrement riche en son sein et sur ses abords. Outre la Loire ou les rivières, ce sont aussi les chevelus de tête de bassin, les bras morts et les zones humides qui assurent un rôle stratégique dans la fonctionnalité écologique de la trame bleue. Riche de la diversité des milieux au sein de la zone Nv, elles rassemblent à la fois des espaces dit réservoirs de biodiversité et corridors écologiques.

Ils sont représentés dans le règlement au travers de la zone Nv « secteur couvrant les vallées et cours d'eau ».

Emprise correspondant au milieu aquatique & humide (Nv) au contact de la Cisse à Valencisse - Extrait du règlement graphique

ENJEUX

Une préservation absolue du milieu et de ses abords doit être rendue possible afin de maintenir les fonctions écologiques de ce milieu.

Les espaces au contact d'une trame aquatique ou humides sont variés. Aux abords d'une ripisylve, d'un talus ou bien d'une zone humide, le traitement et la mise en valeur de ces milieux n'est pas identique.

La diversité des milieux aquatiques (ripisylves à gauche et zone humide à droite)

PRINCIPES D'AMENAGEMENTS PERMETTANT LE MAINTIEN, LA RESTAURATION OU LA CREATION DE LISIERES URBAINES

Dans le cas d'une trame aquatique avec ripisylve ou talus, les nouveaux aménagements doivent privilégier :

- **Une implantation à distance des éléments périphériques** (ripisylves ou talus) afin de ne pas porter atteinte au milieu existant.
- **Le maintien, la restauration ou la création de berges et de ripisylves** afin de limiter les apports d'eau urbaine et leur ruissellement, qui peuvent s'avérer conséquent selon les situations, dans le milieu naturel.
- **La mise en place de noues paysagères ou d'un espace perméable** entre les nouveaux aménagements et le milieu naturel sont deux exemples d'aménagements permettant de favorisant l'infiltration des eaux avant d'envisager un rejet dans le milieu naturel.

Dans le cas d'une zone humide, les nouveaux aménagements doivent permettre de :

- **Prendre des mesures pour préserver les espèces animales du milieu et leur déplacement sans entrave** (Batraciens, castor, loutre, agrion délicat, agrion élégant, aigrette garzette, busard saint-martin, balbuzard pêcheur, pie grièche-écorcheur...).

Les abords de ce milieu doivent être préservés dans leur intégralité. En revanche, des projets d'installations ou d'aménagements légers peuvent être autorisés dès lors qu'ils ne portent pas atteinte au milieu et qu'ils sont créés pour mettre en valeur le milieu (installation de mobilier urbain, ponton...)

Exemple de lisière urbaine « milieu aquatique & humide - zone urbanisée »

2.1.1 Privilégier un traitement perméable des espaces publics ou privés

PRINCIPES D'AMENAGEMENTS

- Selon la localisation des aménagements ou dans le cas d'un parti pris, **un traitement des sols** (espace vert, cheminement...) **en pleine terre peut être choisi afin d'assurer une continuité avec le milieu naturel et/ou de faciliter l'absorption des eaux de ruissellement** dont le volume ne cesse de s'accroître, en premier lieu par l'augmentation de l'urbanisation mais aussi par la suppression d'ouvrages de type fossés qui ont une fonction et une capacité de stockage des eaux.

- Cependant, lorsque les contraintes d'usages interdisent la présence d'une végétation en pleine terre (réseaux...), **les espaces dédiés aux piétons ou aux mobilités douces doivent favoriser la mise en place de matériaux perméables**, tels que les pavés ou dalles bétons, qui offrent des irrégularités permettant à la végétation de s'y greffer mais aussi à l'eau d'y séjourner temporairement.

Exemple de revêtement perméables favorables à l'installation de végétation (photos prise à Paris) @biotope

2.1.2 Favoriser la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts engazonnés

PRINCIPES

Pour favoriser le développement de la faune et la flore en milieu urbain, le principe de gestion différenciée peut être appliqué à l'entretien des espaces végétalisés. La gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous les espaces verts la même intensité et la même nature de soins (tonte, désherbage, arrosage...)

La fauche tardive et différenciée permet de maximiser et de diversifier les habitats naturels, d'éviter la perte d'habitats pour la faune, ou encore de réduire la température du sol en période de fortes chaleurs. L'emploi d'insecticides et d'herbicides est fortement déconseillé pour permettre le maintien de certaines espèces d'insectes ou de flore.

3. GERER LES EAUX PLUVIALES A LA PARCELLE, EXEMPLE DE DISPOSITIFS

Dans un contexte d'urbanisation étendue et donc d'imperméabilisation croissante, la question de la gestion des eaux pluviales devient importante dans chaque projet, de la parcelle à l'aménagement d'ensemble.

Afin de limiter cette notion d'imperméabilisation, la gestion aérienne de ces eaux devient un atout, esthétique mais aussi pratique, qui contribue notamment à limiter la saturation des réseaux comme ceux d'assainissement qui se retrouvent souvent impactés par des volumes d'eaux claires dans des quantités trop importantes.

OBJECTIFS LIES A LA GESTION DES EAUX A LA PARCELLE

- respecter les écoulements naturels ;
- limiter les écoulements et les ruissellements issus de l'imperméabilisation ;
- stocker ou infiltrer l'eau au plus proche de son lieu de précipitation ;
- favoriser l'infiltration.

Les dispositifs aériens de gestion de l'eau détaillés ci-dessous n'illustrent qu'un panel de solution.

3.1 Limiter l'imperméabilisation des sols pour favoriser l'infiltration

Dans le respect des prescriptions inscrites au règlement écrit comme le pourcentage d'espace de pleine terre à préserver, l'aménagement des espaces libres (accès, stationnement, terrasse...) **doit être conçu en limitant autant que possible l'imperméabilisation**. En plus des matériaux perméables (pavés à joint enherbé, ...) qui offrent des irrégularités permettant à la végétation de s'y greffer et à l'eau d'y séjourner temporairement voire de s'infiltrer, **des types d'aménagement tels que des bandes roulantes, allées en castine peuvent être mises en place**. En plus du faible coût de réalisation de cet aménagement, il facilite l'infiltration de l'eau au niveau du point de chute.

Exemple de bande roulante (à gauche à Marolles) et d'allées en castine (à droite à Villerbon) pour limiter l'imperméabilisation des sols

3.2 Déconnecter les gouttières pour ralentir / stocker / infiltrer

Il s'agit d'éviter de raccorder les gouttières d'eaux pluviales au réseau public et de **prioriser une infiltration à la parcelle au plus près de son point de chute.**

Plusieurs types de dispositifs existent et sont à adapter en fonction de l'emprise du projet et de la répartition des espaces libres et des espaces construits.

Au-delà de l'infiltration qui peut s'effectuer dans les espaces de pleine de terre, il est possible de créer des installations légères pour que soit absorbé des volumes d'eau plus conséquents telles que :

- La pose d'un tuyau de drainage au bas de la gouttière. L'eau est alors évacuée directement dans la terre.

Source : Soleno

- La création d'un puisard c'est-à-dire un système de drainage qui permet aux eaux de s'écouler petit à petit par infiltration dans la terre grâce à la formation d'un « trou » ceinturée d'un tuyau en béton armé ou comblée de parpaings, pierraille ou tout autres matériaux permettant la dispersion des eaux.

Source : Hacienda – Sauvegarde du patrimoine (à gauche) et systemed.fr (à droite)

Le nivellement d'un terrain peut aussi aider à orienter, stocker et infiltrer les eaux dans les espaces en contre-bas. En effet, lorsque la clôture est constituée d'un mur plein, ou d'une clôture à soubassement béton, un très léger nivellement

3.3 Toitures stockantes et récupérateurs pour ralentir le ruissellement et faciliter le stockage

Schéma de principe des toits stockants. Source : CETE Sud-Ouest et al.2002.

Les toitures stockantes permettent de ralentir le plus tôt possible le ruissellement grâce à un stockage temporaire de l'eau sur les toitures.

Sur les toitures-terrasses, le volume de stockage est établi avec un parapet en pourtour de toiture. Les toitures peuvent être également végétalisées.

Il est également possible d'installer un récupérateur d'eau pluviale en sortie de gouttière.

3.4 Permettre la création de jardins de pluie pour ralentir le ruissellement / stocker / infiltrer

Les jardins de pluie sont des aménagements paysagers qui permettent de retenir les eaux de ruissellement provenant des précipitations. Les eaux de pluie sont stockées dans un jardin pluvial et permettent ainsi d'éviter l'augmentation du niveau des cours d'eau, de saturer le sol ou encore de surcharger le réseau d'eau pluviale ou d'assainissement.

PLU CLERMONT-FERRAND

OAP

Consulté le 14 juin 2024.

PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME

Approuvé le : 04/11/2016

VILLE DE
CLERMONT
FERRAND

CLERMONT-FERRAND

MISE À JOUR N°4

Approuvé le : 17/04/2023

3 ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Révision : 04/11/2016
Mise à jour n°1 : 04/04/2019
Mise à jour n°2 : 06/12/2019
Mise à jour n°3 : 11/06/2020
Modification simplifiée n°1 : 18/12/2020
Mise en compatibilité n°1 : 19/10/2022
Révision simplifiée n°1 : 16/12/2022

clermont
auvergne
métropole

Ville de Clermont-Ferrand
PLAN LOCAL D'URBANISME

3

**ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION**

PLU APPROUVÉ
04 NOVEMBRE 2016

SOMMAIRE

1. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES	7
1.1 NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ	9
1.2 QUARTIERS MÉTROPOLITAINS	33
1.3 PARC LINÉAIRE ET SENTIERS URBAINS	51
1.4 INFRASTRUCTURES ET ENTRÉES DE VILLE	65
1.5 FRANGES URBAINES	75
2. ORIENTATIONS DE SECTEURS	83

1. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ

QUARTIERS MÉTROPOLITAINS

PARC LINÉAIRE ET SENTIERS URBAINS

INFRASTRUCTURES ET ENTRÉES DE VILLE

FRANGES URBAINES

1.1 NATURE EN VILLE ET BIODIVERSITÉ

PRÉSENTATION

L'Orientation Nature en Ville et Biodiversité concerne l'ensemble du territoire communal de Clermont-Ferrand. Elle s'organise autour de la définition d'un schéma de principe de la Trame Verte et Bleue et des actions relatives à sa mise en oeuvre. Elle est complétée par une "Charte de la biodiversité en ville" sans portée juridique, avec valeur de recommandation.

CONSTATS ET OBJECTIFS

À Clermont-Ferrand, le diagnostic a révélé une ville plutôt « minérale » carencée en écosystèmes urbains, des risques et des nuisances (pollution, bruit, risques d'inondation...) qui entravent la qualité urbaine, une absence de qualité de l'espace public majoritairement liée à un fonctionnement principalement viaire mais aussi une proximité visuelle avec des sites remarquables. Le PADD a en conséquence mis en avant un certain nombre d'enjeux prioritaires :

CONSTAT DIAGNOSTIC	ENJEUX / OBJECTIFS DE L'OAP NATURE EN VILLE
Peu de nature en ville	Qualité cadre de vie / attractivité territoriale / Santé publique : - réintroduire la nature en ville, - préserver, valoriser l'identité paysagère du territoire, - préserver les zones de nature fragilisées (Côtes, Crouel), - créer des continuités écologiques (trame verte, corridors écologiques).
Déficit d'espaces verts de proximité : <i>Carte des secteurs sans espaces verts à moins de 10 minutes à pied.</i>	Créer / Recréer des espaces verts diversifiés (de proximité, cheminements verts [sentés urbaines], corridors écologiques, espaces récréatifs, alignements d'arbres, espaces verts privés, aménagements verts sur espaces privés lors des constructions, ...).
Pas de grand parc urbain	Répondre aux attentes des clermontois et partenaires et créer un grand parc urbain.
Faible connaissance et protection des espaces verts privés	Faire participer les espaces verts privés à la trame verte. Pour ce faire, assurer une plus grande pérennité/protection/restauration des espaces verts privés.
Des franges urbaines attractives mais fragilisées.	Lutte contre l'étalement urbain / Préservation de l'agriculture / Préservation de la qualité environnementale et paysagère du territoire.
Une trame verte incomplète	Amélioration du cadre de vie, image et attractivité. Lutte contre les nuisances (qualité de l'air) et les aléas climatiques (îlot de chaleur).

Face à ce constat et aux enjeux environnementaux, l'intégration du végétal dans la ville de Clermont-Ferrand servira autant à préserver et développer les écosystèmes urbains (du fait de son rôle bénéfique sur la biodiversité) qu'à permettre une adaptation climatique de la ville et une amélioration du confort et du cadre de vie des clermontois.

Les revêtements perméables, la végétation spontanée et interstitielle

- Préférer les joints perméables : joints creux enherbés associés à une structure perméable.
- Mais aussi, laisser des espaces de nature spontanée s'introduire dans la ville...

Exemples de jeux dynamiques sur le thème de la nature

Pieds d'arbres : végétalisation, mulch orhanique

Revêtements perméables

Végétation spontanée et interstitielle

THÈME 2 / DES ÉQUIPEMENTS DE SIGNALÉTIQUE ET DE COMMUNICATION

Ces équipements doivent permettre de faire connaître et donner accès facilement aux sites de nature en ville.

- **Panneau d'accueil avec toiture – entrée de voie verte, avec plan d'affichage**

Pose de panneaux d'accueil aux entrées de « trame verte et points d'entrée stratégiques », de type « Panneau d'accueil avec toiture, plan d'affichage et textes associés ».

- **Signalétique directionnelle avec plaquette gravée**

Pose de panneaux de signalétique directionnelle (type PDIPR), y compris panonceaux et gravure, mis en place aux intersections et accès aux trames vertes (implantation à déterminer sur place), répondant aux normes du cahier des charges de l'Auvergne pour la signalétique de randonnée.

- **Pose de supports de signalétique des milieux naturels en demi-rondin de bois**

Repérage des différentes thématiques à développer sur le thème de l'environnement - Conception graphique et textuelle des signalétiques (conception graphique composée de textes pédagogiques, de photos couleur, d'illustrations graphiques couleur, de croquis et tous autres éléments visuels) - Mise en place de demi-rondin en chêne brut, parfaitement séché, non écorcé, face plane rabotée et poncée.

- **Signalétique des mesures en faveur de l'environnement**

Mise en place d'une signalétique générale des mesures en faveur de l'environnement - Pose d'écriteau - Inscription «Espace protégé pour la faune» par exemple.

- **De manière générale, les équipements de signalétique et de communication utiliseront préférentiellement des matériaux naturels** (bois, pierre de volvic...) et non traités (écologiques, durables, locaux, résistants au soleil...).

- **Créer de la signalétique sur les chemins de Crouel** pour orienter les flux de randonnées – Inventorier les sentiers existants et les sentiers informels (étude à réaliser de réduction d'impact dans l'utilisation des sentiers informels sur les habitats naturels et les espèces du site Natura 2000) mais aussi régulariser les flux par la mise en place de visite guidées sur le site de Crouel et créer un point d'information.

THÈME 3 / DES ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES DE LUTTE CONTRE LES RUPTURES DE CORRIDORS

- **Favoriser la constitution de haies vives** : favoriser les clôtures perméables sur les passages des axes à valoriser et/ou créer (pour les petits mammifères, reptiles, amphibiens...).

- **Favoriser sur certains sites la plantation de haies** (perméabilité et intégration au site : sites de Crouel, Chanturgue) : emplacement à déterminer sur site.

- **Développer les clôtures ganivelles en châtaignier dans les espaces privés et publics**

Confection de passage à faune sous clôture, ponctuellement, par découpe soignée de la clôture et fermeture des points de coupe.

- **Disposer des rochers « anti-passage » pour limiter les circulations sur Crouel.**

Mise en place de rochers « anti-passage », issus de carrières locales et de forme harmonieuse afin d'empêcher le passage de véhicules.

PLUi-HD DIJON Métropole

OAP

Consulté le 14 juin 2024.

DIJON MÉTROPOLE

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
HABITAT DÉPLACEMENTS

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLUi-HD APPROBATION

4

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP) **PIÈCE MODIFIÉE**

vu pour être annexé à la délibération
du Conseil métropolitain
en date du 28 mars 2024

Le Président,
Pour le Président, le 1^{er} vice-Président,
Pierre PRIBETICH

PRÉFECTURE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFECTURE DE LA CÔTE-D'OR

Déposé le : 02 AVR. 2024

CHAPITRE 1

OAP ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE p.3

INTRODUCTION

UNE ARMATURE PAYSAGÈRE POUR LA BIODIVERSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE p.4

ORIENTATION 1 LES RÉSERVOIRS ET CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ DE LA TRAME VERTE p.6

ORIENTATION 2 LES FILS DE L'EAU p.10

ORIENTATION 3 LES PAYSAGES REPÈRES ET LES RELIEFS p.13

ORIENTATION 4 LES TERRES AGRICOLES ET LEURS LISIÈRES p.17

ORIENTATION 5 LA NATURE EN VILLE p.24

CHAPITRE 2

OAP AMÉNAGEMENT p.29

MODE D'EMPLOI p.30

OAP METROPOLITAINES p.35

OAP METROPOLITAINE 1 ENTRÉE SUD p.37

ORIENTATIONS GÉNÉRALES p.38

FOCUS 1 **DIJON** BOURROCHES / CANAL / VALENDONS **CHENÔVE** NORD p.43

FOCUS 2 **CHENÔVE** CENTRE VILLE / CARRAZ / VERGERS DU SUD p.44

FOCUS 3 **MARSANNAY-LA-CÔTE / PERRIGNY-LÈS-DIJON** p.46

FOCUS 4 **CHENÔVE** EUROPA p.48

OAP METROPOLITAINE 2 **AXE DE L'OUCHE** p.49

ORIENTATIONS GÉNÉRALES p.50

FOCUS 1 **DIJON** CENTRALITÉ p.52

FOCUS 2 **DIJON** LAC KIR / FONTAINE D'OUCHE **PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON** LAC KIR p.54

FOCUS 3 **PLOMBIÈRES-LÈS-DIJON** CENTRALITÉ p.56

OAP METROPOLITAINE 3 **CORRIDOR EST** p.59

ORIENTATIONS GÉNÉRALES p.60

FOCUS 1 **LONGVIC** CENTRALITÉ / POMMERETS-POUSSOTS / CHICAGO p.62

DIJON ÉCOCITÉ JARDIN DES MARAÎCHERS / MONT BLANC p.64

FOCUS 2 **DIJON** VOLTAIRE / PORTE NEUVE / CLEMENCEAU p.66

DIJON GRÉSILLES / DRAPEAU p.68

FOCUS 3 **DIJON** ENTRÉE NORD p.68

OAP SECTORIELLES p.71

AHUY p.73

BRETENIÈRE p.75

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR CENTRE p.76

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR SUD p.78

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR TERRES ROUSSES p.79

CORCELLES-LÈS-MONTS p.80

DAIX CENTRE BOURG p.81

FÉNAY p.82

FONTAINE-LÈS-DIJON CENTRE p.84

FONTAINE-LÈS-DIJON GRANDE FIN **AHUY** / **FONTAINE-LÈS-DIJON** EXTENSION DES CORTOTS p.85

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON p.86

MAGNY-SUR-TILLE p.88

NEUILLY-CRIMOLOIS p.90

UGES p.92

QUETIGNY p.94

QUETIGNY / SAINT-APOLLINAIRE ECOPARC DIJON EST p.96

SAINT-APOLLINAIRE COURS DE GRAY ET EXTENSION p.97

SAINT-APOLLINAIRE LONGÈNES **DIJON** NORD PISCINE p.98

SENNECEY-LÈS-DIJON p.100

TALANT / DAIX EN NACHEY p.102

TALANT p.103

LONGVIC / UGES ZA BEAUREGARD p.104

DIJON ENTRÉE NORD / EXTENSION VALMY p.105

ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE

INTRODUCTION

UNE ARMATURE PAYSAGÈRE POUR LA BIODIVERSITÉ ET LA QUALITÉ DE VIE

Le territoire de Dijon Métropole est à l'interface de différents socles géographiques, qui assurent une richesse des paysages autant qu'une diversité des milieux écologiques :

- Les reliefs du «poumon vert» de l'Ouest du territoire, alternant grands boisements et plateaux ouverts cultivés, combes forestières et réservoirs de pelouses sèches sur ses franges ;
- Les coteaux viticoles, arboricoles et jardinés, «paysage patrimonial» du territoire ;
- La plaine agricole, ponctuée d'une trame hydraulique et boisée à révéler ;
- La plaine de la Tille, accueillant milieux aquatiques et réservoirs boisés.

Ces quatre ensembles sont traversés par l'axe de l'Ouche, véritable fil conducteur de la trame écologique et paysagère du territoire.

Face aux défis des changements climatiques et aux pressions exercées sur les milieux par les activités humaines, la préservation des réservoirs et des continuités permettant la circulation des espèces, faune et flore, est un défi majeur intégré à la stratégie de développement de la Métropole. Car au-delà des enjeux liés aux fonctionnalités écologiques, la question de l'environnement est au coeur des préoccupations d'un projet sensible à la qualité des paysages et au cadre de vie des habitants. **L'OAP Environnement et paysage entend ainsi fixer les grandes orientations générales de mise en valeur de la trame verte et bleue sous le prisme d'une armature paysagère à préserver et de nouvelles interactions entre espaces urbains, agricoles et naturels, entre l'Homme et la Nature.** Ainsi, le développement de l'agriculture de proximité ou la renaturation de l'espace urbain s'inscrivent dans cette démarche pour associer biodiversité, richesse des sols, lecture des paysages et bien-être des populations.

Ces orientations générales sont complétées de focus «Compatibilité des projets» permettant d'assurer d'une part, une vigilance paysagère lors de la mise en oeuvre des projets et d'autre part, une «coproduction» de la ville avec la nature au bénéfice de la qualité de vie. Ainsi, la stratégie réglementaire du PLUi-HD, articulée autour du découpage des zones naturelles et agricoles et de leurs secteurs particuliers «de proximité», mais aussi, autour des outils complémentaires de préservation et de développement du végétal (coefficient de biotope par surface, prescriptions graphiques du règlement...) transcrit une armature de la trame verte et bleue ainsi assortie d'orientations qualitatives à respecter.

ORIENTATION 1
LES RÉSERVOIRS ET CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ DE LA TRAME VERTE p.6

ORIENTATION 2
LES FILS DE L'EAU p.10

ORIENTATION 3
LES PAYSAGES REPÈRES ET LES RELIEFS p.13

ORIENTATION 4
LES TERRES AGRICOLES ET LEURS LISIÈRES p.17

ORIENTATION 5
LA NATURE EN VILLE p.24

ORIENTATION 1

LES RÉSERVOIRS ET CORRIDORS DE BIODIVERSITÉ DE LA TRAME VERTE

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

ORIENTATION 3A

PROTÉGER LES GRANDS BOISEMENTS ET DÉVELOPPER LES CONTINUITÉS DE BIODIVERSITÉ

Les espaces boisés jouent un rôle majeur de refuge pour la biodiversité à l'échelle régionale et constituent le poumon vert de l'Ouest de la Métropole autant que des relais pour la biodiversité dans la plaine agricole. Ils accueillent par ailleurs des fonctions de loisirs nécessaires pour la qualité de vie des habitants de tout le territoire.

L'état des continuités écologiques boisées du territoire métropolitain est relativement fonctionnel bien que des dégradations puissent être observées au contact de l'urbanisation et des grands espaces de plaine céréalière. Les enjeux portent également sur le maintien des possibilités de déplacement de la grande faune.

- > **Préserver les grandes entités boisées dans leurs emprises actuelles.**
- > **Protéger les lisières boisées** qui constituent des refuges au contact de ces réservoirs de biodiversité.
- > **Maintenir et renforcer les structures végétales présentes au sein des espaces agricoles** pour assurer les déplacements des espèces forestières concernées.
- > **Faciliter le déplacement de la grande faune** par des actions adéquates en fonction des milieux impactés : passage à faune au droit des grandes infrastructures, implantation favorable des constructions et aménagements agricoles, végétalisation et aménagements des franges urbaines, renaturation des fossés ou des fils d'eau de la plaine.
- > **Recréer des milieux fonctionnels, continus et favorables aux déplacements de la faune et la flore à l'occasion des aménagements.**
- > **Concilier le développement d'usages de loisirs et de découverte avec la vocation naturelle des espaces**, en assurant le développement d'itinéraires de promenade et d'équipements d'accueil de la population de façon modérée et en évitant tout impact négatif sur l'intérêt écologique des lieux.
- > **Permettre le développement d'activités de valorisation de la ressource bois**, tout en maîtrisant leurs impacts sur la biodiversité et le paysage naturel de ces espaces.

ORIENTATION 3B

ASSURER LE MAINTIEN DES MILIEUX OUVERTS DE PELOUSES ET PRAIRIES

Le territoire présente un ensemble de milieux caractéristiques et spécifiques de landes calcaires, notamment dans les secteurs de combes à l'Ouest et qui correspondent à des pelouses sèches. Ces espaces abritent une flore et une faune remarquables, tant en leur sein que sur leurs lisières avec d'autres habitats naturels. Un phénomène d'enfrichement et de fermeture des milieux constitue toutefois une menace prégnante pour la pérennité de ces espaces singuliers. L'enjeu est ainsi de préserver la fonctionnalité de ces réservoirs, majoritairement situés dans le cœur de nature de l'Ouest dijonnais.

Les prairies sont quant à elles peu présentes sur le territoire de la Métropole dijonnaise, mais constituent des espaces relais essentiels dans la trame verte et bleue. On les retrouve le long de l'Ouche, ponctuellement le long des cours d'eau dans la plaine agricole et sur la côte arboricole.

- > **Préserver les emprises de ces milieux singuliers de pelouses sèches et de prairies** pour leurs fonctionnalités écologiques mais aussi pour la qualité paysagère de ces espaces ouverts.

Réservoirs écologiques

- Réservoirs boisés
- Réservoirs pelouses sèches
- Réservoirs prairies
- Cours d'eau
- Zones humides et milieux humides à préserver (SRCE)

Éléments de corridors ou de continuités complémentaires

- Zones N et Np (hors réservoirs)
- Zones Ap (constructibilité agricole limitée et reconquête végétale)

> **Assurer la mise en œuvre de pratiques de restauration pour favoriser l'augmentation de la diversité et redynamiser le fonctionnement des écosystèmes :**

- Assurer les conditions de l'entretien et de la restauration du tapis végétal en autorisant les opérations de coupe, débroussaillage et défrichage sur les espaces de prairies et de pelouses pour permettre le maintien de leur fonctionnalité écologique ;
- Encourager la fauche tardive pour favoriser le développement de la biodiversité des prairies ;
- Permettre l'entretien par des activités agricoles extensives (pâturage...) du tapis végétal diversifié des milieux de pelouses et prairies.

> **Assurer des écotones fonctionnels avec les milieux naturels attenants** (massifs boisés notamment) en préservant les ourlets boisés et en implantant des essences diversifiées adaptées aux milieux lors des opérations de restauration.

> **Permettre la création d'itinéraires de découverte, accompagnée d'une sensibilisation à la préservation de la biodiversité** en s'appuyant sur la richesse floristique et faunistique, tout en préservant les milieux d'une surfréquentation pour éviter les risques d'érosion des sols.

COMPATIBILITÉ DES PROJETS

AMENAGEMENTS ET PLANTATIONS

AU SEIN DES ESPACES NATURELS ET AGRICOLES

- > Préserver et réaliser des bandes enherbées au droit des lisières forestières au sein des espaces agricoles. A ce titre, les constructions agricoles devront observer un retrait des lisières boisées permettant de recréer un milieu ouvert au droit des grands boisements.
- > Au sein des espaces naturels et agricoles ouverts intercalés entre des boisements, l'implantation du bâti agricole et les aménagements veilleront à ne pas entraver la circulation de la grande faune.
- > Les structures végétales (haies agricoles, arbres isolés...) existantes au sein des espaces agricoles seront préservées dans la mesure du possible lors des projets et des aménagements.
- > Sur les tènements concernés par une continuité de nature figurant aux documents graphiques, les projets de constructions ou d'aménagements devront intégrer la réalisation de plantations multi-strates (strate herbacée, arbustive ou arborée) au droit des axes de principe identifiés.
- > Les plantations de boisements seront réalisées avec des essences forestières d'origine locale et sont interdites sur les espaces ouverts de pelouses ou de prairies.

ORIENTATION COMPLÉMENTAIRE AU SEIN DES ZONES Np ET Ap

- > Les zones naturelles et agricoles de proximité (Np et Ap) sont à considérer comme des espaces stratégiques pour le développement et la circulation de la biodiversité participant aux continuités écologiques sur le territoire. Tout aménagement doit contribuer à renforcer la végétalisation des espaces concernés et l'implantation de nouvelles constructions doit être assortie d'un programme de plantations adapté au site. Dans la plaine agricole, la plantation d'arbres de haute tige sous forme d'alignements ou de bosquets sera recherchée.

Préserver les réservoirs boisés, de pelouses et de prairies et maintenir les structures végétales présentes

Développer les espaces ouverts et les bandes enherbées au contact des différents milieux (agricoles ou naturels)

Ne pas entraver la circulation de la faune au sein des espaces ouverts intercalés entre des boisements

ORIENTATION 4 LES TERRES AGRICOLES ET LEURS LISIÈRES

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

ORIENTATION 4A

RENFORCER LA QUALITÉ ÉCOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE DE LA PLAINE AGRICOLE

La plaine agricole située à l'Est de l'agglomération est essentiellement occupée par de grandes cultures, ponctuées de rares structures végétales soulignant les reliefs, le parcellaire, les cours d'eau ou réparties en petits bosquets dans la partie Sud. La disparition progressive des structures végétales ne permet plus d'assurer des corridors écologiques fonctionnels entre ces réservoirs de biodiversité. Elle appauvrit par ailleurs la qualité des espaces agricoles, qui tendent vers l'uniformisation, malgré une variété de reliefs et d'implantations présentes initialement dans la plaine.

- > **Préserver l'ensemble des boisements, haies, arbres isolés de la plaine agricole**, constituant des éléments d'animation et de diversification des paysages agricoles, ainsi que des espaces relais pour la faune.
- > **Favoriser la restauration par le remplacement des éléments végétaux morts ou à l'état sanitaire dégradé au sein des boisements** afin de maintenir les fonctionnalités écologiques des milieux.
- > **Restaurer des linéaires végétalisés en lien avec des éléments écologiques et paysagers existants** : par exemple sous la forme de haies connectées aux berges végétalisées des fils d'eau ou en lien avec les bosquets pour améliorer les possibilités de déplacements de la faune et de la flore.
- > **Assurer la mise en œuvre de plusieurs strates végétales, d'essences locales et diversifiées** lors d'opérations de restauration.
- > **Soutenir des dynamiques d'agroforesterie favorisant une biodiversité auxiliaire des milieux agricoles** en s'appuyant par exemple sur :
 - le développement de plantations intra-parcellaires,
 - la plantation d'éléments naturels en bordure des parcelles cultivées, le long des chemins ruraux, de type haies, bandes enherbées...
- > **Associer les partenaires aux opérations de restauration des corridors** (propriétaires des parcelles, agriculteurs, etc.) et s'appuyer sur des dynamiques en cours (remembrements, etc.) pour favoriser la mise en place d'actions de végétalisation cohérentes et partagées.
- > **Traiter les points de conflits des corridors** en envisageant des aménagements adéquats en fonction des enjeux : passage à faune, renaturation...

Etoffer et compléter les linéaires végétalisés et les trames boisées ponctuelles dans la plaine agricole

ORIENTATION 4B

VALORISER LES PAYSAGES VITICOLES

La qualité remarquable du terroir viticole est reconnue par le classement à l'UNESCO des Climats du vignoble de Bourgogne et plusieurs AOC viticoles (Bourgogne, Marsannay). Les paysages viticoles sont par ailleurs intégrés dans le SPR métropolitain.

Le vignoble s'étendait historiquement au-delà de la Côte de Nuits, des parcelles étant présentes dans les combes ou sur les côteaux d'Ahuy, de Talant ou de Saint-Apollinaire. Il s'agit d'étendre la valorisation du vignoble en retrouvant les terroirs historiques.

> **Poursuivre les actions de replantation du vignoble**, à la fois sur les secteurs AOC (Corcelles-les-Monts, Plombières-lès-Dijon, Talant, Daix, ...) et dans le cadre d'une stratégie de renaissance du vignoble sur le territoire (Valendons, Motte-Giron, La Cras...).

> **Favoriser les regroupements parcellaires et améliorer les accès** pour les engins agricoles aux parcelles cultivées.

> **Organiser des itinéraires de découverte balisés** afin de canaliser les flux de visiteurs et mieux différencier les flux liés à la promenade et ceux liés à l'exploitation.

Préserver et développer le vignoble

ORIENTATION 4C

VALORISER LES PAYSAGES AGRICOLES DES PLATEAUX ET DE LA CÔTE ARBORICOLE

Les plateaux présentent des paysages délicats de cultures en clairières, alternant céréales, vergers, viticulture, prairies, dont le parcellaire et les structures végétales s'orientent selon les ondulations du relief. Cette diversité des cultures participe à la grande richesse écologique du plateau agricole, prolongeant notamment les continuités de pelouses sèches et de lisières boisées fortement représentées. L'enjeu est de maintenir l'ouverture de ces paysages agricoles et de préserver leur qualité et la diversité de ces paysages.

> **Préserver les ceintures jardinées et les prés-vergers subsistant aux abords des villages.**

> **Rechercher une qualité d'insertion paysagère des bâtiments agricoles** : regroupement des constructions, mutualisation des bâtiments d'exploitation, plantation des abords (essences locales et diversifiées), prise en compte du relief, ...

> **Poursuivre la valorisation des cultures contribuant à l'identité du territoire**, en développant la viticulture et les autres cultures caractéristiques du territoire, en valorisant le terroir dijonnais en lien avec le tourisme.

- > **Préserver et restaurer l'ensemble des structures végétales** (boisements, haies, arbres isolés) constituant des éléments d'animation et de diversification des paysages agricoles ainsi que des espaces relais pour la faune.
- > **Mettre en œuvre des actions d'entretien des espaces ouverts** (fauche, développement des activités agricoles extensives comme le pâturage) pour maintenir l'ouverture visuelle des paysages et les vues remarquables sur la plaine dijonnaise.
- > **Favoriser les regroupements parcellaires**, tout en maintenant une organisation du parcellaire liée au relief et aux structures végétales associées qui le mettent en valeur.
- > **Améliorer l'accessibilité des engins agricoles et des animaux de trait**, par l'aménagement d'accès praticables, tout en veillant si possible, à leur mutualisation avec les axes de promenade.

Maintenir les structures végétales existantes

Privilégier le regroupement des constructions agricoles et leur insertion harmonieuse dans le paysage

DÉVELOPPER UNE INTERFACE DE QUALITÉ ENTRE LES ESPACES AGRICOLES ET LES ESPACES URBAINS

La relation entre la ville et les étendues cultivées peut parfois être brutale : limite abrupte constituée par des murs, absence de transition par des plantations en limite, maisons tournant le dos à l'espace agricole... L'enjeu est de constituer autour des nouveaux quartiers d'habitat ou d'activités des lisières de qualité, ménageant une transition douce entre l'espace urbain et l'espace agricole. Ces lisières se structurent autour de jardins privés et de bandes plantées. En fonction de leur épaisseur elles peuvent également accueillir des équipements et usages bénéficiant aux habitants et aux agriculteurs. Elles permettent également de définir une limite claire à l'urbanisation et de consolider l'emprise des terres agricoles. La lisière est enfin un espace de transition composé, riche en termes d'ambiances et de biodiversité.

- > **Préserver et développer des espaces tampons entre l'espace urbain et les espaces ouverts de grandes cultures** en privilégiant le développement d'espaces publics jardinés, de jardins partagés, d'agriculture de proximité, de terrains de sport enherbés, d'aires de jeux, d'espaces de promenade, etc.
- > **Réserver un espace suffisant au droit des sites de projet en extension urbaine pour aménager des lisières paysagères de qualité.**
- > **Planter les espaces de lisières avec un choix d'essences diversifiées et locales, favorables au développement de la biodiversité** : reconstitution de vergers, haies, mails arborés, espaces de prairies, etc.
- > **Privilégier une implantation des constructions et des aménagements favorisant une continuité de nature** sur la parcelle et avec les parcelles voisines (continuité des jardins, connexion avec la trame verte de la lisière, de l'espace public, implantation des bâtiments, des accès, etc.).
- > **Structurer les nouveaux quartiers en ménageant des porosités visuelles et physiques vers les espaces agricoles ou naturels attenants**, par l'implantation bâtie, la création de cheminements, de venelles, de trames végétales, le maintien de percées visuelles entre les bâtiments et à travers des jardins.
- > **Adopter les mêmes principes autour des zones d'activités**, en développant les usages à destination des travailleurs dans les espaces de lisière (pause, promenades, mobilier urbain, terrains de sport, etc.) ou encore des projets agricoles expérimentaux.
- > **Veiller à la qualité architecturale et paysagère des façades en lisière**, en conservant un recul des bâtiments par rapport à la limite parcellaire, en veillant à limiter leur impact visuel (couleurs, matériaux...) et en maintenant des espaces enherbés et plantés au contact de la lisière.
- > **Privilégier des clôtures poreuses et végétalisées au contact de la lisière** pour les quartiers d'habitat et d'activités : haies arbustives, grimpances, etc. en utilisant des essences locales et diversifiées.

Réaliser des interfaces végétalisées et/ou appropriables entre espaces urbanisés et agricoles

PRINCIPES D'INTERFACES PAYSAGÈRES

AU SEIN DES PROJETS

- > Réaliser des interfaces végétalisées sur l'emprise du projet au droit des espaces agricoles limitrophes :
 - soit par la création d'une bande appropriable végétalisée comprenant des plantations de strates herbacées, arbustives et arborées, complétées par la réalisation d'un cheminement doux de promenade et permettant l'entretien des végétaux. Cette bande tampon en lisière urbaine peut également être le support d'aménités à destination des habitants : espaces sportifs ou de jeux, jardins vivriers... Une continuité des cheminements avec la trame des chemins agricoles sera par ailleurs recherchée.
 - soit par le maintien d'espaces libres de construction sur les parcelles privées (jardins privés pour les extensions résidentielles), sur une profondeur minimum de 8 m à compter de la limite avec l'espace agricole, à condition de réaliser un aménagement d'ensemble des clôtures et des espaces libres (pré-verdissement) comprenant des plantations de strates herbacées, arbustives et arborées, dont au moins 1 arbre par parcelle.

Cette orientation ne s'applique qu'au droit des symboles « Continuités de nature et interfaces paysagères à créer » situés sur les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

AU SEIN DES ESPACES URBAINS ET À URBANISER

- > Sur les parcelles en limite des espaces naturels ouverts et des espaces agricoles, le traitement des façades devra être réalisé de manière à minimiser l'impact visuel des constructions dans le grand paysage. Les teintes et revêtements devront contribuer à l'insertion des constructions dans les sites. L'emploi du blanc pur est proscrit.

AU SEIN DES ESPACES AGRICOLES

- > L'implantation de toute nouvelle construction agricole nécessaire à l'exploitation devra privilégier une implantation en zone agricole générale (zone A) au sein des sièges d'exploitations existants ou en zone urbaine et à urbaniser (zone U et AU) dans le cadre de projet de développement de l'agriculture urbaine. Les nouvelles implantations en zone agricole paysagère et de proximité (Ap) seront adaptées, par leur emprise et leur gabarit, au strict besoin nécessaire à la gestion des espaces exploités à proximité ou aux activités de diversification.

Dans tous les cas il sera recherché :

- une implantation limitant les conflits d'usage avec les espaces urbains proches, notamment en termes d'accès et de circulation des engins agricoles.
- une implantation limitant l'impact visuel des constructions sur le grand paysage ou sur les lisières urbaines depuis les axes de circulation.

Au sein de la zone Ap, sont notamment identifiés comme espaces à préserver pour leurs qualités paysagères :

- les abords de la RM971 à Daix et Talant, entre la LiNO et la zone Naturelle (N),
- les abords de la RM107A entre le bourg d'Ahuy et la limite communale au Nord,
- les abords de la LiNO à Fontaine-lès-Dijon et Daix,
- les abords de la RM108G entre Corcelles-les-Monts et Dijon.

Aucune construction nouvelle ne doit venir dénaturer les vues sur le paysage au droit de ces axes.

ORIENTATION 5 LA NATURE EN VILLE

ORIENTATIONS GÉNÉRALES

ORIENTATION 5A

PRÉSERVER LE MAILLAGE DES ESPACES VERTS

L'agglomération est maillée de plus de 250 espaces verts publics accessibles à tous qui offrent de nombreux bénéfices pour la santé (détente, bien-être, sport...) mais aussi un intérêt paysager et de qualité de cadre de vie (loisirs, valorisation de l'image du territoire...). Leurs fonctions écologiques sont également importantes car participant aux corridors, sous forme de pas japonais au sein du tissu urbain.

- > **Valoriser les grands parcs de nature en ville et leurs fonctions écologiques par des aménagements et une gestion favorables à la biodiversité** (gestion différenciée, éclairage maîtrisé...).
- > **Penser l'intégration d'aménagements de loisirs, récréatifs ou sportifs au sein des espaces verts** en respectant les qualités écologiques et paysagères des sites.
- > **Renforcer la présence végétale dans les espaces publics** par des aménagements permanents ou temporaires et intégrer de nouveaux espaces végétalisés dans les projets de réaménagement de la voirie lorsque les emprises sont de dimensions suffisantes vis-à-vis de la répartition modale envisagée (circulation automobile, stationnement, transports collectifs, pistes cyclables ou circulation piétonne).
- > **Développer des «liaisons vertes»** au droit des espaces verts et des continuités de nature par l'aménagement d'itinéraires piétons ou cyclables afin d'organiser progressivement un maillage structurant des déplacements doux dissociés de la circulation automobile et permettant de traverser l'espace urbain au contact de la nature.

Concilier espaces verts urbains, valorisation de la biodiversité et développement des modes doux

ORIENTATION 5B

FAVORISER DES ESPACES VÉGÉTALISÉS GÉNÉREUX ET DIVERSIFIÉS AU SEIN DES TISSUS URBAINS EXISTANTS ET DES PROJETS

En complément des parcs et jardins, les espaces verts privés participent aussi à la nature en ville et à une qualité d'ambiance de l'espace public liée à sa relation avec l'espace privé. Ces différents espaces contribuent largement au « ressenti végétal » en ville. La trame des jardins privés, les cœurs d'îlots souvent soignés et les poches de verdure des grands ensembles jouent ainsi un rôle dans l'ambiance des quartiers tout en constituant des espaces relais pour la trame verte.

> **Décliner des objectifs de végétalisation** lors des projets d'aménagement qui permettent d'assurer des déplacements «en pas japonais» mais aussi de créer des ambiances paysagères de qualité et de répondre aux enjeux du métabolisme urbain et de la santé des habitants (agriculture urbaine, gestion des eaux pluviales, lutte contre les îlots de chaleur, captage des polluants, écran acoustique...).

> **Veiller à la cohérence des espaces végétalisés au sein des projets**, en évitant le morcellement des espaces plantés et en privilégiant les continuités de végétation avec les parcelles voisines ou les espaces publics.

> **Développer les strates arbustives et arborées dans les projets** pour leurs multiples bénéfices écologiques (oiseaux, régénération des sols...), notamment au droit des surfaces minéralisées (cours et parvis, aires de stationnement).

> **Privilégier une gestion alternative des eaux pluviales et de ruissellement** en développant des solutions de stockage, de rétention et d'infiltration en les associant aux espaces d'agrément et à la composition paysagère des projets (noues végétalisées, bassins ouverts et multifonctionnels...).

> **Solliciter l'ensemble des surfaces pour l'intégration d'espaces de nature :**

- les jardins et espaces verts de fond de parcelle, propices au maintien de respiration et de relais écologiques au coeur des îlots urbains. Il s'agit d'y privilégier les espaces en pleine terre et le développement de la strate arborée, en cohérence avec les espaces végétalisés des parcelles avoisinantes.

- les frontages en pied d'immeuble et les clôtures, accentuant l'ambiance végétale perceptible depuis la rue. Il s'agit notamment dans les projets urbains de travailler les interfaces entre espaces collectifs et privés afin de réduire les effets de frontière et d'assurer une continuité de végétation de part et d'autre des limites. La réalisation de voiries internes est aussi l'occasion de constituer des continuités de nature au travers des sites de projet par une végétation d'accompagnement (bandes plantées...).

- les espaces sur dalle et en toiture, en utilisant une végétalisation intensive ou semi-intensive lorsque la configuration du projet le permet et en développant des espaces accessibles et appropriables par les habitants.

- les façades végétalisées, lorsque les conditions d'entretien et d'ensoleillement assurent un développement des végétaux et leur pérennité, à l'aide de dispositifs d'accompagnement, de substrat en façade ou de bacs végétalisés intégrés à l'architecture des constructions et associés aux espaces extérieurs privés.

Penser conjointement la végétalisation des espaces privés et collectifs dans les projets

ACTIVER LA RECONQUÊTE VÉGÉTALE DES ESPACES URBAINS MINÉRALISÉS

Si le territoire est bien maillé en espaces verts de proximité, certains secteurs présentent toutefois des inégalités, notamment aux abords des entrées de villes et des zones d'activités. Souvent marqués par une importante imperméabilisation des sols ne favorisant pas le développement du végétal et induisant des problématiques de ruissellement urbain (inondations, pollutions, ...), ces secteurs présentent des enjeux importants de désimperméabilisation et de reconquête végétale. La présence importante de délaissés d'infrastructures (talus ferroviaires, échangeurs ou ronds-points), enherbés ou en friche, parfois plantés de quelques arbres, constituent également des accroches pour le redéveloppement de la nature en ville.

Par ailleurs, des axes ont été identifiés comme stratégiques pour la reconquête de la nature en ville, en raison de leur potentiel de recomposition urbaine à plus ou moins long terme :

- autour de l'axe ferroviaire «Porte Neuve», de Valmy à Longvic, constituant un fort potentiel de renforcement des continuités vertes et écologiques,
- autour de l'entrée Sud, très minéralisée et pour laquelle une requalification sur le long terme est envisagée.

Ces deux axes stratégiques se rencontrent autour de l'axe de l'Ouche, axe majeur de connectivité de la trame verte et bleue urbaine métropolitaine. Il s'agit d'y concilier intensification urbaine, requalification des espaces publics et innovation végétale dans les projets de construction.

- > **Faire progressivement revivre les sols des secteurs de reconversion urbaine minéralisés** en supprimant les enrobés et autres revêtements imperméables au profit d'aménagements favorables au développement du végétal et de la biodiversité.
- > **Porter les réflexions sur les surfaces bâties** (dalles, façades, toitures...) en cherchant des solutions d'aménagement au profit du rôle multifonctionnel du végétal : intégration du bâti dans l'environnement, innovation architecturale, développement d'espaces partagés et de nouveaux usages.
- > **S'appuyer sur les espaces verts et structures végétales existants** (talus, arbres isolés ou alignements, continuités des jardins privés...) pour renforcer le couvert végétal et créer une épaisseur de nature autour des sites de projet et des continuités de la trame verte urbaine.
- > **Développer le végétal dans les zones commerciales et d'activités** notamment au droit des espaces de stationnement et sur les vastes espaces de toiture. Ces derniers sont notamment des lieux privilégiés pour le développement de l'agriculture urbaine «hors sol» au travers d'un développement des circuits courts et d'une synergie entre acteurs économiques.

METTRE EN ŒUVRE DES AMÉNAGEMENTS FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ ET AU LIEN SOCIAL

- > **Veiller à la qualité de la palette végétale** constitutive des aménagements de voirie et des espaces verts collectifs en restant en totale cohérence avec le milieu environnant. Les aménagements rechercheront l'emploi d'au moins deux strates végétales (herbacée, arbustive, arborée) pour favoriser l'installation d'une biodiversité urbaine.
- > **Solliciter des essences végétales d'origine génétique locale**, plus vigoureuses et constituant de meilleurs abris pour la faune et la flore.
- > **Développer les espaces de prairies** sur les grands espaces verts peu piétinés, plus riches en espèces végétales et animales (insectes pollinisateurs) et propices à une gestion différenciée qu'un gazon d'ornement régulièrement tondu.
- > **Assurer la circulation de la petite faune** par un traitement des clôtures et des voiries perméables à leur circulation : crapauducs, légère surélévation des clôtures ou petits passages à faune. Un espace de 15 cm x 15 cm est conseillé pour permettre le passage de la petite faune (hérissons, amphibiens...).

MODE D'EMPLOI

1/ Les différents éléments des schémas graphiques sont des principes de localisation préférentielle. Il ne s'agit pas d'emplacements ou de tracés précis à mettre en oeuvre, sauf mention expresse dans le corps écrit de l'OAP mais ils traduisent une intention générale à respecter.

2/ Les OAP définissent des orientations sur les sites de projet du PLUi-HD, au travers d'un objectif en termes de production de logements et le cas échéant, au travers d'objectifs en matière d'insertion urbaine et paysagère. Les OAP peuvent également concerner les abords immédiats des sites de projet. Le cas échéant, les autorisations d'urbanisme sur les secteurs concernés devront également être compatibles avec les dispositions de l'OAP.

3/ Les sites de projet reportés au sein des OAP regroupent à la fois des projets à mettre en oeuvre et des opérations en cours d'aménagement lors de l'approbation du présent PLUi-HD. Dans ce dernier cas, les schémas graphiques retranscrivent leurs principes d'aménagement afin de donner une lecture globale des intentions urbaines sur le secteur élargi, sans rapport de compatibilité à respecter, sauf mention écrite dans le texte de l'OAP.

4/ Les sites de projet ont vocation à faire l'objet d'un aménagement d'ensemble cohérent. Les éventuelles autorisations d'urbanisme portant sur des tènements individuels ou sur une partie du site hors dispositifs opérationnels d'ensemble ne devront pas compromettre, par leur programmation, leur implantation et volumétrie, la cohérence d'ensemble recherchée et les orientations définies.

NATURE ET PAYSAGE

TRAME VERTE ET LISIÈRES BOISÉES EXISTANTES

Il s'agit des éléments structurants de la trame verte situés à proximité des sites de projet, à prendre en compte dans les partis d'aménagement :

- pour assurer leur préservation et leur mise en valeur. A ce titre, il sera à la fois recherché un recul ou une volumétrie des constructions permettant d'assurer la pérennité de la végétation, ainsi que la réalisation d'aménagements favorables à l'environnement, à leurs abords immédiats non bâtis (jardins, cheminements plantés, stationnements perméables...);
- pour élaborer, le cas échéant, des continuités de nature au sein des sites de projet permettant des connexions vertes avec les éléments identifiés.

CONTINUITÉS DE NATURE ET INTERFACES PAYSAGÈRES À CRÉER

Il s'agit des continuités végétales à mettre en oeuvre ou à renforcer ainsi que des interfaces paysagères à réaliser au contact de l'espace agricole ou sur les fronts de rue. Ces continuités pourront notamment être constituées :

- d'espaces verts collectifs,
- de bandes plantées le long des axes de circulation et des cheminements ou sur les espaces libres,
- d'une trame continue de jardins privatifs ou de clôtures végétalisées qualitatives réalisées lors de l'aménagement d'ensemble (pré-verdissement).

RAPPEL / PRINCIPES D'INTERFACES PAYSAGÈRES AU DROIT DES ESPACES AGRICOLES (OAP ENVIRONNEMENT ET PAYSAGE)

> Réaliser des interfaces végétalisées sur l'emprise du projet au droit des espaces agricoles limitrophes :

- soit par la création d'une bande appropriable végétalisée comprenant des plantations de strates herbacées, arbustives et arborées, complétées par la réalisation d'un cheminement doux de promenade et permettant l'entretien des végétaux. Cette bande tampon en lisière urbaine peut également être le support d'aménités à destination des habitants : espaces sportifs ou de jeux, jardins vivriers... Une continuité des cheminements avec la trame des chemins agricoles sera par ailleurs recherchée.

- soit par le maintien d'espaces libres de construction sur les parcelles privées (jardins privés pour les extensions résidentielles), sur une profondeur minimum de 8 m à compter de la limite avec l'espace agricole, à condition de réaliser un aménagement d'ensemble des clôtures et des espaces libres (pré-verdissement) comprenant des plantations de strates herbacées, arbustives et arborées, dont au moins 1 arbre par parcelle.

Cette orientation ne s'applique qu'au droit des symboles ■■■■■ « Continuités de nature et interfaces paysagères à créer » situés sur les zones urbaine (U) et à urbaniser (AU), agricole (A) et naturelle (N).

PERCÉES VISUELLES

Il s'agit des vues à préserver ou d'une porosité dans la trame bâtie à mettre en oeuvre pour maintenir une perspective depuis les espaces publics vers un élément du patrimoine bâti ou naturel ou vers le coeur d'îlot et la profondeur des sites de projet. Les percées visuelles se traduisent par des espaces libres de construction (hors clôtures) ou un jeu des volumes construits à partir d'un socle bâti, laissant des transparences et une perception visuelle des éléments remarquables ou des ambiances urbaines recherchées.

ESPACES VERTS, ESPACES LIBRES

Il s'agit des espaces verts et espaces libres existants qui contribuent au maillage de la trame verte ou à la qualité des paysages. Ils figurent sur les schémas graphiques à titre d'information, sauf orientation spécifique mentionnée dans le corps du texte.

ESPACES VERTS COLLECTIFS

Il s'agit des espaces verts, des espaces publics végétalisés, à réaliser au sein des projets (parcs, squares, aires de jeux ou sportives, jardins vivriers, espaces verts communs résidentiels, mails, places et parvis végétalisés...). Sont également regroupés sous cet item, les espaces verts de réalisation récente au sein des opérations en cours.

CIRCULATIONS ET MAILLAGE

VOIES STRUCTURANTES

Il s'agit des voies et des axes principaux situés au droit des sites de projet permettant de relier les sites entre eux et aux centralités. Ils sont identifiés afin d'aider à la compréhension de la desserte et du maillage souhaités sur les sites de projet.

PLU de DOUAI

OAP

Consulté le 13 juin 2024.

DOUAI

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

ADOPTION

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal
en date du 17 mars 2023

Le Maire

SOMMAIRE GENERAL

- ➔ OAP Patrimoine paysager et biodiversité – p.3
- ➔ OAP Patrimoine minier inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO – p.20
- ➔ OAP Quartier Caux – p.40
- ➔ OAP Gare Scarpe Vauban – p.68
- ➔ OAP Entrée de ville sud – p.94
- ➔ OAP Cœur de ville – p.122

Périmètres des OAP

DOUAI

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Orientation d'aménagement et de programmation (OAP)

—

Patrimoine paysager et biodiversité

SOMMAIRE

Introduction	5
Préambule	7
Objectifs généraux	8
1. Protéger et développer les milieux support de la biodiversité, réduire la fragmentation des continuités écologiques	8
#espaces agricoles	8
# cœurs d’îlots #densité #trames verte et bleue #préservation de la ressource en eau	8
2. Préserver et renforcer le patrimoine paysager douaisien, vecteur de la qualité du cadre de vie	9
Objectifs opérationnels	10
1. Prérequis : choisir des essences végétales favorables à la biodiversité locale et contribuant à l’amélioration de l’environnement	10
2. Trames verte, bleue et brune : créer et intensifier des corridors écologiques fonctionnels	11
2.1. S’appuyer sur les axes de mobilité :.....	11
2.2. S’appuyer sur le canal de dérivation de la Scarpe :	11
2.3. S’appuyer sur la Scarpe historique intérieure :	12
3. Trame sombre : mettre en œuvre des corridors favorables à l’épanouissement de la biodiversité nocturne	13
4. Essaimer la nature partout en ville	14
4.1. Végétaliser le bâti	14
4.2. Végétaliser les parcelles.....	15
5. Préserver et améliorer le cycle de l’eau	16
5.1. Les milieux humides	16
5.2. Gestion des eaux pluviales et de la ressource en eau	16
Carte de synthèse des prescriptions de l’OAP Patrimoine paysager et biodiversité	17
ANNEXES - La gestion durable et intégrée des eaux pluviales	19

PARTIE I

POURQUOI CETTE OAP ?

Introduction

La ville de Douai compte de multiples richesses potentielles et avérées pour la biodiversité : la Scarpe intérieure, la Scarpe canalisée, leurs berges, des espaces publics plantés, alignements d'arbres, parcs et jardins publics – certains faisant l'objet d'un travail partenarial avec le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) – et des cœurs d'îlots verts privés.

Ces espaces offrent aux Douaisiens et aux usagers de la ville un cadre de vie de grande qualité.

Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces espaces peuvent être soumis à des pressions extérieures (urbanisation, pollutions, changement climatique...) pouvant entraîner leur disparition ou leur dégradation.

Par ailleurs, le territoire douaisien constitue une ressource majeure pour l'alimentation en eau potable de la région. Elle est cependant soumise à plusieurs enjeux et risques :

- La nappe est ponctuellement subaffleurante le long de la Scarpe, sur le secteur de La Clochette, de Frais Marais et du futur quartier d'affaires « Euradouai », derrière la gare.
- La moitié Est de la commune est une zone vulnérable des Aires d'Alimentation et de Captage.
- Le SAGE indique que cette ressource est touchée par des pollutions diffuses et diversifiées et par le dérèglement climatique (sécheresses, canicules, hivers plus doux et épisodes pluvieux extrêmes) ; elle connaît par conséquent une dégradation de sa qualité et des tensions sur ses quantités.

Enfin, la présence de l'eau à Douai s'accompagne également de risques : inondations liées à de fortes pluies, à de fortes crues ou des remontées de nappes.

Face à ce contexte, la municipalité souhaite préserver et valoriser les espaces végétalisés et jardinés de Douai, qui constituent un patrimoine à part entière au même titre que le patrimoine bâti, et travailler à une préservation et une gestion durable de l'eau en ville.

Cela s'est traduit par l'écriture et l'adoption en novembre 2020 d'une délibération cadre « Transition écologique et solidaire » qui introduit les notions d'urbanisme de santé et d'urbanisme circulaire comme pierres angulaires des futurs aménagements douaisiens et qui posent des objectifs :

- d'amélioration des indicateurs de santé ;
- de protection de la biodiversité et des services qu'elle fournit ;
- de limitation de l'imperméabilisation des sols ;
- de lutte contre les îlots de chaleur urbains ;
- ...

Ces ambitions ont été reprises et précisées dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables du Plan Local d'Urbanisme (PADD), notamment au travers de son premier axe : « Préserver le cadre de vie et l'environnement ».

Et aujourd'hui, la présente OAP décline les orientations et prescriptions à même de répondre à tous ces enjeux et de concrétiser ces engagements politiques.

PARTIE II

REGLEMENT OPPOSABLE

Préambule

Le patrimoine végétal, arbres, arbustes et autres couverts végétaux, qu'ils soient dans l'espace public, en cœur d'îlot – public ou privé – mais aussi la Scarpe et ses abords constituent un patrimoine à part entière pour la ville de Douai : un patrimoine paysager et écologique.

La présente Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) vise à protéger ce patrimoine, à le renforcer afin de :

- Préserver le cadre paysager exceptionnel de Douai ;
- Permettre à la biodiversité locale de s'épanouir en ville ;
- Contribuer à rafraîchir la ville et améliorer la qualité de son air.

Cela implique notamment de travailler sur la création d'un réseau de trames verte, bleue, brune et sombre.

Les trames verte et bleue visent à freiner l'érosion de la biodiversité résultant de l'artificialisation et de la fragmentation des espaces et, ainsi, mieux prendre en compte la faune et la flore dans l'aménagement du territoire. Leur but est de préserver et restaurer un réseau écologique constitué de réservoirs de biodiversité et corridors. Les réservoirs de biodiversité constituent les espaces où la biodiversité est la plus riche ; ils jouent essentiellement un rôle d'habitat pour le développement et la reproduction des espèces. Les corridors servent prioritairement à assurer les déplacements des espèces entre les réservoirs de biodiversité, qu'il s'agisse de déplacements routiniers, de dispersion ou de migration. La partie « verte » correspond aux milieux naturels et semi-naturels terrestres et la composante « bleue » fait référence au réseau aquatique et humide (fleuves, rivières, zones humides, estuaires...).

La trame brune contribue plus particulièrement au développement des espèces vivant dans le sol ou au sein de l'humus (les débris végétaux en cours de décomposition à la surface du sol). Ce sont plusieurs milliers d'espèces animales, et plusieurs dizaines à centaines de milliers d'espèces bactériennes et de champignons, qui cohabitent dans seulement quelques mètres carrés de sol, le tout sur une épaisseur très faible (parfois moins d'un mètre). Celles-ci contribuent notamment à la présence de nutriments dans le sol et donc à la croissance et la bonne santé des végétaux ou permettent parfois de dégrader certains polluants. Un sol non imperméabilisé participe également de la gestion des eaux de pluie et réduit le phénomène urbain d'îlot de chaleur.

La trame sombre vise quant-à-elle à lutter contre la pollution lumineuse générée par les éclairages de nuit et ses conséquences sur l'épanouissement de la biodiversité et la santé humaine. En d'autres termes, il s'agit de préserver et restaurer des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques où l'obscurité est suffisante pour la biodiversité nocturne.

Objectifs généraux

1. Protéger et développer les milieux support de la biodiversité, réduire la fragmentation des continuités écologiques.

#espaces agricoles

Les terres cultivées, prairies, haies bocagères et autres espaces agricoles sont des ressources précieuses. Elles ont une valeur nourricière pour la société humaine mais aussi pour la faune. Elles peuvent contribuer à l'épanouissement de la biodiversité (refuges, corridors de déplacements et migrations, ...), à une gestion durable et économique des eaux de pluie, à lutter contre le risque inondation, à protéger les nappes phréatiques (quantité et qualité). Par ailleurs, les sols vivants sont des puits de carbone ; leur protection contribue donc à la mise en œuvre des politiques de neutralité carbone.

Cela implique :

- Les espaces agraires repérés au plan de zonage (zones A) sont protégés d'une urbanisation qui détruirait ou affecterait durablement les capacités agricoles et écologiques du sol et qui serait incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale.
- Les haies bocagères, arbres, autres couverts végétaux et fossés enherbés accompagnant les champs et prairies sont à préserver.

cœurs d'îlots #densité #trames verte et bleue #préservation de la ressource en eau

Au sein du tissu urbain dense et concerné par une vulnérabilité de la nappe aquifère élevée à très élevée et/ou touché par un risque inondation important et/ou par un corridor écologique à conserver ou à créer:

- la préservation des cœurs d'îlots, des parcs et jardins publics et privés sont à privilégier ;
- la perméabilité et la végétalisation de ces espaces sont à préserver et à développer ;
- la densification urbaine doit être modérée : à ce titre, seuls les aménagements permettant de répondre à l'amélioration et au confort des logements et constructions existantes sont possibles. Une imperméabilisation totale de l'emprise du projet est interdite ;
- la requalification des friches et délaissés urbains doivent garantir un parti pris d'aménagement favorable à la préservation de la biodiversité et à la circulation des espèces. Les aménagements et constructions qui y seront réalisées devront tendre vers l'exemplarité environnementale.

Afin de limiter les effets du dérèglement climatique et notamment lutter contre le phénomène des îlots de chaleur¹ en tant de canicule, il conviendra de porter une réflexion sur l'opportunité de désimpermeabiliser certains espaces : cours d'établissements scolaires, cours de crèches, parkings de plein air, places, renaturation de « dents creuses »... Il s'agira de faire de ces espaces :

- des lieux de respiration pour la biodiversité, les habitants et les usagers de la ville ;
- et des supports de la trame verte et brune.

¹ **Un îlot de chaleur** est caractérisé par une température au niveau du sol ou de l'air plus élevée en zone urbaine qu'en périphérie de la ville. En effet, l'absence de végétation et la présence de certains types de matériaux et de sols tendent à accumuler fortement la chaleur et à créer ponctuellement et localement une élévation des températures.

Par ailleurs, afin de compléter les corridors écologiques locaux, qui sont principalement nord-sud, le long de la Scarpe et de sa dérivation, il s'agira de protéger et développer la présence de linéaires et de bosquets d'arbres et de haies est-ouest depuis les berges de la Scarpe vers les quartiers la bordant :

- le long des voiries ;
- en cœurs d'îlots ;
- ou via des parcs et jardins.

Pour améliorer les déplacements au sol des petites espèces, tout projet constructif ou d'aménagement devra prévoir la mise en place de passages à faune dans les secteurs à enjeux.

2. Préserver et renforcer le patrimoine paysager douaisien, vecteur de la qualité du cadre de vie.

Dans toute la ville, et plus particulièrement au sein du tissu urbain dense et à dominante minérale, la préservation des éléments paysagers remarquables devra être prioritaire : arbre seul, alignements d'arbres et de haies, îlots et fonds de cours et de jardins végétalisés, abords des berges...

Les modes de gestion mis en œuvre devront permettre d'assurer la pérennité de ces espaces verts et de leurs fonctionnalités. La pratique actuelle de gestion écologique des espaces de nature publics sera maintenue : techniques alternatives pour le désherbage, zéro phyto, tonte sans ramassage, paillage...

***NB :** Ces nouvelles pratiques amènent une modification d'aspect de l'espace public. La ville de Douai met en place une communication continue pour partager avec la population l'évolution esthétique de la ville et les faire adhérer à la démarche.*

En cœur de ville et sur les secteurs de mutation stratégique que sont les périmètres de Gare Scarpe Vauban, du quartier Caux et de la séquence 2 de l'entrée de ville sud (cf. [OAP correspondantes à ces secteurs](#)), une intensification du végétal sera systématiquement recherchée en :

- intégrant systématiquement le végétal dans le réaménagement des espaces publics ;
- accompagnant l'aménagement de tout parking aérien de plantations et de revêtements permettant une gestion alternative des eaux de pluie ;
- en créant des espaces extérieurs publics ou privés ouverts et plantés, à destination des habitants du quartier, lors de la requalification de friches et délaissés urbains à l'emprise au sol suffisante (minimum 400 m² d'unité foncière) ;
- permettant la création de toitures végétalisées dans le cadre de constructions neuves ;
- favorisant la végétalisation des façades.

Objectifs opérationnels

1. Prérequis : choisir des essences végétales favorables à la biodiversité locale et contribuant à l'amélioration de l'environnement.

Quelles que soient les plantations réalisées dans le cadre d'un projet urbain (construction, aménagement de voiries, espaces publics ou privés non bâti...), une attention particulière sera portée par le pétitionnaire dans le choix des essences végétales.

De manière générale, **les sujets plantés** (sujets isolés [tel qu'un arbre], îlots [tel qu'un boisement ou un jardin de pleine terre], linéaires [tel qu'un alignement d'arbres ou une haie vive) **devront** :

- être **adaptées au climat et au sol régional**. Ce seront prioritairement des essences locales ;
 - Cela ne devra pas empêcher de recourir, en complément et dans une moindre mesure, à des espèces moins communes et non indigènes, pour leurs vertus ornementales et pour varier le paysage. Ces dernières devront respecter les prescriptions énoncées ci-dessous ;
- être **appropriées au caractère géologique du sol concerné** ;
- être **résilientes face aux effets du changement climatique** ;
- avoir des **besoins en eau réduits** ;
- justifier de leur potentiel écologique en termes d'habitat pour la petite faune et les insectes. Il s'agira de **choisir en priorité des plantes propices à l'épanouissement de la biodiversité** (espaces pour se cacher, nicher, se déplacer ...) ;
- **limiter les essences** générant des **allergènes**² ;
- être composés d'une **diversité de strates végétales**³,
- proposer **des essences fleurissantes mellifères et nourricières**, tant pour la faune animale que pour les humains ;
- Les plantes exotiques invasives et/ou dommageables pour la biodiversité sont interdites (La Renouée du Japon, le Thuyas...).

Afin d'assurer la pérennité des essences plantées, le porteur de projet sera vigilant sur le traitement des fosses de plantation : dimension, profondeur suffisantes, revêtement perméable à l'air et à l'eau etc. seront étudiés.

² Pour plus de détails sur le sujet, il est possible de se référer au Guide d'information « Végétation en ville » réalisé par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) : <https://www.vegetation-en-ville.org/>

³ **Les strates végétales** : En botanique, les strates végétales décrivent les principaux niveaux d'étagement vertical d'un peuplement végétal, chacun étant caractérisé par un microclimat et une faune spécifique : strate arborée, arbustive, herbacée...

2. Trames verte, bleue et brune : créer et intensifier des corridors écologiques fonctionnels.

2.1. S'appuyer sur les axes de mobilité :

- Des alignements d'arbres structurants accompagnant les principaux axes routiers – notamment les boulevards – devront être conservés ou recréés.

Cela implique :

Que ce soient lors de travaux de réfection des voiries ou des espaces publics ou dans le cadre de l'entretien de ces éléments, leur pérennité et leur bonne santé devront être garanties.

Si malgré les mesures prises, un arbre se trouvait endommagé, dans un état sanitaire irréversible et présentant un danger pour les biens et les personnes, l'élément concerné devra être remplacé par un arbre répondant aux caractéristiques définies en prérequis (cf. [Objectifs opérationnels > 1. Prérequis : choisir des essences végétales...](#)) au même emplacement ou à proximité immédiate.

- Lors de la requalification des espaces publics de la ville, il conviendra de privilégier des aménagements permettant de développer la trame brune en priorisant des plantations de pleine terre linéaires et continues.
- Les plantations accompagnant les voiries contribueront à améliorer la lisibilité de la trame viaire et sa qualité paysagère.

Cela implique :

Il s'agira de créer une trame végétale hiérarchisée :

- *avec une forte présence du végétal sur les axes principaux*
- *et un renforcement adapté pour les rues résidentielles secondaires.*

La présence d'arbres, notamment en alignements, est ainsi fortement recommandée le long des boulevards et secteurs d'entrée de ville, accompagnés de couverts végétaux divers. Sur les rues de moindres envergures, le paysagement pourra se faire à la faveur de végétalisation de pieds d'immeubles (cf. 4.1. Végétaliser le bâti) ou de parterres, noues, arbustes et haies arbustives...

2.2. S'appuyer sur le canal de dérivation de la Scarpe :

Le canal de dérivation de la Scarpe est un corridor écologique qu'il convient de préserver afin de garantir le maintien et le renforcement des connexions avec les milieux naturels environnants, notamment :

- le parc de l'Enfant Jésus ;
- le bois de Dorignies ;
- les darses fermées ;
- le parc Jacques Vernier ;
- le parc Fort de Scarpe ;
- les terres agricoles de Frais Marais et du faubourg de Béthune ;
- les terrils de l'Escarpelle et des Paturelles.

Cela implique de protéger :

- les espaces cités ci-dessus en n'autorisant que des occupations du sol à même de préserver la richesse écologique du milieu local et de permettre la gestion et l'entretien des sites ;
- les écosystèmes aquatiques et terrestres en favorisant le passage de la faune et la circulation des espèces par des aménagements appropriés ;
- les berges et ripisylves⁴ par un entretien adapté :
 - plantations d'arbres dont l'enracinement est profond,
 - plantations d'essences capables de filtrer les polluants,
 - taille adéquate de la végétation existante,
 - présence d'une diversité des essences d'arbres, arbustes et autres végétations,
 - lutte contre les espèces invasives, comme par exemple la renouée du Japon.

Par ailleurs, les fonctions récréatives qui seront développées le long des berges de la Scarpe (boucles de randonnées, ...) devront être pensées de telle sorte à ne pas remettre en cause la qualité écologique du milieu.

2.3. S'appuyer sur la Scarpe historique intérieure :

La vallée de la Scarpe a perdu au fil de l'urbanisation son caractère géographique. Cette anthropisation a engendré une perte de lisibilité de la Scarpe en tant que milieu humide.

Pour contribuer à cadrer les vues et perspectives urbaines depuis et vers la Scarpe, et pour ranimer son caractère de rivière, lors des réaménagements des berges et des espaces publics bordant le cours d'eau, il faudra :

- réfléchir à un aménagement paysager d'ensemble, le long de la Scarpe, qui révélera une ambiance de rivière ;
- renforcer la présence du végétal au fil de l'eau. Il s'agira alors de privilégier des plantations de pleine terre linéaires et continues, pour favoriser la trame brune.

Le secteur du quai de la barque est l'un des seuls lieux du centre-ville offrant un espace généreux autour de la Scarpe. Il constitue une opportunité à saisir pour la renaturation de la vallée de la Scarpe.

⁴ La ripisylve décrit l'ensemble des formations boisées (arbres, arbustes, buissons) qui se trouvent aux abords d'un cours d'eau. La ripisylve présente de nombreux intérêts pour l'écologie du cours d'eau : elle protège les berges contre l'érosion, filtre des polluants, apporte de l'ombre et réduit donc le réchauffement, l'évaporation, l'eutrophisation et l'asphyxie du cours d'eau, elle freine le courant d'eau lors des crues et peut donc limiter le risque d'inondation et constitue une zone de refuge pour des animaux.

3. Trame sombre : mettre en œuvre des corridors favorables à l'épanouissement de la biodiversité nocturne.

La mise en place d'une trame sombre est un enjeu à plusieurs titres :

- pour la **biodiversité**, la faune étant particulièrement sensible aux perturbations lumineuses (phénomène de fragmentation par attraction /répulsion⁵).

Cela peut concerner certains oiseaux, insectes volants, araignées, chauves-souris, mammifères terrestres, amphibiens, poissons, mais aussi des plantes qui, par un excédent de lumière, se retrouvent désynchronisées de leur saisonnalité ou peuvent tomber malades.

La santé humaine est également impactée par les pollutions lumineuses (cf. Rapport 21-10 du 29 juin 2021 de l'Académie de médecine) ;

- pour la **réduction de la consommation énergétique**, afin de lutter contre le dérèglement climatique (sobriété et efficacité énergétique) et dans un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de volatilité des prix ;
- et ce, tout en intégrant les besoins et usages de vie humaine nocturne en extérieur.

Cela implique :

Une étude menée avec des experts a permis d'identifier les corridors écologiques les plus pertinents pour la faune nocturne.

Sur ces espaces, lors de la requalification d'une friche, de la réalisation d'un projet urbain global ou du réaménagement d'un espace public, il conviendra, pour prévenir, limiter et réduire les nuisances lumineuses, d'installer un éclairage des espaces extérieurs adaptés à l'épanouissement de la biodiversité :

- *les faisceaux lumineux seront exclusivement **dirigés vers le sol** ;*
- *l'**intensité lumineuse** (quantité de lumière émise) sera suffisamment modérée pour éviter de perturber la biodiversité tout en maintenant un niveau d'éclairage adaptés aux usages humains ;*

NB : Il est conseillé de se référer à l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses (article 3.4°).

- *une **température de couleur (T_{cp})** (longueur d'onde) impactant moins les espèces lucifuges⁶ pourra être mise en œuvre ;*

NB : Les longueurs d'ondes nocives, notamment le bleu (qui présente également un impact sur la santé humaine), pourront être réduites. Les lumières de couleur orange apparaissent moins néfastes tant pour la biodiversité nocturne que pour l'espèce humaine, en l'état des connaissances actuelles ; elles pourront être privilégiées⁷.

- *Si cela est techniquement possible, les dispositifs mis en place devront intégrer une **planification temporelle** réduisant la durée et l'intensité de l'éclairage à son strict minimum, tout en l'adaptant aux usages et aux besoins de mise en sécurité et d'accessibilité du site concerné. Il s'agira de définir des plages horaires avec des valeurs d'éclairage adaptées : soit en mode nominal (éclairage optimum), modulé (réduit) ou éteint, si nécessaire.*

⁵ **La fragmentation résultant de l'attraction** empêche les animaux de traverser les infrastructures lumineuses puisqu'ils sont attirés puis piégés, tels les papillons de nuit qui, attirés par la lumière, tournent indéfiniment autour des lampadaires. **La fragmentation résultant de la répulsion** empêche les animaux de traverser les infrastructures lumineuses puisqu'ils s'en tiennent à distance par un mécanisme d'évitement de la lumière

⁶ **Espèces lucifuges** : animaux fouisseurs ou nocturnes qui évitent la lumière.

⁷ Source : Trame noire - Méthodes d'élaboration et outils pour sa mise en œuvre, (mars 2021), Office Français de la Biodiversité, Comprendre pour agir_n°39.

- *Le sol joue également une grande part dans la quantité de lumière émise vers le ciel selon sa capacité à absorber ou renvoyer la lumière. Chaque matériau comporte un **coefficient de spécularité** qui engendre une réflexion plus ou moins forte des flux lumineux. Ainsi, dans le cas d'aménagements urbains, pour réduire l'impact de la lumière sur la biodiversité dans les secteurs à enjeux, il s'agira de choisir sous les luminaires des matériaux ayant un faible coefficient de réflexion pour diminuer la réverbération vers le ciel.*
- *Assurer une **efficacité énergétique** des dispositifs d'éclairage revêt également une importance primordiale pour protéger l'environnement (utilisation économe des ressources...). Néanmoins, les installations d'éclairage extérieur les plus efficaces à ce jour en termes énergétiques ne sont pas toujours les plus adaptées en termes d'impacts sur la biodiversité. Il s'agira donc de trouver un compromis optimal entre efficacité énergétique et protection de la biodiversité.*

Par exemple, lorsque l'installation de luminaires source LED est décidée, il serait préconisé de choisir des LED dont la température de couleur est la plus basse possible, pour limiter les effets néfastes liés aux longueurs d'ondes bleues. La mise en place de dispositifs permettant la modulation de l'éclairage, voire son extinction, pourrait également contribuer à faire des économies d'énergie conséquentes.

L'éclairage artificiel peut également avoir un impact négatif sur la santé humaine (troubles du sommeil notamment). Aussi, les dispositifs mis en place ne devront pas occasionner de nuisances lumineuses (lumières intrusives, éblouissements, ...) pour les riverains et les usagers.

Cela implique de veiller à la hauteur des dispositifs d'éclairage extérieur, leur positionnement et inclinaison, les flux lumineux émis et la température de couleur de la source lumineuse. Il sera interdit d'éclairer vers les fenêtres des riverains.

4. Essaimer la nature partout en ville

4.1. Végétaliser le bâti

Végétaliser les façades :

Les murs végétalisés contribuent à l'isolation des bâtiments et apportent de la fraîcheur en période chaude. Ils permettent donc de lutter contre les îlots de chaleur particulièrement marqués au sein des espaces très urbanisés. Ils offrent également un intérêt pour la biodiversité, notamment pour les insectes pollinisateurs et sont une ressource alimentaire pour les oiseaux. Par ailleurs, la végétation en ville contribue à améliorer la qualité de l'air.

Dès lors, la végétalisation des façades est encouragée. Lorsqu'elle est réalisée, celle-ci doit :

- utiliser un procédé qui n'endommage pas le matériau de la façade, les réseaux souterrains ou la voirie. (cf. [OAP cœur de ville](#)). Pour ce faire, dans le cas d'une requalification ou d'une végétalisation de façade revêtant un intérêt patrimonial, la végétalisation « indirecte »⁸ sera privilégiée ;

⁸ **Végétalisation « directe »** : Elle ne nécessite aucun support supplémentaire de type câblages ou palissage. Elle se fait soit par la mise en place de plantes grimpantes au pied d'un mur / d'une façade / de mobilier, pouvant s'agripper d'elles-mêmes, soit par la plantation directe dans un mur en pierre naturelle de plantes non grimpantes;

Végétalisation « indirecte » : Elle nécessite un support (câbles, palissage en bois, caissettes, etc.). La plantation se fera généralement au pied du mur / de la façade avec des plantes qui s'aideront du support pour se développer.

- veiller au choix des essences en fonction de l'exposition au soleil et du taux d'humidité et répondant aux caractéristiques définies en prérequis (cf. [« Objectifs opérationnels > 1. Prérequis : choisir des essences végétales... »](#));
- anticiper les besoins d'entretiens des plantes choisies (vitesse de pousse vs taille...);

Végétaliser au pied des bâtiments :

Pour assurer la qualité paysagère et écologique des plantations réalisées sur les bandes de recul à l'avant des bâtiments, celles-ci doivent présenter une variété de strate et d'essences.

Par ailleurs, la végétalisation des pieds d'immeubles (frontage), en particulier au sein d'îlots bâtis denses et/ou le long de fronts bâtis linéaires offre un paysage urbain de grande qualité et favorise la réintroduction de la biodiversité en ville. Elle est donc encouragée. Elle sera soumise à l'autorisation de la collectivité gestionnaire de l'occupation du domaine public et pourra être réalisée au moyen de bandes herbacées et de plantes grimpantes (dans le second cas, cf. [« ci-dessus 4.1. Végétaliser le bâti - Végétaliser les façades »](#)).

Végétaliser les toitures :

Dans le cadre de constructions neuves, l'implantation de toitures pour tout ou parties végétalisées est fortement encouragée, plus particulièrement au sein d'îlots densément bâtis.

Pour cela, un dispositif de drainage et de substrat devra être mis en place afin de permettre le développement d'une végétation de qualité et une rétention et un drainage des eaux pluviales efficace. Les toitures végétalisées nécessitent un entretien régulier ; l'accès à la toiture et les conditions de cet entretien sont à prévoir dès la conception du projet.

Propices au développement d'espaces jardinés en milieu très urbain, la modification de toiture pour réaliser une terrasse ou leur réalisation dès la construction d'un bâtiment neuf (terrasse sur toute la surface de toiture ou tropézienne...) est également encouragée. En ce cas, toutes les dispositions de sécurisation, de gestion des eaux de pluie et de bonne intégration avec le bâti existant et l'environnement urbain doivent être prises.

4.2. Végétaliser les parcelles

Premier plan végétalisé :

Pour les nouvelles opérations d'aménagement, l'implantation du bâti devra se faire, dès que possible, en aménageant des premiers plans végétalisés afin de permettre la perception de la végétation depuis la rue. En effet, la densité du bâti est plus acceptable lorsque le caractère végétal ressort comme une composante majeure du projet.

Les espaces dédiés au stationnement :

Les parkings et aires de stationnement de plein air devront être végétalisés via :

- des arbres disséminés sur l'ensemble de l'aire ;
- ainsi que des haies arbustives ;
- et/ou des couverts végétaux ...

... répondant aux caractéristiques définies en prérequis (cf. [« Objectifs opérationnels > 1. Prérequis : choisir des essences végétales... »](#)).

Sur de tels espaces, la plantation d'essences capables de filtrer les polluants sera également recherchée.

Les clôtures :

Il s'agira de favoriser les clôtures perméables afin de permettre le passage de la petite faune.

Les clôtures végétalisées devront être privilégiées. Les essences choisies devront répondre aux caractéristiques définies en prérequis (cf. [« Objectifs opérationnels > 1. Prérequis : choisir des essences végétales... »](#)).

5. Préserver et améliorer le cycle de l'eau

5.1. Les milieux humides

Douai offre plusieurs zones et milieux humides, notamment repérés par le SAGE Scarpe Aval. Ces espaces jouent plusieurs rôles : richesses écologiques, réservoirs d'eau, pouvoir épurateur d'eau, régulateur des crues et du climat, stockage du carbone... A ce titre, ils sont protégés : leur préservation est une priorité.

L'implantation de dispositifs d'énergies renouvelables et de récupération (EnRR) dans une **zone humide** ou à proximité immédiate est soumise à une évaluation des incidences sur la zone humide, en particulier sur son alimentation ou ses fonctionnalités. La séquence éviter-réduire-compenser devra être suivie lors de cette évaluation afin d'améliorer le bilan écologique du projet. L'évitement prime. Toutefois, en cas de compensations, les mesures compensatoires devront être en priorité mises en œuvre à proximité du site impacté.

Les **zones humides au sein de la plaine de la Scarpe** doivent être préservées.

Les **zones à dominante humide repérées par le SDAGE Artois Picardie** doivent faire l'objet d'une caractérisation avant tout acte d'aménager. En cas de présence de zones humides, il convient de strictement privilégier le maintien des surfaces humides et de préserver leurs fonctions écologiques. Cependant, si impossibilité, en cas de compensations, les mesures compensatoires devront être en priorité mises en œuvre à proximité du site impacté.

5.2. Gestion des eaux pluviales et de la ressource en eau

Une importante ressource en eau est présente dans les sous-sols de la ville et des risques inondations sont connus en plusieurs endroits.

Dès lors, les projets urbains, de requalifications de friches ou d'aménagements d'espaces publics devront recourir à une gestion durable et intégrée des eaux pluviales⁹ dès que cela est techniquement possible. Une dérogation sera envisageable uniquement si les aménagements et fonctions prévus sur le site participent à la dégradation de la qualité de la ressource en eau.

Cela implique de :

- *favoriser l'écoulement des eaux de ruissellement vers des espaces de pleine terre ;*
- *privilégier des matériaux de revêtement perméables (pavés béton ou pierres naturelles disjoints, graviers...) pour les aménagements, notamment les itinéraires cyclables, cheminements piétons, espaces publics et espaces de stationnement.*

Lorsque cela est rendu nécessaire, le projet devra prévoir d'aménager des ouvrages hybrides permettant à la fois de créer des espaces verts et de traiter et stocker les eaux pluviales (jardin de pluie...). Ces aménagements s'intégreront au sein du tissu urbain : aires de stationnement, espaces verts communs de logements collectifs...

⁹ Pour plus d'information sur la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, cf. Annexe.

De manière générale, la réintroduction de l'eau en ville devra être envisagée à des fins de gestion des eaux pluviales et/ou pour participer au rafraîchissement de la ville et apporter des espaces propices à l'épanouissement de la biodiversité (noues, bassins d'infiltration, fontaines...).

Les dispositifs de récupération et d'utilisation des eaux de pluie seront encouragés. Dans le cas d'une covisibilité depuis l'espace public (vue d'un piéton), il faudra assurer leur bonne intégration dans l'environnement paysager et urbain dans lesquels ils seront installés.

La ville est par ailleurs concernée par un risque étendue d'inondations par remontée de nappe. Sur ces secteurs, dans le cadre de nouvelles constructions, la création de cave et de sous-sols est interdite. Il y est fortement recommandé pour les pétitionnaires de vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d'une étude géotechnique.

Dans le cadre de la politique territoriale de défense contre le risque inondations et la protection des écosystèmes aquatiques et des milieux humides, aucune construction ou aménagement ne pourra détruire ou endommager, partiellement ou totalement le réseau de cours d'eau et fossés relevant de la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI). Ce dernier doit être préservé.

Carte de synthèse des prescriptions de l'OAP Patrimoine paysager et biodiversité

Cf. page suivante

LEGENDE

 Périmètre de l'OAP patrimoine paysager et biodiversité

 Bâti

Objectifs : Protéger et développer les milieux supports de la biodiversité et réduire la fragmentation des continuités écologiques (trames verte, bleue, brune et sombre) :

 Espaces boisés à préserver

 Zones humides remarquables à préserver (SAGE Scarpe aval)

 Prairies humides à préserver (SAGE Scarpe aval)

 Espaces agricoles à conserver

 Plaine de la Scarpe présumée humide, zone sensible aux remontées de nappes

 Nappe de la craie, zone sensible aux remontées de nappes

 ZNIEFF de type I - Marais de Wagnonville

 Réseau GEMAPI à préserver

 Trame sombre à mettre en oeuvre

PARTIE IV

ANNEXE

La gestion durable et intégrée des eaux pluviales

La gestion à la source des eaux pluviales ou gestion durable et intégrée des eaux pluviales s'articule autour de plusieurs principes fondamentaux :

- gérer l'eau au plus près de son point de chute ;
- ne pas concentrer et ne pas enterrer l'eau ;
- ne pas faire ruisseler l'eau (le ruissellement représente 85% de la pollution de la goutte d'eau) ;
- ne pas imperméabiliser ;
- stocker puis gérer l'eau via la boîte à outils des techniques alternatives ;
- donner *a minima* deux fonctions à un même espace.

Source : *Gestion à la source des eaux pluviales & contribution à la lutte contre le changement climatique - FAQ (mai 2021), Agence de l'eau Rhin Meuse, en lien avec l'association ADOPTA.*

Téléchargeable ici : https://adopta.fr/wp-content/uploads/2021/05/adopta-FAQ_GIEP_06_05-21.pdf

PLUi Communauté d'agglomération de LA ROCHELLE

OAP

Consulté le 14 juin 2024

03

ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

Ce tome est constitué des pièces suivantes :

3.1 Les OAP thématiques

3.1.1 OAP Mobilité	02
3.1.2 OAP Paysage et Trame verte et bleue	42
3.1.3 OAP Construire aujourd'hui	210
3.1.4 OAP Patrimoine bâti	306
3.1.5 OAP Mixité fonctionnelle	382
3.1.6 OAP Activités	394

TOME

03

**ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION (OAP)**

3.1 Les OAP thématiques

3.1.2 OAP Paysage

et Trame verte et bleue

Modification n° 1

Approuvée le 06 juillet 2023

SOMMAIRE

FICHE 1 / LA MAÎTRISE PAYSAGÈRE DES ENVELOPPES URBAINES 05

INTRODUCTION / DÉFINITIONS 07

1.1 Angoulins	18
1.2 Aytré	20
1.3 Bourgneuf	22
1.4 Clavette	24
1.5 Châtelailлон-Plage (la ville et Saint-Jean-des-Sables)	26
1.6 Châtelailлон-Plage et Yves (Vieux Châtelailлон et Les Boucholeurs)	28
1.7 Croix-Chapeau, La Jarrie et Salles-sur-Mer (le bourg de Croix-Chapeau)	30
1.8 Dompierre-sur-Mer	32
1.9 Esnandes	34
1.10 Lagord	36
1.11 La Jarrie	38
1.12 La Jarrie, Saint-Christophe, Saint-Médard-d'Aunis et Clavette (le bourg de La Jarrie)	40
1.13 La Rochelle	42
1.14 L'Houmeau	44
1.15 Marsilly	46
1.16 Montroy	48
1.17 Nieul-sur-Mer	50
1.18 Périgny	52
1.19 Périgny, Puilboreau et Dompierre-sur-Mer (Rompsay, Chagnolet et Beaulieu)	54
1.20 Puilboreau	56
1.21 Saint-Christophe	58
1.22 Saint-Médard-d'Aunis	60
1.23 Saint-Rogatien	62
1.24 Sainte-Soulle	64
1.25 Sainte-Soulle (Usseau et Raguenaud)	66
1.26 Saint-Vivien	68
1.27 Saint-Xandre	70
1.28 Salles-sur-Mer	72
1.29 Thairé	74
1.30 Vérines (le bourg)	76
1.31 Vérines (Loiré)	78
1.32 Yves (le bourg)	80
1.33 Yves (Voutron et Le Marouillet)	82

FICHE 2 / LA NATURE AUX PORTES DU CŒUR URBAIN DE L'AGGLOMÉRATION 85

FICHE 3 / L'INTÉGRATION ET LA VALORISATION PAYSAGÈRE DU BÂTI 89

3.1 Comment bien intégrer une lisière urbaine ?	90
3.2 Comment bien aménager une entrée de ville ?	94
3.3 L'intégration paysagère des zones d'activités	98
3.4 Revitaliser les zones conchylicoles	100

FICHE 4 / AMÉLIORER LA LECTURE DES PAYSAGES 105

- 4.1 Les paysages sensibles à préserver 106
- 4.2 Les points de vue remarquables à maintenir 109
- 4.3 Les éléments repères à valoriser 111

FICHE 5 / METTRE EN SCÈNE LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE 113

- 5.1 Les entrées sur le territoire 114
- 5.2 Les traversées importantes à révéler en milieu rural 116
- 5.3 Les ruisseaux, les canaux, les fossés en milieu urbain 117

FICHE 6 / LA VÉGÉTATION 119

- 6.1 Planter un arbre dans les règles de l'art 120
- 6.2 Les arbres en ville ou comment assurer leur pérennité 122
- 6.3 Quelle haie pour quel effet ? 124
- 6.4 Les plantes grimpantes en ville 126
- 6.5 Les plantations sur dalle (parkings souterrains -toitures) 127
- 6.6 L'entretien de la végétation (arbres, arbres têtard, haies bocagères) 129
- 6.7 Les palettes végétales des projets : en paysage de plaines, de marais, littoral, hors cœurs urbains 132
- 6.8 Les plantes exotiques envahissantes 134

FICHE 7 / PRÉSERVER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES MAJEURES 137

- 7.1 Assurer la préservation des réservoirs de biodiversité 139
- 7.2 Assurer le maintien et la fonctionnalité des corridors écologiques 143

FICHE 8 / PRÉSERVER ET DÉVELOPPER L'ARMATURE VERTE URBAINE 147

- 8.1 Optimiser les espaces végétalisés pour augmenter la capacité d'accueil de la biodiversité 148
- 8.2 Créer des zones refuge pour la petite faune et permettre les échanges 154
- 8.3 Préserver les espèces sensibles de la pollution lumineuse 159

FICHE 9 / INTÉGRER LA PROTECTION DES ARBRES LORS D'UN CHANTIER 161

FICHE 7 Préserver les continuités écologiques majeures

**Communauté d'Agglomération de la Rochelle : Réseau écologique,
 Continuités écologiques majeures**

FICHE 7 Préserver les continuités écologiques majeures

Réservoirs de biodiversité		Corridors écologiques		Milieux boisés & bocagers (linéaires)		Milieux ouverts	
<ul style="list-style-type: none"> Limites communales Bâti indifférencié (Cadastré) Limites communales 	<ul style="list-style-type: none"> Réservoirs de biodiversité (hors zones humides) Zones humides 	<ul style="list-style-type: none"> Voie ferrée Compartiment aquatique 	<ul style="list-style-type: none"> A conforter A restaurer Milieux boisés & bocagers surfaciques 	<ul style="list-style-type: none"> Milieux ouverts Milieux littoraux Connexions hors CDA 			

Sources : CDA La Rochelle, Cartographie Biotope 2016

7.1 / ASSURER LA PRÉSERVATION DES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

OBJECTIF

Préserver les espaces du territoire les plus riches en biodiversité en fonction de leurs spécificités.

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ ASSOCIÉS AUX MILIEUX BOCAGERS & BOISÉS

Zones de refuge et d'alimentation pour la grande et la petite faune, les espaces boisés sont fragmentés à l'échelle de l'agglomération. Les espaces forestiers représentent des potentialités d'accueil importantes pour la faune.

Boisement de Bourgneuf (Biotope).

Une fermeture excessive et un enrésinement important peuvent limiter la diversité biologique.

Les connexions entre espaces boisés via des haies sont un gage de viabilité à long terme des populations en place. **Une gestion durable et raisonnée des coupes et un entretien régulier et équilibré** peuvent permettre de concilier la production forestière et le maintien de la biodiversité.

À titre d'exemple, il est préférable que les coupes, abattages, entretien soient réalisés **hors des périodes de nidification de l'avifaune**, soit entre les mois de novembre et mars. Le maintien de bois morts permet d'accueillir davantage de biodiversité.

Les espaces bocagers ont été façonnés par l'action de l'homme. L'entretien avec des outils type lamier est à privilégier, une intervention tous les 2 à 3 ans (permettant aux arbres de fructifier) est suffisante.

Un entretien hors des périodes de reproduction des espèces inféodées à ces milieux est garant de sa pérennité. Il est donc recommandé d'éviter les interventions entre les mois de février et septembre. Une haie est fonctionnelle lorsque les trois strates arborées, arbustives et herbacées sont maintenues. Le maintien des vieux arbres têtards permet également d'agir en faveur de la biodiversité.

→ Pour aller plus loin Cf. Partie 6.6.

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ ASSOCIÉS AUX MILIEUX AQUATIQUES

Les vallées présentent un intérêt écologique important. Les zones humides, ripisylves et bocages associés au cours d'eau créent des mosaïques de milieux favorables à l'accueil de la biodiversité. Le rôle fonctionnel du réseau hydrographique est primordial dans l'alimentation des marais.

Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques pour les espèces strictement aquatiques mais également corridors écologiques pour les espèces terrestres lorsque les berges sont boisées, les cours d'eau jouent un rôle fondamental dans les réseaux écologiques.

Les pollutions d'ordre chimique ou organique, la modification de la morphologie des cours d'eau, la détérioration des berges et de leur végétation sont autant d'éléments qui peuvent profondément dégrader ces milieux remarquables.

Leur préservation nécessite :

- le maintien d'un espace pour l'expression de la ripisylve (le plus grand possible) ;
- le maintien des bandes enherbées non traitées ;
- la mise en place d'une gestion durable (désherbage mécanique, fauche extensive, mise en place d'abreuvoir afin d'éviter que les animaux d'élevage ne viennent s'hydrater dans les cours d'eau).

MAINTENIR UN ESPACE POUR L'EXPRESSION DE LA RIPISYLVE

À l'instar des haies, plus le peuplement est diversifié et d'âge varié, plus ce dernier va accueillir une importante biodiversité.

Ainsi plus la ripisylve est large plus sa valeur patrimoniale augmente.

C'est pourquoi il est conseillé de maintenir un espace tampon inconstructible autour des cours d'eau.

Vallée du Curé (Biotope).

→ Pour aller plus loin Cf. Partie 5.3.

Valeur patrimoniale de la ripisylve en fonction de son extension spatiale (Boyer, 1998).

MAINTENIR DES BANDES ENHERBÉES NON TRAITÉES ;

Dans le cas de l'absence de ripisylve et autour des zones humides dépourvues de végétation arbustive, le maintien des bandes enherbées autour du cours d'eau a un effet bénéfique sur la qualité de l'eau (en limitant les transferts de phytosanitaires), l'érosion du sol et sur la protection de la faune. Pour une action optimale sur la qualité de l'eau la largeur de la bande enherbée doit être de 10 mètres.

La réglementation prévoit la mise en place obligatoire d'une bande minimale de 5 mètres autour des cours d'eau non traitée pour les parcelles cultivées attenantes à un cours d'eau.

Les marais littoraux sont favorables au développement de cortèges floristiques et faunistiques originaux et particulièrement spécifiques. Ces espaces jouent un rôle majeur pour l'avifaune (reproduction, hivernage, halte migratoire).

Marais de Rochefort (Biotope).

La mise en place d'une agriculture durable sur les parcelles agricoles attenantes aux marais diminuant l'apport d'intrants et une gestion hydraulique favorable à la faune et la flore permettent de conforter ces espaces.

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ ASSOCIÉS AUX ZONES HUMIDES

Les zones humides inventoriées sur le territoire et associées aux réservoirs de biodiversité ont été intégrées à ces réservoirs.

Afin de conserver leur fonctionnalité il convient de :

- éviter le surpâturage et l'amendement des prairies ;
- maintenir un pâturage extensif ;
- réglementer le remblaiement et les déblaiements ;
- préserver physiquement les zones humides (éviter l'urbanisation sur leur emprise) ; rappelons qu'en vertu de l'application du SDAGE Adour Garonne, la destruction d'une zone humide doit faire l'objet de

mesures compensatoires : ainsi, pour 1 ha de zone humide détruite, la compensation s'effectuera sur 1,5 ha (taux de compensation : 150% de la surface détruite). Sur les communes appartenant au bassin Loire-Bretagne, l'application du SDAGE en vigueur demande une compensation portant sur une surface au moins égale à 200% de la surface détruite ;

- appliquer des modalités d'aménagement qui ne portent pas atteinte à leur bon fonctionnement (préservation liens hydrauliques alimentant la zone humide et gestion de ses abords, gestion des eaux résiduaires urbaines et pluviales, maîtrise des pollutions diffuses, etc.).

RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ ASSOCIÉS AUX PELOUSES SÈCHES ET CALCICOLES

Les pelouses sèches calcicoles accueillent une flore (orchidées) et une faune (Azuré du serpolet) caractéristiques. Leur préservation dépend du maintien du caractère ouvert des secteurs.

Les pelouses sèches calcicoles subissent de nombreuses pressions (développement des systèmes agricoles intensifs, à l'opposé, la déprise des milieux qui entraîne la fermeture de ces derniers, la sur fréquentation estivale) qui engendrent une très forte régression de ces écosystèmes. Le développement sur le littoral de pelouses et d'ourlets calcicoles au Nord-Ouest de la communauté d'agglomération confère à ces sites une forte valeur au sein du réseau écologique.

Afin de préserver ces pelouses il convient d'éviter :

- l'enrichissement du sol en éléments nutritifs ;
- le piétinement ;
- le remaniement de substrat (remblaiement, travaux d'aménagement) ;
- la plantation ou la végétalisation des sites.

La gestion des sites doit être raisonnée et conduite avec deux axes distincts parfois confondus (CBN, 2010) :

- une phase de restauration des milieux : fauche ou pâturages positionnés de manière à faire baisser la trophie des secteurs dégradés et contrôler au mieux le développement des végétations d'ourlet ;
- une phase de gestion, suite à la restauration, calquée sur les activités agro-pastorales extensives.

Coteau de Châtelailon-Plage (Biotope).

Communauté d'Agglomération de la Rochelle : Remise en état du réseau écologique

FICHE 7 Préserver les continuités écologiques majeures

<ul style="list-style-type: none"> Limites communales Fragmentation Bâti indifférencié (Cadastré) Routes et niveaux de fragmentation I 	<ul style="list-style-type: none"> Passage faune aquatique Difficile Impossible Passage faune terrestre Difficile 	<ul style="list-style-type: none"> Impossible Point collision Loure (LPO) Continuités écologiques majeures Corridors écologiques 	<ul style="list-style-type: none"> Milieux boisés & bocagers (linéaires) A restaurer Milieux ouverts Zones de vigilance "Milieux ouverts"
--	---	--	---

Sources : CDA La Rochelle, Cartographie Biotope 2016

7.2 / ASSURER LE MAINTIEN ET LA FONCTIONNALITÉ DES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

OBJECTIF

Plusieurs corridors à restaurer ou à conforter ainsi que certains éléments du réseau hydrographique ont été mis en exergue au sein de la trame verte et bleue inter-

communale. L'objectif est d'améliorer la fonctionnalité du réseau écologique en améliorant les connexions et en résorbant les points de conflits.

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ASSOCIÉS AUX MILIEUX BOISÉS ET BOCAGERS

Les liaisons entre les réservoirs boisés du territoire se font via des corridors linéaires (haies) ou surfaciques (bosquets, bois). Le maintien voire l'augmentation du réseau bocager et des bois le long ou autour de ces axes favorisent l'accueil de la biodiversité.

Plusieurs liaisons montrent des discontinuités. Les linéaires à créer ont été identifiés (Cf. carte remise en état du réseau écologique). Le rétablissement, par plantation de haies bocagères multi-strates, des liaisons discontinues (Cf. linéaires à restaurer) permettrait de rétablir la fonctionnalité de la trame verte.

→ Pour aller plus loin Cf. Fiche 5.3.

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ASSOCIÉS AUX MILIEUX OUVERTS ET ZONES DE VIGILANCE

Ces corridors reliant traversant les milieux agricoles constituent des voies préférentielles pour les espèces inféodées aux milieux ouverts (avifaune, entomofaune). Le maintien de la vocation agricole des sols le long de ces axes est nécessaire au confortement de cette trame. L'adaptation des pratiques agricoles vis-à-vis des exigences écologiques pour la nidification de certaines espèces remarquables serait favorable à ces dernières (garder les chaumes sur les champs, pratiquer des ja-

chères et garder la couverture hivernale sur les champs pour la petite faune).

Une attention particulière devra être portée sur les corridors milieux ouverts les plus étroits (Cf. zones de vigilance « Milieux ouverts »). En effet, ces corridors encore fonctionnels sont soumis à une forte pression d'urbanisation. Sur ces zones il conviendrait de maintenir une bande inconstructible d'au moins 20 mètres afin de maintenir la liaison entre les espaces.

FICHE 8 **Préserver et développer l'armature verte urbaine**

L'armature verte urbaine correspond aux éléments constitutifs de la nature en ville (friches urbaines, espaces d'accompagnement du bâti ou de la voirie, espaces verts, jardins familiaux, alignements d'arbres, arbres isolés...). Elle est garante d'une certaine perméabilité de l'espace urbanisé pour la faune et la flore.

8.1 / OPTIMISER LES ESPACES VÉGÉTALISÉS POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ D'ACCUEIL DE LA BIODIVERSITÉ

OBJECTIF

Rendre les espaces libres plus agréables c'est, en premier lieu, accroître la présence du végétal. La végétalisation d'un maximum d'espace en milieu urbain participe à la qualité du paysage, à l'amélioration du cadre de vie et favorise la biodiversité. Plusieurs prin-

cipes peuvent être recommandés pour améliorer la végétalisation des espaces urbains, notamment au travers le choix de matériaux pour les sols et bordures perméables favorable à l'installation de la végétation.

VÉGÉTALISATION DES ESPACES PUBLICS

L'accent devrait être mis en premier lieu sur une végétalisation importante des espaces publics, de préférence en pleine terre (dès que cela est possible), permettant d'assurer un minimum de continuités écologiques.

Lorsque les contraintes d'usages interdisent la présence de végétation en pleine terre, il est important de favoriser sur les parties piétonnes des matériaux perméables (dans la limite des matériaux acceptés par les services de la ville), tels que les pavés en béton

ou en pierre naturelle disjoints, des surfaces de graviers-gazon, etc. qui offrent des surfaces irrégulières comprenant des anfractuosités permettant à l'eau de séjourner temporairement et de favoriser l'installation de certaines plantes et animaux (insectes, araignées, escargots, etc.). Contrairement aux surfaces imperméables (par exemple revêtements bitumineux ou béton), les surfaces perméables ne créent pas de barrière pour la petite faune.

Exemple de revêtements perméables favorables à l'installation de végétations (photos prises à Paris) © Biotope.

VÉGÉTALISER LES PIEDS DE MURS

Principe & intérêt :

Végétaliser les pieds de murs consiste à planter ou semer des végétaux le long des façades, en bande (directement dans les interstices des matériaux (dalles...), ou en pleine terre. Cela peut également se faire en pot/jardinière (déconseillé sur l'espace public). Cela a des intérêts multiples :

- offrir des refuges pour la petite faune ;
- améliorer la santé publique : contribuer à rafraîchir la ville, filtration des microparticules nocives à la santé ;
- contribuer à la gestion de l'eau : infiltration des eaux de pluie en limitant les surfaces de ruissellement ;
- permettre de végétaliser des lieux qui ne s'y prêtent pas : les rues étroites... et ainsi permettre d'améliorer le cadre de vie et embellir la ville. Effectivement, la vision de végétaux peut donner un sentiment d'apaisement.

Conditions requises :

- s'assurer que les végétaux sélectionnés soient adaptés à l'emplacement (ombre, mi-ombre, soleil), sécheresse ;
- ne pas utiliser de plantes invasives (renouée du japon par exemple) ;
- se renseigner préalablement sur la composition du mur et s'y adapter : un mur maçonné à la terre peut être fragilisé par le système racinaire des végétaux.

Conseils & précautions à prendre pour la mise en œuvre de l'action :

- respecter l'accessibilité des personnes à mobilité réduite (1,40m de passage) ;
- planter à l'automne ou semer au printemps ;
- mettre des espèces herbacées, pluriannuelles ou annuelles ;
- privilégier une diversité d'espèces et de préférence locales ;
- utiliser des espèces adaptées à la sécheresse.

A éviter :

- ne pas végétaliser si le mur est abîmé ;
- ne pas planter ou semer sous les fenêtres ;
- la plantation en pot ou jardinière.

© Biotope.

Il n'est pas nécessaire d'arracher les espèces spontanées. Arroser régulièrement les végétaux, notamment en période de fortes chaleurs.

CONFORTER LES ESPACES VERTS EXISTANT VIA LA GESTION DIFFÉRENCIÉE

Trame herbacée gérée de manière différenciée pour maintenir des secteurs de végétation spontanée ainsi que des secteurs favorables à l'accueil du public.

La mise de place de la gestion différenciée consiste à adapter la gestion des espaces verts en fonction de leur nature, leur localisation et leur usage. Les principes sont :

- maximiser et diversifier les habitats naturels ;
- permettre à la végétation spontanée de s'exprimer ;
- éviter la perte d'habitat pour la faune.

Les principes de gestion différenciée peuvent être appliqués à l'entretien des espaces végétalisés.

La fauche différentielle permet de créer des zones de prairie (une à deux fauches par an, de préférence en fin d'été). Une partie des zones de reproduction et d'alimentation des espèces qui les fréquentent seront ainsi conservées.

L'emploi d'insecticides et d'herbicides est fortement déconseillé pour permettre le maintien de certaines espèces d'insectes ou de flore.

DÉVELOPPER LES TOITURES VÉGÉTALISÉES

Pour augmenter les possibilités d'accueil de la nature en ville, une autre solution est d'augmenter les surfaces vertes. Or la disponibilité de surfaces au sol est souvent rare en contexte urbain.

Les études sur la richesse écologique des toitures végétalisées sont peu nombreuses mais certaines mettent en avant un potentiel intéressant concernant la présence de flore, d'insectes, d'araignées, d'oiseaux et de microfaune du sol.

L'état actuel de la connaissance permet de montrer que l'intérêt des toitures végétalisées pour la biodiversité évolue favorablement en fonction de 3 facteurs :

- la diversification des espèces végétales plantées ;
- l'augmentation de l'épaisseur du substrat ;
- la nature du substrat.

© Julien Artus et A. Roulet

De manière générale il faudra veiller à :

- privilégier une épaisseur moyenne de substrat d'au moins 80 cm, avec des hauteurs variables pour créer différents habitats ;
- varier la composition, l'origine et la granulométrie du substrat (sable, calcaire, sol local, compost, schiste...) ;
- éviter l'utilisation de matériaux artificiels ou non renouvelables (tourbe) ;
- mettre en œuvre des procédés de récupération des eaux pluviales pour l'arrosage. Les systèmes d'aspersion sont à éviter ;
- privilégier la plantation d'espèces indigènes (locales) dont certaines mellifères et diversifier les espèces ;

- adapter les essences aux conditions de plantation ;
- préférer la plantation de jeunes plants d'arbres et d'arbustes pour faciliter leur développement et limiter les risques de dépérissement ;
- éviter l'usage des pesticides et des engrais chimiques ;
- prévoir dès la conception des méthodes de rénovation de l'étanchéité « par tranches » afin de préserver l'écosystème de la toiture à long terme ;
- vérifier l'accessibilité des toitures végétalisées semi-intensives et intensives pour l'entretien et la montée du matériel. Un mode de culture extensif est donc à envisager uniquement sur les toits difficilement accessibles.

Exemple de végétalisation intensive © Biotope.

CONCEPT DES BROWNROOF ET WILDROOF : DES TOITURES COLONISÉES PAR UNE BIODIVERSITÉ SPONTANÉE

- Brownroof : il vise à imiter les friches industrielles, il propose une variation de substrats (différences de granulométries et de profondeurs) ;
- Wildroof: il a les mêmes caractéristiques que le brownroof et propose en plus des aménagements favorisant l'installation de la biodiversité (nichoirs, tas à chauve-souris, tas de branches, sables, pierres, points d'eau, etc...).

L'intérêt de ce type de toiture tient en plusieurs points :

- La faible profondeur et poids du substrat permet une mise en œuvre sur les toitures existantes ;
- Ils sont colonisés au fil du temps par la faune et la flore ce qui participe à renforcer la biodiversité urbaine ;
- Ils sont très limités en entretien (pas d'irrigation, pas d'amendement). L'entretien consiste en un arrachage des espèces invasives « aux premiers stades », 1 à 2 fois par an.

Le principe consiste à varier les substrats, les profondeurs, et la disponibilité des nutriments. Il est possible de laisser une partie du toit sans substrat.

Nichoirs, perchoirs et structures d'accueil de la faune urbaine permettent ensuite de fertiliser naturellement ces toits qui sont végétalisés progressivement par les graines amenées par le vent (anémochorie) ou les oiseaux (ornithochorie).

Plus la proportion en nutriments dans le sol est élevée, plus il est observé une augmentation de la masse foliaire, ce qui rend les végétaux plus vulnérables à la sécheresse. Les espèces dominantes sur les brownroofs sont les espèces rudérales et xérothermophiles (qui s'accoutument de milieux secs et chauds).

L'hétérogénéité des substrats proposés permet une diversification des micro-habitats. La faune observée sur ce type de toiture est notamment les arthropodes (araignée, coléoptères, punaises, hyménoptères).

Source : www.sinteo.fr

↓ + vent, oiseaux, insectes, eau etc.

Rencontre « Toitures végétalisées et biodiversité », Agence régionale de la biodiversité Ile de France, mars 2018

DÉVELOPPER LES MURS VÉGÉTALISÉS

Les vieux murs de pierres sèches présentant des anfractuosités sont connus pour accueillir une faune et une flore variée adaptée aux fortes variations d'amplitude thermique. Ils constituent des refuges urbains et participent aux réseaux écologiques. Ils sont malheureusement menacés par les réfections entraînant la disparition des anfractuosités.

Dans certains cas, il n'est pas possible de laisser la végétation se développer directement sur les murs, c'est pourquoi il serait intéressant de créer des structures artificielles jouant le même rôle.

Il existe plusieurs techniques : les plantes grimpantes avec une végétalisation en pleine terre, la végétalisation suspendue et les murs écologiques. Les murs écologiques ainsi que les plantes grimpantes en pleine terre sont à privilégier.

MURS ÉCOLOGIQUES

De nombreux principes peuvent être imaginés mais dans tous les cas, il faudra introduire des aspérités, des pierres naturelles, et des poches de terres pour accélérer l'installation de la faune et de la flore choisies et spontanées.

Il est nécessaire que les murs ne soient pas complètement abrités de la pluie. De plus, pour favoriser le maintien de la végétation, l'exposition plein Sud est à éviter.

Il est possible d'intégrer dans ces murs, lors de la conception, des aménagements spécifiques pour les oiseaux ou même les chauves-souris en créant des réserves ou des niches.

Murs écologiques sur Orléans - © Biotope.

PLANTES GRIMPANTES AVEC UNE VÉGÉTALISATION EN PLEINE TERRE

L'utilisation de plantes grimpantes est une façon simple, efficace et peu onéreuse de verdir des territoires où la disponibilité des sols est réduite.

Selon la technique employée, le choix des espèces végétales se fera selon les matériaux de la façade, l'orientation et l'ensoleillement de cette dernière, le type de sol et l'intention du verdissement.

La végétation lianescente peut être soit plantée en haut des murs et être tombante, soit être plantée en bas des murs et grimper le long de la paroi. Toutefois, la végétalisation n'est pas à recommander systématique-

ment directement sur une structure bâtie traditionnelle (ancrage entre enduit et maçonnerie, insertion entre les joints des maçons, colmatage des gouttières et descentes d'eaux pluviales)... Certaines plantes grimpantes dotées de racines aériennes, de vrilles ou de ventouses peuvent s'accrocher naturellement sur un support sain.

En fonction du choix des plantes et de leur technique d'accroche (grimpantes à vrilles, racines-crampons, tiges ou pétioles volubiles, ventouses, à palisser), il faudra adapter les types de support : fils de fer, treillis en fer et autres treillages, grilles de clôture.

Exemples de structures favorables à l'implantation de plantes grimpantes © Biotope.

Privilégier les plantes indigènes. La plupart sont très attractives pour les insectes et les oiseaux (Lierre, Chèvrefeuille, Houblon, Clématite, Rosier, etc.). Les rameaux entrelacés supportent les nids des Rouges-gorges, des Merles, des Gobemouches, etc.

En revanche, toutes les plantes indigènes ne sont pas acclimatées au microclimat des murs en milieu urbain (réverbération, chaleur, pollution).

La plupart des plantes grimpantes préfèrent avoir le pied (système racinaire) à l'ombre dans un sol frais et l'extrémité (apex) au soleil, un emplacement à la

mi-ombre convient donc à la majorité d'entre-elles. Toutefois, certaines, comme le Lierre, préfèrent nettement l'ombre.

De manière générale les murs végétalisés avec des plantes en pleine terre n'ont pas besoin d'un entretien important, il faut seulement veiller à ce que les plantes soient bien irriguées et il faut les tailler si elles atteignent les tuiles, ardoises ou gouttières (en évitant les périodes de nidification ou les périodes de froid hivernal pendant lesquelles la végétation sert d'abris pour de nombreux invertébrés).

Secteurs 1 AU dans la zone tampon de 2 km
 Natura 2000 (marais de Rochefort et marais
 Poitevin)

Elaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal

FICHE 8 Préserver et développer l'armature verte urbaine

© Communauté d'Agglomération de La Rochelle - Tous droits réservés - Sources : IGN SCAN25® et BD TOPO®, Cartographie : Biotope, 2022

- FICHE 1
LA MAÎTRISE PAYSAGÈRE
DES ENVELOPPES
URBAINES
- FICHE 2
LA NATURE AUX PORTES
DU CŒUR URBAIN
DE L'AGGLOMÉRATION
- FICHE 3
L'INTÉGRATION
ET LA VALORISATION
PAYSAGÈRE DU BÂTI
- FICHE 4
AMÉLIORER LA LECTURE
DES PAYSAGES
- FICHE 5
METTRE EN SCÈNE
LE RÉSEAU
HYDROGRAPHIQUE
- FICHE 6
LA VÉGÉTATION
- FICHE 7
PRÉSERVER
LES CONTINUITÉS
ÉCOLOGIQUES MAJEURES
- FICHE 8
PRÉSERVER ET
DÉVELOPPER L'ARMATURE
VERTE URBAINE

PLUi de l'Eurométropole de LILLE

OAP

Consulté le 14 juin 2024

plan local
d'urbanisme

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

CLIMAT, AIR, ÉNERGIE, RISQUES ET SANTÉ

■ TABLE DES MATIERES

■ INTRODUCTION : PRENDRE EN COMPTE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET CLIMATIQUES DANS LES PROJETS DE CONSTRUCTION, DE RÉNOVATION ET D'AMÉNAGEMENT	5
--	---

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : CONCEVOIR DES PROJETS QUI ATTÉNUENT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 14

■ OBJECTIF 1.1 : CONCEVOIR DES QUARTIERS BAS-CARBONE.....	16
---	----

1.1.1 - RACCOURCIR LES DÉPLACEMENTS GRÂCE À UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN MIXTE, COMPACT ET CONNECTÉ AUX TRANSPORTS EN COMMUN	16
---	----

1.1.2 - FAVORISER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES À LA VOITURE INDIVIDUELLE, EN PARTICULIER THERMIQUE.....	19
---	----

1.1.3 - RECHERCHER DES SYNERGIES ENVIRONNEMENTALES ET URBAINES.....	21
---	----

■ OBJECTIF 1.2 : CONCEVOIR DES BÂTIMENTS ÉCONOMES EN ÉNERGIE ET BAS-CARBONE.....	25
--	----

1.2.1 - PRIVILÉGIER L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE : CHOISIR LA RÉNOVATION PLUTÔT QUE LA DÉMOLITION ; ALLONGER LA DURÉE DE VIE DES BÂTIMENTS GRÂCE À L'ÉCOCONCEPTION, L'ÉVOLUTIVITÉ DES ESPACES ET LA RÉVERSIBILITÉ DES USAGES ; FACILITER LA GESTION DES DÉCHETS	26
--	----

1.2.2 - LIMITER LES BESOINS EN ÉNERGIE DES BÂTIMENTS NEUFS ET EXISTANTS GRÂCE À UNE CONCEPTION BIOCLIMATIQUE ET UNE ENVELOPPE THERMIQUE PERFORMANTE	29
---	----

1.2.3 - OPTER POUR DES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES PERFORMANTS, SIMPLES À UTILISER ET À EXPLOITER.....	33
---	----

1.2.4 - LIMITER L'EMPREINTE CARBONE ET ENVIRONNEMENTALE DES BÂTIMENTS.....	33
--	----

■ **OBJECTIF 1.3 : RECOURIR MASSIVEMENT AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES ET DE RÉCUPÉRATION, ET AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID RENOUVELABLES 36**

1.3.1 - VALORISER LES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID COMME OUTILS AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 37

1.3.2 - FAIRE DE CHAQUE OPÉRATION UNE OPPORTUNITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE..... 39

**ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 :
CONCEVOIR DES PROJETS QUI FAVORISENT L'ADAPTATION DU TERRITOIRE
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN COURS43**

■ **OBJECTIF 2.1 : RESPECTER LE CYCLE DE L'EAU, PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE ET SOUTERRAINE, GÉRER LE RISQUE INONDATION ET MAÎTRISER LA POLLUTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT 44**

■ **OBJECTIF 2.2 : MAÎTRISER LES EFFETS DES SÈCHERESSES ET CANICULES (ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES) 49**

2.2.1 - LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS 49

2.2.2 - GÉRER LE RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES 53

■ **OBJECTIF 2.3 : DÉVELOPPER LA NATURE EN VILLE ET LA BIODIVERSITÉ URBAINE 54**

2.3.1. - CONNAITRE L'ÉTAT EXISTANT ET PLANIFIER..... 56

2.3.2 - PRÉSERVER ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ (FAUNE ET FLORE ET HABITATS)57

2.3.3 - CRÉER DES AMÉNAGEMENTS FAVORABLES À LA FAUNE ET LA FLORE..... 59

2.3.4 - INFORMER ET ANIMER 63

■ **OBJECTIF 2.4 : FREINER LA DÉGRADATION DES CARRIÈRES SOUTERRAINES 65**

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : CONCEVOIR DES PROJETS QUI MAÎTRISENT LES POLLUTIONS, NUISANCES ET RISQUES TECHNOLOGIQUES, ET AMÉLIORENT LA SANTÉ DES HABITANTS 74

- **OBJECTIF 3.1 : LIMITER LE BRUIT75**
- **OBJECTIF 3.2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR75**
- **OBJECTIF 3.3 : GÉRER LA POLLUTION DES SOLS75**
- **OBJECTIF 3.4 : GÉRER L'EXPOSITION AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES75**
- **OBJECTIF 3.5 : GÉRER L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUE.....75**
- **OBJECTIF 3.1 : LIMITER LE BRUIT 77**
- **OBJECTIF 3.2 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR 85**
 - 3.2.1 - RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE POLLUANTS DU TERRITOIRE 86
 - 3.2.2 - RÉDUIRE L'EXPOSITION DES HABITANTS AUX POLLUANTS DE L'ATMOSPHÈRE..... 89
- **OBJECTIF 3.3 : GÉRER LA POLLUTION DES SOLS 97**
- **OBJECTIF 3.4 : GÉRER L'EXPOSITION AUX RISQUES TECHNOLOGIQUES (ICPE, SEVESO) 99**
- **OBJECTIF 3.5 : GÉRER L'EXPOSITION AUX CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES.....105**

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : ELABORER LES PROJETS DANS UN PROCESSUS DE DIALOGUE ENTRE LES MAÎTRES D'OUVRAGE DES PROJETS, LA MEL, LA COMMUNE ET LES HABITANTS 110

- **OBJECTIF 4.1 : S'INSCRIRE DANS UN PROCESSUS DE DIALOGUE 111**

■ OBJECTIF 2.1 : RESPECTER LE CYCLE DE L'EAU, PRÉSERVER LA RESSOURCE EN EAU SUPERFICIELLE ET SOUTERRAINE, GÉRER LE RISQUE INONDATION ET MAÎTRISER LA POLLUTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

L'artificialisation de la métropole liée à son urbanisation a modifié significativement l'affectation des sols et leurs surfaces (imperméabilisation des sols) et du proche sous-sol (construction de réseaux enterrés et tunnels). Il en résulte de nombreuses conséquences négatives : saturation et débordement des systèmes d'assainissement, moindre alimentation des nappes souterraines, augmentation des volumes ruisselés et aggravation des inondations, concentration de la charge polluante des eaux avec un risque de pollution des milieux récepteurs.

La réglementation donne un cadre juridique à l'objectif de dé-imperméabilisation des sols permettant d'agir à la hauteur des enjeux. Il s'agit de porter une urbanisation raisonnée agissant sur les effets du changement climatique et sur la préservation de la nature en ville. L'objectif à atteindre est d'éviter, réduire et compenser l'impact des nouvelles surfaces imperméabilisées afin de favoriser un développement urbain vertueux, respectueux du cycle naturel de l'eau et facteur de services écosystémiques, qui résonne avec les attentes des collectivités et des habitants. L'aménagement et le réaménagement urbain permettent également de valoriser les cours d'eau et milieux aquatiques associés (fossés, zones humides).

La présence de territoires de champs captants d'eau potable sensibles et stratégiques au sud de la Métropole constitue une particularité à préserver durablement.

Le règlement du PLU (Livre I, Titre 3, Section III-I-C) pose le principe de la gestion à la source des eaux pluviales et de leur rejet vers le milieu récepteur, en privilégiant d'abord l'infiltration, puis le rejet vers les eaux superficielles, et en dernier lieu et sous réserve de certaines conditions, le rejet au réseau public de collecte. Le Livre I, Titre 1, Section III traite des sujets de préservation des zones de captages d'eau potable, de maintien des zones humides et de protection des cours d'eau.

Le règlement institue par ailleurs plusieurs outils permettant de limiter l'imperméabilisation des sols :

Limitation emprise au sol : le règlement du PLU peut prévoir des règles maximales d'emprise au sol afin d'assurer l'intégration urbaine, paysagère et environnementale des constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie du tissu urbain et les continuités visuelles ;

Coefficient de Biotope : le règlement du PLU instaure un coefficient de biotope, qui détermine la proportion de surfaces favorables à la perméabilité et à la biodiversité (surfaces éco-aménageables) par rapport à la surface totale d'une parcelle ;

Secteur Paysager et / ou Arboré : Le règlement du PLU instaure l'outil « Secteur Paysager et / ou Arboré » (SPA), qui permet, sur des secteurs arborés et/ou paysagers, d'instaurer des règles et conditions encadrant l'autorisation de travaux et de constructions, afin de préserver son caractère arboré et/ou paysager. Le niveau de protection du SPA est gradué selon le degré de protection ou de préservation à observer au regard de la richesse végétale et / ou paysagère ;

Secteurs de pleine terre : Les dispositions générales apportent des précisions sur la définition des espaces libres et des espaces de pleine terre à réaliser dans les règlements des différentes zonages du PLU. De même, les dispositions générales définissent les espaces paysagers communs extérieurs imposés dans les différents règlements. Ces dispositions permettent, en favorisant la rétention des eaux pluviales, de réduire le risque d'inondation et de pollution due à la saturation du réseau d'assainissement.

Au sein des zones les plus sensibles de l'Aire d'Alimentation des Captages d'eau potable du sud de Lille : Les espaces naturels et agricoles sont préservés. Aussi, les dispositions du règlement du PLU limitent dans les zones urbaines les usages, activités et occupations des sols incompatibles avec les objectifs de protection durable, qualitative et quantitative des nappes souterraines.

Par ailleurs, le « Guide de gestion durable des eaux pluviales de la MEL » précise la doctrine métropolitaine en matière de gestion des eaux pluviales.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 2.1-a :

Conformément au règlement du PLU (Livre I, Titre 3, Section III-I-C), toute opération de construction ou de rénovation doit chercher à limiter l'imperméabilisation des sols et assurer la maîtrise des débits et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement à l'échelle de la parcelle. A cette fin, il est attendu de privilégier des techniques de gestion des eaux « à la source », c'est-à-dire au plus près du lieu où l'eau est tombée et de favoriser l'infiltration lorsque cela est possible.

Recommandation R 2.1-b :

La transparence hydraulique doit être recherchée dans tout projet d'aménagement public ou privé. Lorsqu'un projet se développe en milieu urbain sur une surface imperméabilisée (opérations de renouvellement urbain, voiries et abords, parkings, abords de constructions, places, pieds d'arbres, zones commerciales...), il conviendra de faire évoluer favorablement la situation initiale. Cette transparence hydraulique est entendue en termes qualitatifs et quantitatifs.

Ainsi, il est attendu que les aménageurs (publics et privés) pensent l'occupation des sols de manière à en limiter l'imperméabilisation. Lorsque les usages le permettent, le maintien d'espaces de pleine terre sera inconditionnellement retenu car il représente la solution la moins impactante pour le cycle de l'eau. Le cas échéant, l'utilisation de revêtements perméables constitue une alternative aux enrobés bitumineux.

En compensation des surfaces imperméabilisées, les aménageurs mettront en place des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales s'appuyant sur des systèmes qui favorisent l'infiltration au plus près du point de chute, l'évaporation et l'évapotranspiration ou, à défaut, ralentissent les flux, les stockent temporairement. Les aménagements végétaux de gestion des eaux pluviales qui s'intègrent bien dans le paysage urbain sont à privilégier : noues le long des voiries, bassins végétalisés dans les espaces verts, toitures végétalisées.... Ces milieux créent des habitats favorables à la biodiversité. La fraîcheur apportée par des milieux humides en ville participe à la régulation des îlots de chaleur urbains.

Ces principes restent valables dans les zones d'alimentation des nappes destinées à l'alimentation en eau potable puisqu'ils garantissent une recharge efficace et qualitative de celles-ci. Cependant les aménageurs auront dans les zones d'alimentation de captage, une attention soutenue concernant les risques de pollution accidentelle ou chronique au regard de l'enjeu.

Pour le dimensionnement des solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, les aménageurs / opérateurs pourront produire une notice de calcul ou une modélisation adaptées à la complexité du système de gestion des eaux pluviales garantissant l'absence de débordement jusqu'à une occurrence infra-trentennale ainsi qu'une analyse topographique ou modélisation intégrant l'espace urbain (voirie, trottoirs, espaces verts...) pour simuler l'effet d'un événement pluviométrique centennal. Le modèle de gestion proposé sera mis à l'épreuve de différentes typologies de pluies (estivales et hivernales) et permettra de vérifier l'impact du projet sur l'exutoire.

A C R

<p>Recommandation R 2.1-c :</p> <p>Parce que la seule gestion du risque n'est pas suffisante pour assurer la préservation de la ressource en eau potable, il est nécessaire d'éviter l'implantation d'activités faisant peser un risque sur la qualité et/ou la quantité de cette ressource. Les principes de précaution et de prévention s'appliquent ainsi tout particulièrement sur l'aire d'alimentation de captages en eau (AAC) pour les activités et usages de sols présentant un tel risque. Il s'agit de toute activité ou usage présentant un risque direct ou indirect pour cette ressource, que le risque soit intrinsèque à l'activité ou à l'usage ou encore qu'il naisse du cumul avec d'autres activités ou usages, telles les activités génératrices de rejets polluants ou celles de nature à amener ou accentuer le risque d'accident susceptible d'impacter la nappe (ex : transport, production, utilisation et/ou stockage, émanation de matières ou produits présentant un danger pour la ressource) ou encore celles consommatrices de volumes importants d'eau. Aussi, des solutions de substitution raisonnables doivent être systématiquement recherchées.</p> <p>En l'absence de solution de substitution, les mesures d'évitement de la séquence « éviter, réduire, compenser » doivent être particulièrement développées.</p> <p>En termes quantitatif, tout aménagement ou projet réduit son impact sur la ressource en eau souterraine a minima par le maintien de l'infiltration existante, voire par une amélioration de cette dernière avec les réglementations en vigueur. Ainsi, la réduction d'imperméabilisation ou d'artificialisation, le maintien d'espaces de recharge de la nappe ou des usages et activités réduisant la consommation d'eau ou favorisant la recharge sont recherchés.</p>			
<p>Recommandation R 2.1-d :</p> <p>Les cours d'eau naturels et canaux sont des éléments structurants de l'organisation spatiale du territoire métropolitain mais aussi des paysages emblématiques de ce territoire.</p> <p>Pour toute nouvelle opération d'aménagement d'ensemble ou de construction de taille significative, il est préconisé de proposer un traitement qualitatif des interfaces entre le tissu urbain et les bords à voie d'eau, à travers notamment le fait de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Favoriser le maintien des fonctionnalités des cours d'eau et des annexes hydrauliques (fossés, zones humides) voire les améliorer en prévoyant de les intégrer dans les aménagements, les dispositions relatives à la protection des espaces naturels et de plein air favorisant la préservation des éléments jouant un rôle de régulateur hydraulique (zone d'expansion de crue, ...) - Eviter le busage ou le comblement intégral des cours d'eau, zones humides et fossés. Les constructions nouvelles et les extensions pourront respecter un recul d'au moins 10 m de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien, pour permettre le développement d'une ripisylve ou d'une berge végétalisée type roselière ; - Privilégier les façades majeures sur le front à canal ; - Rythmer les linéaires de façade et l'alternance des pleins et des vides de façon à constituer des « waterfronts » (ensemble d'espaces publics et de bâtiments tournés vers l'eau et présentant une qualité architecturale et urbaine forte) ; - Le cas échéant, privilégier les traitements paysagers contribuant à prolonger l'ambiance naturelle des cours ; - Privilégier des programmations favorisant l'animation de ces espaces par la diversité des usages 	A	C	R

Recommandation R 2.1-e : Dispositifs recommandés :

Des dispositifs spécifiques sont vivement recommandés pour ralentir, voire diminuer, le ruissellement d'eau (toitures végétalisées), pour augmenter la porosité des sols et permettre l'infiltration de l'eau (noues végétalisées, aménagement de zone enherbée...) ou offrir des refuges propices au développement de la biodiversité (mares,...).

Il est recommandé pour toute extension ou création nouvelle d'un bâtiment d'une superficie supérieure ou égale à 20 m² qu'un système de récupération d'eau pluviale soit installé pour des usages autorisés ne nécessitant pas le recours à l'eau potable (sanitaires, lessivage, arrosage).

En zone d'alimentation de captage, une attention particulière sera portée par les aménageurs à la préservation de l'alimentation de la ressource en eau : usages extérieurs et non polluant des eaux pluviales (ex : arrosage), limitation des dimensions des cuves, dispositifs de trop-plein en infiltration...

A

C

R

■ OBJECTIF 2.2 : MAÎTRISER LES EFFETS DES SÈCHERESSES ET CANICULES (ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS, RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES)

Sous-objectifs :

- 2.2.1 Lutter contre les îlots de chaleur urbains
- 2.2.2 Gérer le risque de retrait-gonflement des argiles

2.2.1 - LUTTER CONTRE LES ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

Un Îlot de Chaleur Urbain (ICU) désigne une élévation localisée des températures enregistrées en milieu urbain. Il intègre les températures maximales diurnes et nocturnes. Les ICU sont des microclimats artificiels influencés par la nature de l'occupation des sols, les revêtements, ainsi que les conditions géographiques et climatiques.

Il est désormais essentiel d'aménager et construire le territoire métropolitain afin de le rendre plus résilient face aux changements climatiques. L'objectif est donc de mettre en œuvre des principes d'aménagement qui limitent les effets de l'îlot de chaleur. Ils concernent la morphologie de la ville (taille des bâtiments, orientation et exposition au rayonnement solaire et aux vents), les propriétés émissives et thermiques des matériaux (émission et absorption de chaleur, albedo) et le mode d'occupation des sols (répartition des surfaces minéralisées et végétalisées).

Ainsi, la forme du bâtiment, son orientation, la prise en compte des aspects bioclimatiques, la couleur des murs extérieurs, la disposition des pièces de vie et tampon, la taille et la localisation des ouvrants, l'isolation, la ventilation, la présence ou non de protection solaire sont autant d'éléments ayant à intégrer une réflexion globale des opérateurs de la construction pour favoriser et assurer le confort thermique de l'habitant et limiter les impacts des fortes chaleurs. La conception bioclimatique peut se conjuguer à d'autres mesures architecturales, paysagères ou techniques pour améliorer l'adaptation au phénomène d'ICU.

L'accentuation de la présence végétale en milieu urbain est un levier efficace pour lutter contre l'ICU car elle permet de rafraîchir l'atmosphère grâce au mécanisme de transpiration des plantes et à l'effet de l'ombrage des arbres qui évite l'échauffement des sols et améliore le confort thermique. La végétalisation peut se faire sous différentes typologies et échelles : les alignements d'arbres (très efficaces car continus), les plantations ponctuelles, la végétalisation des zones de stationnement, la plantation proche de bâtiments pour ombrer les façades, les façades et toitures végétalisées. .

Le PLU, dans son PADD, incite au développement de la nature en ville et de la végétalisation en particulier dans les zones les plus denses et les plus minérales du territoire métropolitain pour limiter la création de nouveaux ICU. La réalisation de cet objectif passe notamment par l'utilisation d'outils spécifiques visant à permettre la protection et la valorisation de la place de la nature dans les espaces urbains tels que les espaces boisés classés, les secteurs paysagers et/ou arborés qui permettent de protéger les cœurs d'îlots. Le développement des espaces verts dans les opérations est un des objectifs majeurs du règlement qui exige, entre autres, le traitement paysager et la végétalisation des espaces libres, ou encore l'obligation de planter un arbre au-delà d'une certaine surface de terrain libre. La possibilité de mettre en œuvre un coefficient de biotope par surface vient compléter ces dispositions sur les secteurs les plus contraints.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Afin de contrer les conséquences des ICU, il est attendu que les opérateurs mettent en application les principes du bioclimatisme, la désartificialisation des sols au profit du développement de la pleine terre et des surfaces végétalisées, et la bonne circulation de l'air.

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

<p>Recommandation R 2.2.1.a : Limiter les surfaces imperméables :</p> <p>Pour toutes les opérations d'aménagement et de construction, limiter au strict nécessaire la surface imperméable. Il convient d'engager une reconquête des surfaces asphaltées (stationnement, pourtour des constructions, interstices...) en cherchant des solutions alternatives à leur étalement, au profit de surfaces de pleine terre végétalisées.</p>	A	C	R
<p>Recommandation R 2.2.1.b : Développer la présence végétale en ville :</p> <p>La végétation joue un rôle essentiel de protection contre la chaleur grâce au phénomène d'évapotranspiration et d'ombrage des sols et des bâtiments, qui permet à l'air ambiant de se refroidir. L'effet de fraîcheur que peut ainsi procurer une surface plantée d'arbres est beaucoup plus perceptible que pour un terrain enherbé.</p> <p><u>Niveau basique</u> : Chaque opérateur tendra à aménager sur au moins 30% de la surface de la parcelle, des espaces végétalisés de pleine terre.</p> <p><u>Niveau performant</u> : Chaque porteur de projet tendra à aménager sur au moins 40% de la surface de la parcelle, des espaces végétalisés de pleine terre.</p> <p>Au-delà des surfaces en pleine terre, rechercher la présence de végétation verticale (filin de plantes grimpantes, colonne végétale autosuffisante, ...) afin de contribuer à la présence de végétation et à la résorption des îlots de chaleur.</p>			
<p>Recommandation R 2.2.1.c : Privilégier les toitures végétalisées de type intensif :</p> <p>La végétalisation des toits constitue un levier pour contrer l'effet d'îlot de chaleur urbain tout en gérant de façon durable les eaux de pluie. La présence de verdure en toiture et le phénomène d'évaporation qui l'accompagne contribuent à la fraîcheur ambiante et au confort thermique à l'intérieur de la construction. Il est donc attendu que les toitures terrasses puissent faire l'objet d'une végétalisation intensive leur conférant une fonction de support de biodiversité et/ou d'agriculture urbaine.</p>			

Recommandation R 2.2.1.d : Prendre en compte la circulation des vents dans la conception architecturale et urbaine :

A l'échelle du quartier, il est attendu que l'aménageur prenne en compte la circulation des vents dans l'implantation et l'organisation des constructions pour tirer parti au mieux de la gestion des vents dominants. Il pourra ainsi mettre en œuvre une stratégie à adopter face aux vents :

- dans les espaces publics, les projets devront valoriser les vents en provenance d'Ouest, vents les plus fréquents et présents en été, afin d'aérer le site, tout en se protégeant des vents forts d'hiver générant de l'inconfort pour les piétons ;
- au niveau des façades des logements, on cherchera plutôt à s'ouvrir aux vents forts, afin de favoriser la ventilation naturelle des logements.

A cette fin, il est recommandé de réaliser une modélisation 3D à l'échelle du plan masse du projet afin d'identifier les effets aérodynamiques avec lesquels le projet aura à composer et permettant d'établir des mesures adaptatives à développer.

A

C

R

Recommandation R 2.2.1.e : Intégrer la conception bioclimatique dans les projets permettant d'exploiter les potentialités climatiques du site (cf 1.2.2) :

A cette fin, il est recommandé aux opérateurs de réaliser une simulation thermique dynamique afin d'obtenir le confort d'ambiance de manière la plus naturelle possible. Cette dernière sera réalisée en y intégrant les évolutions projetées du climat (2050). Le nombre de jours où les températures seront supérieures à 28°C sera inférieur à 2 jours par an. Le diagramme de Givoni devra être utilisé dans la simulation dynamique.

Recommandation R 2.2.1.f : Augmenter l'albédo des surfaces :

Il est recommandé d'avoir recours dès que cela est possible (espace public, constructions...) à l'utilisation de matériaux possédant un albédo élevé n'emmagasinant pas la chaleur issue des rayonnements solaires et une émissivité faible.

2.2.2 - GÉRER LE RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

Une grande partie du territoire métropolitain est exposée aux risques de retrait - gonflement des argiles. Sous ce terme, on désigne des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ce phénomène est accentué par les effets du changement climatique. Les mouvements de terrain induits par le retrait et le gonflement des argiles génèrent des désordres importants dans les constructions (fissuration, rupture de canalisation enterrée...). Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 définit les techniques particulières de construction applicables, dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel.

Dans les zones soumises à un aléa fort et moyen identifié au plan de retrait-gonflement des sols argileux élaboré par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), le PLU recommande le recours à des techniques constructives permettant d'éviter ou de réduire le risque de dégradation des fondations, de la structure du bâtiment et des canalisations.

Les maîtres d'ouvrage et professionnels de la construction se reporteront aux fiches élaborées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Nord, qui détaillent les mesures constructives préventives à mettre en œuvre pour réduire les conséquences du phénomène sur le bâti.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Recommandation R 2.2.2.a : Réaliser une étude géotechnique dite de conception :

Le porteur de projet est invité à réaliser une étude géotechnique dite de conception (type G2) quel que soit l'exposition à l'aléa retrait gonflement des argiles. Cette dernière prendra en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment. Elle aura pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable.

A	C	R
---	---	---

■ OBJECTIF 2.3 : DÉVELOPPER LA NATURE EN VILLE ET LA BIODIVERSITÉ URBAINE

Sous-objectifs :

- 2.3.1. Connaître l'état existant et planifier
- 2.3.2. Préserver et protéger la biodiversité (faune et flore)
- 2.3.3. Créer des aménagements favorables à la faune et à la flore
- 2.3.4. Informer et animer

L'ensemble des études converge sur le constat d'une forte érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. En France, l'Office Français de la Biodiversité indique que 18 % des espèces sont éteintes ou menacées et 78 % des habitats sont dans un état de conservation défavorable. Pourtant, la préservation de la biodiversité est essentielle pour garantir le fonctionnement des écosystèmes et assurer une certaine qualité de vie des habitants du territoire. Elle a un impact positif sur l'alimentation, la santé, le bien-être, le paysage urbain.

-

Le présent objectif a pour vocation de mettre en évidence le rôle majeur de la nature et de la biodiversité dans l'atténuation des effets du réchauffement climatique. Il s'inscrit pleinement dans les orientations énoncées dans l'OAP Trame verte et bleue en complétant les dispositions et outils consignés au volet «développement de la biodiversité sur le territoire» dans un sens opérationnel pour les maitres d'ouvrage et professionnels du territoire. L'enjeu est de prendre des mesures pour protéger la biodiversité existante et d'entretenir une diversité des espèces en ville. Ainsi les maitres d'ouvrage publics et privés devront prendre pleinement en compte dans leurs opérations :

- la biodiversité tant dans sa protection que dans la reconquête de la diversité des écosystèmes urbains, en tenant compte de toutes les formes de biodiversité : flore, faune, espèces vivant dans le sol, diurnes et nocturnes, habitats, etc. ;

- les continuités écologiques à partir de la trame verte et bleue métropolitaine, et de la trame noire, afin de favoriser le déplacement des espèces et la résilience des écosystèmes.

Il s'agit également de replacer l'homme au cœur de son environnement, en créant des aménités autour de la nature en ville (potager, jardin de poche...).

AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :

OAP thématique « Trame Verte et Bleue » (TVB) du PLU,

Règlement du PLU, Livre I, Titre I, chapitre 2, Section I : « biodiversité et espaces naturels », définissant :

- les éléments de la TVB (réservoirs de biodiversité, espaces naturels relais, corridors écologiques, zones tampons) et les règles s'y appliquant ;
- les dispositions particulières liées aux espaces naturels et de plein air protégés (terrains cultivés, espaces boisés classés, squares et parcs) ;
- les dispositions particulières liées à l'inventaire du patrimoine écologique et naturel ;
- les règles applicables aux secteurs paysagers et arborés ;
- le coefficient de biotope par surface.

2.3.1. - CONNAITRE L'ÉTAT EXISTANT ET PLANIFIER

Concevoir des projets en tenant compte de la biodiversité existante, tant sur la flore que sur la faune, implique de mieux connaître l'état initial de l'environnement et d'établir un plan de gestion en amont pour intégrer au mieux la préservation voire le développement de la biodiversité dans le projet urbain ou l'opération. Sa prise en compte dès la conception permet de nourrir le projet, de le renforcer et de répondre à des critères environnementaux de plus en plus exigeants.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

<p><u>Prescription P 2.3.1-a : Réaliser un diagnostic écologique de qualité du site, incluant des préconisations pour la conception du projet</u></p> <p>Réaliser un diagnostic permet d'intégrer des éléments de connaissance précis sur le site pour la conception du projet, mais également d'enrichir la connaissance de la biodiversité du territoire. A l'issue de ce diagnostic seront formulées des préconisations en faveur de la préservation, du développement de la biodiversité, ou, le cas échéant, de la réduction et de la compensation des dommages.</p>	A	C	R
--	---	---	---

2.3.2 - PRÉSERVER ET PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ (FAUNE ET FLORE ET HABITATS)

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

A l'échelle des projets urbains tant dans l'aménagement que la construction ou rénovation du bâti, il est essentiel de préserver et protéger la biodiversité in situ et les flux existants qui les traversent (continuités écologiques).

L'état des lieux de l'existant doit conduire à identifier la biodiversité à protéger. L'objectif est de mettre en œuvre de manière systématique des bonnes pratiques conduisant à préserver voire à développer la biodiversité sur le territoire.

Les principes émis dans les textes législatifs relatifs à la biodiversité impliquent d'« Eviter, réduire, compenser » : il s'agit ici d'éviter de porter atteinte à la biodiversité existante, réduire les dommages pouvant être causés par des mesures de précaution prises dans les projets et de compenser lorsque les éléments de biodiversité ne peuvent être maintenus sur le site.

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

<p>Recommandation R 2.3.2-a : Prendre en compte la préservation de la biodiversité pendant le chantier : L'enjeu est ici de préserver la biodiversité déjà existante en minimisant les dommages causés par le chantier sur les milieux et les sols. Des pratiques adéquates sont recommandées pour leur préservation, dans le phasage du chantier en fonction des espèces présentes sur site, dans la sensibilisation du personnel travaillant sur le site, etc. Il pourra s'agir notamment d'adapter la période des travaux à mener.</p>	A	C	R
<p>Recommandation R 2.3.2-b : Réduire les dangers et les pièges pour la faune dans la conception du bâti Il s'agit de prendre des mesures dans la conception du bâtiment permettant de réduire son impact sur les déplacements de la faune. Par exemple, les surfaces vitrées peuvent notamment représenter un danger pour les oiseaux. Pour favoriser une conception diminuant le danger, il faut donc opter pour des solutions plus favorables (verre peu réfléchissant, texturé, parois vitrées en retrait) et des matériaux pouvant accueillir de la biodiversité.</p>			
<p>Prescription P 2.3.2-c : Les maîtres d'ouvrage veilleront à sauvegarder les arbres existants, et notamment les arbres remarquables, au regard de leur diamètre, taille, capacité d'accueil de biodiversité, rareté, et diversité sur site. En cas d'incapacité à les préserver, notamment en raison soit de leur mauvais état sanitaire, soit de la difficulté à réaliser le projet, la nécessité de leur abattage doit être justifiée.</p>			
<p>Prescription P 2.3.2-d : Si un arbre est abattu, replanter à minima 3 arbres</p> <p>Lorsque l'abattage ne peut être évité, dû à l'état phytosanitaire de l'arbre ou d'autres considérations (espèces envahissante, localisation particulièrement problématique, etc.), reconstituer la canopée existante (surface) en replantant des arbres, qui à terme, se développeront sur une surface équivalente. Les regrouper permet également de créer des micro-forêts qui participent au paysage urbain ou naturel, à la qualité de l'air et aux écosystèmes.</p> <p>Dans le cas d'une impossibilité à replanter les arbres sur le terrain d'assiette du projet, ces 3 arbres seront replantés sur un terrain à proximité.</p> <p>En cas de présence de cavités dans les arbres à abattre, il sera nécessaire de veiller que ces dernières ne soient pas occupées par la faune (chiroptères, faune hibernante...). Le cas échéant, un protocole de démontage devra être mis en œuvre en lien avec un écologue.</p> <p>La période d'abattage à privilégier (hors arbre à cavité et problème de sécurité) se situe de mi-juillet à début mars, afin d'éviter la période de nidification.</p>			

2.3.3 - CRÉER DES AMÉNAGEMENTS FAVORABLES À LA FAUNE ET LA FLORE

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

La biodiversité en ville est par nature évolutive : elle vient s'immiscer dans les interstices urbains de manière spontanée, mais elle peut également s'épanouir et s'installer lorsque des espaces dédiés ou des continuités le lui permettent.

Pour inverser la tendance à l'érosion, l'enjeu est de parvenir à ramener une certaine diversité et qualité de la biodiversité dans les projets du territoire, en particulier dans les tissus urbains où la biodiversité est moins présente, par des aménagements tenant compte des enjeux de biodiversité, tenant compte des déplacements des trames vertes, bleues mais également noires (espèces nocturnes) et brunes (biodiversité dans le sol).

Les typologies de support pour la biodiversité dans les projets urbains sont nombreuses et doivent être conçues et adaptées en adéquation avec le sol et la disponibilité des réseaux. Une attention particulière sera portée à ne pas créer de situation nécessitant des entretiens par arrosage dans la gestion du site. Il sera favorisé une alimentation par les eaux de pluie des aménagements créés et des espèces peu gourmandes en eau. Par ailleurs, l'agriculture urbaine pourra être l'une des formes d'expressions de biodiversité dans le cadre de la nature en ville.

RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 2.3.3-a : Choisir des espèces végétales :

- majoritairement indigènes,
- diversifiées,
- résistantes à la sécheresse,
- en tenant compte de leur caractère allergisant.

Pour les espèces horticoles exotiques, choisir des espèces non envahissantes et mellifères.

Recommandation R 2.3.3-b : Limiter les obstacles à la circulation de la faune :**Perméabiliser les clôtures, créer des passages à faune, créer des zones d'obscurité**

La faune se déplace dans des couloirs écologiques lorsque ceux-ci sont bien constitués, mais est le plus souvent soumise aux dangers du milieu urbain face au fractionnement de ses habitats. Certains aménagements vont ainsi permettre de limiter ces dangers et permettre à certaines espèces de se déplacer plus facilement. Il s'agit donc d'éviter les murets et laisser un espace entre le bas des clôtures et le sol. Il est également recommandé de créer des zones d'obscurité permettant de conforter la trame noire (cf. prescription P 2.3.3-e).

Recommandation R 2.3.3-c : Mettre en œuvre des mares écologiques

Lieux de reproduction pour la faune et flore, zones de refuge pour de nombreuses espèces, les mares sont le support d'une grande richesse écologique. Maintenir un réseau de mares dense couplé à des éléments de paysages favorise les déplacements (quotidiens ou annuels) des espèces vivantes pour se nourrir ou se reproduire. Ce brassage de populations permet ainsi de limiter le déclin des espèces. Intégrer les mares en milieu urbain permet de densifier ce réseau au sein de la trame bleue et verte.

Prescription P 2.3.3-d : Mettre en place et préserver des gîtes et des nichoirs

Ces lieux permettent à la fois à la faune de trouver un abri temporaire mais surtout d'assurer la reproduction de l'espèce. Les types de gîtes et de nichoirs dépendent de l'espèce que l'on souhaite privilégier.

A

C

R

Prescription P 2.3.3-e : Mettre en œuvre un éclairage limitant la pollution lumineuse en respectant les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la prévention, réduction et limitation des pollutions lumineuses.

Cet arrêté définit les catégories d'installation d'éclairage (éclairage extérieur sur l'espace public et privé, mise en lumière du patrimoine et du cadre bâti, équipements sportifs, bâtiments non résidentiels, parcs de stationnement, événementiel temporaire, chantiers en extérieur), détaille des prescriptions temporelles (extinctions), des prescriptions techniques s'appliquant notamment aux sites à enjeux de biodiversité (espaces sous statut de réserves naturelles et parcs naturels, ainsi que les surfaces en eau), précise les conditions de contrôle de conformité et détaille le calendrier d'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté.

L'article 4-V de cet arrêté interdit notamment l'éclairage direct des cours d'eau, du domaine public fluvial (DPF), des plans d'eau, lacs, étangs.

Conformément à l'arrêté, il s'agit notamment de :

- Limiter la quantité de lumière émise,
- Choisir une hauteur de candélabre la plus basse possible,
- Circonscrire la lumière uniquement à la zone que l'on souhaite éclairer afin de limiter l'émission de lumière au-dessus du plan horizontal,
- Privilégier un spectre lumineux étroit avec des couleurs chaudes,
- Gérer l'organisation spatiale des points lumineux : en réduire le nombre et la densité,
- Gérer la planification temporelle de l'éclairage : éviter ou limiter l'éclairage en début et fin de nuit.

A

C

R

Recommandation 2.3.3-f : Pour les projets inclus dans le périmètre de la trame noire métropolitaine, il est recommandé de respecter les prescriptions de l'arrêté du 27 décembre 2018 sur la prévention, réduction et limitation des pollutions lumineuses, relatives aux sites à enjeux de biodiversité, notamment concernant la maîtrise du flux lumineux et la température de couleur, de préférence inférieure à 2 400 K .

La trame noire, pour être efficace pour les chiroptères en contexte urbain, doit suivre les cours d'eau, décrire un corridor sombre de 800 mètres de large et être associée à une strate arborée continue. Elle inclut :

- La Deûle : connexion nord-sud,
- Le Canal de Roubaix et la Marque jusqu'aux étangs de Villeneuve d'Ascq : connexion est-ouest,
- La Lys.

Elle intègre les parcs urbains situés de part et d'autres des cours d'eau.

Carte du territoire de la MEL utilisée pour la définition de la trame noire :

A

C

R

2.3.4 - INFORMER ET ANIMER

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

Il s'agit de valoriser auprès des habitants la richesse et la diversité écologique du territoire, en menant des actions de sensibilisation à la nature et à la biodiversité. L'exploitation des espaces laissés libres à des fins potagères et de jardinage urbain renforce la diversité des écosystèmes (espèces, pollinisation, etc.) et comporte des effets positifs sur le comportement alimentaire et la santé, sur le bien-être et le raffermissement des liens sociaux.

A l'échelle des communes et des quartiers, le PLU permet de sanctuariser des espaces agricoles, y compris en ville, par l'apposition de l'indice JF (jardins familiaux).

RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

<p><u>Recommandation R 2.3.4-a</u> : Affecter des surfaces dédiées, de préférence en plein sol, à la culture potagère dans les opérations.</p> <p>Pour cela, une attention particulière sera portée à la qualité des sols accueillant l'activité de production. A défaut ou en complément, des plantations d'arbres fruitiers et cheminements gourmands pourront être aménagés afin de reconnecter les habitants au vivant par le biais d'une ville comestible.</p>	A	C	R
<p><u>Recommandation R 2.3.4-b</u> : Assurer l'animation de ces surfaces potagères la 1ère année et y associer une action sur le compostage</p>			
<p><u>Prescription P 2.3.4-c</u> : Elaborer un plan de gestion des surfaces végétalisées des opérations afin de le remettre au futur gestionnaire du site</p>			
<p><u>Prescription P 2.3.4-d</u> : Mettre en place des panneaux pédagogiques informant des mesures prises sur le site en faveur de la biodiversité.</p>			

■ OBJECTIF 2.4 : FREINER LA DÉGRADATION DES CARRIÈRES SOUTERRAINES

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

Des Plans d'Exposition aux Risques mouvements de terrains (PER valant PPR) ont été approuvés sur le territoire de la MEL. Le risque est lié à la présence de cavités souterraines utilisées pour l'exploitation de la craie, encore appelées « catiches ». Le PER vaut Plan de Prévention des Risques (article L 562-6 du code de l'environnement). Il constitue une servitude d'utilité publique opposable à tous (article L 562-4 du code de l'environnement).

Enjeux liés aux carrières souterraines :

Le service commun des carrières souterraines est un service métropolitain, géré par la Ville de Lille. Ses missions sont ainsi construites autour des 3 axes suivants :

- **la prévention** : la surveillance, la prise en compte des risques dans l'aménagement (participation à l'instruction des demandes de permis de construire), la prise en compte du retour d'expérience, la prospection de nouvelles carrières
- **la gestion** : Le service commun émettra des avis sur les travaux nécessaires à la maintenance des puits d'accès et sur les travaux préventifs à effectuer
- **les actions curatives** : la gestion des situations de crise, l'accompagnement et l'apport de conseils pour la réalisation des travaux suite aux effondrements, la prospection suite à un effondrement.

En amont de chaque projet, le porteur de projet est ainsi invité à se rapprocher de ce service. En effet ce dernier possède une ingénierie spécialisée autour des risques liés aux carrières souterraines. Ce service possède ainsi de nombreuses informations sur les carrières souterraines (Plans des cavités au format SIG, états géotechniques des carrières, études géophysiques et géotechniques...) qu'il pourra mettre à disposition du porteur de projet.

Sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille (MEL), 11 communes sont concernées par la présence de carrières souterraines, à savoir : Faches-Thumesnil, Lesquin, Lezennes, Loos, Ronchin, Seclin, Templemars, Vendeville, Villeneuve d'Ascq, Wattignies et Lille/Hellemmes. Ces ouvrages souterrains représentent ainsi un risque naturel majeur pour les populations.

Dans ces secteurs, la craie blanche du Sénonien, affleurante, a ainsi été exploitée pour la construction des villes (pierres taillées, fabrication de la chaux), pour l'amendement des sols et pour le raffinage du sucre.

Ces exploitations souterraines ont probablement commencé au cours du XI siècle pour se terminer au début du XX siècle et représentent aujourd'hui un volume de vide estimé à 4,5 millions de m³ pour une surface de 181 hectares. Le tableau ci-dessous permet d'appréhender l'ampleur du phénomène :

Surfaces des carrières (visitables, sans limite desécurité)	149 ha
Nombre de parcelles touchées	3444
Surface des parcelles touchées	548 ha
Nombre de bâtiments impactés	3202
Surface des bâtiments impactés	52 ha
Surface des zones bleues du PER	1741 ha

Les modes d'exploitation se sont succédé et ont varié dans le temps et d'un lieu à l'autre, mais les principes généraux sont restés semblables. Ainsi on distingue par ailleurs essentiellement trois types d'exploitations sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille :

- par piliers tournés, ou piliers abandonnés, ou chambres et piliers ; ce type constitue 40% des carrières connues sur le territoire de l'arrondissement de Lille.
- par puits en bouteille ou « catiches ». Cette méthode est caractéristique des exploitations de la région lilloise et représente 60% des carrières rencontrées.
- par mode mixte L'exploitation de type mixte possède les mêmes caractéristiques que les carrières en chambres et piliers cependant elles possèdent un grand nombre de puits d'extraction en forme de catiche. Ce type de galeries ne se retrouve que sur Hellemmes et Villeneuve d'Ascq. Il est de fait beaucoup plus rare.

Le sol et la roche dans lesquels ces cavités ont été creusées doivent généralement, seuls, soutenir les terrains superficiels. Or, ce sol et cette roche évoluent dans le temps. Ils perdent leurs caractéristiques mécaniques sous l'effet des infiltrations d'eau ; ils se détériorent sous l'effet des charges qui leurs sont appliquées (poids des terres, ouvertures de chantiers, circulation d'engins lourds, etc...). Lorsque ces sollicitations deviennent insupportables, des effondrements plus ou moins importants peuvent se produire. Souvent, il s'agira d'accidents d'envergure limitée (quelques mètres carrés), suffisante cependant pour provoquer la chute de personnes ou d'animaux ou pour mettre en péril des installations en surface si celles-ci n'ont pas été conçues pour résister à ces mouvements de terrain. Des effondrements plus importants peuvent également survenir (plusieurs dizaines ou centaines de mètres carrés).

Des exemples nombreux attestent que le risque est réel. A l'échelle de la Métropole, 5 à 11 effondrements par an sont enregistrés tant en domaine public que privé.

Aujourd'hui, les retours d'expériences accumulés au cours de ces 60 dernières années, mettent en évidence que l'eau est dans la très grande majorité des cas la cause première des effondrements. L'eau est ainsi un agent accélérateur et déclencheur des phénomènes d'instabilité. Cette eau peut être météorologique ou provenir d'une canalisation.

Enjeux liés à l'impact du changement climatique sur la stabilité des carrières souterraines :

Les différents scénarios d'évolution climatique pour le XXI^e siècle prévoient globalement, pour la France, une augmentation des précipitations hivernales, principalement dans les régions du Nord de la France, et une baisse des précipitations estivales sur l'ensemble du territoire. De ce fait, les eaux superficielles seront affectées, avec une augmentation possible des débits en hiver et des étiages plus sévères en été, essentiellement dus à une baisse globale des précipitations efficaces. Cependant, il existe des disparités entre bassins versants dues à leur morphologie (plaine, montagne), le type climatique auquel ils sont soumis (océanique, continental, méditerranéen) et leurs relations avec les nappes d'eau souterraine (nappes alluviales, nappe de la craie) susceptibles de lisser l'impact des étiages.

Ce changement climatique devrait également affecter, avec un certain retard, les eaux souterraines. Parmi ces dernières, il se traduira différemment selon leur étendue (donc leur inertie), leur rapport avec la surface (nappes libres ou captives) et le type de roche-réservoir qui les héberge (milieu poreux à circulation lente, milieu karstique ou fissuré à circulation rapide). Globalement, à ce jour, la majorité des modèles prévoit une baisse piézométrique moyenne annuelle, mais l'inconnue réside dans les fluctuations saisonnières, notamment en période hivernale. A l'échelle de l'année, le déficit dû à la diminution de la recharge lors des étiages estivaux pourra être plus ou moins compensé par l'augmentation des précipitations hivernales : il en résultera donc principalement une augmentation de l'ampleur du battement annuel des nappes. L'impact attendu du changement

climatique sur les eaux souterraines devrait donc avoir à la fois un aspect quantitatif et un aspect qualitatif :

- sur le plan quantitatif, il s'agira de causes naturelles (modification climatique) aggravées par certains comportements anthropiques (augmentation des prélèvements d'eau de nappe) ;
- sur le plan qualitatif, on pourrait assister à une augmentation de l'agressivité de l'eau avec, de ce fait, un impact plus fort dans les roches réservoirs sensibles aux phénomènes de dissolution comme les terrains carbonatés (calcaire, craie) ou évaporitiques (gypse, sel).

L'eau, notamment par le biais des variations du régime hydrogéologique, joue un rôle essentiel sur la stabilité des cavités souterraines, aussi bien pour ce qui concerne les propriétés mécaniques des terrains (paramètres de résistance des matériaux) que la contrainte effective qui se développe au sein de ces ouvrages. L'augmentation attendue du battement des nappes semble être le paramètre principal appelé à influencer sur le comportement des cavités souterraines.

Pour les carrières souterraines de craie, il est probable que le changement climatique aura également une influence sur leur stabilité mécanique mais cette influence est difficile à quantifier à l'échelle du XXI^e siècle.

Enjeu de biodiversité lié à l'existence des carrières souterraines :

Les carrières souterraines, quand elles sont accessibles, peuvent être le support d'habitats pour les chiroptères (ex : secteur des Rues Vertes, chemin Napoléon, carrières de Loos, ...). Il est important de préserver ces habitats.

Les objectifs :

Afin de prévenir les risques liés aux carrières souterraines de la Métropole, des Plans d'Exposition aux Risques (PER) ont été approuvés sur chacune des

communes concernées par ce risque au début des années 1990 sous l'égide de l'Etat. Ces PER valent aujourd'hui PPR (Plan de Prévention des Risques) depuis la loi de février 1995 et représentent aujourd'hui une surface de 1741 hectares.

Ils ont tous été approuvés par des arrêtés préfectoraux. Ces PER ont ainsi **pour objectifs de réglementer l'urbanisation** des terrains dans les secteurs de carrières (zone bleue des PER). Ils sont ainsi des servitudes d'utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses prescriptions et à des conséquences en termes d'indemnités pour catastrophe naturelle. Bien évidemment, ils s'imposent au Plan Local d'Urbanisme de la Métropole Européenne de Lille.

Chaque PER comporte :

- Un rapport de présentation
- Une carte de zonage réglementaire
- Un règlement relatif à ce zonage réglementaire
- Des annexes constituées par :
 - La carte d'aléa naturel et le rapport technique qui lui est relatif
 - Le plan de vulnérabilité

Le non-respect des PER pourrait ainsi avoir de fâcheuses conséquences :

- Augmentation du nombre des effondrements sur les territoires
- Mise en danger de la vie d'autrui
- Impossibilité d'indemnisation pour les sinistrés du fait du non-respect du PER...

Il s'agit donc de :

- rappeler le règlement des PER que chaque opérateur se doit de respecter lors d'une construction ou d'un aménagement en zone bleue ;
- proposer des recommandations pour la prise en compte du risque lié aux carrières souterraines dans les opérations d'urbanisme ;
- Prendre en compte la préservation des habitats pour les chiroptères.

RECOMMANDATIONS ET PRESCRIPTIONS

A - PRESCRIPTIONS dans les zones bleues des PER

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

Prescription P 2.4-a - Mesures préventives pour les constructions sensibles au sens du PER

Les constructions seront protégées en tant que de besoins par des mesures de prévention éliminant totalement le risque d'effondrement sous les parties vulnérables. Le remblayage des cavités sera réalisé au moyen d'un matériau traité au liant hydraulique avec clavage au besoin. Des mesures complémentaires seront prescrites en fonction de la nature du projet et du type de cavités.

Le secteur à remblayer comprendra les vides situés à l'aplomb des parties vulnérables du projet, ainsi que ceux situés dans une zone périphérique dite de sécurité, définie par un angle de talus minimal de 30° degrés par rapport à la verticale.

Néanmoins, il pourra être dérogé à ces prescriptions après un examen approfondi de la potentialité des cavités et si cet examen en a démontré l'absence.

A

C

R

<p>Prescription P 2.4-b - Mesures préventives pour les autres constructions</p> <p>Les constructions devront reposer soit sur une structure rigide dimensionnée aux conditions de fontis (5 mètres plein poutre et 3 mètres en porte à faux), soit sur fondations profondes, soit sur cavités renforcées. Néanmoins, il pourra être dérogé à ces prescriptions après un examen approfondi de la potentialité des cavités et si cet examen en a démontré l'absence.</p> <p>Techniques particulières : Lorsque les cavités résultent d'une ancienne exploitation souterraine de craie par la méthode dite en bouteilles ou catiches, les cheminées des anciens puits d'extraction seront obturées et consolidées, en tant que de besoin, au moyen de dalles en béton armé de dimensions suffisantes et appuyées sur le terrain crayeux en place.</p>	A	C	R
<p>Prescription P 2.4-c - Infiltration des eaux pluviales</p> <p>Les écoulements d'eaux usées et pluviales sont raccordés aux réseaux collectifs en zone bleue. L'infiltration des eaux y est donc strictement interdite (cette dernière peut affecter la stabilité des carrières).</p> <p>Il est réglementairement impossible d'infiltrer des eaux pluviales en zone bleue des PER de la métropole lilloise.</p>			
<p>Prescription P 2.4-d - Comblement des carrières souterraines</p> <p>Le pétitionnaire devra remplir une demande de comblement de cavités dont le modèle est disponible auprès du Service Commun des Carrières Souterraines. Le comblement devra impérativement faire l'objet d'une validation de la part du Service Commun des Carrières Souterraines. L'innocuité environnementale des matériaux utilisés pour le comblement devra être démontrée. Notamment, les matériaux de comblement seront choisis de façon à éviter toute pollution de la nappe de la craie.</p> <p>Tout comblement, même partiel, d'une cavité souterraine, sans autorisation préalable du Service Commun des Carrières Souterraines est strictement interdit.</p>			
<p>Prescription P 2.4-e - Achèvement des travaux</p> <p>Dans un délai d'un mois après achèvement des travaux, le maître d'ouvrage doit remettre au Service Commun des Carrières Souterraines, contre récépissé, un plan d'implantation des fouilles, des sondages et des puits foncés, les coupes de terrains traversés, ainsi que les coupes, élévations et schémas nécessaires à une parfaite description des travaux de consolidation exécutés. Ces pièces devront comporter, en tant que de besoin, une notice explicative en vue de fournir tous les renseignements techniques utiles. Le plan est repéré sans ambiguïté par rapport aux ouvrages existants en surface ou aux rues voisines ; il est daté et authentifié par la signature du maître d'ouvrage.</p>			
<p>Prescription P 2.4-f - Désordres rencontrés</p> <p>Sera signalé sans délai au service commun des carrières souterraines tout désordre qui serait constaté par le maître d'œuvre au cours des travaux de consolidation souterraine, au droit ou au-delà de la mitoyenneté des tréfonds voisins, qui en avisera le ou les propriétaires intéressés, avec l'indication des mesures qu'il préconise pour éviter les désordres sur leurs tréfonds respectifs.</p>			

<p>Prescription P 2.4-g - Mise en œuvre des réseaux d'assainissement et de transports de fluide</p> <p>La présente OAP prescrit :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les eaux, quelles que soient leur nature et leur provenance, doivent être collectées, transportées et évacuées par des dispositifs étanches. 	A	C	R
<p>Prescription P 2.4-h - Découverte de cavités souterraines</p> <p>Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le service des carrières souterraines.</p>			
<p>Prescription P 2.4-i - Transmission des études relatives à la recherche de cavités souterraines en zone bleue des PER</p> <p>Conformément à la réglementation du code Minier (Articles L411-1, L411-3, L412-1, L411-2), les résultats des études relatives à la recherche de cavités souterraines (sondages, études microgravimétriques...) seront transmis au service commun des carrières souterraines.</p>			

B - RECOMMANDATIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

<p>Recommandation R 2.4-j - Mise en œuvre des réseaux d'assainissement et de transports de fluide</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'étanchéité des réseaux pourra être assurée même en cas de mouvement limité de leur assise. - Les gestionnaires des réseaux transporteurs de fluide (eau potable, gaz, ...) pourront prendre les dispositions suffisantes afin que les mouvements de terrain associés à la présence de cavités ne soient pas de nature à endommager les réseaux. 	A	C	R
<p>Recommandation R 2.4-k - Les méthodes pour la recherche de cavités</p> <p>Les porteurs de projet sont invités à suivre les méthodes suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Pour les sondages mécaniques, de type destructif : leur nombre doit être adapté notamment à l'importance du projet, compte tenu des types d'exploitations susceptibles d'être rencontrées. Il est conseillé de faire exécuter trois sondages pour 100m² de terrain occupé. Leur profondeur est déterminée par la structure géologique du sol, la profondeur de la nappe en période basses eaux et la profondeur supposée d'exploitation ; - - Pour les études microgravimétriques qui, parmi les méthodes géophysiques existantes, semblent les mieux adaptées au contexte local : ces études, qui doivent être contrôlées par quelques forages mécaniques (à la fois dans les anomalies positives et négatives), nécessitent environ 80 points de mesure au minimum répartis en un maillage à définir. Elles se justifient pour des projets importants. 			
<p>Recommandation R 2.4-l - Réalisation d'études pour avoir une vision précise des risques liés aux carrières souterraines</p> <p>En zone bleue du PER, il est recommandé d'engager des études afin de connaître avec la plus grande précision possible l'état du sous-sol. Ces études sont de différentes natures :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Déterminer la présence ou non de carrières souterraines au droit du projet. Les études pouvant répondre à cette question seront portées principalement par des sondages mécaniques ou des études microgravimétriques, complétées par des forages de contrôle ; - Déterminer l'extension précise des carrières connues ; - Evaluer les volumes de vide en réalisant une visite détaillée de la carrière souterrain ou en utilisant les technologies de laser 3D. 			

<p>Recommandation R 2.4-m - Adapter le projet en fonction du positionnement des carrières souterraines</p> <p>Le porteur de projet est invité à construire le plan masse de son projet une fois les études de caractérisation du sous-sol réalisées. Cette caractérisation permettra de positionner au mieux les futures constructions et d'adapter les enjeux de surface avec les aléas liés aux carrières souterraines.</p> <p>Exemple : Il peut parfois être intéressant de positionner le bâtiment en dehors de l'emprise d'une carrière souterraine. Ce choix permet ainsi d'éviter le comblement de la carrière souterraine et de générer ainsi des économies importantes.</p>			
<p>Recommandation R 2.4-n – Réaliser un inventaire chiroptérologique</p> <p>Les maîtres d'ouvrages des projets s'efforceront s'assurer, notamment quand il existe des ouvertures en surface (ex. : effondrement), que le réseau de carrières souterraines n'est pas occupé par des chiroptères. Les ouvertures peuvent offrir aux chiroptères un accès potentiel au réseau souterrain. La notion d'ouverture s'appréhende au niveau de l'ensemble du réseau et non à la parcelle.</p> <p>Les porteurs de projets sont invités à se rapprocher du service commun carrière souterraines et des services de la MEL et/ ou de la DDTM afin d'identifier :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la nécessité de réaliser un inventaire chiroptérologique en période favorable (période hibernation : d'octobre à mi-mars et période de swarming : fin aout à début octobre), - en cas de nécessité d'intervention, la période la moins impactante pour les chiroptères (ex : éviter de réaliser des relevés et/ou sondage en période d'hibernation). 	A	C	R

■ OBJECTIF 3.3 : GÉRER LA POLLUTION DES SOLS

DESCRIPTION DE L'OBJECTIF

Le passé industriel du territoire métropolitain peut avoir conduit à une altération de la qualité des sols. Les secteurs d'information sur les sols (SIS) sont les terrains où l'État a connaissance d'une pollution des sols justifiant la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution. Ces secteurs figurent dans les documents graphiques annexés aux plans locaux d'urbanisme. Par arrêté préfectoral en date du 13 mai 2019, 117 sites ont été inscrits en secteur d'information sur les sols sur le territoire métropolitains. En outre, les secteurs ayant une présomption avérée de pollution ou une inconstructibilité totale sont repérés sur le plan de zonage par l'indice « n » ou « n1 ».

La politique nationale des sites et sols pollués repose sur le principe de gestion du risque selon l'usage. Elle engage à définir les modalités de gestion ou traitement des pollutions au cas par cas, pour préserver la santé et l'environnement.

Dans les zones de captages (PIG, DUP, AAC), la présence de pollutions dans les sols peut contribuer à la dégradation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, exploitées en eaux potables. Sur ces territoires, des plans de gestion veilleront à rechercher une dépollution environnementale pour la préservation de la ressource souterraine.

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE UTILES À LA RÉALISATION DES PRESCRIPTIONS ET RECOMMANDATIONS CI-DESSOUS SONT LES SUIVANTS :

- bases de données nationales BASIAS, BASOL et SIS reprises sur le site national : <https://www.georisques.gouv.fr/risques/pollutions-sols-sis-anciens-sites-industriels>
- « Etude des interactions entre fonction du sol et stratégie foncière en contexte urbain dégradé » [Rapport final BRGM/RP – 68659-FR (février 2019)] - <http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-68659-FR.pdf>
- « Elaboration de critères pour l'évaluation de la qualité des terres excavées pouvant être valorisées sur le territoire de la Métropole Européenne de Lille » [Rapport final BRGM/RP – 68141-FR (novembre 2018)] - <http://infoterre.brgm.fr/rapports/RP-68141-FR.pdf>

RECOMMANDATIONS et PRESCRIPTIONS

Echelles d'application : projets d'aménagement (A), construction (C), rénovation (R)

<p>Prescription 3.3-a : la compatibilité du projet avec l'état des sols doit être démontrée par la réalisation d'études de pollution, déterminant les moyens et méthodes pour éliminer, désactiver, maîtriser, réemployer les polluants, dès lors que le projet prend place sur un site potentiellement pollué au regard du PLU ou des bases de données nationales.</p>	A	C	R
<p>Prescription 3.3-b : Lorsque le projet prévoit la création d'établissements sensibles (accueillant des enfants et adolescents), les études devront privilégier les solutions évitant que les enfants ne soient soumis à une exposition résiduelle.</p>			
<p>Recommandation 3.3-c : Une attention particulière sera portée sur les fonctions et les services rendus par le sol qui pourraient être supprimés ou restaurés.</p>			
<p>Recommandation 3.3-d : La gestion des terres excavées sera optimisée en privilégiant leur recyclage.</p>			
<p>Recommandation 3.3-e : Dans les zones de captages en eau potable (PIG, DUP, AAC), la recherche d'une dépollution environnementale des contaminations en présence participera à l'amélioration de la qualité des eaux souterraines, notamment.</p>			

plan local
d'urbanisme

OAP THÉMATIQUE HÉMICYCLES

OAP THEMATIQUE - HEMICYCLES

TABLE DES MATIERES

Organisation, fonctionnement et objectifs de valorisation	5
Les hémicycles métropolitains	8
Outils de mise en valeur des hémicycles	15

■ ORGANISATION, FONCTIONNEMENT ET OBJECTIFS DE VALORISATION

□ DEFINITIONS ET ENJEUX

Liée à l'extension de l'urbanisation, la notion d'« hémicycle » a été développée dans les travaux Lille 2030 préalables au SCOT de Lille métropole. Elle qualifie les ensembles paysagers agricoles ou naturels, qui se situent en contact immédiat avec la zone agglomérée centrale. La métropole a en effet pour spécificité de disposer non pas d'une couronne verte mais d'espaces agricoles et naturels disposés en formes d'hémicycles autour du continuum urbain de l'agglomération.

Ils traduisent l'imbrication entre urbain et rural, et la proximité des centres villes à l'espace rural et agricole, si spécifiques au territoire. En tant qu'espaces de transition entre l'agglomération centrale et les communes périphériques, leurs enjeux sont nombreux : maintien de l'agriculture en place, qualité même de ces espaces sur le plan paysager, gestion des franges urbaines en termes de qualité paysagère et d'accessibilité pour les urbains à un environnement de qualité propice à des activités de plein air de proximité. Pour autant, un manque de porosité et de synergie entre la ville et ces hémicycles est à noter.

L'ARMATURE VERTE ET BLEUE MULTIFONCTIONNELLE

<p>Principaux espaces de reconquête écologique</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Réservoir de biodiversité à préserver ■ Espace naturel reliés à conforter ■ Principe de connexion à dominante écologique : fonctionnalité des milieux à maintenir ou restaurer ■ Principale liaison écologique prenant appui sur le réseau hydrographique : Potentiel à développer 	<p>Trame écologique et paysagère support d'activité récréative</p> <ul style="list-style-type: none"> → Continuité structurelle écologique, récréative et paysagère → Caractère naturel et paysager à maintenir ou à renforcer → Principe de connexion à dominante récréative - Voie verte → Autre continuité verte urbaine à favoriser → Voie fermée active : rôle de connectivité à prendre en compte 	<p>Espace à dominante agricole</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hémicycle (proposition de périmètre) ■ Espace agricole : périmètre une agriculture diversifiée et durable 	<p>La nature en ville à conforter</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Espace vert (existant ou en projet) potentiel à exploiter ■ Pôle récréatif majeur (existant ou potentiel) attractivité et accessibilité à renforcer ■ Equipement de tourisme fluvial existant ou potentiel
--	--	--	--

*Pour plus de détails, consulter le cadre « Trame écologique »

Source : ADULM 2019
Décembre 2013

Le SCOT prévoit ainsi une démarche « sanctuarisant les espaces agricoles au contact des zones urbaines en favorisant leur usage pour les loisirs en bonne intelligence avec l'agriculture ». La préservation des hémicycles agricoles constitue un objectif en lien avec la limitation de l'urbanisation de la zone urbaine centrale.

Les limites des hémicycles sont localisées sur la carte de l'armature verte et bleue multifonctionnelle du Document d'Orientations et d'Objectifs du SCOT.

Ils concernent les communes suivantes : Anstaing, Beaucamps-Ligny, Bondues, Capinghem, Emerin, Englos, Ennetieres-en-Weppes, Erquinghem-le-Sec, Escobecques, Faches-Thumesnil, Forest-sur-Marque, Fretin, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, Haubourdin, Hem, Linselles, Lompret, Loos, Marcq-en-Baroeul, Marquette-lez-Lille, Neuville-en-Ferrain, Noyelles-les-Seclin, Roncq, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Melantois, Templemars, Toufflers, Tressin, Vendeville, Verlinghem, Ville-neuve-d'Ascq, Wambrechies, Wattignies et Willems.

Dans son orientation visant à « affirmer le rôle structurant de l'armature agricole et naturelle dans le développement de la métropolitain », le PADD du PLU² reprend le concept des hémicycles du SCOT et confirme leur valeur de lieux de haute qualité paysagère conciliant usages agricoles et urbains.

↳ Schéma d'orientation

Un aménagement du territoire garant de l'équilibre entre la préservation des espaces naturel et agricole et le développement urbain

Soutenir un développement urbain optimisé limitant la consommation foncière et l'étalement urbain

- ☐ Favoriser la mobilisation du foncier en renouvellement urbain
- ➡ Développer une offre foncière à vocation économique en extension*
- ⊕ Développer une offre foncière à vocation mixte en extension*

* Ne sont représentés que les secteurs majeurs de développement économique d'une surface supérieure ou égale à 20 ha et mixte d'une surface supérieure ou égale à 10 ha

- Intensifier l'usage du foncier à proximité des axes de transports structurants existants et à venir

Proscrire l'extension urbaine dans les secteurs à forte valeur ou sensibilité environnementale

- Dans les réservoirs de biodiversité et les zones à dominante humides jouant un rôle essentiel dans la préservation de la ressource en eau
- Dans l'aire d'alimentation des captages, les extensions urbaines sont par principe interdites (sauf exception)

Affirmer le rôle structurant de l'armature agricole et naturelle dans le développement métropolitain

- Reconnaître les espaces agricoles et naturels comme éléments structurants de l'organisation du territoire
- Faire des hémicycles des lieux de haute qualité paysagère conciliant les usages agricoles et urbains
- ☐ Travailler une transition progressive de la ville vers la campagne

- Réseau routier majeur
- Réseau fluvial
- Train Express Régional
- Ⓜ Accessibilité ferroviaire européenne et nationale
- ✈ Aéroport Lille-Lesquin
- Métro/Tramway
- Projet de transports urbain structurant
- Frontière franco-belge
- Communauté de communes de Weppes fusionnée avec la MEL le 1^{er} janvier 2017

□ OBJECTIF ET ORIENTATIONS DU PLU

La vocation multifonctionnelle de ces hémicycles est affirmée. A cet effet, sont privilégiées la création et la confortation d'équipements et d'aménagements dont les conditions de mise en œuvre vont permettre la valorisation paysagère des lieux, les fonctionnalités écologiques, le tourisme rural ou de nature ou certaines activités de loisirs et de plein air.

Les hémicycles constituent une des limites à l'urbanisation de l'agglomération centrale. Si des ouvertures à l'urbanisation modérées peuvent être envisagées en limite des secteurs actuellement urbanisés, elles doivent tenir compte des spécificités de chacun des hémicycles.

L'opportunité de créer des perméabilités et des connexions physiques avec la ville doit intégrer les contraintes liées à l'exploitation agricole de ces espaces.

Il s'agit donc de préserver et aménager les sites en permettant la cohabitation des nouveaux usages (aménités, déplacements doux), avec l'usage agricole.

En effet, le rôle de l'agriculture métropolitaine est promu, en encourageant les actions de la profession en faveur de l'entretien et de la préservation des paysages ou de la diversification des activités agricoles.

Afin d'atteindre ces objectifs, le PLU a vocation à fixer les limites précises des hémicycles ainsi que les orientations et prescriptions qui s'y rattachent.

Dans les espaces urbains existants au contact des hémicycles, les politiques publiques encouragent la mise en œuvre de projets d'amélioration de la perméabilité entre les espaces urbains et agricoles (qualité paysagère de la frange, création d'espaces publics cherchant à valoriser le contexte de transition agricole/urbain...).

La mise en valeur des hémicycles trouve tout son sens dans une démarche de projet global, de valorisation paysagère, récréative et agricole en associant les acteurs et les gestionnaires des espaces concernés.

Dès lors, les hémicycles sont par nature des territoires où le recours aux orientations d'aménagement et de programmation apparaît pertinent. Des principes et recommandations d'aménagement sont alors définis dans la présente OAP pour toutes les opérations d'aménagement et de constructions admises dans les différents types d'espaces.

Par ailleurs, chaque hémicycle possède des caractéristiques et potentiels spécifiques (types d'activités agricoles, présence ou non d'équipement de loisirs, rôle dans l'alimentation des champs captants, etc.). Aussi, une somme d'outils réglementaires, dédiés ou non, peut être mobilisée afin de préserver au mieux les composantes propres à chaque hémicycle.

Cette diversité de paysages (Weppes, plaine de la Lys, Vallée de la Marque, etc.) a amené à définir un périmètre propre à chaque hémicycle correspondant à son identité.

■ LES HEMICYCLES METROPOLITAINS

Sept hémicycles ont été définis sur le territoire de la Métropole.

□ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « LA PORTE DES WEPPEES »

Surface : 696 ha

La porte des Weppes est un hémicycle quasi-entièrement constitué de zonage agricole. En effet il est doté de 95,8 % de terres agricoles tandis que le reste du territoire se compose de 4 % de zones naturelles et de 0,2 % de zones à urbaniser.

Cet hémicycle tient son caractère très rural car il est situé sur le territoire des Weppes qui est un territoire marqué par son agriculture. Son emplacement peut être considéré comme la porte d'entrée des Weppes.

Il s'agit d'un des trois hémicycles à l'origine du projet de parc naturel et agricole de l'arc nord.

Le peu de zonage naturel présent sur ce territoire est surtout porté par le Fort d'Englos et l'ancienne voie ferrée à Erquinghem-le-Sec.

L'hémicycle « La porte des Weppes » concerne les communes de Capinghem, Ennetières-en-Weppes, Englos, Escobecques, Hallennes-lez-Haubourdin, Erquinghem-le-Sec et Beaucamps-Ligny.

☐ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « LE VERT GALANT »

Surface : 995 ha

L'hémicycle du Vert Galant n'abrite que très peu de zonage naturel (3 %). Cette zone naturelle correspond à l'emprise du Fort du Vert Galant. En revanche, il est caractérisé par sa forte tendance agricole (90 %) mais se démarque également par ses 7 % d'espaces urbains ou à urbaniser.

Les communes de Verlinghem et Wambrechies contribuent grandement à la forte teneur en agriculture de l'emprise territoriale de cet hémicycle.

Il fait partie du projet de l'arc nord et implique les communes de Wambrechies, Verlinghem, Lompret et Marquette-Lez-Lille.

□ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « LES BELLES TERRES »

Surface : 2276 ha

« Les Belles Terres » est le plus vaste des hémicycles énoncés dans le SCOT. Il est doté, comme tous les autres hémicycles, d'une grande part de zones agraires (83 %), mais possède également 8,5 % d'espaces en zonage naturel. Cet hémicycle s'identifie également par ses 120 ha de zones aéronautiques et est constitué de 8,5 % d'espaces urbains ou à urbaniser.

Les aires rurales de l'hémicycle sont situées sur des communes plutôt urbaines, mais qui souhaitent conserver leurs ressources agricoles, telles que Bondues, Marcq-en-Barœul ou encore Roncq. Le zonage aéronautique est dû à l'aérodrome de loisirs, positionné sur Wambrechies, Bondues et Marquette-lez-Lille. Ce dernier participe, par ailleurs, aux zones naturelles de l'hémicycle en plus du golf de Marcq-en-Barœul, du Vert Bois, du Château de Bondues et de la voie verte du Ferrain.

Les communes contribuant à l'emprise territoriale de l'hémicycle « Les Belles Terres » sont Wambrechies, Marquette-Lez-Lille, Bondues, Marcq-en-Barœul, Linselles, Roncq et Halluin.

☐ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « LE FERRAIN »

Surface : 478 ha

L'hémicycle du Ferrain est un hémicycle plutôt équilibré en matière de zonage inscrit au PLU2 même s'il est composé de terres agricoles à 86 %. Il contient néanmoins une certaine surface de zonage urbain (7 %) et est pourvu de 7 % d'espaces de nature.

Le parc arboretum du Manoir au Loup occupe une part significative du zonage naturel tandis que les aires agraires de cet hémicycle sont représentées par le territoire agricole de la commune d'Halluin. Enfin, la zone commerciale et le quartier résidentiel du « Labyrinthe », à Neuville-en-Ferrain, dessinent les fragments d'urbanisation présents sur le territoire.

L'hémicycle du Ferrain est une entité géographique concernant les communes d'Halluin, Roncq et Neuville-en-Ferrain. Le périmètre de cet hémicycle tire son existence du projet de parc du Mont du Ferrain.

□ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « VAL DE MARQUE »

Surface : 2244 ha

L'hémicycle du « Val de Marque » regroupe 492 ha d'espaces de nature, ce qui constitue une part notable (22 %) au vu de sa grande superficie. C'est également une entité géographique pourvue de 76 % de terres agricoles qui est très peu urbanisée (seulement 2 % du zonage).

Cet hémicycle se distingue par la présence de la vaste étendue de la chaîne des lacs, qui incarne la plupart du zonage naturel. On y remarque également le Fort de Sainghin et le Fort de Tressin. La Marque apparaît être un symbole naturel de son périmètre. Les zones urbaines comprennent surtout des portions des bourgs de Tressin et de Sully-Lez-Lannoy.

L'hémicycle ci-dessus est basé sur le projet de territoire du Val de Marque. Il met en jeu les communes de Villeneuve d'Ascq, Fretin, Sainghin-en-Mélantois, Anstaing, Forest-sur-Marque, Hem, Sully-Lez-Lannoy et Toufflers.

□ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « GARDIENNES DE L'EAU »

Surface : 930 ha

L'hémicycle des « Gardiennes de l'eau » repose sur une majorité (48,5 %) de zonage naturel. Il est également composé à 47 % de terres agricoles et contient donc très peu de zonage urbain (4,5 %).

Les zones naturelles composant cet hémicycle font partie de l'espace naturel métropolitain du Parc de la Deûle. En l'occurrence, l'hémicycle couvre surtout la zone du marais d'Emmerin-Haubourdin, du parc de loisirs et de nature de Loos et du parc des Hauts d'Haubourdin.

Son emprise se caractérise par sa superposition à une partie du périmètre des champs captant.

Les communes concernées par l'hémicycle des « gardiennes de l'eau » sont Loos, Haubourdin, Emmerin, Noyelles-lès-Seclin ainsi que Wattignies.

□ FICHE D'IDENTITE DE L'HEMICYCLE « LES PERISEAUX »

Surface : 301 ha

L'hémicycle des Périseaux est un hémicycle en grande partie composé de plaines agricoles (94,5 %). Il contient néanmoins 2,5 % de zones urbaines et 3 % de zones naturelles dont un étang de pêche. Il concerne les communes de Wattignies, Vendeville, Templemars et Faches-Thumesnil.

Le périmètre de cet hémicycle est basé sur l'emprise de l'espace naturel métropolitain « La plaine des Périseaux ». Il s'agit du plus petit hémicycle de la métropole en termes de superficie.

■ OUTILS DE MISE EN VALEUR DES HEMICYCLES

□ OUTILS PARTICIPANT A LA MISE EN VALEUR DES HEMICYCLES

Pour répondre aux enjeux des hémicycles, un chapelet d'outils réglementaires est mobilisable en fonction du contexte traversé. Cela peut aller de zonages spécifiques reconnaissant le caractère agricole ou naturel de certains espaces, à des outils plus ponctuels.

► Les zonages limitant les types d'occupation des sols

En contact direct avec la tâche urbaine centrale de l'agglomération, les hémicycles représentent un potentiel d'espaces de respiration aux portes de la ville mais sont, de fait, soumis à la pression urbaine.

La préservation des usages et fonctions agricoles et naturelles sont traduites dans les zonages inscrits dans ces secteurs.

- **Le zonage agricole (A)** : en préservant le foncier agricole de l'urbanisation, ce zonage contribue à limiter les usages possibles sur ces espaces.
- **Les zonages naturels (NE, N)** : en limitant au maximum l'imperméabilisation de ces espaces, et en y autorisant des éléments permettant d'améliorer la fonctionnalité écologique des milieux, ces zonages préservent les continuités écologiques existantes, tout en sanctuarisant des espaces pouvant être regagnés par la nature à terme.
- **Le zonage naturel loisir (NL)** : contribue à préserver les secteurs où la Métropole envisage de développer les grands espaces de nature aménagés pour l'accueil du public. Ce zonage a été délimité pour correspondre aux espaces supportant ou ayant vocation à supporter des activités de loisirs, récréatives et culturelles.
- **Le zonage U Parcs (UP)** : les secteurs concernés par ce zonage sont les parcs paysagers de grande taille qu'il convient de protéger pour leur rôle dans l'amélioration du cadre de vie des habitants de la métropole.
- **Le zonage U équipements publics (UEP)** : il s'agit d'une zone urbaine mixte affectée principalement à l'accueil des services publics et d'équipements d'intérêt collectif dont les conditions de mise en œuvre vont permettre la valorisation paysagère des lieux, les fonctionnalités écologiques, le tourisme rural ou de nature ou certaines activités de loisirs et de plein air.

Par ailleurs, les secteurs de franges urbaines situés à l'interface les zones inconstructibles ont fait l'objet d'un traitement particulier au sein du Livre I relatif aux « Dispositions générales applicables à toutes les zones ». Ces dispositions imposent notamment un retrait minimum par rapport aux limites frontalières afin de répondre aux enjeux spécifiques de transition et de qualité paysagère.

► **Les autres outils règlementaires concourant aux objectifs des hémicycles**

En complément des zonages, un ensemble d'outils déclinés dans le PLU permet de poursuivre les objectifs des hémicycles, à savoir :

- **L'inventaire du patrimoine architectural, urbain et paysager (IPAP)** : cet outil a pour objectif la préservation des éléments bâtis ou naturels non protégés par des dispositifs nationaux, mais qui pourtant « font patrimoine » au quotidien dans les villes et villages de la Métropole.
- **L'inventaire du patrimoine écologique et naturel (IPEN)** : grâce à un inventaire d'éléments précis dont la fonctionnalité écologique est avérée ou à reconquérir, cet outil permet la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
- **L'inventaire des bâtiments identifiés en zone agricole et naturel (IBAN)** : Afin de permettre une diversification des activités en zone agricole et naturelle, pour le maintien d'une agriculture métropolitaine dynamique mais également afin de préserver et valoriser le patrimoine architectural traditionnel, en lui permettant une seconde vie par de nouveaux usages et conformément à la réglementation en vigueur le PLU a instauré un « Inventaire des Bâtiments susceptibles de changer de destination en zone agricole et naturelle ».

Par ailleurs, à l'extérieur de ces périmètres, la gestion des franges urbaines en termes de qualité paysagère est assurée en zones urbaines par les outils suivants :

- **Les terrains cultivés et jardins familiaux (TC / JF)** : en conservant des espaces cultivés en ville, cet outil permet de conserver des zones de respiration.
- **Les espaces boisés classés (EBC)** : adaptés au maintien des ensembles arborés de types bosquet, boisement ou forêt, quel que soit le contexte urbain, agricole ou naturel où ils se situent. Cet outil permet de préserver voire d'accroître la surface boisée de ces secteurs.

- **Les secteurs paysagers et/ou arborés à protéger (SPA)** : en préservant les cœurs d'îlots végétalisés et en limitant fortement leur imperméabilisation, cet outil permet de conserver des espaces de nature en ville.
- **Les secteurs de squares et parcs (SP)** : en garantissant le maintien de ces espaces de loisirs végétalisés, cet outil préserve de grands espaces à la végétation variée.

□ DISPOSITIONS PROPRES A LA MISE EN VALEUR DES HEMICYCLES

A défaut d'outils dédiés, des dispositions en faveur de la qualité paysagère et architecturale s'appliquent à toute opération d'aménagement et de construction dont une partie au moins se trouve dans le périmètre d'un hémicycle repéré au plan.

► Dispositions applicables aux opérations d'aménagement d'ensemble

Afin de permettre la cohabitation des nouveaux usages (aménités, déplacement doux) avec l'usage agricole, le recours à des OAP projet urbain est particulièrement propice à la traduction des objectifs ainsi que des orientations paysagères spécifiques à chaque hémicycle, et ce, en fonction des réflexions et projets qui verront le jour.

Dans les zones à vocation mixte à dominante habitat

En dehors des secteurs couverts par une OAP projet urbain, il doit être mis en évidence dans le projet architectural, paysager et environnemental d'une opération d'aménagement d'ensemble :

L'organisation d'ensemble

- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être préservées et mises en valeur.

- Les entrées de zones feront l'objet d'un traitement spécifique par la forme bâtie (ex : la construction d'angle devra tenir compte de cette situation particulière et aider par sa volumétrie à signaler l'impasse), par l'aménagement paysager (ex : massif d'accueil planté de part et d'autre de la voie d'entrée).
- Il sera recherché la bonne adéquation du système de voiries avec l'organisation du bâti et le contexte.
- L'espace collectif paysager doit être visible depuis la voie existante ou créée.
- Les cheminements modes doux doivent être conformes au titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones en liaison au tissu urbain et le rural de manière à se connecter avec le réseau existant, aux chemins d'exploitations agricoles et les points d'intérêt majeur (commerces, écoles, poste, mairie etc.).
- Les cheminements piétons doivent faire l'objet d'un aménagement planté (bande engazonnée ou arbres plantés).
- Les places de stationnement visiteurs seront réalisées en surfaces perméables végétalisées (pleine terre, dalle engazonnée, pavage avec joints engazonnés) en accord avec le projet paysager.
- Les batteries de garages supérieures à 6 unités sont interdites ou fractionnées par des éléments végétaux.
- L'impact de l'éclairage public et privé doit être limité grâce à certaines mesures :
 - Limiter la durée d'éclairage (minuterie, détecteur de mouvement).
 - La diffusion de lumière vers le ciel doit être proscrite (choisir des dispositifs d'éclairage orientés).
 - Réguler la puissance d'éclairage aux usages.

La qualité architecturale

- Les points spécifiques feront l'objet d'un traitement architectural (entrée de rue, perspective sur monument ou élément remarquable du paysage, etc.).
- Il sera recherché une identité à la zone d'habitat qui fera reconnaître la spécificité de ce nouveau secteur.
- Les volumes seront organisés pour une inscription harmonieuse des toitures dans le contexte.
- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs (enclos poubelles, garage à vélo, etc.) doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
- Il sera recherché l'implantation discrète des stationnements. Sauf impossibilité technique, les garages seront implantés sur le côté de la construction de manière à avoir une façade sur rue qualitative et animée. Les portes de garage devront être traitées en harmonie avec les différentes menuiseries de la maison.

La qualité environnementale

- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d'arbre, haies bocagère, présence d'eau, etc.) doit être préservée et mise en valeur.
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impossibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d'au moins trois mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet abattu.
- Les espaces paysagers communs doivent être dans la mesure du possible groupés d'un seul tenant.
- La mise en place d'espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention humaine, sera privilégiée. Ces espaces peuvent être aménagés en lieux de promenade, de découvertes et de loisirs pour les habitants.
- Si l'installation d'ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides constituées d'une flore indigène propre à ce milieu, jardins d'infiltration, prairies humides, bassins de tamponnement végétalisés etc.
- Les dispositifs de clôtures devront permettre un écoulement naturel de l'eau et la circulation de la petite faune (passage de 20cm au ras du sol). Les clôtures seront doublées d'une haie végétale

d'essences locales diversifiées (*Acer campestre*, *Cornus sanguinea*, *Ligustrum vulgare*, *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*, *Prunus spinosa*, etc).

- Les franges urbaines, ou les limites séparatives de l'opération qui constituent également une limite vers une voie d'eau, feront l'objet d'un aménagement paysager composé d'au moins 2 strates.

Dans les zones à vocation économique

En dehors des secteurs couverts par une OAP projet urbain, il doit être mis en évidence dans le projet architectural, paysager et environnemental d'une opération d'aménagement d'ensemble :

L'organisation d'ensemble

- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être préservées et mises en valeur. En incrustant le bâtiment dans la pente son impact visuel dans le paysage est réduit. De la même manière, le déblai est à préférer au remblai.
- Le nombre d'accès à la zone et les emprises de voies sont limités.
- L'organisation compacte de la zone permettra de rationaliser les déplacements et d'éviter la création de voiries. L'optimisation foncière doit également favoriser l'intégration paysagère en offrant des zones de plantation et en limitant le recours à l'imperméabilisation des sols.
- Les cheminements modes doux doivent être conformes au titre 3 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones et intégrées au traitement paysager de l'espace. Ces liaisons permettront de créer un faisceau de cheminements internes à la zone et connectés avec le réseau existant et les points d'intérêt majeur.

La qualité architecturale

- Pour l'architecture des bâtiments, il sera recherché des volumes simples et exprimant les différentes fonctions de la zone.
- La sobriété est également recherchée : le choix des matériaux et des couleurs est limité à un matériau principal et 2 voire 3 matériaux d'accent par bâtiment.
- Les toitures-terrasses ou à très faible pente qui tendent à réduire l'impact des constructions dans le paysage seront à privilégier.
- Les volumes techniques en toiture terrasses (machineries chaufferie, dispositifs de traitement de l'air) seront intégrés dans une composition architecturale d'ensemble (ex: gabarit de type claustra semi-transparent).

- Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toitures. A défaut, ils doivent être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder 1,50 mètre.
- Pour améliorer la qualité architecturale de l'entrée, l'entrepreneur pourra faire le choix d'intégrer son enseigne et les éléments techniques dans un muret ou un portail.

La qualité environnementale

- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d'arbre, haies bocagère, présence d'eau, etc.) doit être préservée et mise en valeur.
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impossibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d'au moins trois mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet abattu.
- Les limites de l'opération qui constituent également une limite avec autre zone ou vers une voie d'eau feront l'objet d'un aménagement paysager. La clôture peut être obtenue en modelant le terrain sur une limite parcellaire afin de la rendre inaccessible aux véhicules : création de talus, de fossé végétalisés ou de noue. Talus, fossés et noues devront être végétalisés.
- Les espaces paysagers communs doivent être dans la mesure du possible groupés d'un seul tenant.
- La mise en place d'espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention humaine, sera privilégiée. Ces espaces peuvent être aménagés en lieux de promenade, de découvertes et de loisirs pour les habitants.
- Si l'installation d'ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides constituées d'une flore indigène propre à ce milieu, jardins d'infiltration, prairies humides, bassins de tamponnement végétalisés etc.
- Les places de stationnement VL seront réalisées en surfaces perméables végétalisées (pleine terre, dalle engazonnée, pavage avec joints engazonnés) en accord avec le projet paysager.

► Dispositions applicables aux projets de construction ou d'aménagement hors opération d'aménagement d'ensemble

L'analyse du contexte urbain ou rural est à prendre en compte dans la conception du projet architectural d'une construction neuve. De même, toute action de préservation, d'embellissement, de rénovation d'une construction existante doit être précédée de l'étude attentive de ce qui fait la qualité architecturale et paysagère du lieu.

Dans les zones agricoles, naturelles et à urbaniser différées

Aussi, il doit être mis en évidence dans la demande d'autorisation d'urbanisme :

La qualité architecturale

- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être préservées et mises en valeur.
- Les constructions agricoles (hangars, silos, citernes, etc.) visibles depuis une voie doivent être traitées de manière paysagère notamment en leurs franges afin de les rendre peu visibles depuis la voie.
- Les travaux d'amélioration, de reconversion ou d'extension, ne doivent pas faire perdre leur caractère aux constructions. La structure, la volumétrie et l'aspect des constructions traditionnelles de-

vront être respectées dans les nouveaux aménagements. Les techniques et matériaux de construction traditionnels seront privilégiés y compris dans le cadre d'un aménagement de style contemporain.

- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs (enclos poubelles, garage à vélo, etc.) doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
- Les voies nouvelles et aires de stationnement visibles depuis une voie doivent être traitées de manière paysagère.
- Les travaux, ouvrages ou installations légères, ayant pour objet de permettre la découverte du milieu naturel par le public, ou la gestion et la restauration du milieu naturel sont autorisés sous réserve qu'ils soient parfaitement intégrés au paysage et qu'ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels. De même, les mobiliers (poubelles, éclairage, rambarde, signalétique générale et d'orientation) bien qu'ils doivent être visibles du public doivent s'intégrer par les choix des matériaux, des formes et de leur implantation à l'environnement immédiat.

La qualité environnementale

- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d'arbre, haies bocagère, présence d'eau, etc.) doit être préservée et mise en valeur.
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impossibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d'au moins trois mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet abattu.
- Si l'installation d'ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides constituées d'une flore indigène propre à ce milieu, jardins d'infiltration, prairies humides, bassins de tamponnement végétalisés etc.
- La mise en place d'espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention humaine, sera privilégiée.
- Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l'eau. Les clôtures doivent être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d'une haie végétale d'essences locales diversifiées.

Dans les zones urbaines et à urbaniser constructibles

Aussi, il doit être mis en évidence dans la demande d'autorisation d'urbanisme :

La qualité architecturale

- Les spécificités du terrain (relief, végétation, vues, patrimoine bâti et paysager, etc.) doivent être préservées et mises en valeur.
- Les travaux d'amélioration, de reconversion ou d'extension, ne doivent pas faire perdre leur caractère aux constructions. La structure, la volumétrie et l'aspect des constructions traditionnelles devront être respectés dans les nouveaux aménagements. Les techniques et matériaux de construction traditionnels seront privilégiés y compris dans le cadre d'un aménagement de style contemporain.
- La rénovation des fenêtres doit tenir compte de la composition existante: dimension générale, proportion entre menuiseries et vitrage et faire référence aux gammes de couleurs locales. Il pourra être étudié la possibilité de combiner les éléments anciens (pour la partie à géométrie ou au style particulier) et les éléments nouveaux (pour les parties fonctionnelles).
- Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres et autres dispositifs (enclos poubelles, garage à vélo, etc.) doivent être dissimulés dans l'épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
- Il sera recherché l'implantation discrète des stationnements. Sauf impossibilité technique, les garages seront implantés sur le côté de la construction de manière à avoir une façade sur rue qualitative et animée. Les portes de garage devront être traitées en harmonie avec les différentes menuiseries de la maison.

- Les aménagements sportifs et mobiliers (poubelles, éclairage, rambarde, signalétique générale et d'orientation) bien qu'ils doivent être visibles du public doivent s'intégrer par les choix des matériaux, des formes et de leur implantation à l'environnement immédiat.

La qualité environnementale

- La végétation existante (arbres remarquables, alignement d'arbre, haies bocagère, présence d'eau, etc.) doit être préservée et mise en valeur.
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impossibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d'au moins trois mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet abattu.
- La mise en place d'espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention humaine sera privilégiée.
- Les dispositifs de clôtures devront permettre un écoulement naturel de l'eau et la circulation de la petite faune (passage de 20cm au ras du sol). Les clôtures seront doublées d'une haie végétale d'essences locales diversifiées (*Acer campestre*, *Cornus sanguinea*, *Ligustrum vulgare*, *Fagus sylvatica*, *Carpinus betulus*, *Prunus spinosa*, etc).

plan local
d'urbanisme

OAP THÉMATIQUE TRAME VERTE ET BLEUE

OAP THEMATIQUE - TRAME VERTE ET BLEUE

TABLE DES MATIERES

Définitions et enjeux de la trame verte et bleue	5
Protection et valorisation des espaces support de la biodiversité	5
Conservation, restauration et création des corridors écologiques	6
Orientations pour les composantes de la trame verte et bleue	6
Participer au développement de la biodiversité sur l'ensemble du territoire.....	9

■ DEFINITIONS ET ENJEUX DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

La Trame verte et bleue métropolitaine assure les continuités écologiques au travers des différents espaces la composant.

L'atlas de la Trame verte et bleue localise les différents éléments de la trame verte et bleue métropolitaine. La trame verte et bleue se compose des entités spatiales décrites ci-dessous.

► Les réservoirs de biodiversité

Il s'agit de zones vitales où les individus peuvent réaliser l'ensemble ou une partie de leur cycle de vie. Ces sites présentent des milieux naturels fonctionnels et de qualités reconnus.

► Les zones tampons

Il s'agit d'un espace interstitiel entre le réservoir de biodiversité et tout autre espace, de moindre valeur écologique mais participant au maintien des fonctionnalités écologiques des milieux en permettant que l'urbanisation ne vienne pas encercler ou isoler les réservoirs de biodiversité.

► Les espaces naturels relais

Il s'agit de sites présentant une mosaïque de milieux avec des qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle potentialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire participent pleinement à la trame verte et bleue d'autant plus s'ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

► Les corridors écologiques

Les corridors sont composés d'espaces de différentes natures et de qualité écologique diverse, tels que les espaces naturels relais et les zones tampons mais aussi certains espaces urbains ou agricoles. Cette diversité amène à distinguer trois types de corridors écologiques :

- Les corridors existants et riches écologiquement : constitués de plusieurs trames végétales, ces espaces sont reconnus comme possédant une biodiversité riche.
- Les corridors existants mais peu fonctionnels : constitués de seulement une ou deux trames végétales, ces corridors sont connus pour être le support du déplacement de certaines espèces, mais ne possèdent pas eux-mêmes une grande richesse écologique.
- Les corridors à créer : pour assurer la continuité écologique, il convient de compléter les deux types de corridors décrits précédemment qui ne forment pas un maillage continu sur l'ensemble du territoire métropolitain et sont très fragmentés en ville. Or cette continuité est nécessaire pour préserver les espaces de la trame verte et bleue tels qu'ils existent à l'heure actuelle et leur permettre de se développer à terme.

Plus ponctuellement, le projet de territoire réserve également une place particulière aux zones humides, aux abords des cours d'eau et aux boisements.

■ PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES SUPPORT DE LA BIODIVERSITE

L'objectif global de préservation et de reconquête de la trame verte et bleue est affirmé dans les orientations du PADD. Pour atteindre cet objectif, des outils réglementaires, dédiés ou non, ainsi que des orientations sont déclinés dans la présente OAP afin de cibler au mieux les principes à respecter en fonction des composantes de la trame verte et bleue.

En premier lieu, pour répondre directement aux orientations du PADD, des outils règlementaires spécifiques sont établis.

SANCTUARISER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

Au titre de leur qualité écologique, les réservoirs de biodiversité doivent faire l'objet de mesures de protection fortes, permettant de limiter les constructions et installations dans leur périmètre, voire d'interdire certains usages incompatibles avec leur bonne gestion et leur pérennité.

Les réservoirs de biodiversité ont été classés dans une zone naturelle de protection et de sauvegarde des milieux écologiquement sensibles, des sites et des paysages à la préservation : la zone NE. Le règlement définit les prescriptions concourant à la sanctuarisation de ces espaces.

□ **DEVELOPPER LES ZONES TAMPONS**

Les zones tampons peuvent se trouver dans tout type de zonage, c'est-à-dire zone U, AU, A ou N. Cependant, des règles spéciales déclinées dans les dispositions générales du règlement s'y appliquent. Elles y permettent seulement une urbanisation limitée afin de permettre à la nature de s'y déployer.

□ **PRESERVER LES ESPACES NATURELS RELAIS**

Comme pour les zones tampons, les règles associées à ces espaces sont définies dans les dispositions générales du règlement et s'appliquent quel que soit le zonage U, AU, A ou N de la parcelle considérée. Les possibilités d'urbanisation y sont très limitées.

■ **CONSERVATION, RESTAURATION ET CREATION DES CORRIDORS ECOLOGIQUES**

Sur le territoire de la MEL, on note une faible proportion d'espaces « purement » naturels (4% de la superficie du territoire, soit environ 2400 ha) et leurs qualités et fonctions écologiques ont tendance à se dégrader. En outre, compte tenu du niveau de « morcellement » du territoire par les infrastructures ou l'urbanisation, les connectivités entre ces espaces ne sont pas toujours assurées.

Il est donc essentiel de pérenniser, voire de reconquérir les corridors écologiques qui assurent les continuités écologiques entre les réservoirs de biodiversité et offrent aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.

Les corridors sont repris dans un « atlas de la trame verte et bleue » de manière à rendre plus lisible les secteurs sur lesquels les enjeux de préservation et de reconquête s'appliquent.

L'objectif général de préservation et de reconquête de la trame verte et bleue se décline en fonction de la nature du corridor écologique.

□ **PRESERVER LES CORRIDORS EXISTANTS ET RICHES ECOLOGIQUEMENT**

Les corridors à préserver sur le territoire métropolitain sont constitués pour leur grande majorité de réservoirs de biodiversité, d'espaces naturels relais et de zones tampons repérés par le PLU.

Ils sont donc couverts à ce titre par les dispositions réglementaires s'appliquant à ce type d'espace, à savoir le zonage spécifique des réservoirs de biodiversité (NE) et les règles associées aux zones tampons et espaces naturels relais.

□ **AMELIORER LA FONCTIONNALITE DES CORRIDORS A CONFORTER OU A CREER**

Les corridors à développer ou à créer se trouvent sur le reste du territoire et donc dans des contextes très différents allant de la zone agricole ou naturelle aux espaces urbains.

Pour les corridors existants mais peu fonctionnels, il est préconisé de les conforter tout en développant leur fonctionnalité.

Pour les corridors à créer, il s'agit de viser la restauration ou la création de continuités écologiques disparues, dégradées ou constituant des alternatives à des continuités rompues.

Ainsi, compte tenu de leur diversité et de la complexité de leurs compositions, les corridors écologiques du territoire métropolitain ne font pas l'objet d'un outil réglementaire particulier ni de prescriptions uniques. Les réponses apportées sont donc différenciées et adaptées.

■ **ORIENTATIONS POUR LES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE**

Pour parfaire la prise en compte de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain, il est nécessaire de compléter les outils évoqués précédemment par des recommandations propres à chaque composante de la trame verte et bleue. Ces orientations définissent des principes et des recommandations d'aménagement pour toutes les opérations d'aménagement et de construction admises dans les différents types d'espaces.

Ces recommandations s'appliquent dans les espaces constitutifs de la trame verte et bleue repérés aux plans. Le cas échéant elles peuvent également être déclinées ou adaptées dans le cadre d'une OAP sectorielle dédiée à un site ou un secteur.

☐ RECOMMANDATIONS APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES COMPOSANTES DE LA TRAME VERTE ET BLEUE

► Recommandations pour les sujets plantés

De manière générale, les sujets plantés (sujets isolés, îlots, linéaires) devront :

- Etre composés d'essences locales
- Justifier de leur potentiel écologique en termes d'habitat pour la petite faune et les insectes
- Etre peu gourmands en eau
- Ne pas contribuer à l'augmentation du risque allergique sur le territoire
- Une liste des espèces pourra être proposée en annexe du PLU et mise à jour en fonction de l'évolution du profil climatique de la MEL
- En terme de compensation écologique, si des sujets existants venaient à être abattus, sauf impossibilité technique, il devra être recherché la plantation de trois sujets matures d'au moins trois mètres de haut, correspondant aux règles de végétalisations définies dans le PLU pour un sujet abattu.
- Les projets d'aménagement ou de construction, au-delà de 1000 m² d'espaces de pleine terre rechercheront un aménagement paysager avec un minimum d'un arbre de haute tige pour 50 m² de pleine terre.

► Aménagement des espaces non bâtis en bord de cours d'eau ou de zone humide

Le busage ou le comblement intégral des cours d'eau, zones humides et fossés est interdit. Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d'au moins 10 m de la berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien, pour permettre le développement d'une ripisylve ou d'une berge végétalisée type roselière.

Si des aménagements végétalisés sont réalisés aux abords des cours d'eau repris dans un des corridors écologiques, il est recommandé de les constituer préférentiellement d'essences caractéristiques des milieux humides, de manière à recréer une ripisylve (*Salix alba*, *Salix cinerea*, *Salix viminalis*, *Salix triandra*, *Salix purpurea*, *Alnus glutinosa*, *Populus tremula*, *Prunus padus*...), ou une berge végétalisée de plantes palustres (*Iris pseudoacorus*, *Carex riparia*, *Phragmites australis*...).

Dans les zones humides et les zones à dominante humide appartenant aux corridors écologiques identifiés, les éléments naturels liés à la fonctionnalité et à la qualité écologique de la zone humide doivent être maintenus autant que de possible (fossé, berge végétalisée, végétation de bord d'eau, saules et aulnes).

Si l'installation d'ouvrages de gestion des eaux est nécessaire, ceux-ci chercheront à créer des surfaces de zones humides écologiquement fonctionnelles telles que des mares, noues humides constituées d'une flore indigène propre à ce milieu, jardins d'infiltration, prairies humides, bassins de tamponnement végétalisés...

Les aménagements réalisés en bord de cours d'eau pour permettre l'accès du public à la voie d'eau, la promenade ou d'autres types de loisirs de plein air ou liés à l'eau doivent être conçus de manière à respecter la fonctionnalité et la qualité écologique du site (radeau végétalisé si berges minérales par exemple).

☐ RECOMMANDATIONS APPLICABLES DANS LES CORRIDORS ECOLOGIQUES

► Recommandations pour les projets de construction et les aménagements hors opération d'aménagement d'ensemble

La préservation de la trame verte et bleue n'est pas incompatible avec le développement urbain, ce dernier pouvant même participer à améliorer le fonctionnement écologique d'un territoire.

Il est nécessaire pour ce faire d'observer les principes et recommandations détaillés ci-après.

Pour les opérations de construction et les aménagements compris dans un corridor écologique

Il est recommandé de :

- Aménager les espaces végétalisés d'un seul tenant et sans enclave ;

- Localiser ces espaces dans la partie de l'unité foncière qui contribue le mieux aux fonctionnalités écologiques du corridor concerné ;
- Privilégier la mise en place d'espaces de végétation spontanée, c'est-à-dire d'espaces où la végétation croît sans intervention humaine ;
- Prévoir des dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l'eau et la circulation de la petite faune (passage de 20 cm au ras du sol) ;
- Doubler les clôtures d'une haie végétale d'essences locales diversifiées (Acer campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Prunus spinosa, ...).

Pour les espaces végétalisés à restaurer ou à créer

Il est recommandé de :

- Concevoir une végétalisation d'au moins deux strates parmi les trois suivantes : arborée, arbustive ou herbacée ;
- Varier les essences pour les plantations appartenant à une même strate végétale.

► Recommandations pour les opérations d'aménagement d'ensemble

Les opérations d'aménagement d'ensemble prenant place dans les corridors de la trame verte et bleue métropolitaine ont un rôle primordial à jouer dans l'amélioration du fonctionnement écologique globale du territoire et de valorisation de la trame verte et bleue dans ses parties les plus urbaines. C'est le cas en particulier pour les opérations d'aménagement d'ensemble situées dans les corridors à développer ou à recréer.

Les recommandations suivantes s'appliquent aux opérations d'aménagement, dont une partie au moins se trouve dans le fuseau d'un corridor repéré au plan.

Aménagement des espaces non bâtis

Il est recommandé que les espaces non bâtis de l'opération se situent de préférence sur l'axe principal du corridor, afin de ne pas faire obstacle à la connectivité écologique. Ils peuvent être organisés soit :

- par un maillage d'axes végétalisés au sein du projet ;
- en pas japonais, par des îlots végétalisés de taille et de formes variées.

Végétalisation des espaces

Un objectif de végétalisation de l'ordre de 30 % du terrain d'assiette de l'opération doit être recherché, à défaut l'opération doit démontrer en quoi ses aménagements peuvent contribuer aux qualités et fonctionnalités écologiques du corridor.

La végétalisation de ces espaces vise à :

- Etre majoritairement composés d'essences locales ;
- Varier les essences végétales ;
- Privilégier la mise en place d'espaces de végétation spontanée, où la végétation croît sans intervention humaine.

Ces espaces peuvent être ouverts au public et être aménagés en lieux de promenade, de découvertes et de loisirs pour les habitants

La trame viaire de l'opération d'aménagement d'ensemble peut également participer de l'objectif de continuité écologique au travers d'aménagements paysagers végétalisés (arbres, haies vives, bandes enherbées, passage à petite faune sous voirie...).

Traitement des clôtures

Il est recommandé que les clôtures permettent un écoulement naturel de l'eau et la circulation de la petite faune (passages de 20cm de côté au ras du sol). Pour cela, il est recommandé de les ajourer au maximum et les doubler d'une haie végétale d'essences locales diversifiées (Acer campestre, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Prunus spinosa, ...).

■ PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA BIODIVERSITE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

En compléments des outils spécifiques et des orientations, le développement de la biodiversité est favorisé par un chapelet d'outils, fonctions du contexte traversé. Cela peut aller de zonages spécifiques reconnaissant le caractère naturel de certains espaces, à des outils plus ponctuels mais plus fréquents pouvant également répondre à d'autres objectifs du PLU tels que la qualité paysagère, la santé,...

Ces outils pourront être mobilisés au cours de la vie du document et permettre la traduction de démarches de trames verte et bleue plus locales, participant à la reconquête de l'ensemble.

□ LES ZONAGES PARTICIPANT DE LA FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE

► La zone agricole (A)

En préservant le foncier agricole de l'urbanisation, ce zonage contribue à limiter les usages possibles sur ces espaces et peut donc permettre de renforcer leur fonctionnalité écologique, sans toutefois l'imposer.

► Les zones naturelles (N) et naturelle de loisirs (NL)

En limitant au maximum l'imperméabilisation de ces espaces, et en y autorisant des éléments permettant d'améliorer la fonctionnalité écologique des milieux, ces zonages préservent les continuités écologiques existantes, tout en sanctuarisant des espaces pouvant être regagnés par la nature à terme.

► Le zonage urbain de parcs (UP)

Les secteurs concernés par ce zonage sont les parcs paysagers de grande taille qu'il convient de protéger pour leur rôle dans l'amélioration du cadre de vie des habitants de la métropole. Situés non loin de certains corridors à développer ou recréer, ils concourent également à leur fonctionnalité.

□ LES OUTILS DE PROTECTION ET DE PRESERVATION DES ELEMENTS PAYSAGERS ET ENVIRONNEMENTAUX

Ils sont nombreux à travers le PLU et jouent un rôle clé dans les zones urbaines comme composante du développement humain favorisé dans ces secteurs. Leur géographie est plus locale mais le nombre d'entités qu'ils représentent en font une réponse complémentaire aux autres outils évoqués précédemment pour assurer les connectivités écologiques. Citons notamment :

- Les espaces boisés classés (EBC) ;
- Les secteurs paysagers et/ou arborés (SPA) ;
- L'inventaire du patrimoine écologique et naturel (IPEN) ;
- Les coefficients de biotope par surface (CBS) ;
- Les secteurs de squares et parcs ;
- Les terrains cultivés et jardins familiaux ;
- Etc.

PLUi d'EST ENSEMBLE (MONTREUIL, BONDY, BOBIGNY, PANTIN)

OAP

Consulté le 14 juin 2024.

PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL D'EST ENSEMBLE (valant zonages « assainissement » et « eaux pluviales »)

4. ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

1. OAP Thématiques

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvé par délibération du Conseil de Territoire en date du 4 février 2020

Modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvée par délibération du Conseil de Territoire en date du 29 juin 2021

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal mis en compatibilité avec l'arrêté inter-préfectoral du 2 décembre 2021 portant modification de la déclaration d'utilité publique relative aux travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est

Modification n°1 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvée par délibération du Conseil de Territoire en date du 24 mai 2022

Plan Local d'Urbanisme Intercommunal mis en compatibilité avec le projet d'extension du tribunal judiciaire de Bobigny approuvé par arrêté préfectoral du 24 mai 2023

Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal approuvée par délibération du Conseil de Territoire en date du 27 juin 2023

Bagnolet / Bobigny / Bondy / Le Pré Saint-Gervais / Les Lilas / Montreuil / Noisy-le-Sec / Pantin / Romainville

Guide à la lecture des Orientations d'Aménagement et de Programmation :

Le Plan Local d'Urbanisme d'Est Ensemble comporte trois types d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) :

- les OAP "thématiques", qui reprennent les 5 grandes thématiques du Projet d'Aménagement et de Développement Durables, auxquelles s'ajoute la thématique de l'organisation urbaine, des grands projets et des temporalités.
- les OAP "territoires", qui s'appuient sur les 3 grands territoires qui composent Est Ensemble, c'est-à-dire la Plaine de l'Ourcq, le Faubourg et le Parc des Hauteurs.
- les OAP "sectorielles", qui peuvent être intercommunales ou communales, et qui s'attachent à préciser les orientations très locales, dans une logique opérationnelle.

Ainsi, après avoir consulté le Projet d'Aménagement et de Développement Durables et saisi les grandes orientations politiques du territoire, le pétitionnaire qui souhaite réfléchir à un projet sur sa parcelle doit dans un premier temps regarder si son terrain est inclus dans le périmètre d'une OAP "sectorielle", sachant qu'il est, quoiqu'il arrive, inclus dans les OAP "thématiques" et "territoires".

Ensuite, il doit consulter les OAP "thématiques", afin de bien saisir les orientations thématiques qui s'appliquent au quartier dans lequel se trouve sa parcelle.

Il doit ensuite consulter les OAP "territoires", afin de bien saisir les orientations stratégiques qui s'appliquent au territoire au sein duquel se trouve sa parcelle.

Enfin, si son projet est inclus dans le périmètre d'une OAP "sectorielle" intercommunale ou communale, il doit prendre connaissance de manière précise des orientations de cette OAP qui s'imposent à son projet.

Par le fait que les OAP "sectorielles" sont forcément plus précises, au niveau spatial, que les OAP "thématiques" et "territoires", la mesure du rapport de compatibilité s'avère bien entendu d'autant plus précise entre le projet et cette éventuelle OAP "sectorielle", qui traite de toutes les thématiques. Cependant, bien entendu, le rapport de compatibilité demeure entre le projet et les OAP "thématiques" et "territoires".

OAP Thématiques

Liste des OAP thématiques :

- **Organisation urbaine, grands projets et temporalités** p. 5

- **Habitat** p. 11
 1. Mixité sociale et diversification de l'offre de logements p. 17
 2. Qualité de l'habitat p. 19

- **Economie et commerces** p. 21
 1. Dynamique des espaces économiques..... p. 28
 2. Organisation de l'armature commerciale p. 31

- **Environnement**..... p. 37
 1. Biodiversité, nature et eau en ville..... p. 38
 2. Santé, risques et nuisances..... p. 54
 3. Energie et climat..... p. 62

- **Mobilités** p. 67
 - Liaisons et mobilités actives p. 68

- **Patrimoine et paysages** p. 71
 1. Protection et valorisation du patrimoine p. 72
 2. Prise en compte et mise en valeur des paysages p. 76

Environnement

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation environnement traduit les enjeux environnementaux et énergétiques inscrits dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durables.

Elle comporte trois volets :

- Le volet « **Biodiversité, nature et eau en ville** » vise à renforcer la place de la trame verte et bleue (TVB) et la nature en ville.
- Le volet « **Santé, risques et nuisances** » a pour vocation d'intégrer l'ensemble des risques et nuisances afin de promouvoir un urbanisme favorable à la santé dans les aménagements futurs.
- Le dernier volet « **Energie et climat** » expose les principes de conception énergétique à mettre en œuvre dans les projets.

Est Ensemble, 2018

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- Protéger les réservoirs de biodiversité du schéma Trame verte et bleue :

Biotope, PLUi approuvé 2020

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

• Protéger les réservoirs de biodiversité du schéma Trame verte et bleue :

	Réservoir ouvert à renforcer		
	Espaces tampons		
	Réservoir boisé à renforcer		

L'ensemble des réservoirs identifiés dans les cartes de la présente Orientation d'Aménagement et de Programmation, bénéficieront d'une protection forte visant leur préservation au regard de leurs enjeux écologiques. Ainsi, le PLUi renforce l'inconstructibilité, l'interdiction des affouillements et des remblaiements et identifie et préserve les éléments structurants qui les composent (arbres, alignements, mares, etc.).

Ces espaces pourront accueillir des petits équipements, des cheminements afin de participer à la mise en valeur écologique et paysagère, aux loisirs de proximité et aux déplacements doux avec pour objectif de concilier fréquentation et maintien de la biodiversité.

Tout projet devra éviter d'altérer les milieux identifiés. Dans le cas d'un projet venant modifier ces milieux, celui-ci devra limiter son impact en choisissant ses conditions d'implantation en fonction des enjeux écologiques identifiés. Dans le cas d'incidences négatives notables sur les réservoirs (destruction ou altération des milieux naturels présents) des mesures compensatoires (à minima équivalentes à l'existant) devront être trouvées sur le site ou à proximité immédiate de celui-ci en fonction de la perte de la fonctionnalité comme par exemple :

- La renaturation d'un nouvel espace pour conforter le principe de trame verte et bleue ;
- La création de mares ;
- La végétalisation du bâti ;
- La création d'aménagement d'accueil pour la faune ;

Etc.

Les compensations écologiques devront être réalisées sur le territoire d'Est Ensemble. Le Parc des Hauteurs devra notamment être étudié en tant que site potentiel pour la compensation.

Dès lors qu'une parcelle est comprise en partie dans le périmètre d'un espace tampon, elle est concernée par les mesures édictées ci-dessous. Au sein des espaces tampons identifiés autour des réservoirs, une attention particulière est nécessaire pour ne pas entraver la circulation de la faune avec un niveau d'exigences environnementales plus élevé que sur le reste du territoire comme par exemple :

- Coefficient de biotope complémentaire aux exigences de pleine terre lorsque celui-ci est insuffisant ;
- Mise en place de clôtures permettant le passage de la petite faune ;
- Aires de stationnement végétalisées et perméables ;
- Maintien des failles et création de niches et abris pour la faune dans le bâti.

Les futures opérations d'aménagement qui s'appuieront sur un réservoir de biodiversité et notamment au sein des espaces tampons identifiés devront :

- Respecter le principe de lisière naturelle : bande enherbée, plantations arbustives, etc. (à adapter en fonction de la nature de l'élément : boisés, ouverts, humides, aquatiques)
- Valoriser la trame verte et bleue à proximité du projet : principe de perméabilité et prolongement des espaces à proximité sous forme linéaire ou en pas japonais.
- Maintenir les ouvertures visuelles vers les éléments paysagers des réservoirs de biodiversité
- Créer des cheminements piétons pour accéder plus facilement aux espaces de nature.

Les réservoirs fonctionnels comprennent les sites d'intérêt écologique (Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type1...) ainsi que les espaces de nature de plus de 5ha, ceux à renforcer comprennent les espaces de nature entre 1 et 5ha. La distinction entre boisé et ouvert marque simplement une dominante des espèces présentes, puisque la majorité des espaces sont plutôt mixtes.

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- Protéger la trame bleue du territoire :

Biotope, PLUi approuvé 2020

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

• Protéger la trame bleue du territoire :

	Protéger les zones humides identifiées		
	Intégrer la renaturation du canal de l'Ourcq et du ru de Gobétue		
	Recréer un réseau de mares		

Les mares, les plans d'eau, les rus et les fossés existants sont identifiés par l'Orientation d'Aménagement et de Programmation et pour certains protégés au titre des Espaces Paysagers Protégés pour des motifs d'ordre écologique et de gestion de l'eau de pluie. A ce titre, il convient de :

- interdire les déblais/remblais, l'enneigement et l'assèchement, sauf pour la gestion écologique,
- obliger un retrait de l'urbanisation par rapport aux berges d'un minimum de 6m notamment pour le ru de Gobétue. De plus, concernant les anciens rus, il est recommandé, dans la mesure du possible, de ne pas construire sur l'emprise de ceux-ci, s'ils s'avèrent encore aujourd'hui localisables.

Au sein des zones tampons de mares identifiées, les futurs aménagements prévoient la création de mares ou zones humides ou de jardins de pluie dans leurs aménagements, à l'exception des constructions et installations liées à un transport collectif souterrain et des secteurs comportant un risque de dissolution du gypse ou la présence de carrière.

Les zones humides identifiées par les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux feront l'objet d'une protection spécifique forte. De plus, afin d'assurer leur fonctionnalité, il convient de :

- Éviter l'amendement des prairies (apport de matière dans le sol pour le rendre plus productif)
- Interdire les dépôts de matériaux
- Interdire le remblaiement et les déblaiements, ainsi que l'enneigement et l'assèchement
- Restaurer les mares en cours de comblement.

Leurs fonctions hydrologiques pourront être renforcées notamment pour la gestion des eaux pluviales des projets d'aménagement et de constructions avoisinants.

Les projets situés dans une enveloppe de zone humide avérée dont les limites peuvent être à préciser, ou dans une enveloppe de probabilité importante de zone humide mais dont le caractère humide et les limites restent à vérifier et à préciser, doivent prévoir au préalable un inventaire afin de vérifier le caractère humide des parcelles concernées et éviter et réduire les impacts potentiels sur ces milieux fragiles.

La renaturation des berges du canal de l'Ourcq et du ru de Gobétue sera intégrée. Les berges des cours d'eau sont des milieux refuges pour certaines espèces comme les Demoiselles et le Martin pêcheur quand elles sont dans leur état naturel. Il y a un enjeu de désartificialisation des berges, qui limite l'accueil de la flore et de la faune, ainsi que le rôle fonctionnel des continuités. Les préconisations les plus abouties tendraient à supprimer les berges bétonnées, tunnelées, avec des palplanches, ..., ou tout du moins réaménager ces ouvrages pour créer des berges végétalisées, conquises par une végétation herbacée, héliophyte ou boisée.

D'une manière générale, l'infiltration des eaux pluviales doit être envisagée en tenant compte des contraintes du sous-sol (notamment vis-à-vis de la présence de gypse).

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- Probabilité forte de présence de zone humide
- Probabilité moyenne de présence de zone humide

Source : SAGE Croult Enghien-Vielle Mer, 2023

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

Restauration d'un cours d'eau avant et après travaux

Des berges végétalisées de façon naturelle avec une pente douce

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- Renforcer les continuités écologiques :

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- **Renforcer les continuités écologiques :**

- Protéger les abords des grandes infrastructures routières et ferroviaires
- Continuités à maintenir
- Continuités à créer
- Zone relais
- Réservoirs

Il s'avère nécessaire de maintenir et renforcer les connexions entre les réservoirs en préservant les cœurs d'îlots, les espaces verts d'accompagnement des infrastructures, les espaces verts, les pieds d'immeuble voire les restaurer et les renforcer.

Le PLUi cherche avant tout la préservation des continuités à maintenir en intégrant notamment à sa réflexion les éléments relais. Ainsi, lors de toutes nouvelles opérations d'aménagement, la préservation des éléments relais identifiés sera en premier lieu recherchée. En cas d'incompatibilité avec l'opération d'aménagement prévue, ils pourront être reconstitués ou réaménagés avec au moins une qualité équivalente au sein de l'opération.

Là où des continuités à restaurer ont été identifiées, les opérations d'aménagement devront prévoir des dispositions pour leur renforcement : création d'espaces de pleine terre, création de nouveaux espaces verts, création d'espaces végétalisés (toitures, murs, accompagnement de voirie, etc.), création de mares, aménagement d'équipements d'accueil pour la faune, etc.

Par ailleurs, au sein des secteurs identifiés comme des connexions à créer, de nouveaux réservoirs ou éléments relais seront créés de manière privilégiée.

Les alignements d'arbres seront identifiés et préservés.

Les abords des grandes infrastructures routières et ferroviaires bénéficieront d'une protection forte. L'ensemble de leurs espaces d'accompagnement (bande enherbée, talus, etc.) seront protégés. L'objectif est d'assurer une continuité écologique longitudinale.

Une carte du fil vert, spécifique pour le Pré-Saint-Gervais, est présente dans l'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique "Mobilités". Elle mêle les thématiques de continuité écologique et de mobilité active et est directement issue du Plan Local d'Urbanisme du Pré Saint-Gervais. Une réflexion quant à son élargissement sur l'ensemble du territoire sera menée dans le cadre des futures procédures d'évolution du PLUi.

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- **Revégétaliser et rendre plus perméable les espaces supports de biodiversité :**

Cette carte a été élaborée à partir du mode d'occupation des sols de l'Institut Paris Région (ex-Institut d'Aménagement et d'Urbanisme Ile-de-France), à titre informatif. L'occupation réelle peut en effet être différente sur le terrain et il s'agit bien de confronter cette proposition à la réalité du terrain. L'objectif principal est de mettre en avant les terrains les plus propices à une renaturation, le long des corridors écologiques identifiés sur le territoire.

Indigo, PLUi approuvé 2020

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- **Revégétaliser et rendre plus perméable les espaces supports de biodiversité :**

Corridors	Zones concernées par les corridors écologiques
Cimetières	
Espaces verts et semi-verts	
	Habitat récent
	Habitat ancien
	Parkings et voiries
	Zones de renouvellement urbain

La stratégie proposée ici est que la restauration et la préservation des continuités écologiques participeront au renforcement des îlots de fraîcheur, existants ou à recréer. La conservation et le renforcement de la biodiversité en ville associée à la réinfiltration de l'eau de pluie dans le sol sont des vecteurs essentiels de l'amélioration de la qualité de vie en ville.

La carte ci-contre distingue différentes typologies d'emprises urbanisées situées le long des continuités écologiques (cimetières, parking-voirie, habitat récent, espaces verts...) dont la végétalisation de manière prioritaire permettra de lutter contre les effets du réchauffement climatique.

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- **Lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain :**

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

• Lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur urbain :

 Est Ensemble

Classe ICU

 Effet rafraichissant

 Effet d'ICU nul

 Effet d'ICU faible

 Effet d'ICU moyen

 Effet d'ICU important

 Effet d'ICU fort

 Effet d'ICU très fort

 Espaces non compris dans l'analyse

Une attention particulière devra être portée sur les zones plus sensibles au phénomène d'îlot de chaleur urbain. La végétalisation des espaces libres devra être un axe fort des nouveaux projets développés dans ces secteurs.

La création de nouveaux îlots de fraîcheur devra être permise par les aménagements futurs. Ces îlots favoriseront :

- Des morphologies urbaines permettant la circulation de l'air
- L'utilisation de matériaux clairs ou à forte inertie thermique
- Les alternatives à la climatisation par des systèmes de ventilation naturelle ou mécanique
- Les surfaces de pleine terre et la mise en œuvre de matériaux perméables pour les espaces ne pouvant être maintenus en pleine terre
- Une densité et une diversité de végétation utilisant les quatre strates (herbacée, buissonnante, arbustive et arborée) et permettant la création de zones d'ombre
- L'humidité naturelle des espaces par une gestion intégrée des eaux pluviales favorisant le ruissellement à ciel ouvert et l'infiltration

En outre, l'aménagement des espaces publics devra également favoriser la création d'îlots de fraîcheur. Ainsi, les revêtements compatibles avec l'objectif de rafraîchissement urbain seront favorisés.

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

• Intégrer la nature et l'eau dans les projets d'aménagement :

Les dispositions ci-dessous ne s'appliquent pas aux constructions et installations des projets de transports collectifs souterrains, sauf si ceux-ci font l'objet d'une programmation de logements également. Cependant, ces projets feront néanmoins l'objet d'un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.

Organiser la ville pour faire place à la nature lors d'opérations d'aménagement et de renouvellement urbain

Les nouveaux projets ainsi que les projets d'aménagement et de renouvellement urbain à partir de 15 logements ou 900m² de surface de plancher devront traiter la qualité des espaces naturels et la place de la nature en ville, notamment d'un point de vue écologique comme par exemple :

- Prise en compte de la part du végétal dans le projet,
- Aménagement végétalisé sur les toits ou les murs,
- Renaturation des rus, fossés,
- Plantation d'espèces locales non allergisantes et non exotiques envahissantes.

Les aménagements plantés devront privilégier une composition utilisant les quatre strates de la végétation : herbacée, buissonnante, arbustive et arborée. Ces différentes strates correspondent à des hauteurs de végétation différentes, qui permettent de garantir une diversité de milieux naturels.

Concevoir des aménagements d'espaces publics et de voirie (boulevard, avenue, piétonne et cyclable) participant à la place de la nature et de l'eau en ville.

Ces aménagements d'espaces publics et de voirie chercheront également à permettre une meilleure gestion des eaux pluviales :

- En mettant en valeur la présence de l'eau en ville via notamment une gestion des eaux pluviales à ciel ouvert, intégrée au parti d'aménagement, d'architecture et de paysage, tant pour sa collecte et son cheminement que pour son stockage ;
- En intégrant aux emprises de voirie des plantations, autant que possible en pleine terre, participant à la gestion des eaux de ruissellement (noues, fosses d'arbres, etc.)
- En privilégiant l'utilisation de matériaux perméables ou semi-perméables comme revêtements de sols ;
- Lors de projets de requalification de voiries existantes, en cherchant à désimperméabiliser ces emprises (objectif d'amélioration de l'état existant) ;
- En recherchant systématiquement une gestion des eaux pluviales à la source par infiltration jusqu'à la pluie décennale. Lorsque le contexte géologique ou les contraintes urbaines ne permettent pas d'envisager du zéro rejet jusqu'à une pluie décennale, en maintenant à minima une gestion à la source des pluies courantes sans rejet au réseau d'assainissement.
- Pour les aménagements neufs, pour les projets de requalification augmentant l'imperméabilisation des sols et pour ceux situés dans un secteur particulièrement sensible aux inondations : en limitant le débit de rejet au réseau à 10 L/s/ha pour les pluies ne pouvant être gérées à la source.

Le même principe sera appliqué aux espaces publics dans un objectif de désimperméabilisation et de végétalisation.

Créer / Prévoir des transitions vertes entre le domaine privé et le domaine public

Lors des futurs aménagements, une attention particulière devra être apportée aux transitions entre les différents types d'espaces et notamment :

- Entre la desserte publique et les constructions (lorsque le retrait est possible) : espace planté, jardins, végétalisation des places de stationnement, si possible multi-strates
- Entre les espaces verts et les projets : aménagement d'une transition verte (à adapter en fonction du type d'espace vert : boisements, espaces ouverts cf. « Concevoir de nouveaux aménagements propices au développement de la biodiversité ») avec possibilité de mettre en place des aménagements légers dans le respect des principes écologiques (bancs, tables, cheminements piétons, etc.)

Environnement

1. Biodiversité, nature et eau en ville

- **Garantir la pérennité des arbres : dispositions relatives aux conditions de plantation**

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à tout projet de plantation soumis aux obligations de plantation du règlement.

	Arbre à grand développement	Arbre à moyen développement	Arbre à petit développement ou arbuste
Surface de pleine terre répartie autour du tronc	20 m ²	20 m ²	10 m ²
Distance minimale entre les arbres	6 mètres	4 mètres	–
Distance minimale avec les façades des constructions	8 mètres	5 mètres	–
Profondeur minimale de terre végétale nécessaire en cas de plantations sur dalle	2 mètres dans une fosse de 9m ³	1,5 mètre dans une fosse de 9 m ³	1 mètre

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- Intégrer les risques :

Biotope, PLUi approuvé 2020

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- **Intégrer les risques :**

- Risque technologique**
 - ◆ Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
- Risque technologique**
 - ▨ Conduite des autres PPR prescrits sur le territoire
 - PPR Romainville lié à la présence d'anciennes carrières
- PPRM de Montreuil lié à la présence :**
 - Argile
 - Carrière-argile
 - Carrière-gypse-argile
- Périmètres des zones de risques**
 - Ancienne carrière
 - Dissolution du gypse

L'enjeu de ce volet de l'Orientation d'Aménagement et de Programmation est de construire la ville de demain de manière résiliente au regard des risques et nuisances.

Les risques présents sur le territoire notamment mouvement de terrain, inondation et technologique devront intégrer la traduction réglementaire du PLUi.

Les Plans de Prévention des Risques et périmètres de zones à risque s'imposent au PLUi. Leurs dispositions seront donc respectées.

Aucune nouvelle antenne relais ne pourra être implantée dans un rayon de cent mètres autour des équipements sensibles tels que les établissements de soins, les équipements sportifs et ceux accueillant du jeune public tels que par exemple les crèches et les établissements scolaires...

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- Construire en intégrant la sensibilité du territoire aux inondations :

Biotope, PLUi approuvé 2020

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- **Construire en intégrant la sensibilité du territoire aux inondations :**

- Secteurs particulièrement sensibles aux inondations
- Secteurs de fortes pentes
- Secteurs de plateau
- Anciens rus
- Principaux Talwegs

Les différents secteurs identifiés ci-dessous devront bénéficier d'une attention particulière afin de mieux gérer les eaux pluviales localement.

Secteurs de plateau :

Ce sont des secteurs situés au niveau des points hauts topographiques, sur le plateau de Romainville. Si ces secteurs ne sont pas nécessairement eux-mêmes soumis à des phénomènes d'inondation, ils participent, par l'imperméabilisation des sols, à l'aggravation de ces phénomènes sur les secteurs situés en aval : les zones à fortes pentes et les points bas du territoire.

- Limiter encore plus qu'ailleurs l'imperméabilisation des sols et la production de ruissellement en maintenant des espaces de pleine terre, en privilégiant des revêtements perméables et la végétalisation des toitures.
- Lorsque le ruissellement ne peut être évité, celui-ci doit être autant que possible retenu sur place et ne pas être orienté vers les secteurs de fortes pentes.

Secteurs de fortes pentes :

Les talwegs existants et les secteurs de fortes pentes sont des zones d'écoulement privilégiées des eaux de ruissellement lors de fortes pluies. La vitesse que prend l'écoulement sur ces zones rend la collecte des eaux de ruissellement par les ouvrages traditionnels (grilles, avaloirs, etc.) particulièrement difficile.

- Ne pas orienter les dispositifs prévus pour le cheminement de l'eau (caniveaux, noues, etc.) dans le sens de la pente. Prévoir des ouvrages hydrauliques ayant des capacités d'engouffrement et d'écoulement adaptées.
- Les accès des constructions, y compris les rampes vers des garages souterrains, seront si possible situés à 20 cm au moins au-dessus du niveau de la chaussée.

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- **Construire en intégrant la sensibilité du territoire aux inondations :**

Secteurs particulièrement sensibles aux inondations :

Ces secteurs correspondent à des points bas du territoire où les eaux de ruissellement peuvent se concentrer, à des zones de faibles pentes où l'écoulement est contraint et aux lits des anciens rus canalisés. Si l'ensemble du territoire d'Est Ensemble peut être confronté à des phénomènes d'inondation par ruissellement et débordement des réseaux, ces secteurs sont par ces caractéristiques plus particulièrement sensibles aux inondations.

- Une attention particulière à la topographie des sites et des projets est ici encore plus qu'ailleurs nécessaire : il est nécessaire de prévoir dans chaque projet la conception d'espaces de pleine terre recueillant les eaux pluviales (jardins de pluies, espaces verts inondables, etc.), l'implantation de ces espaces sera privilégiée si possible dans les parties basses.
- Les accès des constructions, y compris les rampes vers des garages souterrains, seront si possible situés à 20 cm au moins au-dessus du niveau de la chaussée.
- Pour se protéger de la mise en charge des collecteurs d'assainissement, la pose de clapets anti-retours est indispensable sur le réseau d'eaux usées tandis qu'une déconnexion complète des eaux pluviales du réseau doit être recherchée.

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- **Promouvoir un urbanisme favorable à la santé :**

Biotope, PLUi approuvé 2020

Environnement

2. Santé, risques et nuisances

- **Promouvoir un urbanisme favorable à la santé :**

- ◆ Sites pollués (BASOL)

- Zones apaisées

- Zones de calme

- Zones bruyantes

- Mailles cumulant au moins 2 nuisances (pollution de l'air, bruit, pollution du sol, pollution liée aux industries) et dont la surface cumulée est supérieure à la maille (>250 000m²) OU mailles cumulant 3 nuisances (sans distinction de surface cumulée).

Les secteurs de cumul des nuisances devront faire l'objet d'études plus approfondies dans le domaine de la santé lors d'opérations d'aménagement. Celles-ci devront démontrer leur impact favorable sur la santé dans leur forme et leur programmation.

Les aménagements prévus dans les zones bruyantes, aux abords des grandes infrastructures devront s'éloigner le plus possible et se protéger des sources de bruit et de pollution de l'air de manière à ce que les équipements les plus sensibles ainsi que les logements soient protégés des pollutions et des vibrations.

La végétalisation de ces zones bruyantes devra être renforcée afin de masquer les sources de bruit et d'améliorer la qualité de l'air. En effet, la végétalisation, sous certaines conditions, peut avoir un effet d'écran vis-à-vis du bruit et des polluants de l'air.

De plus, une attention particulière sera portée aux secteurs dont les mesures de qualité de l'air, sur les particules, poussières et gaz polluants (notamment PM₁₀ et NO₂), présentent des résultats supérieurs aux niveaux d'exposition définis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), seuils au-delà desquels des effets nuisibles sur la santé ont été observés (moyenne annuelle NO₂ : 40ug/m³ et PM₁₀ : 20 ug/m³). Dans ces cas, les projets devront réduire l'exposition aux nuisances subies et promouvoir un cadre de vie sain afin de maximiser les bénéfices sur la santé.

Les zones de calme et les zones apaisées identifiées devront être maintenues. Les aménagements prévus devront améliorer l'impact du bruit. Ainsi, elles viseront à limiter les effets de canyons urbains et devront créer des tissus poreux, capables de se ventiler.

Environnement

3. Energie et climat

• Développer l'approche bioclimatique des projets d'aménagement et de construction

L'approche bioclimatique promeut l'adaptation de la construction au climat environnant. L'objectif est d'apporter le maximum de confort thermique tout en minimisant les consommations énergétiques du bâtiment, en utilisant l'énergie solaire disponible sous forme de lumière ou de chaleur. La conception bioclimatique porte sur l'emplacement, l'orientation, l'isolation, la ventilation, les matériaux et l'aménagement intérieur des espaces. L'objectif est d'optimiser les atouts du site en utilisant les contraintes et en limitant le phénomène d'îlot de chaleur urbain.

Pour les projets urbains, de constructions neuves ou d'opérations de rénovation, il sera recherché le développement d'une approche bioclimatique. Pour ce faire, des outils de simulation et des ratios (irradiation, indice d'ouverture, ensoleillement héliodion, facteur lumière jour, vue, confort aéraulique, simulation thermique dynamique, etc.) permettent d'attester de la bonne mise en œuvre des principes bioclimatiques. Les principes bioclimatiques édictés ci-dessous doivent être mis en regard avec la topographie, la forme du parcellaire, l'orientation du réseau viaire, la morphologie générale du tissu urbain alentour et la prise en compte des vues. Il s'agit de démontrer que la construction répond aux orientations en matière de bioclimatisme, tout en s'adaptant au contexte dans lequel elle s'insère.

1. Organisation du réseau viaire et découpage parcellaire

Pour permettre une mobilisation optimale de l'ensoleillement, on recherchera une orientation des façades équilibrée et complémentaire, en fonction du réseau viaire et du découpage parcellaire. Il s'agit de tirer le meilleur profit de l'ensoleillement en hiver, au printemps et à l'automne, et de s'en protéger en été.

2. Limitation des masques

La présence de masques solaires limite les apports solaires passifs et le potentiel de production d'énergies renouvelables d'origine solaire (solaire thermique et photovoltaïque). Le pétitionnaire, sur son terrain, veillera à donner la priorité à la gestion des masques sur la trajectoire des rayons solaires aux périodes les plus déficitaires (21 décembre). Les masques peuvent être créés par des bâtiments, des éléments de relief, des végétaux de grande hauteur.

Pour favoriser ces apports solaires, on recherchera à ce que la disposition, le volume et la hauteur des bâtiments sur une même parcelle limitent les effets de masques solaires sur les toitures et les façades.

En cas d'installation photovoltaïque en toiture, il faut éviter les masques solaires, liés à de la végétation ou des bâtiments créés, pour ne pas en diminuer la performance. Il est recommandé d'appliquer la règle suivante pour la base du toit photovoltaïque : $l > 3h$ pour les façades au sud.

Règle « $L > 3H$ », pour limiter les masques solaires
Sources : Hespul

Environnement

3. Energie et climat

3. Répartition des surfaces vitrées

Les surfaces vitrées seront réparties afin d'optimiser les apports solaires en hiver, à l'automne et au printemps (façade sud), de les limiter en été (façades est et ouest) tout en limitant les déperditions thermiques des surfaces vitrées au nord. De même, la mise en place de protections solaires (brise-soleil, débord de toiture, stores extérieurs, volets, etc.) s'adaptera à la création des surfaces vitrées, notamment pour les façades sud, est et ouest.

Des espaces vitrés non chauffés entre intérieur et extérieur (serre, véranda, jardin d'hiver, coursive, atrium, double-peau, etc.) pourront être créés afin de générer un microclimat naturel (diffusion de la chaleur en hiver et maîtrise de la surchauffe en été).

La construction cherchera à trouver un équilibre dans la taille des ouvertures entre l'optimisation énergétique et le confort de vie.

4. Conception architecturale bioclimatique

La distribution des espaces intérieurs doit permettre de tirer profit du lieu dans lequel il s'inscrit pour le confort des occupants et limiter l'usage des équipements du bâtiment (éclairage, chauffage, climatisation). Ces orientations s'inscrivent en cohérence avec les orientations du volet "qualité de l'habitat" de l'OAP thématique « Habitat ».

L'organisation architecturale du bâtiment permet d'optimiser les apports solaires. Pour ce faire, le projet s'appuie, lorsque cela est possible, sur les principes généraux suivants :

- La double-orientation des logements est privilégiée.
- Les pièces utilitaires ou les chambres à coucher, acceptant une température et un apport lumineux réduits, sont donc situées au nord.
- A l'ouest, on situe les espaces tampons (buanderie, chaufferie, garage...) pour se protéger de la chaleur estivale
- Les éléments naturels contribuent assez largement au bilan énergétique de la construction. Le bâtiment doit aussi être protégé des vents dominants, l'hiver, en utilisant à la fois la topographie du terrain et les écrans végétaux.

La conception architecturale tiendra également compte des possibles évolutions et de la réversibilité de la construction, en proposant une flexibilité dans l'organisation des espaces (murs démontables, localisation des conduits techniques,...).

5. Orientation et pentes des toitures

Afin d'optimiser les apports solaires pour l'accueil d'équipement solaire, l'orientation et la pente des toitures pourront s'appuyer sur le tableau ci-dessous.

INCLINAISON					
		0°	30°	60°	90°
ORIENTATION					
EST		0,93	0,90	0,78	0,55
SUD-EST		0,93	0,96	0,88	0,66
SUD		0,93	1,00	0,91	0,68
SUD-OUEST		0,93	0,96	0,88	0,66
OUEST		0,93	0,90	0,78	0,55

Orientations et pentes des toitures pour optimiser les apports solaires
Sources : Hespul

Position à éviter si elle n'est pas imposée par une intégration architecturale.
NB: Ces chiffres n'incluent pas les possibles masques qui pourraient réduire la production annuelle.

Environnement

3. Energie et climat

6. Sobriété et usages

L'objectif est de rendre le bâtiment sobre dans ses besoins en énergie, tout en assurant à la fois la performance environnementale et la qualité d'usages. Ainsi, la construction cherchera à favoriser les équipements basses technologies pour accompagner la conception bioclimatique (ventilation naturelle, enveloppe performante, etc.).

Cette sobriété a également pour objectif de porter une attention particulière au bilan carbone de la construction et d'intégrer l'économie de ressources et de matières, en favorisant l'approvisionnement en matériaux constructifs locaux, biosourcés, géosourcés, de réemploi, ayant une part de matière recyclée ou vertueux au regard de l'économie circulaire, démontable dans la mesure du possible.

Les dispositifs techniques choisis devront être simples, accessibles, facile à entretenir et à renouveler. L'exploitation devra être anticipée afin de garantir la bonne mise en œuvre des équipements installés et de faciliter les usages liés aux modes constructifs.

7. Végétalisation et circulation d'air

La présence végétale doit être considérée comme un atout dans la conception bioclimatique, en protégeant les constructions des rayonnements solaires estivaux (arbres au feuillage caduc) et en contribuant au confort hygrothermique des espaces extérieurs. Elle participe ainsi également à la lutte contre les îlots de chaleur urbains, notamment par le choix d'une diversité d'essences adaptée au contexte de sécheresse.

Les trajectoires des vents dominants seront prises en compte pour assurer le confort des espaces extérieurs. Le bâtiment devra, lorsque cela est possible, être protégé des vents dominants, l'hiver, en utilisant à la fois la topographie du terrain et les écrans végétaux. Les capacités de ventilation naturelle de la construction seront recherchées (bâtiment traversant, ouverture des façades sous le vent, écope de toiture, etc.).

8. Qualité architecturale et patrimoniale

La conception bioclimatique doit permettre de préserver la qualité architecturale et patrimoniale des constructions existantes d'intérêt patrimonial et architectural. Une attention particulière sera portée à l'aspect extérieur de ces constructions ainsi qu'aux propriétés hygrothermiques des murs anciens.

L'ensemble des solutions énergétiques ou constructives déployées ayant un impact sur l'aspect extérieur de la construction devront garantir de leur bonne intégration à l'allure générale de la construction, de manière la plus harmonieuse possible.

Il sera possible d'envisager une isolation par l'extérieur qualitative sur les façades des constructions existantes ne présentant pas d'intérêt patrimonial ou architectural et non repérées en tant que patrimoine emblématique ou remarquable. Les isolations par l'extérieur devront faire preuve de qualité dans les matériaux choisis.

Environnement

3. Energie et climat

- Promouvoir les énergies renouvelables

Biotope, PLUi approuvé 2020

Environnement

3. Energie et climat

- **Promouvoir les énergies renouvelables**

Chaufferie	Réseau de chaleur	Secteurs de projet
ZAC		
PRU 2 en projet		
Gaz naturel		

En plus des dispositions règlementaires qui visent à favoriser les énergies renouvelables, il est demandé de réduire également au maximum les besoins en énergie à la source.

Parmi les principaux gisements, la géothermie (1ère source) et l'énergie bois sont valorisables à travers le déploiement de réseaux de chaleurs existants. Le recours à ces sources d'énergie permet d'augmenter la part d'Énergies renouvelables (EnR) dans le mix des réseaux de chaleur.

Les constructions situées à proximité d'un réseau de chaleur vertueux en énergie renouvelable, existant ou programmé, devront étudier la faisabilité de leur raccordement à ce réseau de chaleur.

Le solaire (photovoltaïque et thermique) constitue le second gisement d'Énergies renouvelables (EnR) du territoire. Le déploiement d'installations solaires, que cela soit pour produire de l'électricité (photovoltaïque) ou de la chaleur (solaire thermique) se fera en toiture de bâtiments, existants ou à construire. Dans ces cas, les pentes de toitures pourront s'adapter afin d'optimiser leurs capacités de production.

Une attention particulière sera portée à l'aspect extérieur des constructions afin de permettre une bonne intégration des dispositifs de production d'énergies renouvelables. Pour l'ensemble des toitures, ces dispositifs devront être intégrés dans l'allure générale de la toiture, de manière la plus harmonieuse possible.

- **Exiger l'exemplarité environnementale pour les « grands projets d'aménagement »**

Pour les constructions au sein de périmètres de Zone d'Aménagement Concertée (ZAC) ou d'opérations Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), il est attendu une exemplarité environnementale supplémentaire pour tout projet de construction neuve de plus de 15 logements ou de plus de 900 m² de surface de plancher, traduite par l'approche énergie-climat renforcée. Ainsi, il est exigé le niveau 1 du label réglementaire d'Etat "Bâtiment Biosourcé".

PLUM de NANTES Métropole

OAP

Consulté le 14 juin 2024

3.1.2

ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

THÉMATIQUE

**TRAME VERTE
ET BLEUE
ET PAYSAGE**

DOCUMENT
RÉGLEMENTAIRE

PRÉAMBULE	6
1. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUES	8
2. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT TERRITORIALISÉS	23
LEXIQUE	41

Sommaire

PRÉAMBULE	6
QU'EST-CE QUE L'OAP TRAME VERTE ET BLEUE ET PAYSAGE ?	6
RAPPEL DU PADD	6
LES GRANDS ENJEUX DE LA TVBp	6
MODE D'EMPLOI DE L'OAP TVBp	7
1. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUES	8
1.1 UN SOL PARTAGÉ ENTRE LA FAUNE, LA FLORE ET LES HUMAINS : RÉCONCILIER L'EAU ET LA VILLE, DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ	8
1.1.1 Ménager les sols naturels	8
1.1.2 Préserver la qualité des milieux aquatiques	8
1.2 LE VÉGÉTAL ENTRE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE : DÉVELOPPER ET PRÉSERVER UNE VÉGÉTALISATION DE QUALITÉ	12
1.2.1 Maintenir les éléments paysagers existants	12
1.2.2 Concevoir des compositions végétales qui favorisent la biodiversité	14
1.2.3 Permettre l'aménagement des lieux de sensibilisation à la biodiversité	14
1.2.4 Privilégier des liens paysagers et fonctionnels entre espaces public et privé	16
1.2.5 Tirer parti des cheminements paysagers	16
1.3 LE BÂTI COMME SUPPORT DE NATURE : CONCEVOIR DES ARCHITECTURES SUPPORT DE BIODIVERSITÉ	18
1.3.1 Valoriser les eaux de pluie	18
1.3.2 Optimiser le traitement des toitures végétalisées	18
1.3.3 Mettre en relation Les sols naturels avec les sols artificiels	20
1.4 LES CLÔTURES COMME RELAIS DE BIODIVERSITÉ : IMAGINER DES LIMITES QUI CONTRIBUENT À LA TRAME VERTE ET BLEUE	21
Préserver la fonction de support de biodiversité des clôtures	21
1.5 LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE : UNE RUPTURE DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE ET UN GASPILLAGE À ÉVITER	22

2. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT TERRITORIALISÉS	23
2.1 CONSOLIDER LE SOCLE PAYSAGER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES	23
2.1.1 Favoriser les perméabilités pour le déplacement de la faune et de la flore.....	24
2.1.2 Ne pas faire obstacle au fonctionnement des corridors.....	24
2.1.3 Porter une attention particulière aux aménagements proches des corridors non ajustables.....	24
2.1.4 Préserver les cours d'eau et les vallées sèches*.....	24
2.1.5 Prévenir le risque d'inondation par ruissellement.....	25
2.1.6 Conforter et développer des nouvelles continuités écologiques.....	28
2.1.7 Préserver la biodiversité dans les espaces de loisirs.....	30
2.1.8 Mettre à profit les franges et les lisières*.....	30
2.1.9 Prioriser les projets agricoles favorables à la biodiversité.....	32
2.2 VALORISER LE GRAND PAYSAGE EN RÉSEAU	32
2.2.1 Renforcer la qualité du paysage végétal autour des voies paysage.....	34
2.2.2 Résorber les obstacles.....	34
2.2.3 Traiter les interfaces entre voies paysage et corridors écologiques.....	36
2.2.4 Intégrer les interfaces entre voies paysage et axes de transport.....	36
2.3 INTENSIFIER LA TRAME PAYSAGÈRE AUTOUR DES AXES DE MOBILITÉ	39
Améliorer le paysage et le maillage végétal aux abords des arrêts de transport en commun.....	39
LEXIQUE	41

PRÉAMBULE

QU'EST-CE QUE L'OAP TRAME VERTE ET BLEUE ET PAYSAGE ?

L'Orientation d'Aménagement et de Programmation thématique Trame Verte et Bleue et paysage (l'OAP TVBp) a pour vocation, dans le respect des orientations définies par le PADD, de renforcer la place de la nature et de l'eau au sein de la métropole. Elle est ainsi porteuse d'un projet de territoire qui favorise le développement d'un milieu environnant de qualité pour les espèces végétales et animales, tout en dessinant un cadre de vie et de bien-être pour l'homme.

Elle traduit les grandes orientations définies dans le PADD et décline les objectifs et orientations d'aménagement à mettre en œuvre par tout projet dans la métropole pour valoriser la trame verte et bleue et le paysage.

RAPPEL DU PADD

Le projet de territoire défini par la métropole dans le PADD formule les exigences portées sur la préservation et la mise en valeur du cadre de vie avec des objectifs ambitieux notamment en termes de qualité environnementale qui sont :

Instaurée par la loi portant engagement national pour l'environnement (ENE) (Grenelle 2) du 12 juillet 2010 dans le Code de l'environnement, et complétée par la loi biodiversité de 2016, la Trame Verte et Bleue est l'un des outils des PLU qui, selon la loi, « a pour objet d'enrayer la perte de biodiversité* en participant à la préservation, la gestion et la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit » (article L.371-1 du Code de l'environnement).

« En milieu urbanisé, les trames vertes et bleues sont difficiles à définir, non seulement du fait du « mosaïquage » des occupations du sol et de l'importance des barrières que sont les éléments bâtis, mais aussi à cause de l'étendue des pressions foncières et des pratiques citadines. En ville, plus que de protéger certaines espèces, c'est en tant que support de services que la biodiversité* peut être désirée et légitimée, et ainsi contribuer à la durabilité du système urbain.

Philippe Clergeau,
Trames Vertes Urbaines 2013

- Préserver la biodiversité de la métropole et au-delà, en permettant aux espèces de se déplacer, de se nourrir, de se reproduire, donc de subsister ;
- Contribuer à la sécurité des personnes et à la sauvegarde des biens en œuvrant à la maîtrise du risque inondation ;
- Répondre aux besoins de nature des habitants, des touristes et des usagers de la métropole ;
- Contribuer à l'atténuation du réchauffement climatique, à la régulation thermique locale et à la régulation hydraulique pour une meilleure adaptation du territoire au changement climatique ;
- Valoriser la qualité paysagère de la métropole ;
- Promouvoir un environnement favorable à la santé et à la qualité de vie des habitants ;
- Pérenniser l'ensemble des services rendus à l'homme par la nature.

La Trame Verte et Bleue et paysage métropolitaine représente l'armature naturelle composée des continuités écologiques, terrestres et aquatiques. Support de vie, d'usages et véritable atout du territoire métropolitain, elle permet d'encadrer le développement urbain en préservant et en valorisant les espaces paysagers et naturels. Elle a également une fonction de support de l'activité agricole qui la pérennise et la valorise.

Elle est constituée des unités paysagères caractéristiques de la métropole, des espaces naturels et agricoles, des espaces de nature en ville et du patrimoine végétal, des cours d'eau, des zones humides et des champs d'expansion des crues.

Le développement de la nature en ville répond aux enjeux de la biodiversité* tout en étant bénéfique aux habitants qui souhaitent de plus en plus une relation quotidienne à la nature. En effet, s'ils constituent en premier lieu des réservoirs

de biodiversité*, les espaces de nature sont également des lieux d'agrément, des sources de dépollution de l'air, de rafraîchissement, d'amélioration de la qualité de l'eau et des sols, des supports pour le développement du lien social, des déplacements actifs et pour la valorisation du patrimoine et du paysage local.

LES GRANDS ENJEUX DE LA TVBp

L'OAP TVBp est transversale et permet de mettre en relation tous les éléments de nature susceptibles d'être supports de services rendus à l'homme :

- Les réservoirs de biodiversité* sont des espaces dans lesquels la biodiversité* est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats* naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante. Ces espaces abritent des noyaux de populations d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles populations d'espèces. Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité*, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les continuités écologiques comprennent les réservoirs de biodiversité* et les corridors écologiques. L'OAP TVBp contribue à limiter les obstacles aux continuités écologiques au droit des infrastructures et des éléments bâtis, à favoriser le développement et le maintien de la biodiversité* dans les espaces naturels et agricoles. L'OAP TVBp prend également en compte les activités humaines et les pratiques citadines ainsi que la gestion de la lumière artificielle la nuit.
- Le paysage qui exprime, à travers les grandes entités spatiales, l'armature verte et bleue de la métropole, son histoire culturelle et naturelle : il participe au bien-être et à la qualité du cadre de vie de ses habitants ; il fait le lien entre l'approche écologique et le développement. Il concerne la préservation et la mise en valeur des espaces végétalisés des parcelles privées et publiques. La Trame Verte et Bleue et paysage (TVBp), contribue à renforcer les qualités du grand paysage métropolitain naturel (vallées, plateaux, paysage agricole, marais, bocages, bords de Loire, bords de l'Erdre, bords de la Sèvre, etc.) et urbain (parcs, squares, avenues, boulevards), et le paysage de proximité (mosaïque des cœurs d'îlots boisés, sentes, espaces de ressourcements). Dans cette perspective, l'OAP TVBp définit les enjeux écologiques d'association entre les usages de loisirs des citoyens (découverte de la nature et activités de loisirs en plein air) et la préservation des unités paysagères de la métropole. Il s'agit ainsi de compléter la Trame Verte et Bleue là où elle présente des lacunes ou des discontinuités*, de manière à constituer une armature cohérente au plus près des habitants en favorisant ses fonctionnalités. Complémentaire de l'attention portée aux espaces bâtis, la prise en compte de la TVBp est indispensable à l'accueil de nouveaux projets d'aménagement et de construction.

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

- Les cheminements le long des cours d'eau et autour des vallées : dans un cadre de vie de qualité et favorisant la santé de tous, la TVBp participe au projet de mobilités en favorisant le développement de l'usage des transports en commun et des modes actifs (vélo, marche). Ainsi, les parcours piétonniers ou cyclables peuvent contribuer à l'intégration de la nature ordinaire dans les espaces urbanisés et les espaces publics.
- La Trame Verte et Bleue et paysage métropolitaine intègre également un axe important sur la pollution nocturne. Au sein de la politique de gestion des espaces publics métropolitains un des objectifs est de diminuer ces pollutions avec le principe de préserver la nature la nuit, voire s'adapter à elle.

- Les objectifs de la TVBp sont ainsi multiples :
- Enrichir la Trame Verte et Bleue dans tous les quartiers ;
 - Profiter de tout projet d'aménagement pour supprimer des fragmentations écologiques ;
 - Accompagner les parcours de circulations actives par une végétalisation de qualité ;
 - Limiter l'imperméabilisation des sols et favoriser l'infiltration de l'eau de pluie ;
 - Encourager la désartificialisation des aires asphaltées ;

- Associer parcours végétalisés de circulations actives et zones de compostage au plus près des habitations ;
- Tirer parti des parcours menant aux arrêts de transports en commun et aux centralités pour développer les liens entre les quartiers.

MODE D'EMPLOI DE L'OAP TVBp

L'OAP TVBp définit des objectifs et des orientations afin que les projets d'aménagement contribuent au développement de la biodiversité, de la nature en ville, au cycle de l'eau, à la régulation du microclimat et à la fabrication d'un paysage de qualité en ville.

L'OAP TVBp comprend :

- Des **objectifs d'aménagement stratégiques** qui s'appliquent à l'ensemble de la métropole : il s'agit du cadre général d'intervention dans lequel doivent s'inscrire tous les projets d'aménagement et de construction.
Ces objectifs sont déclinés en 5 thèmes :
 - Un sol partagé entre la faune, la flore et les humains, réconcilier l'eau et la ville, développer la biodiversité ;
 - Le végétal entre biodiversité et paysage : développer et présenter une végétalisation de qualité ;
 - Le bâti comme support de nature : concevoir des architectures support de biodiversité ;
 - Les clôtures comme relais de biodiversité : imaginer les limites qui contribuent à la trame verte et bleue ;
 - La lumière artificielle : une rupture de corridor écologique et un gaspillage à éviter.
- Des **objectifs d'aménagement territorialisés** qui viennent préciser les objectifs généraux d'aménagement dans des secteurs spécifiques du territoire : aux abords des continuités écologiques (réservoirs de biodiversité*, des corridors écologiques), des cours d'eau, des futures continuités écologiques, des voies paysages et autour des axes de mobilité.
- Des **orientations d'aménagement** qui précisent comment les objectifs peuvent être mis en œuvre dans tout projet.

L'ensemble de ces objectifs et orientations constituent une traduction du volet environnementale du PADD pour dessiner une métropole nature et sont complémentaires à quelques règles du PLUm :

- Règle sur le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) ;
- Règle sur les espaces boisés classés (EBC) et les espaces paysagers à protéger (EPP) ;

- Règles sur les reculs et retraits pouvant être végétalisés ;
- Règles sur le cycle de l'eau (eaux pluviales, eaux usées, inondations) ;
- Règle sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

Une liste des espèces végétales est annexée au PLUm dans l'objectif d'accompagner le choix des espèces à planter (cf. pièce numéro 4.1.2.6).

MODE D'EMPLOI

Orientations générales

1. Je localise mon projet sur le plan de zonage (règlement graphique) pour identifier :
 - Le zonage correspondant et les dispositions du règlement qui sont applicables ;
 - Le cas échéant, le périmètre d'une OAP sectorielle qui le concerne.

2. Je conçois mon projet, pour sa dimension environnementale dans le cadre de la Trame Verte et Bleue et paysage métropolitaine en respectant :
 - Les objectifs d'aménagement stratégiques ;
 - Les objectifs territorialisés d'aménagement ;
 - Les orientations d'aménagement ;
 - Le cas échéant l'OAP sectorielle dans le périmètre de laquelle mon projet serait compris.

Les dispositions du règlement du PLUm doivent également être respectées pour toutes les autres dimensions du projet (implantation, volumétrie, stationnement...).

3. Je présente et discute mon projet avec les collectivités. Mon projet doit être compatible avec l'OAP Trame Verte et Bleue et paysage : il ne doit pas être contraire aux objectifs et orientations d'aménagement qui y sont définis, mon projet doit être conforme au règlement du PLUm : il doit respecter les règles qui y sont définies.

1. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT STRATÉGIQUES

Dans l'ensemble du territoire métropolitain, que ce soit dans les zones naturelles et agricoles ou dans les zones urbaines et d'urbanisation future, les projets doivent contribuer au développement de la biodiversité*, au respect du cycle naturel de l'eau, à la régulation du microclimat et à la fabrication d'un paysage de qualité.

En réponse à ces objectifs, les orientations générales se déclinent selon 5 thèmes énonçant chacun des principes d'aménagement :

- Le **sol** partagé entre la faune, la flore et les humains: réconcilier l'eau et la ville, développer la biodiversité* ;
- Le **végétal** entre biodiversité* et paysage: développer et préserver une végétalisation de qualité ;
- Le **bâti** comme support de nature : concevoir des architectures support de biodiversité* ;
- Les **clôtures** comme relais de biodiversité* : imaginer des limites qui contribuent à la trame verte et bleue ;
- La **lumière artificielle** : une rupture de corridor écologique et un gaspillage à éviter.

1.1 UN SOL PARTAGÉ ENTRE LA FAUNE, LA FLORE ET LES HUMAINS : RÉCONCILIER L'EAU ET LA VILLE, DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ

La qualité du sol est la première des priorités de la TVBp. Elle est le garant du bon développement de la biodiversité* et de l'agrément du paysage. Le sol naturel, riche en diversité biologique, représente une composante essentielle de la biodiversité* et un habitat majeur pour la faune et la flore. La qualité du sol dépend souvent de la présence de l'eau qui participe aussi à l'attrait du cadre de vie. Les changements d'usage des terres (urbanisation, mise en culture, déforestation) sont l'une des premières causes de la perte d'habitat et de la fragmentation pour l'ensemble des organismes vivants.

Le sol naturel devra être le plus possible ménagé de manière à garantir le respect du cycle naturel de l'eau, la régulation du microclimat, le développement du végétal et des espaces à vivre de qualité.

1.1.1 MÉNAGER LES SOLS NATURELS

Dans l'emprise des surfaces non bâties, la préservation du sol naturel sera la priorité. Les aménagements de toutes les surfaces non bâties seront attentifs aux objectifs de respect du cycle naturel de l'eau et du développement de la biodiversité*. Les cœurs d'îlot devront faire l'objet d'une attention particulière.

L'accroissement de la pression exercée par les activités humaines est la principale cause de dégradation des sols. Les fonctions d'origine (infiltration, filtration, oxygénation, support) et la biodiversité* du sol s'en trouvent directement menacées. Il s'agit donc de :

- Préserver le sol naturel 1 2
- Accorder espaces imperméables et surfaces végétales 3
- Privilégier des matériaux de sol semi-perméables 4
- Désartificialiser les aires de stationnement 5

1.1.2 PRÉSERVER LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES

L'un des grands enjeux du territoire de Nantes Métropole est de concilier le renforcement de la Trame Verte et Bleue, l'adaptation au changement climatique, la gestion de la nature en ville et la gestion de l'eau. Il s'agit de réconcilier l'eau et la ville. L'eau représente une ressource mais aussi un risque d'inondation par ruissellement d'eaux pluviales, débordement de cours d'eau et affleurement de la nappe phréatique.

Les méthodes à mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux vont souvent à l'encontre de celles appliquées dans le passé :

- Le « tout tuyau » doit laisser place à une gestion intégrée des eaux pluviales dans l'aménagement ;
- La gestion de l'eau ne doit pas être perçue comme une contrainte mais comme un outil qui contribue à la ville durable ;
- La valorisation de la présence de l'eau doit permettre d'améliorer le cadre de vie, de développer la biodiversité*, de lutter contre les îlots de chaleur.

Ainsi, les espaces tels que les noues, fossés, bassins... sont proches du fonctionnement des écosystèmes* aquatiques comme les mares naturelles. Ces milieux sont particulièrement riches en biodiversité* en raison de la spécificité des espèces aussi bien animales que végétales qui peuvent les coloniser. Les noues et les fossés permettent de récupérer les eaux de pluie, de les stocker pour un temps et de les laisser s'infiltrer progressivement en assurant une épuration des polluants potentiels. La présence d'eau y est généralement temporaire, mais des surcreusements peuvent permettre

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

1

TVBp Préservation

Préserver le sol naturel

Il est important de préserver le sol naturel, notamment les cœurs d'îlots par la végétalisation des fonds de parcelle. Ces cœurs d'îlots créent des continuités pour la petite faune qui y trouve refuge ainsi qu'une source de nourriture. Composer les aménagements végétalisés à partir d'un minimum de 2 strates et répartis en îlots de façon aléatoire.

3

TVBp Continuité

Accorder espaces imperméables et surfaces végétales

Accompagner les surfaces imperméables d'une présence végétale ou perméable (arbres, pieds d'arbres végétalisés...) et dans une composition discontinue des surfaces imperméables.

2

TVBp Préservation

Préserver le sol naturel

Afin de préserver le sol naturel, surélever les petites constructions par rapport au sol, notamment au moyen de pilotis, pour préserver sa perméabilité, permettre l'écoulement des eaux et créer des refuges pour la petite faune.

4

TVBp Infiltration

Privilégier des matériaux de sol semi-perméables

Privilégier des matériaux semi-perméables préservant un minimum de perméabilité et minimisant le bruit (cheminements, aires de jeux...).

de conserver des zones en eau, favorables à la biodiversité*. La végétation, plantée ou spontanée, participe à conserver la capacité d'infiltration du milieu grâce aux rhizomes* et aux racines qui aèrent le sol. Ces dispositifs permettent de ralentir les écoulements, de déconnecter les eaux pluviales des réseaux et d'en infiltrer au maximum à la source.

Une attention particulière doit être portée à la compatibilité de la qualité des eaux pluviales, parfois riches en nutriments et en matières en suspension (possiblement polluantes), avec la biodiversité* préexistante du milieu récepteur.

Pour préserver la qualité des milieux aquatiques et ne pas aggraver les risques d'inondation en aval des projets d'aménagement, les principes à mettre en œuvre sont présentés ci-dessous par ordre de priorité.

- Limiter l'imperméabilisation des sols 6
- Gérer les eaux pluviales à la source 7
- Intégrer l'écoulement des eaux de ruissellement dans la conception du projet 8
- Assurer l'écoulement des eaux de ruissellement vers les espaces de pleine terre 9
- Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables 10

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

5

TVBp Infiltration

Désartificialiser les aires de stationnement

La désartificialisation des aires de stationnement se fait par des matériaux à faible coefficient de ruissellement. L'imperméabilisation partielle de l'aire de stationnement est acceptée si elle permet une immersion localisée, temporaire, sûre et sans nuisance, l'écoulement des eaux se faisant vers un sol poreux et végétalisé.

6

TVBp Infiltration

Limiter l'imperméabilisation des sols

L'aménagement des cheminements piétonniers et des aires de stationnement peuvent aussi limiter l'artificialisation des sols. L'évaluation de l'usage futur et du taux de fréquentation des lieux permettra d'adapter au mieux le revêtement perméable. Pour les aires de stationnement notamment. Un revêtement semi-perméable non végétalisé sera possible pour une utilisation intensive et un revêtement engazonné est envisageable pour le stationnement occasionnel lors d'événements exceptionnels tels que des kermesses, fêtes de villages, mariages, etc.

Il est également important d'identifier les sols préexistants. Les revêtements poreux ne sont utilisables et efficaces que si le sol a une perméabilité suffisante permettant l'infiltration. Dans le cas contraire, le sol pourra être décaissé sur plusieurs centimètres et être remplacé par du sable ou des graviers qui serviront de réservoir tampon avant l'infiltration dans le sol.

Exemple de surface perméable et semi-perméable : surfaces enherbées, roches naturelles perméables, sol stabilisé, drainant, sablé, empierré ou gravillonné, dalles engazonnées, dalles alvéolaires remplissage minéral de granulométrie adaptée, dalles alvéolaires béton, asphalte poreux, matériaux non jointifs (pavés, platelage bois...); nouvelles techniques de Voirie et Réseau Divers: certains enrobés sans présence de goudron sont composés de gravillons mélangés à basse température avec des liants translucides obtenus à partir d'algues (liants d'origine végétale). Si 30 % de la surface est imperméabilisée, des systèmes de rétention (chaussée à structure réservoir, tranchées latérales, noues, fossés, bassin d'orage...) peuvent être envisagés.

7

TVBp Infiltration

Gérer les eaux pluviales à la source

Stocker l'eau de pluie à la parcelle ou favoriser l'infiltration et l'évapotranspiration grâce à des ouvrages à l'air libre : noues, surcreusements et décaissés, tranchées de restitution, chaussées, réservoirs, espaces multi-usages, puits perdus, fossés, limiter l'impact des réseaux techniques dans les espaces de pleine terre.

9

TVBp Infiltration

Assurer l'écoulement des eaux de ruissellement vers des espaces de pleine terre

Assurer l'écoulement des eaux de ruissellement vers des espaces de pleine terre ou des surfaces semi-perméables en favorisant une gestion gravitaire, en limitant les obstacles, en ralentissant l'écoulement (plantation en fascine, redent, méandre, microtopographie...) en évitant de contrarier le passage et de concentrer les écoulements.

8

TVBp Adaptation

Intégrer l'écoulement des eaux de ruissellement dans la conception du projet

Tenir compte de la topographie et exploiter le relief par l'implantation des bâtiments parallèlement à la pente, favoriser le ralentissement dynamique de l'écoulement par la rétention de l'eau (redent, méandre, microtopographie). Rendre les clôtures perméables pour ne pas gêner l'écoulement des eaux en cas d'inondation. Les clôtures et murs pleins perpendiculaires au sens de l'écoulement sont à éviter.

10

TVBp Adaptation

Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables

Compenser les surfaces imperméabilisées indispensables en aménageant des espaces permettant une immersion localisée, temporaire et sans nuisances, ainsi que de petits dispositifs tels que les jardins de pluie inondables.

1.2 LE VÉGÉTAL ENTRE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGE : DÉVELOPPER ET PRÉSERVER UNE VÉGÉTALISATION DE QUALITÉ

Les végétaux, constituants des écosystèmes* au même titre que les sols, jouent un rôle important dans la lutte contre les pollutions atmosphériques urbaines en fixant le CO₂. L'effet de la végétalisation sur le climat local est évident. C'est en multipliant le nombre et la surface des espaces naturels de qualité, c'est-à-dire riches en ressources pour les plantes et les animaux, qu'une nature minimale peut s'installer, jusqu'au cœur des quartiers les plus denses.

Les jardins représentent ainsi un enjeu important pour la santé et le bien-être des citoyens et augmentent la satisfaction liée au cadre de vie du fait d'aménagements fonctionnels encourageant la pratique d'activités récréatives et sportives. Les espaces verts renforcent localement la cohésion sociale en créant des opportunités de contact, d'événements, d'actions pédagogiques et participatives, et dynamisent ainsi l'économie locale.

Les projets d'aménagement et de construction porteront donc une grande attention à la qualité des plantations.

1.2.1 MAINTENIR LES ÉLÉMENTS PAYSAGERS EXISTANTS

Au regard de la qualité de la biodiversité*, le premier objectif consiste à maintenir les éléments paysagers existants et à s'appuyer sur la structure paysagère déjà présente.

Les espaces composés de haies, de prairies et de noues jouent un rôle de régulation, d'épuration et d'assainissement de l'eau de pluie contribuant ainsi à une meilleure qualité des milieux. Véritables refuges pour différentes espèces, notamment d'insectes, ces espaces contribuent à renforcer la biodiversité* dans le milieu urbain. Leur maintien et leur entretien, dont la gestion des plantes invasives, feront l'objet d'une attention particulière. Il est ainsi conseillé de respecter une zone non construite autour des troncs des arbres préexistants afin de ne pas endommager le système racinaire.

Nantes - Visite nature à la petite Amazonie

- Adapter les matériaux de sol aux usages 11
- Maintenir les éléments naturels préexistants 12
- Préserver des espaces de nature remarquable 13

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

11

TVBp Adaptation

Adapter les matériaux de sol aux usages

Il convient d'adapter les types de revêtements de sol aux différents usages qui s'y rapportent.

Ainsi, pour des allées piétonnes ou allées de jardins, seront privilégiées : platelages bois, graviers, stabilisés, pavés joints enherbés, revêtements sans liant ou avec liant d'origine végétale...

Pour les pistes cyclables : stabilisé, bitume perméable, revêtement sans liant ou avec liant d'origine végétale...

Pour les places de stationnement et les voies d'accès à un garage : pavés joints enherbés, dalles alvéolées engazonnées ou non, gazon pour les parkings ponctuellement utilisés, revêtements sans liant ou avec liant d'origine végétale...

Pour les espaces publics : pavés espacés, stabilisé, revêtements sans liant ou avec liant d'origine végétale...

13

TVBp Préservation

Préserver des espaces de nature remarquable

Préserver des espaces de nature remarquable, espaces de végétation spontanée et de la flore indigène afin de laisser la flore parvenir à maturité. Privilégier le fauchage en dehors des périodes de reproduction des insectes ou gérer en mosaïque avec des décalages de fauche dans le temps permettant un décalage dans la disponibilité des ressources alimentaires pour les insectes.

12

TVBp Préservation

Maintenir les éléments naturels préexistants

Maintenir les éléments naturels préexistants (arbres, haies, bandes enherbées, berges naturelles) et s'appuyer sur la structure paysagère déjà présente.

1.2.2 CONCEVOIR DES COMPOSITIONS VÉGÉTALES QUI FAVORISENT LA BIODIVERSITÉ

L'intérêt pour la biodiversité* réside dans la diversification des espaces et des strates de végétation. En outre, l'arbre est un excellent climatiseur urbain qui participe à la réduction des îlots de chaleur en ville. L'ombre qu'il procure se combine avec l'évaporation naturelle du feuillage. De plus, ces compositions végétales peuvent devenir le lieu de cultures vivrières.

Les aménagements paysagers pourront introduire différentes strates végétales en étagement vertical ou horizontal. Ils contribueront à enrichir globalement la biodiversité*.

Le choix d'essence arbustive demandant peu de taille et d'entretien (par exemple des espèces à croissance lente) est une solution envisageable pour réduire la production de déchets verts. Les déchets de taille subsistants peuvent être broyés puis utilisés en paillage sur les plantations pour réduire les besoins en arrosage, la repousse des mauvaises herbes et permettre également de nourrir le sol.

Le mulching, technique de tonte sans ramassage d'herbes, peut aussi être favorisé plutôt que la tonte traditionnelle. Le principe consiste à couper très finement l'herbe qui se dépose ensuite sur le sol et vient l'enrichir : tout ce qui vient de la terre retourne à la terre !

Nantes - Square Jean-Baptiste Daviaès - Station gourmande

© Ville de Nantes

- Composer le paysage à partir de plusieurs strates végétales 14
- Aménager des habitats* pour l'accueil de la faune 15
- Diversifier les compositions végétales 16

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

1.2.3 PERMETTRE L'AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE SENSIBILISATION À LA BIODIVERSITÉ

Bouaye - Maison du Lac

© Cédric Moreau

La sensibilisation a un rôle essentiel à jouer dans la protection de la biodiversité*. Il est important de permettre aux résidents de saisir la complexité et l'importance de l'environnement naturel en leur offrant l'opportunité d'acquérir les connaissances, les valeurs, les comportements pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention et la gestion de la qualité de l'environnement.

- Offrir des espaces de ressourcement et de sensibilisation à la biodiversité 17

Nichoir à insecte

© Ville de Nantes

14

TVBp Bio-diversité

Composer le paysage à partir de plusieurs strates végétales

Composer le paysage à partir de plusieurs strates végétales comportant diverses essences locales, de préférence fleurissantes et nourricières, plus favorables à l'accueil de la faune et porteuses d'un paysage de qualité.

16

TVBp Bio-diversité

Diversifier les compositions végétales

L'organisation en bande linéaire mono essence sera évitée et des haies champêtres (haie mixte ou mélangée composée d'arbustes du terroir) seront préférées. Les alignements d'arbres accompagnant les voies pourront servir de liaisons écologiques pour des espèces relativement mobiles (oiseaux par exemple).

Les aménagements végétalisés pourront être organisés en îlots répartis de façon aléatoire sur la parcelle afin de constituer des relais intéressants pour la faune. Les aménagements encourageront ainsi l'expansion des plantations de manière à constituer de véritables places végétalisées.

Une végétalisation diversifiée en taille et en types vient enrichir le paysage et la biodiversité : plante haute comme support d'une plante grimpante, plantation d'une strate buissonnante accompagnant l'alignement d'arbres, végétalisation des pieds d'arbres ; plantation plus dense des arbres de manière linéaire ou groupée sur des surfaces plus importantes afin de former des petits boisements ; plantation d'arbres fruitiers mélangés très attractifs pour les pollinisateurs, représentant une importante source de nourriture pour la faune et participant à l'ambiance paysagère de la rue.

15

TVBp Préservation

Aménager des habitats* pour l'accueil de la faune

Aménager des habitats* pour l'accueil de la faune dans le bâti ou dans les espaces libres (pose de nichoirs de différents types, adaptés aux besoins des espèces, hôtels à insectes) en veillant à une bonne orientation en fonction de l'habitat : contre les vents dominants pour les nichoirs et face à l'ensoleillement pour les hôtels à insectes.

17

TVBp Interface

Offrir des espaces de ressourcement et de sensibilisation à la biodiversité

Les espaces de ressourcement et de sensibilisation peuvent prendre diverses formes, tels que des circuits thématiques (sentier de l'eau, observatoires de la faune sauvage, parcours de santé, des chemins de randonnée), et de centres d'intérêt (points de vue pittoresques, animaux de la ferme, aires de jeux, squares, parcs, jardins partagés...)

1.2.4 PRIVILÉGIER DES LIENS PAYSAGERS ET FONCTIONNELS ENTRE ESPACES PUBLIC ET PRIVÉ

Les aménagements végétalisés des espaces privés participent largement à la qualité des espaces publics notamment dans les situations où le bâti est implanté en recul de l'alignement (frontage*) ou en retrait par rapport aux limites latérales. L'aménagement paysager de ces espaces privés pourra donc offrir des complémentarités avec les aménagements de l'espace public, à la fois en favorisant la biodiversité*, et tout en offrant une qualité esthétique venant participer à l'ambiance de la rue.

Il pourrait aussi être intéressant d'y identifier les potentialités et capacités d'installation de composteurs partagés.

Ensuite la distribution du compost pour une utilisation en jardinières, plantes d'intérieur, jardins partagés, espaces verts publics, etc., permet de reprendre le principe de « *tout ce qui vient de la terre retourne à la terre* » et donc de sensibiliser chacun à la réduction de tous déchets organiques.

- Concevoir des aménagements paysagers favorisant la biodiversité* dans les reculs et les retraits ¹⁸
- Favoriser des aménagements de frontage* en lien avec l'ambiance de l'espace public ¹⁹

1.2.5 TIRER PARTI DES CHEMINEMENTS PAYSAGERS

Les cheminements existants et futurs privilégieront la création de continuité entre espace public et espace privé, en renforçant la qualité paysagère, en développant la biodiversité, en gérant les eaux de ruissellement, en respectant le cycle naturel de l'eau, en développant une nature de proximité et en fabriquant un paysage de qualité en ville. Lors de la création de cheminement, il est important de tirer parti des voies vertes déjà existantes pour ainsi compléter le maillage.

Par ailleurs, les aménagements paysagers favorisent les comportements pacifiés entre le piéton et la voiture.

- Réduire les surfaces imperméabilisées dans l'aménagement des cheminements ²⁰
- Végétaliser l'espace de recul du bâti le long des cheminements ²¹
- Concevoir des cheminements paysagers favorisant des comportements pacifiés entre le piéton et la voiture ²²

18

TVBp Continuité

Concevoir des aménagements paysagers favorisant la biodiversité* dans les reculs et les retraits

Les interruptions du front bâti pourront permettre d'ouvrir des vues vers les cœurs d'îlot et créer des continuités végétales.

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

19

**TVBp
Interface**

Favoriser des aménagements de frontage* en lien avec l'ambiance de l'espace public

Les reculs du bâti gagnent à être plantés en pleine terre de manière à permettre la plantation d'arbres et d'une flore diversifiée qui aura un impact notable sur la nature et sur le paysage de la rue.

Les accès semi-perméables seront privilégiés. Cela peut être également des espaces propices à l'implantation de composteurs collectifs.

21

**TVBp
Re-connexion**

Végétaliser l'espace de recul du bâti le long des cheminements

Afin de créer une continuité végétale au niveau des voies vertes piétonnes.

Recul végétalisé

20

**TVBp
Re-connexion**

Réduire les surfaces imperméabilisées dans l'aménagement des cheminements

Réduire la surface des cheminements imperméabilisés dans l'aménagement des cheminements et préférer l'usage de matériaux perméables et semi-perméables afin de privilégier les surfaces poreuses et végétalisées.

Cheminement

22

**TVBp
Re-connexion**

Concevoir des cheminements paysagers favorisant des comportements pacifiés entre le piéton et la voiture

Concevoir des cheminements paysagers favorisant des comportements pacifiés entre le piéton et la voiture par les aménagements appropriés: matériaux poreux, seuils, ralentisseurs, dispositifs paysagers, végétalisation...

1.3 LE BÂTI COMME SUPPORT DE NATURE : CONCEVOIR DES ARCHITECTURES SUPPORT DE BIODIVERSITÉ

Dans les secteurs urbanisés, un sol artificiel peut prendre le relais du sol naturel et accueillir une nature ordinaire, voire une production alimentaire. Ainsi, les éléments bâtis peuvent être support d'une nature de proximité, comme par exemple les toitures plantées, les façades végétalisées, les rugosités des matériaux* et les modénatures de façade. L'agriculture urbaine peut ainsi trouver sa place via des toits potagers par exemple. Pour ce faire, les surfaces devront être étudiées afin de permettre à la fois une gestion du cycle de l'eau et accueillir une diversité de végétaux.

1.3.1 VALORISER LES EAUX DE PLUIE

Afin de préserver la ressource en eau potable et l'autonomie des établissements urbains, la récupération et l'utilisation des eaux de pluie peuvent être favorisées à toutes les échelles de l'aménagement (bâti, espaces libres privés et publics...). Les eaux de pluie peuvent être récupérées divers usages intérieurs (arrosage, lavage...). Cependant, leur stockage ne constitue pas une compensation à l'imperméabilisation.

Il convient de prêter une attention particulière à la gestion des gîtes larvaires. Cette gestion cible les larves et les nymphes de moustiques vivant dans les eaux stagnantes permanentes avant leur développement en insecte adulte. Elle consiste par exemple en l'élimination définitive des eaux stagnantes permanentes, en l'addition de larvicide biologique ou en l'insertion de prédateurs naturels (poissons ou invertébrés) pour tuer les larves.

- Valoriser les eaux de pluie ²³

1.3.2 OPTIMISER LE TRAITEMENT DES TOITURES VÉGÉTALISÉES

Les toitures végétalisées peuvent être le lieu de développement de la biodiversité* et du respect du cycle naturel de l'eau. Pour ce faire, un dispositif de drainage et de substrat doit être mis en place permettant le développement d'une végétation de qualité et la rétention et le drainage des eaux pluviales. Une fois encore, il convient de prêter attention à la gestion des gîtes larvaires en éliminant les eaux stagnantes permanentes, par exemple par une pente de toiture de 2 % minimum. Pour se développer sur les toitures, les espèces végétales doivent être en cohérence avec le sol artificiel créé et doivent être résistantes aux conditions extrêmes qu'il peut y avoir sur ces espaces. Elles peuvent être choisies parmi des espèces locales et spontanées.

Les toitures végétalisées sont compatibles avec les panneaux solaires, la combinaison des deux dispositifs permet un rendement supérieur des panneaux en été.

En effet, l'évapotranspiration* des plantes maintient une température plus faible et limite ainsi les effets de surchauffe des panneaux solaires.

- Aménager les toitures avec des dispositifs assurant drainage des eaux et développement de la nature pouvant être couplés à des panneaux solaires ²⁴ ²⁵
- Prévoir des plantations adaptées ²⁶

Nantes - Île de Nantes - Groupe scolaire Aimé Césaire

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

23

**TVBp
Adaptation**

Valoriser les eaux de pluie

Créer des dispositifs de stockage des eaux pluviales de toiture et de ruissellement au sol, pour usages ultérieurs (arrosage, lavage, usages intérieurs, rafraîchissement) qui valorise l'architecture.

25

**TVBp
Bio-diversité**

Aménager les toitures avec des dispositifs assurant drainage des eaux et développement de la nature

Choisir le bon type de substrat selon les capacités structurelles du bâtiment, l'entretien et le coût nécessaire, et le bon développement de la biodiversité.

24

**TVBp
Bio-diversité**

Aménager les toitures avec des dispositifs assurant drainage des eaux et développement de la nature pouvant être couplés à des panneaux solaires

26

**TVBp
Bio-diversité**

Prévoir des plantations adaptées

Faire le choix d'un substrat minéral, support pour les plantes adaptées aux milieux arides et peu fertiles (espèces issues de prairies maigres, coteaux secs, zones alluviales...). Un terrassement ou un aménagement en creux et bosse permettra l'implantation d'un plus grand nombre d'espèces qui y trouvent des refuges.

1.3.3 METTRE EN RELATION LES SOLS NATURELS AVEC LES SOLS ARTIFICIELS

Le développement de la nature est favorisé par la mise en relation des sols naturels avec les sols artificiels. Des relais sont nécessaires au développement de la nature de proximité entre les aménagements au sol et sur les toitures. Des jardinières et bac plantés sur les balcons, façade, mur et terrasses basses végétalisées peuvent jouer ce rôle.

L'installation par exemple de jardinières avec plantes fleurissantes permettra la création de milieux favorables aux insectes pollinisateurs. La végétalisation des façades présente aussi un grand intérêt pour la nature de proximité (refuge et source de nourriture). Avec les précautions appropriées (choix, fixation...), elle sera sans danger pour l'intégrité des murs et, les protégera même de la pluie et des chocs thermiques. Elle servira aussi d'isolant thermique et acoustique.

Les façades en verre seront à utiliser avec discernement car, en induisant des transparences et des reflets (des arbres par exemple), elles peuvent donner l'illusion d'un endroit où se poser et se reposer, attirant ainsi les oiseaux jusqu'à l'obstacle.

- Concevoir les dispositifs d'interface entre Bâti et sol ²⁷
- Prévoir des plantations adaptées ²⁸

27

**TVBp
Continuité**

Concevoir des dispositifs d'interface entre bâti et sol

Mettre en relation les sols naturels avec les sols artificiels par la végétalisation des terrasses basses, bacs plantés sur les balcons, et façades végétalisées.

28

**TVBp
Bio-diversité**

Prévoir des plantations adaptées

Le substrat est la couche où s'enracinent et se nourrissent les végétaux. Il peut être constitué de terre végétale, mais aussi d'un mélange de matériaux naturels de granulométrie différente (gravier, sable, cailloux...). La granulométrie variable du sol permet un ancrage des racines d'espèces diversifiées, une porosité en air et en eau favorable à leur développement. La nature, l'épaisseur du substrat, l'épandage de minéraux sur ce dernier, permettront le développement de strates herbacées et arbustives, le refuge d'un grand nombre d'espèces faunistiques et la rétention des eaux de pluie.

Les surfaces de toiture seront soit laissées libres en attente d'une couverture végétale spontanée, soit composées à partir d'un mélange de strates herbacées et arbustives pour créer un réel refuge. En complément de ces refuges, seront posés des nichoirs en bordure de toitures et des hôtels à insectes, dans des situations favorables.

Les espèces variées et locales seront privilégiées, et l'emploi d'espèces résistantes aux conditions de vie sur un toit (vent, pluie...) sera à privilégier. Ces végétaux seront source de nourriture pour les oiseaux et les insectes, comme par exemple les plantes à floraison précoce et tardive et les essences à baies comestibles.

Pour se rapprocher d'un habitat* naturel, il est conseillé de disposer le substrat de manière irrégulière, avec des vagues ou des monticules, ainsi que de disposer des pierres, des branches, des tas de sable, créant des micro-habitants pouvant accueillir un plus grand nombre d'espèces. Développer les types de substrats...

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

1.4 LES CLÔTURES COMME RELAIS DE BIODIVERSITÉ : IMAGINER DES LIMITES QUI CONTRIBUENT À LA TRAME VERTE ET BLEUE

Les clôtures sont des éléments très importants du paysage et de la biodiversité*. Elles peuvent constituer des obstacles à l'écoulement de l'eau de ruissellement. Pour la faune sauvage, elles constituent souvent une fragmentation de son biotope*. Suivant leur nature, leur configuration et leur implantation, les clôtures peuvent être infranchissables ou devenir un piège dangereux pour les animaux.

PRÉSERVER LA FONCTION DE SUPPORT DE BIODIVERSITÉ DES CLÔTURES

Des structures linéaires peuvent être des supports naturels favorables à la biodiversité* et à sa circulation et peuvent également avoir une fonction nourricière pour de nombreux oiseaux et insectes dans la mesure où elles sont à la fois : continues, végétalisées, plantées d'essences diversifiées, de hauteurs différentes et adaptées à un plus grand nombre d'espèces, notamment les espèces fleurissantes et à baies. Elles représentent des abris pour les petits mammifères et les oiseaux.

Pour assurer la continuité écologique et pour favoriser le déplacement de petits animaux, les clôtures permettant la circulation de la petite faune, qu'elles soient minérales, grillagées ou mixtes, seront privilégiées.

Certains murs anciens ont non seulement une valeur patrimoniale évidente mais représentent également d'excellents supports de biodiversité*. Les irrégularités, aspérités et cavités constituent en effet autant de niches et de nids pour oiseaux, rongeurs, insectes, amphibiens comme les crapauds accoucheurs et de colonisation naturelle par les plantes. Le maintien de ces murs anciens sera privilégié.

- Installer des clôtures poreuses **29**
- Privilégier le maintien des aménagements existants s'ils sont identifiés comme support de nature **30**

29

TVBp Continuité

Installer des clôtures permettant le passage de la petite faune

Installer des clôtures poreuses assurant le passage de la faune sauvage au sol (percées au minimum d'ouvertures de 20 x 20 cm, espacés tous les 5 mètres lorsque le soubassement est plein par exemple). Privilégier les haies vives ou des dispositifs (grillages...) doublés de haies vives.

30

TVBp Préservation

Privilégier le maintien des aménagements existants s'ils sont identifiés comme support de nature

Maintenir les aménagements existants (murs, murets et clôtures...) dès lors qu'ils sont identifiés comme d'intérêt patrimonial et support de biodiversité* et qu'ils ne représentent pas de limites artificielles franches.

1.5 LA LUMIÈRE ARTIFICIELLE : UNE RUPTURE DE CORRIDOR ÉCOLOGIQUE ET UN GASPILLAGE À ÉVITER

L'assouplissement des horaires d'ouverture, le travail de nuit, les loisirs festifs de nuit, sont autant d'éléments perturbateurs de l'écosystème* naturel. L'amélioration de notre qualité de vie en ville la nuit ne doit en effet pas se faire au détriment de la biodiversité* et de son rythme cyclique naturel. Il est donc essentiel de développer les activités nocturnes sans créer de nouveaux conflits d'usages, et accorder les temps urbains et les activités humaines aux besoins de ressourcement nocturne de la faune et de l'homme.

L'éclairage public peut être source de rupture des corridors écologiques pour les espèces qui fuient la lumière et qui sont donc contraintes dans leurs déplacements. Il perturbe le repos des espèces diurnes ainsi que l'activité de nombreuses espèces nocturnes. La destruction massive d'insectes attirés par les éclairages, la perturbation des rythmes et des migrations, la réduction du succès reproductif ainsi que la diminution des ressources alimentaires des oiseaux seront ainsi limités.

Il s'agira de limiter l'impact de l'éclairage tout en assurant la sécurité et le confort des activités humaines.

Pour l'éclairage des cheminements piétons, des dispositifs alternatifs sont à rechercher afin d'éviter la destruction massive d'insectes attirés par la lumière.

- Adapter l'éclairage aux fonctionnalités des espaces ³¹
- Proscrire l'émission de la lumière vers le ciel ³²

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

31

**TVBp
Continuité**

Adapter l'éclairage aux fonctionnalités des espaces
Réguler les périodes d'éclairage (horloge, temporisation, détection de présence) ou choisir de ne pas éclairer, et ainsi éviter l'éclairage des espaces sensibles.

32

**TVBp
Continuité**

Proscrire l'émission de la lumière vers le ciel
Proscrire la diffusion de la lumière vers le ciel de même que l'éclairage non fonctionnel des façades et des arbres.

2. LES OBJECTIFS D'AMÉNAGEMENT TERRITORIALISÉS

En complément des objectifs stratégiques, des objectifs territorialisés viennent s'appliquer pour les projets situés aux abords des réservoirs de biodiversité*, des corridors écologiques*, des cours d'eau et des futures continuités écologiques et aussi, aux abords des voies paysages, autour des arrêts de transport en commun.

Sur ces différents territoires, les projets pourront contribuer, en plus des objectifs énoncés dans les orientations générales à :

- Consolider le socle paysager et développer de nouvelles continuités écologiques
- Valoriser le grand paysage en réseau
- Intensifier la trame paysagère autour des axes de mobilité

2.1 CONSOLIDER LE SOCLE PAYSAGER ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Le territoire de Nantes Métropole bénéficie de la présence de grandes entités paysagères qui constituent aujourd'hui son socle naturel à préserver : réservoirs de biodiversité*, corridors écologiques*, cours d'eau et vallées.

Les données sur les continuités écologiques sont principalement issues des résultats de l'étude réalisée par le bureau d'études Hardy entre 2013 et 2015. En tout, 41 espèces de cohérences* TVB ont été observées.

Si certaines espèces comme la Rainette verte se répartissent sur l'ensemble de la métropole, d'autres comme l'Angélique des estuaires et le Scirpe triquètre sont rares et ne se développent que sur les berges de la Loire.

Ces continuités s'appuient sur les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques*, les cours d'eau et les vallées.

Réservoirs de biodiversité

Sur le territoire de Nantes Métropole, 25 réservoirs de biodiversité* fonctionnels ont été répertoriés : Loire, Erdre, Sèvre, Cens, Chézine et leurs abords, la zone bocagère des trois Chéminées, les marais de la Seilleray, la coulée de Rochart, etc. Ils remplissent les fonctions d'habitat*, de circulation, de repos, d'alimentation et de reproduction.

Dans le cadre du plan de conservation unifié en faveur de l'Angélique des estuaires et du Scirpe triquètre, la métropole constitue un réseau dynamique préservé de stations réservoirs, intégrées dans la Trame Verte et Bleue métropolitaine.

Corridors écologiques*

Le maillage des corridors écologiques* principaux et secondaires est relativement dense. Cependant, la perméabilité n'est pas toujours assurée au sein de ce réseau. Il se concentre principalement en dehors des secteurs fortement urbanisés et permet de multiples connexions entre les réservoirs s'appuyant principalement sur les vallons bocagers ou boisés associés à des milieux humides.

Dans les zones urbanisées ainsi qu'au droit des grandes infrastructures routières et ferrées, les corridors se trouvent davantage fragmentés et doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Les corridors écologiques* ne peuvent être réduits à des axes immuables de déplacement. De plus, il ne s'agit pas le plus souvent d'axes linéaires mais d'espaces d'une certaine épaisseur définis comme milieux. En fonction des milieux traversés, les corridors écologiques* ont une plus ou moins grande ajustabilité de leur tracé. Ils se répartissent ainsi en deux catégories :

- Les corridors « peu ou pas ajustables » qui correspondent à des corridors présentant des habitats* de cohérence très « localisés », liés à des cours d'eau, des vallons ou dans des secteurs déjà soumis à une pression d'urbanisation importante ne présentant pas de possibilité immédiate de contournement.
- Les corridors « ajustables » qui présentent des habitats* similaires à proximité immédiate.

Les milieux sont des espaces qui confèrent une épaisseur aux corridors et qui en déterminent les fonctions. Ils peuvent être urbanisés, agricoles, naturels, aquatiques... tout en ayant une fonction écologique.

Les milieux favorables permettent l'accomplissement de l'ensemble du cycle de vie des espèces animales et végétales, dans des conditions favorables les moins perturbées possibles. Ils se situent en dehors de secteurs urbanisés. Dans les secteurs urbains il s'agit de milieux artificialisés (imperméables, surfaces asphaltées...) qui peuvent faire l'objet de restauration.

Source : Études X. Hardy, 2013-2015.

Cours d'eau et vallées

Les vallées constituent la trame primaire* qui organise le paysage de la métropole autour de la Loire, de l'Erdre, de la Sèvre et de la Chézine. Elles offrent de la lisibilité et de la visibilité au territoire et permettent de mettre en relation les espaces naturels (remarquables ou non) et les espaces urbanisés qu'elles traversent.

Les cours d'eau et leurs berges assurent la continuité des corridors au sein même des secteurs les plus denses de la métropole. Ils sont support du paysage métropolitain en raison de leurs qualités végétale et aquatique. Ils sont également support de la structure géographique du territoire.

2.1.1 FAVORISER LES PERMÉABILITÉS POUR LE DÉPLACEMENT DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Les fonctionnalités des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques sont parfois remises en cause dans les espaces urbanisés ou au droit des infrastructures, entravant la circulation de certaines espèces. Les nouveaux aménagements privilégieront les perméabilités pour les déplacements de la faune et la dispersion de la flore.

Dès sa conception, tout projet situé à proximité des réservoirs de biodiversité* et des corridors écologiques* devra prendre en compte la sensibilité écologique du site et assurer autant que possible le prolongement linéaire ou en pas japonais de la Trame Verte et Bleue et paysage.

2.1.2 NE PAS FAIRE OBSTACLE AU FONCTIONNEMENT DES CORRIDORS

Les projets d'aménagement prendront en compte les fonctionnalités de ces corridors (circulation et habitat des espèces par exemple). Le bâti et les espaces ouverts seront conçus de manière à permettre l'écoulement des eaux en gravitaire et à enrichir l'épaisseur des corridors : perméabilité des sols, plantations locales, perméabilité des îlots boisés existants.

Par leur aménagement, les jardins privés (cœurs d'îlots, reculs végétalisés...) serviront de support au développement de la biodiversité* en favorisant les continuités et en luttant contre les coupures.

Les bâtiments seront également support de nature de proximité pour offrir des habitats de substitution à certaines espèces ou des espaces de passage aux espèces.

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

2.1.3 PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX AMÉNAGEMENTS PROCHES DES CORRIDORS NON AJUSTABLES

La préservation des milieux sur lesquels prennent appui les corridors non ajustables est indispensable pour permettre le maintien des fonctionnalités écologiques.

Les milieux artificialisés (zone urbanisée, zone rudéralisée*, maraîchage...) seront à améliorer. Les milieux favorables (parcs et jardins aquatiques, boisement, zone humide, prairie...), seront préservés. Les aménagements réalisés ne devront pas venir entraver le fonctionnement du corridor et son emprise devra être conservée.

• À proximité des corridors non ajustables, les aménagements devront enrichir les corridors écologiques ³³

2.1.4 PRÉSERVER LES COURS D'EAU ET LES VALLÉES SÈCHES*

La préservation des cours d'eau et des vallées sèches et les rapports qu'elles entretiennent avec les secteurs urbanisés ainsi que leur aboutissement jusqu'à la Loire représentent des enjeux primordiaux pour le paysage de la métropole et le maintien de la biodiversité*. Les vallées jouent également un rôle important dans le déplacement des espèces sur le territoire. La protection des cours d'eau et de leurs abords (milieux rivulaires) sera donc à assurer prioritairement.

• Maintenir le caractère naturel des cours d'eau. ³⁴
 • Maintenir ou restaurer la continuité des berges et des ripisylves. ³⁴

33

TVBp Continuité

À proximité des corridors non ajustables, les aménagements devront enrichir les corridors écologiques

Le traitement de la frange de contact entre le projet et les espaces naturels environnants doit pouvoir se faire dans le respect de l'intégrité et du fonctionnement écologique du milieu naturel situé à proximité. Dans le cas de construction, une attention particulière doit être portée à l'aménagement des transitions de manière à ne pas interrompre les fonctionnalités des espaces naturels en termes d'eau et de biodiversité.

Les cheminements piétons-cycles aménagés pourront être supports de végétalisation et des revêtements perméables seront à privilégier

Maintenir ou créer des ouvertures visuelles vers la trame verte et bleue.

Au sein des espaces libres, des espaces de végétation spontanée seront maintenus. Le bâti sera conçu comme un support de nature (toitures végétalisées, plantes grimpantes...)

La végétalisation des clôtures sera privilégiée (exemple : haies vives).

34

TVBp Préservation

Maintenir le caractère naturel des cours d'eau. Maintenir ou restaurer la continuité des berges et des ripisylves.

Les espaces libres compris dans la bande d'inconstructibilité (10 mètres) définie par le règlement seront préservés au maximum de toute imperméabilisation.

2.1.5 PRÉVENIR LE RISQUE D'INONDATION PAR RUISSELLEMENT

Une partie des eaux pluviales s'infiltrer et s'évapore, le reste ensuite ruisselle en surface. Des surfaces au coefficient de ruissellement* trop élevé, des surfaces partiellement ou totalement saturées par une nappe, ainsi que l'abatement de pluies exceptionnelles, font croître les risques d'inondation par ruissellement. Ce type d'inondation pouvant intervenir sur des surfaces éloignées de cours d'eau représente un phénomène naturel qu'il est impossible d'éviter et l'intervention humaine peut être un facteur aggravant. La porosité des sols, la conception, l'urbanisation représentent en effet des leviers d'action importants à prendre en compte.

La carte 2 présente les cours d'eau et les zones inondables par ruissellement d'une pluie centennale classées en aléa faible (pour plus de précision géographique de ces zones, se reporter au plan n° 4.2.6 du règlement graphique). Afin de prévenir le risque d'inondation, il est recommandé pour les projets situés dans ces zones d'aléas, de rehausser les constructions et extensions de 20 cm par rapport au niveau du terrain naturel.

Pour les aires de stationnement hors voiries ouvertes à la circulation publique, situées au niveau du terrain naturel, il est recommandé de les équiper d'un dispositif évitant l'emportement des véhicules en cas d'inondation et ne modifiant pas le libre écoulement des eaux.

Nantes - Saint-Joseph de Porterie

- Rehausser les planchers des constructions de 20 cm par rapport au terrain naturel ³⁵
- Équiper les piscines non couvertes et les plans d'eau d'un système de repérage sur le terrain restant visible en cas d'inondation ³⁶
- Adapter la conception des réseaux au risque d'inondation ³⁷
- Sceller ou lester les éléments situés dans les zones inondables ³⁸

35

TVBp Adaptation

Rehausser les planchers des constructions de 20 cm par rapport au terrain naturel

Il est recommandé de situer l'entrée au sous-sol en dehors de la zone inondable et l'orienter de façon à ce qu'elle n'intercepte pas les eaux de ruissellement. Il est recommandé de créer un seuil situé au-dessus du niveau de submersion en surélevant l'entrée, toutes les ouvertures et ventilations, ou équiper les ouvertures situées sous le niveau de submersion de batardeaux ou bien de systèmes d'occultation.

37

TVBp Adaptation

Adapter la conception des réseaux au risque d'inondation

Mettre hors d'eau les installations électriques (tableau, prises...) et les installations techniques (chaudières, centrales de ventilation ou climatisation...); et installer des clapets anti-retour sur les installations d'eaux usées et pluviales. Utiliser des matériaux hydrofuges et insensibles à l'eau (cloisons, isolants thermiques...)

36

TVBp Interface

Équiper les piscines non couvertes et les plans d'eau d'un système de repérage sur le terrain restant visible en cas d'inondation

Pour les piscines non couvertes, il est recommandé de les équiper d'un système de repérage sur le terrain, restant visible en cas d'inondation.

38

TVBp Adaptation

Sceller ou lester les éléments situés dans les secteurs inondables

Il est recommandé de sceller les citernes, cuves et silos situés sous le niveau d'accumulation de l'eau et de s'assurer de leur étanchéité, et de situer toute ouverture (évent, remplissage...) au-dessus du niveau d'accumulation de l'eau. Le dispositif d'ancrage peut être complété par l'installation de vannes et de robinets d'arrêt. Ces dispositifs de coupure peuvent être installés sur la cuve, ou sur les raccordements aux réseaux du bâtiment et doivent être clairement identifiés.

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

CARTE 1 : PRÉVENIR LE RISQUE D'INONDATION PAR RUISSELLEMENT

2.1.6 CONFORTER ET DÉVELOPPER DES NOUVELLES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

Le socle naturel actuel doit être étendu et renforcé par des nouvelles continuités reliant les corridors écologiques* notamment par de nouvelles liaisons écologiques potentielles. Pour ce faire, un repérage a été réalisé des espaces de nature pouvant concourir à la fabrication de ces continuités écologiques, en particulier les parcs publics et les boisements privés ou publics. Ces continuités en devenir pourront être confortées et développées à l'occasion des projets d'aménagement.

Les boisements privés situés dans les espaces urbanisés participent eux aussi à l'ambiance paysagère, à la qualité de vie des habitants et peuvent également répondre à des fonctions écologiques (lieux de vie et de déplacement des espèces) dans des espaces parfois contraints par la présence de l'homme.

Les quartiers urbanisés disposant d'une part importante de boisements, constitueront des supports privilégiés de développement de la nature en ville. Ils contribueront aux continuités transversales prenant appui sur cette nature et reliant les corridors écologiques* et les réservoirs de biodiversité*. Les nouvelles liaisons écologiques potentielles représenteront un complément essentiel au maillage écologique et rempliront un rôle important pour consolider le socle paysager métropolitain.

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

CARTE 2 : PRÉSERVER LE SOCLE NATUREL ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES

2.1.7 PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ DANS LES ESPACES DE LOISIRS

Les espaces de nature peuvent également être des lieux de loisirs pour les habitants. La sensibilisation à la nature a un rôle essentiel à jouer dans l'inversion du processus de détérioration de celle-ci. Saisir la complexité et l'importance de l'environnement naturel peut permettre d'acquérir les connaissances, les valeurs et les comportements pratiques nécessaires pour participer de façon responsable et efficace à la prévention et à la gestion de la qualité de l'environnement.

- Concevoir des espaces de loisirs et des cheminements dans les espaces de nature pour sensibiliser à l'environnement ³⁹

2.1.8 METTRE À PROFIT LES FRANGES ET LES LISIÈRES*

Les franges sont des lieux stratégiques pour la valorisation, la gestion et l'intégration des éléments de nature dans l'organisation urbaine. Pour cela, la transition entre le tissu urbain constitué et la nature ne devra pas représenter une rupture franche et linéaire mais plutôt une épaisseur. Dans cette épaisseur, des liens, des superpositions et entrelacements entre les éléments bâtis et la nature participeront à la création d'un nouveau réseau vert.

- Renforcer la trame verte et bleue dans les franges et les lisières par des aménagements légers ⁴⁰
- Concevoir les franges et les lisières en respect avec le fonctionnement écologique du milieu naturel ⁴¹
- Accueillir dans les franges et les lisières, des fonctions écologiques indispensables au tissu urbain ⁴²

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

39

TVBp Adaptation

Concevoir des espaces de loisirs et des cheminements aux abords de cours d'eau

Tenir compte du fonctionnement hydrologique et de la nature géologique des sols. Limiter l'imperméabilisation en utilisant les nombreuses techniques disponibles : revêtements perméables, graviers, dalles alvéolées, pavés drainants, etc.

41

TVBp Interface

Concevoir les franges et les lisières en respect avec le fonctionnement écologique du milieu naturel

La frange urbanisée pourra être végétalisée de façon diversifiée et pourra par exemple intégrer la création de haies champêtres, de vergers, de jardins partagés ou familiaux, etc. La transition entre les milieux pourra être progressive et pourra permettre d'intégrer le projet dans le paysage et, à l'inverse, de faire pénétrer la nature dans le tissu urbain constitué : au niveau de bâtiments, le long des voies, en appui sur les lisières.

40

TVBp Continuité

Renforcer la trame verte et bleue et paysage dans les franges et les lisières par des aménagements légers

Des aménagements tel que des équipements publics de plein air ou des cheminements piétons-cycles pourront être développés dans la frange de contact entre les projets, milieux urbains et les espaces naturels dans le respect des fonctionnalités écologiques du site. Leur réalisation participera autant que possible au renforcement et à l'amélioration de la Trame verte et bleue et paysage par notamment la renaturation de fossés, l'aménagement de prairie en lisière de forêt...

42

TVBp Interface

Accueillir dans les franges et les lisières des fonctions écologiques indispensables au tissu urbain

Cycle de l'eau, protections climatiques, petite production énergétique, etc.

2.1.9 PRIORISER LES PROJETS AGRICOLES FAVORABLES À LA BIODIVERSITÉ

Les espaces agricoles servent de refuge pour un nombre important d'espèces animales et végétales. Cette biodiversité* est présente au niveau des habitats* agricoles (bocages, prairies naturelles, marais, zones humides, vergers...) ainsi qu'au sein de la végétation à l'intérieur ou autour des espaces agricoles (mares, pelouses, arbres isolés, haies, bosquets, lisières forestières...). Les zones agricoles participent donc également au socle paysager et leur aménagement doit faire l'objet d'un soin particulier.

Le maintien de la diversité d'habitats* naturels et semi-naturels passe non seulement par des préconisations architecturales et paysagères pour les nouveaux projets, mais également par le maintien d'usages compatibles.

Les pratiques agricoles veilleront à favoriser le maintien et la création d'un maillage bocager (maintien et gestion des haies et des talus), et à maintenir les zones humides, en particulier au sein des corridors (arrêt des drainages, des réensemencements...).

L'implantation et la volumétrie des constructions agricoles seront définies autant que possible en fonction de leur espace environnant (topographie, lignes directrices, des bâtiments...) afin d'assurer une bonne intégration paysagère.

• Assurer une bonne intégration paysagère des projets agricoles 43

43

TVBp Adaptation

Assurer une bonne intégration paysagère des projets agricoles

- Exploiter le relief par l'implantation des bâtiments parallèlement à la pente,
- Favoriser la rétention de l'eau (redent, méandre, microtopographie).
- Tenir compte du bâti existant (implantation, matériaux...).
- Utiliser la végétation pour minimiser l'impact visuel du bâtiment.
- Faire participer les matériaux à une meilleure intégration paysagère (bois, végétalisation des toitures, des façades, etc.).
- Fractionner le bâtiment agricole qui est souvent de grande taille en plusieurs volumes pour faciliter l'insertion paysagère ;
- Éviter les implantations en crête qui sont visibles de toute part et sont davantage exposées aux intempéries

2.2 VALORISER LE GRAND PAYSAGE EN RÉSEAU

Dans sa charte d'aménagement des espaces publics, Nantes Métropole a choisi de valoriser les grandes voies de déplacement en tant que composantes du grand paysage métropolitain. Ces voies intercommunales, appelées voies paysage, traversent les structures paysagères de la métropole (bocages, vallées, zones urbanisées denses, zones d'activité, quartiers pavillonnaires...). Elles en offrent une lecture riche et variée et sont porteuses de l'échelle métropolitaine vécue au quotidien.

Néanmoins, ces voies représentent des obstacles pour la biodiversité*. L'importance du trafic automobile induit un risque de mortalité des espèces par collision et le plus souvent un dérangement important entravant leur circulation.

Les voies ont été repérées en fonction de leur qualité paysagère actuelle (cf. carte 3, Valoriser le grand paysage en réseau) :

- Voies incluant déjà des aménagements paysagers de l'espace public (places, jardins, alignements d'arbres, parcs, haies, mares...) qui constituent de grandes continuités le long de ces axes de circulations. Lorsque des alignements d'arbres les accompagnent, ces axes sont des marqueurs du paysage métropolitain.
- Voies bordées d'espaces urbanisés comportant des cœurs d'îlots boisés. Ces espaces paysagers privés contribuent à un épaississement du paysage des voies au sein des quartiers traversés.

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

CARTE 3 : VALORISER LE GRAND PAYSAGE EN RÉSEAU

2.2.1 RENFORCER LA QUALITÉ DU PAYSAGE VÉGÉTAL AUTOUR DES VOIES PAYSAGE

La qualité des ensembles paysagers, leurs ambiances et leurs fonctionnalités écologiques au sein d'aménagements publics et privés le long des voies paysage sont à favoriser par :

- La préservation des trames paysagères existantes (cœurs d'îlots, collectifs, boisements, parcs, reculs végétalisés...);
- La préservation des espaces support au développement de la biodiversité et cela notamment dans les jardins privés permettant ainsi d'éviter les coupures du maillage écologique ;
- Le renforcement de toutes les continuités vertes urbaines, des corridors écologiques et des liaisons écologiques potentielles au sein des secteurs d'urbanisation future.

Nantes - Pré Gauchet - Mail Pablo Picasso

- Renforcer la qualité du paysage végétal autour des voies paysages ⁴⁴
- Accompagner les voies vertes d'aménagements paysagers.
- Renforcer la lisibilité du paysage végétal autour des voies paysage.

2.2.2 RÉSORBER LES OBSTACLES

L'atténuation de l'effet de barrière des voies est permise par différents types de mesures tels que les passages supérieurs et inférieurs destinés à maintenir la perméabilité du milieu naturel, à rendre possible les modes de déplacement au sol et à limiter la mortalité des espèces. La forme, la hauteur, la largeur et le positionnement d'un franchissement seront soigneusement étudiés, de manière à assurer une réelle connectivité avec des habitats* proches et favorables à la biodiversité*, ou sur d'anciens couloirs naturels de migration. Il sera essentiel d'identifier le lieu le plus pertinent pour implanter un passage à faune. En effet, l'ouvrage pourrait être techniquement performant, mais incohérent sur le plan écologique. Il s'agira donc de prendre en compte les couloirs naturels de déplacement des espèces, la densité de passage et de bien cibler les espèces à favoriser.

- Résorber les obstacles au déplacement au sol des grandes espèces et des petites espèces ^{45 46}

* Terme défini dans le lexique en fin de document.

PLUM d'ORLEANS Métropole

OAP

Consulté le 14 juin 2024

PLAN LOCAL D'URBANISME MÉTROPOLITAIN

OAP TRAME VERTE ET BLEUE

PIÈCE N°3.3.0

- PLUM prescrit par délibération du conseil métropolitain du 11 juillet 2017
- PLUM arrêté par délibération du conseil métropolitain du 29 avril 2021
- PLUM approuvé par délibération du conseil métropolitain du 07 avril 2022

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
PRÉAMBULE.....	3
ENJEUX ECOLOGIQUES.....	6
QUALITE ECOLOGIQUE ET PAYSAGERE	6
ORIENTATIONS POUR LA QUALITE ECOLOGIQUE ET L'INSERTION PAYSAGERE.....	7
PERMEABILITE	11
ORIENTATIONS POUR LA PERMEABILITE	12
TRAME VERTE ET BLEUE	16
PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE	16
SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES.....	17
SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX BOISES.....	18
SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX OUVERTS.....	19
ORIENTATIONS POUR PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE.....	20
PROTEGER LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET SECTEURS A ENJEUX.....	23
SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX OUVERTS.....	24
ORIENTATIONS POUR PRESERVER LES CORRIDORS ET SECTEURS A ENJEUX.....	25
RESERVOIRS ET ESPACES RELAIS DANS LES SECTEURS D'OAP SECTORIELLES.....	27
ORIENTATIONS POUR LES RESERVOIRS ET ESPACES RELAIS DES OAP SECTORIELLES	28
ANNEXES.....	30
LISTE D'ARBRES RECOMMANDES.....	30
LISTE D'ARBUSTES RECOMMANDES.....	31
LISTE VEGETAUX RECOMMANDES POUR LA STRATE HERBACEE.....	33
LISTE VEGETAUX RECOMMANDES POUR LA STRATE HERBACEE HUMIDE.....	34
LISTE DES PLANTES INVASIVES	35
LISTE DES PLANTES INVASIVES (suite).....	36

PRÉAMBULE

Le contenu des OAP est fixé par les articles L.151-6 et 7 du Code de l'urbanisme

Elles peuvent notamment :

« 1 Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement (continuités écologiques, paysages, entrées de ville, patrimoine, etc. »

« 2 Favoriser la mixité fonctionnelle »

« 3 Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants »

« 4 Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager »

« 5 Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics »

« 6 Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte »

Les OAP sont opposables lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme, c'est à dire qu'il ne doit pas y avoir de contradiction majeure entre l'orientation et la mesure d'exécution. Autrement dit, le projet ne doit pas remettre en cause les orientations. Mieux, le projet doit les mettre en œuvre.

La présente OAP traite à ce titre de la préservation des structures paysagères qui font l'identité de la Métropole, supports de biodiversité et d'un cadre de vie de qualité.

L'objectif est de guider le pétitionnaire vers un projet garantissant le maintien des continuités écologiques du territoire et sa diversité de paysages, tout en structurant leur reconquête.

Au titre de l'évaluation environnementale, la Métropole fait le choix d'inscrire des **prescriptions et recommandations sur les trames verte et bleue** :

- s'appliquant à l'ensemble du territoire,
- traduisant les obligations inscrites par des documents cadre,
- évolutives en fonction des inventaires,
- non contradictoires et complémentaires avec les OAP de secteurs et le règlement des zones
- faciles d'instruction et illustrées de schémas et d'exemples permettant la compatibilité du projet.

ENJEUX ECOLOGIQUES DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

■ QU'EST-CE QUE LA QUALITE ECOLOGIQUE ET L'INSERTION PAYSAGERE ?

Bien qu'elle bénéficie d'un cadre naturel d'exception, Orléans Métropole est un territoire très urbain contraignant fortement la biodiversité. Il est donc essentiel, dans le cadre de tout projet, de concourir à améliorer la qualité écologique globale du territoire. Des espaces sont de **bonne « qualité écologique »** lorsqu'ils sont attractifs pour la biodiversité, et qu'ils permettent aux espèces de se déplacer et de réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (nourrissage, reproduction, repos...). Souvent liée à la richesse et la diversité végétale, elle est également gage d'une **insertion paysagère** réussie des nouvelles constructions et aménagements, c'est-à-dire l'adaptation harmonieuse des constructions à la trame bâtie proche et à son environnement.

6

■ ELÉMENTS CONCOURANT À FAVORISER LA QUALITE ECOLOGIQUE ET L'INSERTION PAYSAGERE

1. Intégration de la nature en ville en multipliant les espaces végétalisés au sein du tissu urbain (DOO du SCoT).
2. Utilisation d'essences locales, robustes et mellifères, de strates diversifiées.
3. Installation de structures d'appui pour pollinisateurs, de refuges sur le bâti pour la faune.
4. Prise en compte des caractéristiques écologiques et paysagères des sites d'implantation (DOO du SCoT).
5. Adaptation du bâti pour le rendre attractif pour la biodiversité.

■ SECTEURS D'APPLICATION

Tout le territoire métropolitain.

ORIENTATIONS POUR LA QUALITE ECOLOGIQUE ET L'INSERTION PAYSAGERE

■ ORIENTATION-1.1 / PRESERVER LA QUALITE ECOLOGIQUE

>> ORIENTATION 1.1.1 / PRESERVER ET COMPLETER LE MAILLAGE VEGETAL

Pour tout projet d'aménagement :

1. Conserver les structures végétales existantes : alignements d'arbres, haies, grands arbres, arbres à cavités, prairies, bosquets, talus végétalisés, vergers...
2. Préservier les espaces maraîchers et les jardins partagés existants.
3. Prévoir la végétalisation du site (bosquets, espace vert, alignements, bandes plantées...) ou de sa bordure (haies, clôtures végétalisées...).

>> ORIENTATION 1.1.2 / AUGMENTER LE POTENTIEL ECOLOGIQUE DES ESPACES PLANTES

Pour l'ensemble des plantations :

1. Avoir recours à des espèces locales et rustiques, adaptées au climat de l'orléanais → cf. liste non exhaustive des espèces locales ci-après.
2. Diversifier les espèces et essences utilisées afin de développer des espaces verts plurispécifiques et donc riches, notamment au niveau des alignements d'arbres, souvent monospécifiques.
3. Ne pas avoir recours aux bambous et autres cespiteux pour la plantation de haies.
4. Limiter l'usage d'essences allergènes (thuyas, cyprès, bouleau, platane, érable, etc.).
5. Privilégier les espèces végétales permettant le nourrissage de la faune : plantes mellifères, arbres et arbustes à baies, fruitiers...
6. Installer au minimum 3 strates végétales.
7. Suivre le guide des bonnes pratiques arboricoles de la Métropole pour assurer la qualité des plantations.

Fig.1 - Diversification des strates végétales

>> ORIENTATION 1.1.3 / RENDRE LE BATI ATTRACTIF POUR LA BIODIVERSITE

1. Prévoir des surfaces éco-aménageables valorisables dans le calcul du coefficient de biotope par surface :
 - Installation de plantes grimpantes sur les murs.
 - Plantation des pieds de murs et de murets.
 - Toitures végétalisées en privilégiant les toitures intensives (épaisseur > 30cm pouvant accueillir arbres et arbustes).
2. Dans l'impossibilité de le faire, renforcer les plantations des aménagements extérieurs
3. Prévoir des espaces refuges pour la faune sur le bâti : gîtes à chiroptères, nichoirs à oiseaux, hôtels à insectes...
4. Éteindre l'éclairage nocturne lorsque c'est possible, ou mettre en place un éclairage respectueux de la faune nocturne, c'est-à-dire orienté vers le bas et de teinte jaune.
5. Adapter les matériaux des façades afin d'éviter la collision avec les oiseaux : éviter

les surfaces pleines vitrées face aux espaces boisés...

Fig.2 - Diversification des strates végétales

>> RECOMMANDATIONS 1.1

1. Prévoir des installations pédagogiques visant à sensibiliser les riverains sur la biodiversité et la gestion écologique des jardins privés
2. Maintenir des espaces de végétation spontanée
3. Mettre en place une gestion durable des espaces verts : ne pas recourir aux produits phytosanitaires, maintenir le port libre des arbres...

Intérêt pour la biodiversité des toitures végétalisées

Exemples de façades bâties favorables à la biodiversité

Privilégier une écriture architecturale avec des reliefs, non lisse, débords de toitures, etc.

Employer des matériaux de qualité : tuile, ardoise, brique, ...

© Pics Design, Nacarat

Intégrer des nichoirs et hôtels à insectes au bâti

Intérêt écologique limité

Intérêt écologique croissant

Fig.3 – Renforcer la biodiversité

ORIENTATION-1.2 / INTEGRER LES PROJETS DANS LE PAYSAGE

1. Prévoir une végétalisation de la parcelle, facilitant l'insertion paysagère des nouvelles constructions et aménagements.
2. Assurer une transition paysagère harmonieuse en frange urbaine.
3. Développer une mixité d'usages au sein des projets, amplifiant leur qualité paysagère et favorisant l'appropriation par les habitants
4. Prévoir des usages diversifiés de l'espace public (jeux, sports, repos, contemplation, promenade, événements), en intégrant des fonctions écologiques (pelouse, prairie, bois, zone humide, bosquets)
5. Privilégier l'installation de jardins potagers collectifs pour leurs aménités écologiques, pédagogiques et sociales
6. Accompagner les nouveaux projets de cheminements doux d'une végétation généreuse, permettant de structurer un maillage vert continu

PERMEABILITE

■ QU'EST-CE QUE LA PERMEABILITE ?

L'artificialisation des sols par la consommation d'espaces agricoles et naturels constitue l'une des principales causes de l'érosion de la biodiversité, et de fragilisation des territoires face aux aléas du changement climatique (ruissellement, îlots de chaleur urbains...). Il devient donc essentiel d'œuvrer pour perméabiliser la Métropole.

On distingue deux types de perméabilités :

La perméabilité du sol, permettant les échanges entre le sol, la végétation et l'atmosphère et donc l'infiltration des eaux (dynamique verticale, notion de trame brune) ;

La perméabilité des délimitations, (murets, clôtures, grillages...) permettant la circulation de la biodiversité et une meilleure qualité paysagère (dynamique horizontale).

■ ELÉMENTS CONCOURANT À FAVORISER LA PERMEABILITE

1. Intégration de la nature en ville en multipliant les espaces végétalisés au sein du tissu urbain, y compris sur le bâti (DOO du SCoT)
2. Maintien et mise en réseau des espaces de pleine terre
3. Adaptation des revêtements en fonction des usages, permettant de multiplier les matériaux poreux
4. Installation de clôtures perméables

■ SECTEURS D'APPLICATION

Tout le territoire métropolitain.

ORIENTATIONS POUR LA PERMEABILITE

■ ORIENTATION-1.3 / PERMEABILISER LES SOLS

>> ORIENTATION 1.3.1 / RENDRE PERMEABLES LES SOLS

1. Privilégier le maintien des espaces de pleine terre dans tout aménagement
2. Adapter l'artificialisation des sols aux usages du terrain et des espaces publics (régularité et intensité de l'usage).
3. Voies circulées et très fréquentées par les modes doux : revêtements minéraux ou poreux.
4. Voies et dessertes de garage : voie en passe-pied, dalles alvéolaires...
5. Allées, venelles et sentes piétonnes : pavés enherbés, dalles en pas japonais, sable stabilisé, platelage bois...
6. Maintenir de la pleine terre sur le reste du terrain, hors constructions.
7. Végétaliser généreusement les aires de stationnement et leurs abords, en combinant revêtements poreux et plantations.
8. Gérer l'eau de pluie à ciel ouvert en associant des aménagements écologiques aux espaces dédiés : mise en place de noues, de jardins de pluie, de dispositifs de récupération des eaux pluviales sur le bâti, planter les pieds de bâti...
9. Installer des bacs végétalisés lorsqu'aucune autre option n'est envisageable (présence de réseaux, espace trop restreint...)

>> RECOMMANDATIONS 1.3.1

1. Profiter des projets pour désimpermeabiliser la métropole, en particulier les secteurs de friche.

>> ORIENTATION 1.3.2 / CREER DES CONTINUITES VERTES ENTRE LES ILOTS URBAINS

HORS OAP DE SECTEUR COMPORTANT DES PRINCIPES DE CONTINUITES VERTES

1. Dans le cadre de projets le permettant et sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement d'îlots constitués dans le tissu bâti ancien, ouvrir les cœurs d'îlots sur l'espace public en assurant la mise en place d'une continuité végétale : alignements d'arbres le connectant aux trames arborées voisines, bandes enherbées, accroche paysagère par une placette végétale...
2. Intégrer des traversées piétonnes végétalisées dans les projets.
3. Installer les nouveaux espaces verts et jardins publics dans la continuité ou à proximité des espaces verts préexistants, qu'ils soient sur le terrain ou avec le terrain voisin.
4. Privilégier une implantation des constructions et des aménagements afin de créer une continuité de nature sur la parcelle et avec les parcelles voisines : continuité des jardins, connexion avec la trame verte de la lisière, de l'espace public, implantation des bâtiments, des accès, etc.
5. Laisser les fonds de parcelles libres de construction (hors annexes, abris de jardins...).

12

Fig.4 - Exemples de revêtements poreux

Fig.5 - Exemples de création des continuités vertes en milieu urbain

>> ORIENTATION 1.3.3 / INSTALLER DES CLOTURES POREUSES

1. Travailler les interfaces entre espaces publics et privés afin de réduire les effets de rupture et de cloisonnement des paysages, et afin d'assurer une continuité verte de part et d'autre des limites : délimitation de l'espace par changement de revêtement, installation de filtres végétaux...

>> RECOMMANDATIONS 1.3.3

1. En cas d'implantation de haies, privilégier les haies épaisses et plurispécifiques.
2. Privilégier l'utilisation de matériaux biosourcés, locaux, issus de filières durables. Exemples : bois, terre crue, pierre sèche, etc.

Fig. 6 - Haie épaisse et plurispécifique

Intérêt écologique et paysager croissant

Fig. 7 - Interfaces entre espaces publics et privés

ENJEUX POUR LA TRAME VERTE ET BLEUE

PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

■ QU'EST-CE QUE LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE ?

La trame verte et bleue (TVB) est un outil d'aménagement du territoire qui vise à constituer ou à reconstituer un réseau écologique cohérent et fonctionnel. Il s'agit de permettre aux espèces animales et végétales de circuler, de s'alimenter, de se reproduire, de se reposer et donc d'assurer leur survie et ainsi de maintenir les services écosystémiques rendus par la biodiversité et les milieux naturels.

Elle est constituée de différentes sous-trames, regroupant les ensembles de milieux homogènes : sur le territoire métropolitain, il s'agit de sous-trames des milieux aquatiques-humides, des milieux forestiers et des milieux ouverts. Pour chaque sous-trame, la TVB se compose de réservoirs de biodiversité, reliés entre eux par des corridors écologiques.

Les réservoirs de biodiversité sont les espaces de nature les plus remarquables et riches du point de vue de la biodiversité. Ils abritent des espèces jugées prioritaires ou déterminantes ou constituent un habitat propice à leur accueil. Les conditions vitales au maintien de la biodiversité et à son fonctionnement sont réunies (une espèce peut y trouver les conditions favorables à son cycle biologique : alimentation, reproduction, repos...).

La forêt d'Orléans ou la Pointe de Courpain, par exemple, constituent des réservoirs majeurs pour la Métropole.

■ ELÉMENTS CONCOURANT À LA PRESERVATION DES RESERVOIRS

1. Protection des réservoirs par la maîtrise de la consommation d'espace (DOO du SCoT).
2. Renforcement de la qualité écologique de leurs abords.
3. Renaturations des réservoirs à fonctionnalité réduite et leurs abords (exemple des cours d'eau enterrés).
4. Soutien d'une agriculture durable et favorable à la biodiversité.

■ DEFINITION DES SECTEURS D'APPLICATION

1. Réservoirs de biodiversité des milieux aquatiques-humides.
2. Réservoirs de biodiversité des milieux boisés.
3. Réservoirs de biodiversité des milieux ouverts.

Fig. 1 – Réservoirs, espaces relais et corridors

SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

VOIR L'ATLAS PAR COMMUNE EN ANNEXE

- Réservoirs de biodiversité des milieux aquatiques
- Réservoirs de biodiversité des milieux humides
- Enveloppe de probabilité forte à très forte de présence de zones humides (SAGE Nappe de Beauce)
- Espaces relais de la sous-trame des milieux humides
- Périmètre d'OAP sectorielle

SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX BOISES

VOIR L'ATLAS PAR COMMUNE EN ANNEXE

18

SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS SOUS TRAME MILIEUX OUVERTS

VOIR L'ATLAS PAR COMMUNE EN ANNEXE

- Réservoirs de biodiversité des milieux ouverts
- Espaces relais de la sous-trame des milieux ouverts
- Périmètre d'OAP sectorielle

Sources : 1199 du SCOT Orléans Métropole, ICN, Even Conseil
 Réalisation : Even Conseil - Mars 2021

ORIENTATIONS POUR PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

■ ORIENTATION-2.1 / PROTEGER LES RESERVOIRS DE BIODIVERSITE

>> ORIENTATION 2.1.1 / POUR TOUTES LES SOUS TRAMES

1. Maintenir les réservoirs de biodiversité dans leur emprise actuelle et selon les conditions fixées pour chacun des milieux
2. Prévoir des installations et aménagements légers, portant peu de pressions sur la biodiversité : terre battue, ensablement, platelage bois au sol ou surélevé...
3. Pour toute nouvelle plantation se référer à la liste d'espèces locales en annexe

>> ORIENTATION 2.1.2 / POUR LES MILIEUX BOISES ET OUVERTS

1. Veiller à maintenir les accès et dessertes indispensables à la gestion forestière et à la défense contre l'incendie.
2. Utiliser des matériaux biosourcés dans les constructions et aménagements.
3. Etudier l'intérêt écologique des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts dans le cadre de tout projet pouvant leur porter atteinte, et prendre les mesures nécessaires à leur protection et au maintien de leur bon état.

>> ORIENTATION 2.1.3 / POUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES

1. Ne pas ajouter d'obstacles pouvant perturber les écoulements et la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides : assèchement des zones humides, écluse, barrage, route, remblai...

>> RECOMMANDATIONS 2.1

1. Permettre les conditions de gestion des réservoirs de biodiversité
2. Organiser un dialogue et des partenariats avec la profession agricole afin d'assurer l'entretien des réservoirs de biodiversité des milieux ouverts

Fig. 2 - Revêtement stabilisé

Fig. 3 - Platelage bois

1. Cours d'eau et rus

- ----- Profiter de tout projet d'aménagement pour étudier l'opportunité d'ouvrir les cours d'eau enterrés.
- — Ne pas enterrer ou buser les cours d'eau en écoulement libre.

2. Profiter de tout projet d'aménagement pour étudier l'opportunité de renaturer le lit des cours d'eau à l'aide de techniques de génie écologique : affouillements, mise en place de banquettes, création de zones de calme peu soumises aux courants...

3. Maintenir les ripisylves existantes (végétation humide accompagnant les cours d'eau)

4. En l'absence de ripisylve, créer un filtre végétal au sein des zones humides inscrites au plan de zonage :

- — En milieu agricole : intervenir sur le profil des berges par l'aménagement de bandes enherbées, la plantation d'arbres et de haies adapté aux milieux humides.
- — En milieu urbain : dans le cadre de projet d'aménagement, assurer un traitement paysager des berges et rena turer au maximum les berges déjà imperméabilisées ou occupées par des bâtiments, cours, terrains clos de murs.
- — En milieu forestier : préservé le caractère boisé des abords des cours d'eau.

Fig.4 - Renaturation du lit des petits cours d'eau

En zone agricole

En zone urbaine

Fig.5 - Traitement des berges des cours d'eau

Fig. 6 - Éléments de vocabulaire

PROTEGER LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET SECTEURS A ENJEUX

■ QU'EST-CE QUE LES CORRIDORS ECOLOGIQUES ET LES SECTEURS A ENJEUX ?

Les corridors écologiques sont des espaces de nature plus « ordinaire » que les réservoirs de biodiversité, mais permettant à la biodiversité de circuler entre ceux-ci. Ils sont nécessaires à la vie de la faune pour accéder aux espaces subvenant à ses besoins journaliers (nutrition), saisonniers (reproduction) ou annuels (migration). Le Loiret ou la succession de boisements sur la partie nord-est du territoire partant de la forêt d'Orléans, constituent par exemple des corridors majeurs pour la Métropole.

On distingue 2 types de corridors :

_les corridors linéaires qui présentent une continuité au sol, sans obstacles, ils permettent les déplacements de la faune terrestre (mammifères notamment) ;

_les corridors en pas japonais, localisés en îlots ponctuels, et permettant d'assurer les échanges pour la faune volante (chiroptères, avifaune, insectes).

Les corridors écologiques de la Trame Verte et Bleue du PLUM reposent sur un principe multi-trames.

Afin de valoriser la multiplicité de milieux présents sur le territoire et de leur donner une épaisseur, ils se déclinent en corridors surfaciques identifiés dans la carte ci-après.

L'ensemble du réseau hydrographique est également considéré comme corridor écologique.

Les secteurs à enjeux du SCoT correspondent quant à eux à des espaces dans lesquels le PLUM doit chercher à reconstituer des liaisons écologiques. Ils sont donc repris dans la Trame Verte et Bleue du PLUM comme secteurs à mobiliser en priorité dans le cadre de projets de renaturation et de compensation écologique

■ ELÉMENTS CONCOURANT À LA PROTECTION DES CORRIDORS

1. Préservation des structures végétales au sein des corridors existants (DOO du SCoT)
2. Reconstitution de corridors dans le cadre de projets
3. Renaturation des secteurs à enjeux, en lien avec les OAP sectorielles (DOO du SCoT)
4. Mise en cohérence des espaces de nature dans les projets avec les environs
5. Création de franges multifonctionnelles encadrant les corridors écologiques (DOO du SCoT)
6. Limitation des pressions anthropiques sur la biodiversité et des obstacles aux déplacements de la faune

■ DEFINITION DES SECTEURS D'APPLICATION

1. Corridors écologiques
2. Secteurs à enjeux

SECTEURS APPLICATION ORIENTATIONS DANS LES CORRIDORS ECOLOGIQUES MULTI-TRAMES

VOIR L'ATLAS PAR COMMUNE EN ANNEXE

- Corridors écologiques multi-trames
- Secteurs à enjeux écologiques
- Périmètre d'OAP sectorielle

ORIENTATIONS POUR PRESERVER LES CORRIDORS ET SECTEURS A ENJEUX

■ ORIENTATION-2.2 / PRESERVER LES CORRIDORS ET SECTEURS A ENJEUX

>> ORIENTATION 2.2.1 / SUR TOUT LE TERRITOIRE METROPOLITAIN

1. Créer de nouveaux corridors écologiques au sein des projets : plantation d'alignements d'arbres, de bandes enherbées continues, insertion de parcs sous forme de coulée verte traversant les projets.

>> ORIENTATION 2.2.2 / POUR TOUS LES CORRIDORS ET SECTEURS A ENJEUX

1. Pour toute nouvelle plantation ou aménagement extérieur, se référer aux orientations 1.1 et 1.2, notamment la liste d'espèces locales en annexe.
2. Mettre les espaces de nature en cohérence au sein des projets et avec les projets voisins → cf. 1.2 Perméabilités.
3. En cas de projet de requalification d'infrastructures lourdes, prévoir des franchissements : écoduc, tunnels à faune, passes à poissons...
4. Pour tout aménagement en bordure d'infrastructures et de délaissés ferroviaires :
 - o Préserver leur caractère semi-naturel
 - o Enrichir leur qualité écologique
5. Ne pas créer d'obstacles aux déplacements de la faune (grillages, murets, parking...).

>> ORIENTATION 2.2.3 / DANS LES CORRIDORS ECOLOGIQUES

1. Réduire la pollution lumineuse en faveur de la trame noire, en restant compatible avec les enjeux de sûreté de l'espace public :
 - o Orienter les dispositifs d'éclairage vers le bas.
 - o Privilégier une teinte jaune d'éclairage.
 - o Adapter la période d'éclairage aux usages des espaces concernés (en termes d'intensité et de durée) : détecteur de mouvements, période non éclairée...

2. Profiter de tout projet d'aménagement pour étudier l'opportunité de supprimer ou atténuer les éléments recoupant les corridors écologiques :

- o Suppression : Seuils, barrages, clôtures non perméables.
- o Atténuation : création de passage à faune, renaturation, enterrement des lignes électriques.

>> ORIENTATION 2.2.4 / DANS LES SECTEURS A ENJEUX

1. Reconstituer des corridors écologiques et compléter le maillage des sous-trames en présence :
 - o Milieux boisés : planter des alignements, haies, ripisylves, bosquets, ...
 - o Milieux ouverts : planter des bandes herbacées, des prairies fleuries, des espaces de végétation spontanée
 - o Milieux aquatiques/humides : planter des espèces des milieux humides
2. Contribuer à la restauration de l'arc forestier reliant la forêt d'Orléans au bois de Bucy par la plantation dense d'arbres dans les aménagements extérieurs.

Fig. 7 - Arc forestier à reconstituer

Fig.8 - Adaptation de l'éclairage

RESERVOIRS ET ESPACES RELAIS DANS LES SECTEURS D'OAP SECTORIELLES

■ QUELS SONT LES ESPACES CONCERNES ?

1. Des réservoirs de biodiversité à protéger et renforcer :
 - o **Espace boisé à protéger** : Présence d'un réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux boisés;
 - o **Espace vert remarquable à protéger** : Présence d'un réservoir de biodiversité de la sous-trame des milieux ouverts;
 - o **Zones humides potentielles ou avérées à préserver en priorité** : réservoir de la sous-trame humide.
 - o **Mare ou plan d'eau à préserver** : réservoir de la sous-trame aquatique.
2. Des espaces relais à prendre en compte dans le projet via les aménagements extérieurs :
 - a. **Espace boisé à créer / à prendre en compte** dans les aménagements extérieurs: Présence d'un espace relais de la sous-trame boisée;
 - b. **Espace vert à créer** : Présence d'un espace relais de la sous-trame des milieux ouverts.

Fig. 1 - Enjeux écologiques des milieux boisés et ouverts dans les OAP de secteur.

Fig. 2 - Enjeux écologiques des milieux humides dans les OAP de secteur.

ORIENTATIONS POUR LES RESERVOIRS ET ESPACES RELAIS DES OAP SECTORIELLES

ORIENTATION-2.3 / PRESERVER LES MILIEUX OUVERTS ET BOISES DES OAP DE SECTEUR

>> ORIENTATION 2.3.1 / PROTEGER ET RENFORCER LES RESERVOIRS DE LA BIODIVERSITE

1. Maintenir les réservoirs de biodiversité dans leur emprise actuelle selon les conditions fixées pour chacun des milieux.
2. Veiller à leur interface avec le bâti par des aménagements extérieurs en tampon.

>> ORIENTATION 2.3.2 / PRENDRE EN COMPTE LES ESPACES RELAIS

1. Conserver, si possible, les espaces verts ou boisés relais existants au sein de l'OAP de secteur,
2. A défaut, compenser les espaces relais supprimés, en créant des espaces de même sous-trame équivalents en surface, sur le site de l'OAP de secteur (option 1, schéma ci-dessous) , ou à défaut dans un secteur à enjeux proche (option 2, schéma ci-dessous).
3. Viser un maintien de la fonctionnalité écologique sur le site par rapport à l'existant en appliquant les principes du schéma ci-dessous.

Fig. 2 - Options pour préserver espaces relais

ORIENTATION-2.4 / PRESERVER LES MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES

>> ORIENTATION 2.4.1 / PROTEGER ET RENFORCER LES RESERVOIRS DE LA BIODIVERSITE

1. Vérifier la présence de la zone humide et de son aire de fonctionnalité
2. Maintenir en priorité les zones humides et mares dans leur emprise actuelle

>> ORIENTATION 2.4.2 / MODALITES DE COMPENSATION

Selon le SAGE de la Nappe de Beauce :

1. **Sans alternative avérée** techniquement à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d'ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité.
2. La compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée.
3. La compensation se fera de préférence sur le secteur (Option 1), sinon dans un secteur à enjeux proche (Option 2).
4. Viser un maintien de la fonctionnalité écologique et hydraulique sur le site par rapport à l'existant et une protection contre des pollutions ponctuelles.

Fig. 3 - Préserver les zones humides

ANNEXES

LISTE D'ARBRES RECOMMANDÉS

NOM COMMUN	NOM LATIN	UTILISATION		
		BOISEMENTS BOSQUETS	HAIES	MILIEUX HUMIDES
Alisier torminal	<i>Sorbus torminalis</i>			
Argousier, saule épineux	<i>Hippophae rhamnoides</i>			
Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>			
Bouleau pubescent	<i>Betula pubescens</i>			
Bouleau verruqueux	<i>Betula pendula</i>			
Charme	<i>Carpinus betulus</i>			
Châtaignier	<i>Castanea sativa</i>			
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>			
Chêne pubescent	<i>Quercus pubescens</i>			
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>			
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>			
Frêne à feuilles étroites	<i>Fraxinus angustifolia</i>			
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>			
Merisier	<i>Prunus avium</i>			
Orme champêtre	<i>Ulmus minor</i>			
Orme lisse	<i>Ulmus laevis</i>			
Peuplier blanc	<i>Populus alba</i>			
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i>			
Poirier sauvage	<i>Pyrus pyraster</i>			
Pommier sauvage, Boquettier	<i>Malus sylvestris</i>			
Saule blanc	<i>Salix alba</i>			
Saule fragile	<i>Salix x rubens</i>			
Sorbier domestique, cormier	<i>Sorbus domestica</i>			
Tilleul à grandes feuilles	<i>Tilia platyphyllos</i>			
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>			

30

Sources :

- Observatoire Régional de la Biodiversité Centre-Val-de-Loire
- Base de données « Végétal Local » de l'Agence française pour la biodiversité

LISTE D'ARBUSTES RECOMMANDÉS

NOM COMMUN	NOM LATIN	UTILISATION		
		BOISEMENTS BOSQUETS	HAIES	MILIEUX HUMIDES
Ajonc d'Europe	<i>Ulex europaeus</i>			
Bourdaine	<i>Frangula alnus</i>			
Bruyère à balais	<i>Erica scoparia</i>			
Bruyère à quatre angles	<i>Erica tetralix</i>			
Cerisier Sainte-Lucie	<i>Prunus mahaleb</i>			
Chèvrefeuille des bois	<i>Lonicera periclymenum</i>			
Cornouiller mâle	<i>Cornus mas</i>			
Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>			
Daphné lauréole	<i>Daphne laureola</i>			
Fragon	<i>Ruscus aculeatus</i>			
Fusain d'Europe	<i>Euonymus europaeus</i>			
Genêt à balais	<i>Cytisus scoparius</i>			
Génévrier commun	<i>Juniperus communis</i>			
Groseiller à maquereau	<i>Ribes uva-crispa</i>			
Groseiller rouge	<i>Ribes rubrum</i>			
Houx	<i>Ilex aquifolium</i>			
Néflier	<i>Crataegus germanica</i>			
Néprun purgatif	<i>Rhamnus cathartica</i>			
Noisetier, Coudrier	<i>Corylus avellana</i>			
Osier jaune, blanc	<i>Salix alba</i>			
Osier pourpre	<i>Salix purpurea</i>			
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>			
Rosier des champs	<i>Rosa arvensis</i>			

Saule à trois étamines	<i>Salix triandra</i>			
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>			
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>			
Saule roux	<i>Salix atrocinerea</i>			
Sureau noir	<i>Sambucus nigra</i>			
Troène commun	<i>Ligustrum vulgare</i>			
Viorne lantane	<i>Viburnum lantana</i>			
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>			

Sources :

- Observatoire Régional de la Biodiversité Centre-Val-de-Loire
- Base de données « Végétal Local » de l'Agence française pour la biodiversité

LISTE VEGETAUX RECOMMANDES POUR LA STRATE HERBACEE

NOM COMMUN

NOM LATIN

Achillée millefeuille	<i>Achillea millefolium</i>
Adonis d'automne	<i>Adonis annua</i>
Anthémis	<i>Anthemis</i>
Bétoine	<i>Stachys officinalis</i>
Bleuet	<i>Centaurea cyanus</i>
Brunette commune	<i>Prunella vulgaris</i>
Cabaret des oiseaux	<i>Dipsacus fullonum</i>
Campanule raiponce	<i>Campanula rapunculus</i>
Carotte sauvage	<i>Daucus carota</i>
Centaurée scabieuse	<i>Centaurea scabiosa</i>
Cerfeuil des bois	<i>Anthriscus sylvestris</i>
Chicorée sauvage	<i>Cichorium intybus</i>
Coquelicot	<i>Papaver rhoeas</i>
Épilobe hérissé	<i>Epilobium hirsutum</i>
Euphorbes	<i>Euphorbia</i>
Gaillet dressé	<i>Galium album</i>
Gazon d'Espagne	<i>Armeria arenaria</i>
Géranium sanguin	<i>Geranium sanguineum</i>
Grande bardane	<i>Arctium lappa</i>
Grande chélidoine	<i>Chelidonium majus</i>
Grande mauve	<i>Malva sylvestris</i>
Ibéris amer	<i>Iberis amara</i>
Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i>
Linaires	<i>Linaria</i>
Lycopsis des champs	<i>Anchusa arvensis</i>
Matricaire Camomille	<i>Matricaria chamomilla</i>
Millepertuis perforé,	<i>Hypericum perforatum</i>
Muscari	<i>Muscari</i>
Nigelle des champs	<i>Nigella arvensis</i>
Oeillet arméria	<i>Dianthus armeria</i>
Origan commun	<i>Origanum vulgare</i>
Orpin des rochers	<i>Sedum reflexum</i>
Petite centaurée commune	<i>Centaureum erythraea</i>
Primevère officinale	<i>Primula veris</i>
Reine des prés	<i>Filipendula ulmaria</i>
Saponaire officinale	<i>Saponaria officinalis</i>
Sarriette commune	<i>Satureja hortensis</i>
Sauge des bois	<i>Salvia nemorosa</i>
Scabieuse colombaria	<i>Scabiosa columbaria</i>
Verveine officinale	<i>Verbena officinalis</i>
Vipérine commune	<i>Echium vulgare</i>

Sources :

- Observatoire Régional de la Biodiversité Centre-Val-de-Loire
- Base de données « Végétal Local » de l'Agence française pour la biodiversité

LISTE VEGETAUX RECOMMANDES POUR LA STRATE HERBACEE HUMIDE

NOM COMMUN

NOM LATIN

Aconitum napellus	<i>Aconitum napellum</i>
Angélique sauvage	<i>Angelica sylvestris</i>
Benoîte des ruisseaux	<i>Geum rivale</i>
Berle dressée	<i>Berula erecta</i>
Bidens penché	<i>Bidens cernua</i>
Cardamine amère	<i>Cardamine amara</i>
Chénopode rouge	<i>Chenopodium rubrum</i>
Dorine à feuilles alternes	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>
Droséra à feuilles rondes	<i>Drosera rotundifolia</i>
Epilobe des marais	<i>Epilobium palustre</i>
Gesse des marais	<i>Lathyrus palustris</i>
Grande consoude	<i>Symphytum officinale</i>
Guimauve officinale	<i>Althaea officinalis</i>
Iris des marais	<i>Iris pseudacorus</i>
Joncs	<i>Juncus</i>
Laîche	<i>Carex</i>
Linaigrette engainée	<i>Eriophorum vaginatum</i>
Lycope d'Europe	<i>Lycopus europaeus</i>
Lysimaque commune	<i>Lysimachia vulgaris</i>
Menthe aquatique	<i>Mentha aquatica</i>
Menthe odorante	<i>Mentha suaveolens</i>
Millepertuis des marais	<i>Hypericum elodes</i>
Myosotis des marais	<i>Myosotis scorpioides</i>
Myrte des marais	<i>Myrica gale</i>
Oenanthe aquatique	<i>Oenanthe aquatica</i>
Osmonde royale	<i>Osmunda regalis</i>
Patience des marais	<i>Rumex palustris</i>
Petite renouée	<i>Polygonum minus</i>
Plantain d'eau	<i>Alisma plantago-aquatica</i>
Populage des marais	<i>Caltha palustris</i>
Potentille des marais	<i>Potentilla palustris</i>
Prêle des marais	<i>Equisetum palustre</i>
Reine-des-prés	<i>Filipendula ulmaria</i>
Renoncule flammette	<i>Ranunculus flammula</i>
Roseau commun	<i>Phragmites australis</i>
Sagittaire à larges feuilles	<i>Sagittaria latifolia</i>
Salicaire commune	<i>Lythrum salicaria</i>
Scrofulaire à oreillettes	<i>Scrophularia auriculata</i>
Souchet robuste	<i>Cyperus eragrostis</i>
Stellaire des marais	<i>Stellaria palustris</i>
Succise des prés	<i>Succisa pratensis</i>
Violette des marais	<i>Viola palustris</i>
Vulpin fauve	<i>Alopecurus aequalis</i>

Sources :

- Observatoire Régional de la Biodiversité Centre-Val-de-Loire
- Base de données « Végétal Local » de l'Agence française pour la biodiversité

LISTE DES PLANTES INVASIVES

NOM COMMUN

Erable faux-frêne
Ailanthé
Azolla fausse-fougère
Bident à fruits noirs
Égérie dense
Elodée du Canada
Elodée à feuilles étroites
Sainfoin d'Espagne
Berce du Caucase
Balsamine orangée
Balsamine de l'Himalaya
Lentille d'eau minuscule
Lindernie fausse-gratiolle
Jussie à grandes fleurs
Jussie faux-pourpier
Vigne-vierge
Paspale à deux épis
Griottier
Cerisier tardif
Renouée du Japon
Renouée de bohème
Solidage du Canada
Solidage glabre
Asters américains invasifs

Amarante hybride
Amarante réfléchie
Ambrosie à feuilles d'Armoise
Alysson blanc
Arbre à papillon
Cronquist Vergerette du Canada
Vergerette de Sumatra
Souchet comestible
Stramoine
ragrostis en peigne
Vergerette annuelle
Galinsoga cilié
Mahonia faux-houx
Onagres invasifs
Raisin d'Amérique
Laurier-cerise
Séneçon du Cap
Sporobole fertile
Lampourde à gros fruits

NOM LATIN

Acer negundo
Ailanthus altissima
Azolla filiculoides
Bidens frondosa
Egeria densa
Elodea canadensis
Elodea nuttallii
Galega officinalis
Heracleum mantegazzianum
Impatiens capensis
Impatiens glandulifera
Lemna minuta
Lindernia dubia
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Parthenocissus inserta
Paspalum distichum
Prunus cerasus
Prunus serotina
Reynoutria japonica
Reynoutria x bohemica
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Symphotrichum invasifs

Amaranthus hybridus
Amaranthus retroflexus
Ambrosia artemisiifolia
Berteroa incana
Buddleja davidii
Conyza canadensis
Conyza sumatrensis
Cyperus esculentus
Datura stramonium
Eragrostis pectinacea
Erigeron annuus
Galinsoga quadriradiata
Mahonia aquifolium
Oenothera invasifs
Phytolacca americana
Prunus laurocerasus
Senecio inaequidens
Sporobolus indicus
Xanthium strumarium

LISTE DES PLANTES INVASIVES (SUITE)

NOM COMMUN

Cabomba de Caroline
Herbe de la Pampa
Cotonéaster horizontale
Crassule de Helms
Epilobe d'automne
Helianthes invasifs
Hydrocotyle fausse-renoncule
Balsamine à petites fleurs
Grand lagarosiphon
Myriophylle aquatique
Renouée de Sakhaline
Rhododendron pontique
Spirée de Douglas
Sporobole engainé
Véronique filiforme

Faux-indigo
Cornouiller soyeux
Jacinthe d'eau
Lentille d'eau turionifère
Lysichite
Myriophylle hétérophylle
Renouée à épis nombreux
Laitue d'eau
Rudbéckie laciniée
Spirée blanche

NOM LATIN

Cabomba caroliniana
Cortaderia selloana
Cotoneaster horizontalis
Crassula helmsii
Epilobium brachycarpum
Helianthus invasifs
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens parviflora
Lagarosiphon major
Myriophyllum aquaticum
Reynoutria sachalinensis
Rhododendron ponticum
Spiraea douglasii
Sporobolus vaginiflorus
Veronica filiformis

Amorpha fruticosa
Cornus sericea
Eichhornia crassipes
Lemna turionifera
Lysichiton americanus
Myriophyllum heterophyllum
Persicaria polystachya
Pistia stratiotes
Rudbeckia laciniata
Spiraea alba

PLAN LOCAL D'URBANISME MÉTROPOLITAIN

OAP RISQUES NATURELS ET SANTE URBAINE

PIÈCE N°3.2.0

- PLUM prescrit par délibération du conseil métropolitain du 11 juillet 2017
- PLUM arrêté par délibération du conseil métropolitain du 29 avril 2021
- PLUM approuvé par délibération du conseil métropolitain du 07 avril 2022

ORIENTATIONS POUR LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ORIENTATION-2.4 / CONCEPTION DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS

>> ORIENTATION 2.4.1 / CONCEPTION BIOCLIMATIQUE URBAINE ET ARCHITECTURALE

1. Prévoir un découpage de parcelles favorisant une orientation et une forme de construction pour optimiser leur exposition.
2. Favoriser les choix des volumétries et l'épannelage permettant d'optimiser les apports solaires des constructions.
3. Implanter les bâtiments en favorisant la circulation des vents estivaux dominants et en protégeant le bâti des vents hivernaux dominants.
4. Privilégier l'implantation et l'orientation permettant de maximiser les apports solaires et la ventilation naturelle (double exposition).
5. Prévoir des morphologies urbaines favorisant la mitoyenneté et la compacité du bâti.
6. Favoriser une architecture avec :
 7. Une maximisation des surfaces vitrées exposées au sud pour favoriser l'apport solaire passif ;
 8. Une minimisation de celles orientées au nord ;
 9. Une optimisation et protection efficace des surfaces Est et Ouest.
10. Concevoir des espaces publics et bâtis en évitant le stockage de la chaleur en augmentant le pouvoir réfléchissant des surfaces (albedo) :
 - o Privilégier des couleurs claires et des matériaux renvoyant la chaleur ;
 - o Favoriser l'hétérogénéité des hauteurs et les interruptions de bâti (failles) afin de limiter l'effet de « canyon urbain », c'est-à-dire des rues relativement étroites bordées de bâtiments de plusieurs étages qui perturbent les circulations d'air et les bilans radiatifs.

> Principes du bioclimatisme

PLU de PARIS

OAP

Consulté le 14 juin 2024.

**Orientations d'aménagement
et de programmation
en faveur de la cohérence écologique**

LEGENDE

- Préserver et renforcer les réservoirs de biodiversité des Bois, tout en maintenant leur vocation multifonctionnelle
- Préserver la Seine, seul réservoir de biodiversité continu à l'échelle parisienne, et les autres cours et plans d'eau ; Reconquérir les berges et les corridors alluviaux, tout en garantissant leur accès au public
- Pérenniser les espaces verts et de loisirs, en renforçant leur biodiversité
- Relier les espaces verts et de loisirs, et diffuser la biodiversité
- Préserver les continuités écologiques d'intérêt régional
- Relier les espaces verts et de loisirs d'intérêt régional
- Préserver et mettre en valeur la couronne, principal lieu d'interconnexion du territoire parisien avec les continuités écologiques franciliennes

Orientation générale : Poursuivre l'élaboration de la trame verte et bleue (engagée dans le cadre de la participation à l'élaboration du SRCE) en approfondissant les campagnes d'inventaire et de diagnostic floristique, faunistique et écologique des emprises parisiennes, en lien avec les collectivités voisines. Il conviendra d'établir la qualification écologique des emprises concernées et d'évaluer de façon continue leur capacité à accueillir la biodiversité.

Mener parallèlement les actions de sensibilisation, d'information et de concertation envers les différents acteurs du territoire.

Orientation commune : Sur toutes les emprises concernées par les présentes orientations, les projets s'attacheront à enrichir l'écosystème local dans le respect des espèces endémiques d'Île-de-France (sauf lieux spécifiques de conservation de la biodiversité). Aux interconnexions avec les continuités écologiques régionales, ils adopteront des dispositifs favorables aux espèces répertoriées. Les diverses strates végétales (arborée, arbustive, herbacée) seront employées et les milieux humides favorables au rafraîchissement urbain seront restaurés ou créés. Il convient de privilégier l'infiltration directe des eaux de pluie, les clôtures perméables à la petite faune et d'adopter des modes de gestion favorables au développement de la biodiversité.

Préserver et renforcer les réservoirs de biodiversité des Bois, tout en maintenant leur vocation multifonctionnelle

Le renforcement des réservoirs de biodiversité compris dans les Bois s'opérera par la reconquête en faveur de la biodiversité des espaces verts et de loisirs qui y trouvent place. Il s'agit de désenclaver les espaces boisés et de les reconnecter aux corridors alluviaux et aux espaces verts des communes limitrophes.

Pour désartificialiser les Bois, tout projet doit permettre d'augmenter la surface des sols perméables ou donner lieu à compensation par désimperméabilisation d'une surface supérieure, limiter les clôtures étanches à la faune, le mobilier urbain et l'éclairage nocturne et favoriser l'emploi de matériaux biodégradables (barrières de bois, sols en stabilisé).
Pour faire baisser la pression anthropique, il convient de poursuivre la suppression du stationnement des véhicules particuliers et la mutualisation des différents réseaux et services urbains : transport collectif, gestion des effluents et des déchets...

Bois de Boulogne : il convient de traiter en priorité la transparence à la faune de l'allée de la Reine Marguerite par un dispositif évitant les collisions avec les véhicules. Sur le long terme, il s'agit de préserver le corridor arboré reliant le Bois de Boulogne au parc de Saint-Cloud et sa connexion avec la Seine.

Bois de Vincennes : il convient de traiter en priorité la transparence à la faune des avenues de Saint-Maurice, de Gravelle, de Nogent et du Tremblay par un dispositif évitant les collisions avec les véhicules. Une fois acquise la restauration du corridor arboré reliant le Bois de Vincennes à Nogent-sur-Marne, celui-ci sera préservé sur le long terme.

Préserver la Seine, seul réservoir de biodiversité continu à l'échelle parisienne, et les autres cours et plans d'eau et reconquérir les berges et les corridors alluviaux, tout en garantissant leur accès au public

La préservation des milieux et des ressources en eau vise à poursuivre les actions engagées en faveur de la qualité de l'eau. A cet égard, la baisse de la circulation automobile, liée à la reconquête des berges de Seine en faveur des piétons, a permis une réduction des apports d'eaux pluviales lessivant les espaces de voirie vers la Seine.

Les cours d'eau sont à la fois des corridors spécifiques de la faune et de la flore aquatiques et des réservoirs de biodiversité ; la Seine est un axe d'importance nationale pour les poissons migrateurs.

Les corridors alluviaux sont composés des cours et plans d'eau, des milieux aquatiques associés, de leurs annexes herbacées, arbustives ou boisées (ripisylve). Ces corridors alluviaux sont indispensables aux connexions transversales des espèces et à la bonne conservation du milieu en eau lui-même.

Les berges non imperméabilisées des cours et des plans d'eau doivent être préservées, végétalisées et leur perméabilité améliorée à l'occasion des opérations d'aménagement ou de renouvellement urbain, sous réserve de préserver la pérennité des ouvrages. Avant toute intervention contre l'érosion des berges, le recours au génie végétal doit être évalué. L'accès du public aux cours et plans d'eau doit être garanti.

La restauration des corridors alluviaux s'attachera à enrichir les espaces ouverts en continuité avec les cours et plans d'eau par des espèces endémiques hydrophiles favorisant notamment l'accueil de la faune aviaire et à évoquer la présence de l'eau sur les espaces ouverts présentant un fort dénivelé avec ceux-ci.

Bois de Boulogne : l'obstacle à l'écoulement de la Seine que constitue l'ouvrage sans passe à poissons situé en aval du pont de Suresnes doit être levé avant 2017. Il convient de restaurer la berge naturelle du fleuve par l'aménagement d'espaces ouverts et la végétalisation du bord de l'eau. Sur le long terme, il convient de préserver la berge naturelle du Bois de Boulogne de toute construction et d'évaluer l'opportunité d'y créer une roselière.

La Bièvre, dans sa section comprise dans le Parc Kellermann, sera soustraite au réseau d'assainissement et fera l'objet d'une réouverture dans un cadre renaturé.

Pérenniser les espaces verts et de loisirs, en renforçant leur biodiversité

Les espaces verts et de loisirs intra-muros sont autant de secteurs d'intérêt écologique qui complètent les réservoirs de biodiversité parisiens. A ce titre, ils doivent être préservés et faire l'objet des mêmes campagnes d'inventaire et de diagnostic en vue d'enrichir l'écosystème local.

Tout projet doit limiter l'imperméabilisation des sols et l'éclairage nocturne et favoriser l'emploi de matériaux biodégradables (bois naturel, sols en stabilisé).

Relier les espaces verts et de loisirs et diffuser la biodiversité

Les alignements d'arbres et les jardins implantés en bordure de voies peuvent favoriser le déplacement des espèces, et mettre en contact, de proche en proche, les différents secteurs à vocation écologique. En effet, les pieds d'arbres représentent une grande part des surfaces en pleine terre du territoire parisien.

Les rues arborées feront l'objet d'une évaluation pour identifier leur potentiel de mutation en faveur de la biodiversité : niveau d'éclairage nocturne, tant public que privé (enseignes, publicité...), encombrement par le mobilier urbain, possibilité de réaliser des alignements plurispécifiques, avec ou sans strate arbustive, création de plateaux végétalisés, parterres en stabilisé, bandes enherbées, noues humides et végétalisées...

Les jardins en bordure de voies, souvent organisés de façon linéaire, peuvent également favoriser la dispersion de la biodiversité : les clôtures doivent être transparentes à la petite faune, les plantations plurispécifiques, toutes les strates végétales étant représentées.

Préserver les continuités écologiques d'intérêt régional

Les continuités écologiques d'intérêt régional sont autant de vecteurs pour enrichir la biodiversité parisienne ; certaines d'entre elles sont également des liaisons vertes de l'espace régional (sections de la couronne parisienne, Seine amont, canal de l'Ourcq).

Tout projet doit préserver les espèces répertoriées dans les continuités écologiques. Il doit favoriser les échanges écologiques entre les différents secteurs à vocation écologique, notamment entre le bois de Boulogne et le parc de Saint-Cloud, le bois de Vincennes et le Val-de-Marne ou le parc de Bercy. Le long des infrastructures linéaires (bermes des voies ferrées, talus des voies rapides), il doit privilégier les espèces adaptées au micro-climat local, sec et chaud ; le développement des espaces invasives y sera surveillé.

Relier les espaces verts et de loisirs d'intérêt régional

Les liaisons vertes d'intérêt régional relient des espaces verts et de loisirs existants et en projet de part et d'autre de la limite administrative.

Les projets favoriseront la création de circulations douces (piétons, vélos) le long de ces axes qui participent à l'organisation de l'espace régional. Le jalonnement de ces promenades peut favoriser la perception de la dimension métropolitaine des espaces verts et de loisirs franciliens.

Préserver et mettre en valeur la couronne (ceinture verte de Paris), principal lieu d'interconnexion du territoire parisien avec les continuités écologiques franciliennes.

Valoriser, développer et conforter de façon globale les espaces verts et de loisirs de la couronne qui est, après la Seine et le bois de Boulogne, le principal lieu d'interconnexion du territoire parisien avec les continuités écologiques franciliennes. La couronne supporte sur son territoire un ensemble de continuités écologique d'intérêt régional, tout en étant un des secteurs parisiens les mieux desservis et les plus sujets aux nuisances environnementales. Des protocoles de coopération seront développés avec les collectivités limitrophes afin de coordonner les actions des pouvoirs publics en matière de circulation des espèces, de perméabilité des sols et de connectivité des espaces favorables à la biodiversité.

Pour lutter contre l'artificialisation de la couronne, tout projet doit limiter l'imperméabilisation des sols et favoriser l'emploi de matériaux biodégradables (barrières de bois, sols en stabilisé).
Les rues arborées feront l'objet d'une évaluation permettant d'identifier leur potentiel de mutation en faveur de la biodiversité : alignement plurispécifique avec ou sans strate arbustive, création de plateaux végétalisés, parterres en stabilisé, bandes enherbées, noues humides et végétalisées...
Les toitures terrasses des bâtiments de faible hauteur à rénover feront l'objet d'un traitement végétalisé, afin d'offrir aux espèces un espace complémentaire de déplacement.

Les espaces libres des centres sportifs de la couronne seront mobilisés pour enrichir leur diversité écologique, pour les transformer en parcs de sports et de loisirs.

La Petite Ceinture ferroviaire fera l'objet d'une reconquête afin d'y développer de nouveaux usages préservant sa fonction écologique.

PLUi de RENNES Métropole

OAP

Consulté le 14 juin 2024

Plan Local d'Urbanisme intercommunal de Rennes Métropole

C - ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

C-1 Échelle intercommunale et métropolitaine

C-1-1 Projet patrimonial, paysager, trame verte et bleue et les axes de développement de la ville archipel

Élaboration approuvée par délibération du Conseil de Rennes Métropole du 19/12/2019

Sommaire

Partie 1 Le projet patrimonial, paysager, trame verte et bleue	4
Partie 1.1. Prendre en compte le contexte topographique, géographique et paysager	8
Partie 1.2. Révéler et mettre en valeur la trame bleue	19
Partie 1.3. Intensifier la trame verte en réseau et protéger la biodiversité	28
Partie 1.4. Veiller à la qualité paysagère des entrées de ville	35
Partie 1.5. Tenir compte de l'histoire du bassin rennais, valoriser le patrimoine d'aujourd'hui et créer le patrimoine de demain	37
Partie 2: Les axes de développement de la Ville archipel	49
Partie 2.1. Une armature urbaine différenciée pour structurer le développement de façon vertueuse	52
Partie 2.2. Le développement de l'habitat	56
Partie 2.3. Les mobilités au service du développement	63
Partie 2.4. Le développement économique et commercial	73
Partie 2.5. Le renforcement de l'enseignement supérieur et de la recherche	80
1. Les orientations à l'échelle de la métropole	82
2. Les orientations pour les quatre campus de la métropole	86
Partie 2.6. Un maillage d'équipements diversifiés à l'échelle de la métropole	95

Crédits photos: Rennes Ville et Métropole, Région Bretagne, Céline Diais, Cyrill Folliot, Jeremias Gonzales, Didier Gouray, Franck Hamon, Christophe Le Dévéhat, Julien Mignot, André Morin, Stéphanie Priou Christophe Simonato, Richard Volante.

Préambule

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) permettent de mettre en œuvre le projet d'aménagement porté par le PADD, en déclinant les orientations du SCoT et en s'articulant avec les politiques sectorielles de Rennes Métropole, notamment le Programme Local de l'Habitat (PLH), le Plan de Déplacement Urbain (PDU), le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), le Schéma d'Aménagement Économique (SAE) ou le Schéma de Développement Universitaire (SDU).

Cette partie présente les orientations métropolitaines encadrant le développement du territoire : l'objectif est de poursuivre l'aménagement de la « ville-archipel », en s'appuyant de façon complémentaire à la fois sur l'armature naturelle et patrimoniale (Partie 1: le projet Patrimonial, Paysager et la Trame verte et Bleue) et le projet d'armature urbaine à horizon 2035 (Partie 2: Les Axes de développement de la Ville Archipel). Certaines parties du territoire présentant des enjeux spécifiques ou transversaux font l'objet de zooms sur des secteurs d'enjeux intercommunaux détaillés dans un autre volet (III-1-2). Enfin, à la rencontre d'enjeux multithématiques, les sujets « énergie, climat et santé » permettent d'aborder ces problématiques de façon transversale qui sont traitées dans un troisième tome (III-1-3).

Partie 1.3. Intensifier la trame verte en réseau et protéger la biodiversité

La métropole rennaise abrite un patrimoine naturel riche à protéger et à mettre en valeur. La présence d'ensembles naturels significatifs mais aussi l'alternance ville-campagne propre à la ville archipel, offre une nature de proximité aux habitants de la métropole et un cadre de vie de qualité à préserver.

La proximité avec la nature se traduit par une relation de voisinage entre l'urbain et les paysages, que l'on peut apprécier lors des déplacements quotidiens en bordure de la rocade ou des pénétrantes. Cette proximité paysagère est un atout pour la métropole. Les habitants doivent aussi pouvoir y accéder pour leurs activités de loisirs, de promenade. En effet, la demande de nature est très forte chez les habitants de la métropole, en même temps que la bienveillance sur les systèmes écologiques.

A 2035, l'objectif est de **renforcer encore cette armature naturelle, à la fois pour la rendre plus accessible et y développer les usages, mais aussi pour accroître son rôle de trame écologique**, indispensable au maintien de la biodiversité et offrant des conditions favorables à l'adaptation au changement climatique.

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT

Orientation 1 : Développer un maillage vert pour les usages, les loisirs et la qualité de vie

Orientation 2 : Renforcer le rôle écologique de la trame verte pour répondre aux enjeux de bien-être et de lutte contre le réchauffement climatique

Orientation 1: Développer un maillage vert pour les usages, les loisirs et la qualité de vie

Tout comme les espaces liés à l'eau, les espaces verts constituent des lieux de détente recherchés par les métropolitains. Parcs, forêts, bois, landes, vallées bocagères, sont propices aux activités de loisirs et de détente pour toutes les envies et tous les âges de la vie. **Les principes d'aménagement suivants visent à développer un maillage vert complémentaire à celui de la trame bleue.** Ces maillages sont d'ailleurs bien souvent imbriqués, se superposent, s'entrecroisent, pour venir irriguer l'ensemble du territoire, à la faveur des connexions écologiques et paysagères et des itinéraires loisirs.

Principes d'aménagement

- ⇒ **Mettre en valeur la trame verte et offrir plus de place à la nature dans les projets**
- ⇒ **Relier les espaces naturels entre eux et les rendre plus accessibles**
- ⇒ **Renforcer les liens entre ville et campagne**

Mettre en valeur la trame verte et offrir plus de place à la nature dans le cadre des projets

Le territoire offre de nombreux espaces de nature favorables au développement des activités de loisirs verts. Certains espaces sont d'envergure métropolitaine comme les portes de la forêt de Rennes sur les communes de Betton, Saint-Sulpice la Forêt et Thorigné-Fouillard ou le Bois de Soeuvres à Vern-sur-Seiche.

D'autres ont une aire d'attractivité intercommunale comme le Bois de Cicé, le Boël ou la vallée du Rohuel.

Toutes les communes disposent par ailleurs de parcs et d'espaces verts de proximité.

Parc de la Morinais à Saint-Jacques de la Lande

Tous ces espaces, quelle que soit leur dimension, forment une composante de la trame verte du territoire. Ils sont également complémentaires en termes d'usages. Ils répondent à la fois à des besoins de proximité mais aussi à des désirs de grands espaces, à une échelle plus vaste. **Cette diversité et cette mosaïque de sites naturels et de loisirs offrent une qualité de vie aux habitants qu'il convient de conserver.**

Outre la préservation de l'armature naturelle du territoire, **le PLUi vise en particulier à renforcer la place de la nature dans les espaces urbanisés, au plus près des habitants.** L'objectif est d'offrir des ambiances urbaines agréables à vivre et à développer la nature en ville.

Ainsi, les projets d'aménagements sont l'occasion d'intensifier le végétal dans les tissus urbains tant sur l'espace public que sur l'espace privé. Aussi, de nouveaux espaces verts peuvent être créés en accompagnement des opérations d'urbanisme. De même, les accès vers les espaces de nature existants doivent être facilités en particulier pour les piétons et les deux roues.

Par ailleurs, **chaque nouveau projet de construction doit veiller à intégrer une part de végétal** en cohérence avec l'ambiance urbaine dans lequel il s'inscrit. Les clôtures végétales sont privilégiées pour permettre le passage de la petite faune. La biodiversité est par ailleurs vivement encouragée au travers de l'implantation des trois strates végétales et d'espèces locales non invasives. Une liste des espèces invasives et des exemples de végétaux à privilégier sont consultables dans l'OAP Santé, Climat, Énergie (C-1-3 – glossaire – espèces invasives et palette végétale).

De plus, cet encouragement au développement de la biodiversité passe aussi par des dispositifs favorisant le maintien des oiseaux en ville, aussi bien dans les projets de réhabilitation de constructions existantes que pour les constructions neuves. Cette incitation doit répondre à la variété des espèces en proposant des hauteurs des dispositifs adaptées, préférentiellement dans des lieux tempérés et non ventés, à proximité de végétaux (plantes grimpantes en façade...). Par ailleurs, la mise en œuvre de matériaux accentuant potentiellement les risques de choc pour les oiseaux sont à minimiser dans les constructions/réhabilitations de bâtiments.

La perméabilité entre les espaces verts privés et publics est également recherchée, de même qu'entre les parcelles privatives, en vue de favoriser le développement de la biodiversité et de compléter et renforcer la trame verte existante.

Favoriser la perméabilité entre espaces privés et espace public - la Chapelle-Thourault

Relier les espaces naturels entre eux et les rendre plus accessibles

Il s'agit ici **d'affirmer et de conforter les espaces naturels,** mais aussi **de les rendre plus lisibles et accessibles** pour les habitants de la métropole et ce, si possible, depuis leur lieu d'habitation.

Ainsi, **la mise en réseau des espaces verts est recherchée et les connexions pour les modes actifs doivent être renforcées.** En effet, s'il existe de nombreuses

boucles de promenades dans les communes, elles ne permettent pas toujours les traversées vers les territoires voisins.

Les cheminements existants sont préservés et confortés pour assurer des continuités entre les différents sites naturels de loisirs. **Les liaisons piétonnes et cycles sont à développer tant à l'échelle communale, qu'au niveau intercommunal et métropolitain.** Celles-ci permettent de nouvelles formes de mobilités plus respectueuses de l'environnement et du cadre de vie contribuant au modèle de la ville-archipel.

Une réflexion sur **un sentier de grande randonnée métropolitain** est en cours afin de faire découvrir les richesses naturelles, patrimoniales des paysages ruraux et urbains de la métropole. Ce circuit pourrait faire l'objet d'une événementialisation annuelle permettant de mettre en valeur et d'animer les territoires traversés.

Piste cyclable à Saint-Grégoire

Les accès aux grands espaces récréatifs sont à améliorer, à l'instar des liaisons à intensifier entre le Parc des Gayeulles et la Forêt de Rennes en passant par exemple, par les Bois du Champ Renaud et de Champaufour à Thorigné-Fouillard.

Il convient également **d'établir des liens plus forts entre la forêt de Rennes et le canal d'Ille et Rance.** L'espace agricole à l'interface de ces deux entités naturelles est un territoire traversé par de nombreux chemins de randonnées qui traduisent sa fonction récréative. Les parcours depuis les communes alentour pourront être rendus plus lisibles.

Depuis Rennes, un accès simple, lisible, sécurisé doit se matérialiser vers le Bois de Soevres

Allée dans le Bois de Champaufour à Thorigné-Fouillard

Renforcer les liens entre ville et campagne

Outre les liens à renforcer entre les espaces habités et les zones naturelles et de loisirs, **le rapprochement entre ville et campagne est à rechercher dans le cadre des projets.**

Tout en restant un espace agricole de production, la campagne est le support d'activités, notamment de sport ou de promenade (piétonne, cyclable, équestre) sur le réseau de chemins ruraux. Toutefois, **la connaissance de ces cheminements en campagne et la lisibilité des différents passages pour y accéder doivent être améliorés pour en développer l'utilisation par les métropolitains.**

Cette fréquentation de la campagne peut **favoriser l'échange entre habitants et agriculteurs et la découverte des activités agricoles d'aujourd'hui.** Toutefois les chemins sont aussi nécessaires à la desserte agricole et **la cohabitation des usages est donc un enjeu à bien prendre en compte.**

Chemin rural à Le Verger

Il s'agit **d'établir des liens physiques, cheminements, franchissements d'infrastructures ou de voies d'eau, pour les vélos, les piétons, mais aussi des relations basées sur des usages ou des pratiques.**

Les espaces agricoles, que la ville-archipel rend si proches, permettent des pratiques diverses (loisirs, sport-détente, découverte des milieux naturels, fermes pédagogiques, jardins familiaux, tourisme de proximité ...), qui se développent et cohabitent avec l'activité agricole traditionnelle. Avec cette fréquentation accrue de la campagne, **de nouvelles opportunités de diversification s'offrent aux agriculteurs, mais cette découverte nécessite d'être organisée et la cohabitation des usages a parfois besoin d'être régulée.**

La campagne aux portes de la Ville de Rennes

Parallèlement, se développent sur la métropole des productions plus diversifiées, tournées vers la demande urbaine ou vers les labels de qualité : agriculture biologique, label rouge, maraîchage, circuits courts, activités équestres ou pédagogiques... s'y sont développés plus qu'ailleurs ces dernières années. Cette dynamique s'inscrit dans les orientations du Plan Local de l'Agriculture et notamment celle de "développer les activités agricoles tournées vers la ville".

L'émergence d'une "agriculture urbaine" traduit également ces attentes des habitants pour renouer le lien avec la nature, la production agricole de proximité et les relations sociales qu'elle permet.

Ouvrir la ville sur la campagne reste donc un objectif très fort sur le territoire. Cet enjeu est particulièrement prégnant pour Rennes, tant la rocade forme aujourd'hui une coupure. Pourtant la campagne est aux portes de la ville et de plus en plus de Rennais aspirent à s'en rapprocher, que ce soit pour s'y divertir, se détendre mais aussi pour se nourrir. **Aussi le lien entre la ville centre et la campagne doit encore se développer,** à l'image des initiatives sur le secteur de la Préalaye avec l'installation de pratiques agricoles expérimentales, démonstratives et pédagogiques tournées vers le public.

Ferme pédagogique du Moulin du Bois à Chartres de Bretagne

Orientation 2 : Renforcer le rôle écologique de la trame verte pour répondre aux enjeux de bien-être et de lutte contre le réchauffement climatique

En cohérence avec les orientations du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) et du SCoT du Pays de Rennes, le PLUi vise à **préserver la grande armature écologique du territoire métropolitain**. Il s'agit notamment des grands réservoirs de biodiversité avec les massifs forestiers majeurs et les principaux boisements (vallée de la Vilaine-Aval, Bois de Soevres), des ensembles bocagers denses mettant en relation des boisements, comme sur la commune de Saint-Sulpice la Forêt ou les secteurs des contreforts sur les communes de Laillé et d'Orgères. La trame verte intègre également les fonds de vallées et les grandes liaisons naturelles.

Au-delà de la préservation des entités qui composent la trame verte, les orientations d'aménagement qui suivent ont pour objectif de favoriser la fonctionnalité écologique du territoire. En effet, la mise en réseau des espaces naturels est nécessaire pour assurer le déplacement des espèces et ainsi garantir le maintien de la biodiversité sur la métropole.

Principes d'aménagement

- ⇒ **Mettre en relation les grands espaces naturels du territoire**
- ⇒ **Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, les milieux sensibles et le patrimoine végétal**

Mettre en relation les grands espaces naturels du territoire

L'évolution du territoire lié au développement de l'urbanisation et à la mutation des pratiques agricoles a généré une fragmentation de la trame verte, rendant plus difficile les flux biologiques nécessaires au maintien des écosystèmes. Les principales ruptures sont liées aux infrastructures de transports et aux espaces urbanisés.

Outre leur préservation, il convient également **de rétablir des continuités écologiques et paysagères entre les grands espaces naturels du territoire**.

Il s'avère en particulier nécessaire **de renforcer les connexions** entre les grandes vallées (vallée de la Vilaine, de la Flume, de la Seiche, du Meu, le canal d'Ille et Rance), **la forêt de Rennes et le Bois de Soevres**.

La mise en œuvre d'une trame verte écologique s'établit au travers des principes suivants:

- ❖ des perméabilités écologiques à encourager,
- ❖ des continuités naturelles à renforcer dans les espaces agro-naturels et à favoriser en milieu urbain,
- ❖ des principes de connexions écologiques à assurer,
- ❖ des franchissements écologiques à améliorer ou prévoir,
- ❖ La préservation des prairies dans les espaces agro-naturels.

D'une manière générale, la préservation des zones sources de biodiversité doit donc être couplée avec la restauration des connexions. Celles-ci s'appuient notamment sur le réseau des cours d'eau qui sillonnent le territoire et sur l'amélioration de l'état général du bocage. Elles peuvent également dépendre des structures permettant le franchissement du réseau routier ou ferroviaire.

Un des objectifs est en particulier d'affirmer la grande diagonale verte qui raccroche la vallée de la Vilaine au sud à la forêt de Rennes au nord.

Le canal d'Ille et Rance s'inscrit dans cette diagonale qui croise sur le territoire de Rennes, le parc des Gayeulles, les prairies Saint-Martin, le site de la Confluence pour atteindre les étangs d'Apigné et des Bougrières.

Canal d'Ille et Rance

À l'est du canal d'Ille et Rance, le paysage bocager est une porte d'entrée vers la Forêt de Rennes. Un espace essentiellement agricole fait le lien entre la forêt située sur la commune de Liffré et le site des Gayeulles au nord-est de Rennes. Des continuités naturelles et paysagères se dessinent entre le Bois du Champ Renaud et le Bois de Champaufour sur la commune de Thorigné-Fouillard.

Plus au nord, des affluents de l'Ille (la Bunelais, le Caleuvre..) forment des liaisons est-ouest avec la forêt de Rennes.

Le site du Bois de Soevres souffre lui d'un certain enclavement lié au fractionnement important de la trame écologique avec les infrastructures routières et ferroviaires. On constate également une érosion du réseau bocager. Les relations naturelles entre le boisement et les autres ensembles fonctionnels de nature à proximité (MNIE, zones humides, vallées...) doivent donc être restituées.

Une connexion écologique est notamment à assurer entre le Bois de Soeuvres, la vallée de la Seiche au sud et avec le Blosne au nord. Les projets d'aménagement envisagés au nord de Vern-sur-Seiche, devront veiller à valoriser et améliorer la continuité entre le Bois de Soeuvres et la Seiche, notamment en s'appuyant sur le réseau bocager existant et en intégrant les zones humides présentes sur le secteur.

En outre, **des connexions peuvent parfois être retrouvées le long des infrastructures linéaires**, axes routiers et ferroviaires.

Protéger et mettre en valeur les espaces naturels, les milieux sensibles et le patrimoine végétal

Préserver le bocage, les massifs forestiers, les principaux boisements et les arbres remarquables

Héritage d'une agriculture tournée vers l'élevage et le pâturage, le **bocage** constitue un trait paysager caractéristique de la métropole rennaise, qui a évolué en lien avec les mutations du monde agricole. Depuis les années cinquante, la modernisation agricole a entraîné l'élargissement des parcelles et des remembrements parfois radicaux au détriment des alignements bocagers. Néanmoins, le bocage est toujours présent dans les espaces agro-naturels avec 4125 kilomètres de linéaires. Il reste intimement lié à l'agriculture, seule à même de pérenniser ce paysage.

Initialement façonné par l'homme dans un but fonctionnel, le bocage est devenu une composante essentielle des paysages et du patrimoine naturel. Il s'agit d'un élément structurant de la trame verte et bleue et des connexions écologiques.

Parcelle agricole et trame bocagère

Les haies bocagères fonctionnent en effet comme des lisières forestières, espaces d'échanges plus riches écologiquement que les parcelles homogènes qui les bordent. La synergie entre les trois strates arbustives qui la composent constitue un écosystème.

Le SCot du Pays de Rennes fixe des objectifs de préservation de la trame verte et bleue afin de favoriser les fonctionnalités et les perméabilités écologiques sur le territoire. **Ces objectifs reposent en grande partie sur un maillage bocager qui puisse être assez dense pour permettre de constituer des corridors fonctionnels permettant à la biodiversité de s'épanouir.** Le SCot cartographie les secteurs de bocage dense à préserver et ceux où doivent porter les efforts de régénération afin de conforter la fonctionnalité écologique du territoire.

Le bocage doit en effet pouvoir former une véritable armature verte dans les espaces agro-naturels. Pour remplir pleinement son rôle écologique, **les linéaires bocagers doivent se constituer en réseaux continus.** Le bocage bien structuré peut être lié au cheminement doux, associant ainsi un rôle environnemental majeur aux loisirs verts.

Haie bocagère au Verger

Plus largement, les **milieux boisés** jouent un rôle déterminant pour l'installation de la vie des organismes et dans la protection des sols et des espèces. Les arbres, haies ou boisements, contribuent au maintien de surfaces naturelles et perméables, à l'alimentation des nappes et à la préservation des ressources en eau. Ils favorisent également le ralentissement des écoulements pluviaux, la préservation des sols et la réduction de l'érosion.

Outre leur fort intérêt écologique, les arbres, haies et boisements, offrent un cadre paysager et une qualité de cadre de vie aux métropolitains. Ce patrimoine naturel structure le paysage et en constitue un élément identitaire, témoin de l'histoire et de l'évolution du territoire. Les espaces arborés représentent également des lieux de détente et de loisirs. Bien souvent, les itinéraires de promenade sont adossés à la trame bocagère. Leurs fonctions d'ombrage ou de protection contre les vents assurent également le confort de vie des habitants. En milieu urbain, ils permettent le rafraîchissement de l'air pendant la période estivale.

Leur rôle de production de bois-énergie et de bois d'œuvre présente par ailleurs un fort potentiel dans le développement des énergies renouvelables et des éco-matériaux.

Ce patrimoine végétal est ainsi protégé au PLUi en fonction de sa valeur écologique, paysagère ou patrimoniale en s'appuyant sur divers outils réglementaires.

Protéger les milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE)

Les milieux naturels d'intérêt écologique (MNIE), abritent des sites d'habitats naturels riches en biodiversité. Il s'agit principalement de boisements (comme la forêt de Chevré à Acigné, le Bois de l'Ourmais à Saint-Erblon, le Bois de Cheslais à Miniac-sous-Bécherel). Sont concernés également des prairies bocagères (site de Cacé-Grand Domaine à Saint-Gilles) et des milieux aquatiques (zones humides, étangs, comme celui de Lormandière à Chartres de Bretagne). Ces pépites de biodiversité ont été identifiées de manière précise lors de l'élaboration du SCoT du Pays de Rennes.

Conformément au SCoT, **afin de préserver leur richesse biologique, ces espaces d'intérêt écologique doivent être protégés en évitant les constructions sur leurs emprises.**

Néanmoins, dans les MNIE les plus vastes (comme les étangs de la Prévalaye à Rennes) ou présentant des enjeux bien identifiés et reconnus (patrimoniaux, touristiques, de loisirs et d'accueil du public, de développement des énergies renouvelables) et du fait de leur échelle, des équipements en rapport avec ces enjeux ou avec la vocation économique peuvent être admis, s'ils ne remettent pas en cause le caractère et les fonctionnalités naturelles de ces milieux.

Les MNIE peuvent par ailleurs être intégrés à des opérations d'aménagement dans une logique de projet.

Les ouvertures au public peuvent être autorisées sous réserve de prévoir la compatibilité avec le fonctionnement écologique et les objectifs de préservation du réservoir de biodiversité. Les modes d'intervention et de gestion seront différenciés en fonction de la sensibilité des milieux.

De même, les aménagements envisagés doivent être réfléchis de façon à ne pas induire des perturbations sonores, lumineuses supplémentaires pour la faune. En outre, les milieux les plus fragiles doivent être préservés de la sur fréquentation.

Plus largement, les enjeux pour constituer une "trame noire" favorable à la protection de la biodiversité

En prenant en compte les questions sociétales et environnementales, aussi bien en ville qu'en campagne, les différents aménagements (espaces publics, installations agricoles...) doivent être conçus en tenant compte des enjeux de réduction de la pollution lumineuse pour la protection de la biodiversité.

Le patrimoine naturel et arboré du territoire

